

**MODELS AND METHODS FOR
INCREASING THE EFFICIENCY OF
INNOVATIVE RESEARCH**

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-ONLINE

CONFERENCE

ISOC

INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

WWW.INTERONCONF.COM

ISBN 978-955-3605-86-4

© Sp. z o. o. "CAN", 2025

© Authors, 2025

MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH: a collection scientific works of the International scientific conference (22 October, 2025) - Berlin:2025. ISSUE 9 – 285 p.

Editorial board:

Alexander Dietrich

ICRA 2021 Editors
German Aerospace Center (DLR)
Oberpfaffenhofen, Germany

Davide Scaramuzza

ICRA 2021 Editors
University of Zurich
Zurich, Switzerland

Tomohiro Kawahara

ICRA 2021 Editors
Kyushu Institute of Technology, Frontier
Research Academy for Young Researchers
Fukuoka, Japan

Barbara Caputo

ICRA 2020 Editors
Sapienza Rome University
Rome, Italy

Jana Kosecka

ICRA 2021 Editors
George Mason University,
Fairfax (VA), USA

Wolfram Burgard

ICRA 2018 Editors
Toyota Research Institute and University of
Freiburg
Freiburg, Germany

Languages of publication: Deutsche, English, Русский, Limba română, uzbek,

The compilation consists of scientific researches of scientists, post-graduate students and students who participated International Scientific Conference " MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH ". Which took place in BERLIN on 22- October, 2025.

Tagungsbände werden für Wissenschaftler und Lehrende an Hochschulen empfohlen. Sie können in der Ausbildung eingesetzt werden, einschließlich der Lehre im Aufbaustudium, der Vorbereitung auf den Erwerb von Bachelor-und Master-Abschlüssen. Die Begutachtung aller Artikel wurde von Experten durchgeführt, die Materialien unterliegen dem Copyright der Autoren. Für Inhalt, Prüfungsergebnisse und Fehler sind die Autoren verantwortlich.

PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS

**VOLUME 1 , ISSUE 9
MARCH 2025**

Collection of Scientific Works

BERLIN 22 OCTOBER 2025

TABLE OF CONTENTS

Shahzoda Hatamova Bahodir qizi <i>"IQTISODIYOTNI ERKINLASHTIRISH SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI BOSHQARISH TASHKILY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH"</i>	8
Abduvaliyev Boburbek Raupova Nigora Djalolovna <i>NEYROMARKETING: RANGLAR ORQALI HARIDORLARNI JALB QILISH</i>	15
Alimova Madinabonu <i>INTENSE DENOTATION OF ALEKSANDR FAYNBERG'S POEMS</i>	22
Shakhobiddin I. Khamidov Aminjon I. O'ktamov <i>THE NUMBER AND LOCATION OF EIGENVALUES OF THE TWO PARTICLE DISCRETE SCHRODINGER OPERATORS</i>	26
Arabova Gulsanam Saburovna Xusainov Jahongir Bahodirovich <i>TEACHING GRAMMAR THROUGH GAMES.</i>	29
Begasheva Sharofat Nematullayevna <i>CHE TILLARNI O'QITISH METODIKASI</i>	36
Boymamatova Rayhona Abduhalil qizi Avazova Parvinoxon Zokir qizi Najimova Madinabonu Nizomiddin qizi Allaberdievna Maftuna G'ayrat qizi <i>JAHONDAGI ISHSIZLIK DARAJASI VA ISHSIZLIKNING IJTIMOY-IQTISODIY OQIBATLARI</i>	39
D.Mustafayeva <i>KASB TANLOVINING INSON HAYOTIGA TA'SIRI</i>	44
Мадаминов Азимбек Егамбергенович <i>МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИЙ И НОВШЕСТВ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ</i>	48
Hamzaliyeva Madinabonu <i>HELIANTHUS TUBEROSUS CULTIVATION TECHNOLOGY.</i>	52
Hayitboyev Diyorbek Jonibekovich Bekchonova Diyora Oybek qizi <i>KULOLCHILIK SAN'ATI DIZAYNI-O'LMISH VA ZAMONAVIYLIK</i>	55
Himmatova Nodira Normamatovna <i>THE IMPORTANCE OF A DESCRIPTIVE DICTIONARY IN INDEPENDENT LEARNING OF A FOREIGN LANGUAGE</i>	60
Jumayev Dilshodbek Yo'ldosh O'g'li <i>MIRZO ULUG'BEK- BUYUK O'ZBEK ASTRONOMI</i>	64
Katamanova Djemilya Lemarovna Sataieva Tatiana Pavlovna <i>PSYCHOPHYSIOLOGY OF STRESS CAN BE DIMINISHED BY OBSERVATION OF GRAPHICAL PATTERNS</i>	68
Kuzieva Nodira O'ktambov qizi	72

Jumaniyazov Azamat Ilhamboy o'g'li Baxtiyarov Islombek Alisher o'g'li <i>BEZIEHUNGEN DES KHANATS CHIWA ZU DEN NACHBARLÄNDERN</i>	
Malikova Aziza <i>MILLIY IQTISODIYOTIMIZ RIVOJI</i>	76
Ma'murjonov Muhamadjon o'g'li Mo'minjonov Bexzod Xoshimjanovich Qo'chqarov Dilmurod Baxtiyor o'g'li Asqarov <i>LAZERLI NURLANISHLAR JARAJONLARINI LABORATORIYA QURILMALARIDA ANIQLASH USULLARI</i>	79
Mamanazarova Maqsuda O'razaliyevna Tog'aymurotov Xolboy Esonovich <i>SURXONDARYO VILOYATI POLIZ EKINLARI PARAZIT NEMATODALARI FAUNASI VA EKOLOGIYASI</i>	90
Mamatowa. Z.M Tuxtamishov. N.S <i>DIE SITUATION DER SCHAFFSALMONELLIÖSE IN USBEKISTAN</i>	93
Mamurjon Ibragimov <i>O'ZBEK TILIGA YEVROPA TILLARIDAN O'ZLASHGAN AFFIKSOIDLAR</i>	101
Muxabbat Allahmberganova Sarbinaz Markabaeva Nilufar Kubeysinova <i>UMUMTA'LIM SIFATINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY USLUBLARI</i>	105
Nasriddinova Sevara Olimjon qizi Djamolova Shahnoz Srojidinovna Sattorova Shohsanam Muzaffar qizi <i>ShAXSNING ShAKLLANISHIDA OILA MUHITI, JAMOA VA JAMIYATNING TA'SIRINI IFODALASH</i>	110
Nizomova Mohinur Baratboyevna <i>DICTIONARIES OF PEDAGOGICAL TERMS IN ENGLISH AND UZBEK AND THEIR FUNCTIONS.</i>	114
Normurodova Dilbar <i>O'ZBEK ROMANCHILIGIGA ILK QADAM</i>	121
O.R.Abdusamidova Rahmonberdiyeva M G.S.Akbarova <i>INGLIZCHA TEZ AYTISH, MAQOL VA QO'SHIQLAR –TA'LIM VOSITASI</i>	124
Ochilov Fariddun Izatulloevich Xusanova Nigina Baxtiyor qizi <i>BOSHLANG'ICH SINFLDA TABIATSHUNOSLIK DARSLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MAZMUNI</i>	127
Raupova Nigora Djalolovna Abduvaliyev Boburbek <i>NEYROMARKETING: RANGLAR ORQALI HARIDORLARNI JALB QILISH</i>	132
Abdimurodova Luiza Abdimurod qizi	146

<i>ECONOMETRIC MODELING OF BANKING OPERATIONS</i>	
Roʻzmetov Hamid Qalandarovich Mayliyeva Gulmira Bahramovna <i>SIFAT MAʼNOVIY GURUHLARINING SEMANTIK VA USLUBIY XUSUSIYATLARI. XARAKTER-XUSUSIYAT BILDIRUVCHI SIFATLARNING SEMANTIK VA USLUBIY XUSUSIYATLARI (T.DRAYZERNING “BAXTIQARO KERRI” ASARI MISOLIDA)</i>	151
Sirojiddin Zaynobiddinov Toʻlqinov Muhammad Ali Erkinjon oʻgʻli Xudayberdiyev Farxod Toxirjonovich <i>“OʻZGARUVCHAN ELEKTR ZANJIRLARINI MAVZULARARO TAQQOSLASH METODI”</i>	156
Toʻlqinov Abdulla Gʻanisher Oʻgʻli <i>QADIMGI ERON MANBASHUNOSLIGI</i>	161
Toshpoʻlatova Kamolot Sheraliyevna <i>TRIGONOMETRIK AYNIYATLAR</i>	165
Tursunov Mirshod Shodiyevich <i>MAMLAKATIMIZDA JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDAGI OʻZGARISHLAR</i>	168
Umarova Farangiz Baxriddin qizi <i>THEORETICAL FOUNDATIONS OF COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LITERATURE</i>	172
Xudayberdiyev Nodirbek Yoʻlchi oʻgʻli <i>OʻZBEKISTONDA KAMBAGʻALLIK DARAJASINI PASAYTIRISH</i>	176
Yigitaliyev Oblayor Donyorjon oʻgʻli Axmadjonova Gulnigorxon Elmurodjon qizi Olimova Gullola Turgʻunboy qizi Yunusova Xurriyatxon Abduraxmon qizi <i>EKOLOGIK IQLIM OʻZGARISHLAR VA OROL MUAMMOSI.</i>	183
Yodgorov Jaloliddin Jamolidinovich <i>DIALOGIK MATNDA UNDOVLARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATI</i>	187
Абибуллаева Пердегул Онгарбаевна <i>ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЙ «ВОСПРИЯТИЕ» И «ПОНИМАНИЕ»</i>	194
Боротов Шарошиддин Жумакул угли <i>ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НА ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН</i>	197
Жабборова Онахон Маннаповна Сапарбаева Динора Турғунбой қизи <i>ОЛИЙ БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМНИНГ УСТУВОР ВАЗИФАЛАРИ</i>	204
Неъматуллаева Сарвиноз Хушвахт Кизи <i>ЛИЧНОЕ РАЗВИТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОТНОШЕНИЙ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ</i>	208
Мадаминов Азимбек Егамбергенович <i>МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИЙ И НОВШЕСТВ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ</i>	212
Носиров Дилшод Муродилла ўғли <i>ҲАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИ – БУЮК КЕЛАЖАГИМИЗ КАФОЛАТИ</i>	216

Скибо Ольга Анатольевна Умидуллаев Анвар Муминжонович Амиров Мамаюсуф Назир угли КУЛЬТУРА РЕЧИ И СТИЛИСТИКА В РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ	220
Шодиев Илѐсжон Нарзикул ўғли BO„LAJAK O„QITUVCHILARDA KONFLIKTOLOGIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK FANLARNING IMKONIYATLARI	226
Safarmurodova Maftuna COMMON ENGLISH GRAMMAR MISTAKES AMONG ENGLISH LEARNERS	231
Qodirov Akbarshoh Komiljon o“g“li KORRUPSIYA: NAMOYON BO„LISHI VA UNGA QARSHI KURASHNING TARIXIY JIHATLARI	235
Агзамова Дилобар Тўлқиновна ЮНУС РАЖАБИЙНИНГ “МУСИКА МЕРОСИМИЗГА БИР НАЗАР” КИТОБИНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ ВА ИЛМИЙ-ИЖОДИЙ АҲАМИЯТИ	238
Arabov Jasur Olimboyevich Bekmurodova Manzura Bahodir qizi TOVUSH TO“LQININING HAVODA TARQALISH TEZLIGINI CASSYLAB2 QURILMASI YORDAMIDA ANIQLASH	242
Qayyumov Asirbek Mamadaliyev Ahadjon CHANG AND ITS ROLE IN UZBEK MUSIC	247
Надинова Дилдорахон Қудратходжаевна Азизов Олимжон Тохирович НОВЫЕ ВИДЫ ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ	250
Ne'matov Feruzbek Nurmatjon o'g'li O‘ZBEK XALQ CHOLG‘U ASBOBLARI TARIXI AFG‘ON RUBOVI MISOLIDA	255
Salimova Gulruh TEACHING ENGLISH THROUGH INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES.	260
Шовқиева Шоҳида Бобошер қизи ЎЗБЕКИСТОНДА АХБОРОТ-ПСИХОЛОГИК ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ	264
Aliyev Diyorjon Xasanjon o'g'li O‘ZBEKISTONDA ISHSIZLIK SABABLARI	268
Ферузахон Вахобова Назаров Жавоҳир ДОРИВОР ЎСИМЛИКЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ, САҚЛАШ ВА ҚАЙТА ИШЛАШ ТАРИХИ	272
Имомов Адашали Иномиддинов Сардорбек Настинов Садриддин ГДТ: 3 ТУР ЧЕГАРА ШАРТ УЧУН 2 ТАРТИБЛИ АЙИРМАЛИ СХЕМА	280

"IQTISODIYOTNI ERKINLASHTIRISH SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI BOSHQARISH TASHKILY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6333746>

Shahzoda Hatamova Bahodir qizi

Toshkent davlat Iqtisodiyot universiteti

Menejment yo'nalishi magistratura 2-bosqich talabasi

Maqolada: *Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida kichik biznesni boshqarish tashkiliy mexanizmini takomillashtirish, O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning bugungi holati, ularning faoliyatini tashkil etish va boshqarish tizimi bilan bog'liq muammolar, ular faoliyatini samarali tashkil etishda tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi ahamiyati va unga ta'sir etuvchi omillar o'rganilgan. Shuningdek, tadbirkorlik faoliyatini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Kichik biznes, YAIM, xususiy mulk, xo'jalik mexanizmi, iqtisodiy normativ, jahon iqtisodiy bozori.*

Annotatsiya: *В статье рассматриваются текущее состояние малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане, вопросы, связанные с организацией и управлением их деятельностью, важность организационно-экономического механизма их эффективной организации и влияющих на нее факторов. Также предложены рекомендации по усовершенствованию организационно-экономического механизма управления предпринимательством.*

Abstract: *The article discusses the current state of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan, issues related to the organization and management of their activities, the importance of the organizational and economic mechanism of their effective organization and factors affecting it. Recommendations on the improvement of the organizational and economic mechanism of business management are also proposed.*

Kirish: *Jahonda rivojlangan mamlakatlarda yalpi ichki mahsulotning 55-67 foizi kichik biznes korxonalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu ko'rsatkich AQShda 52-55 foizni, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida 63-67 foizni, Yaponiyada 52-57 foizni tashkil etadi. MDH mamlakatlarida esa kichik biznesning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi rivojlangan mamlakatlarga nisbatan past ko'rsatkichni tashkil etmoqda. G'arbiy*

Yevropa mamlakatlarida xususiy sektorda faoliyat yuritayotgan (qishloq xo'jaligi tarmog'idan tashqari) 17,1 mln. korxonalarining 99,9 foizi kichik biznes korxonalari hisoblanadi. Ularning hissasiga umumiy sanoat hajmining 50 foizi, xizmatlar sohasining 67 foizi, qurilish va savdoning deyarli 90 foizi to'g'ri kelib, ish joylarining 70 foizdan ortig'ini ta'minlamoqda. Bu jarayon esa, tadbirkorlik faoliyatini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirishni taqozo etmoqda. Barchamizga ma'lumki, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik (KBXT) istiqoldan keyingi o'tgan qariyb 26 yillik tarixan qisqa davr mobaynida mamlakatimizning ijtimoiy – iqtisodiy taraqqiyotida o'ta muhim o'rin tutuvchi sohaga aylandi. Darhaqiqat, agar kichik biznesning YalMdagi ulushi 1991- yilda 1,8 foiz, 2000- yilda 31,0 foizni tashkil qilgan bo'lsa, yillar davomida sohaga qaratilayotgan e'tibor va davlatimiz tomonidan tizimli hamda kompleks qo'llab-quvvatlashlar, rag'batlantirishlar natijasida bugungi kunga kelib mamlakatimizda kichik biznesning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 2016- yil yakunlariga ko'ra 56,9 foizni tashkil qilgandi. Shuningdek, o'tkazilgan tizimli va KBXTga yo'naltirilgan manzilli islohotlarning samarasi o'laroq, mamlakatimizda 2016-yil yakunlariga ko'ra jami iqtisodiyotdagi band bo'lganlar sonida sohada bandlarning ulushi 77,1 foizni tashkil etdi va mazkur soha makroiqtisodiy jihatdan mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlash, ijtimoiy jihatdan esa yangi ish o'rinlarini yaratish hisobiga aholi daromadlari va to'lov qobiliyatini oshirish imkoniyatini bergani holda respublikamizda qulay ishbilarmonlik muhiti shakllandi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili: Mintaqalarda va iqtisodiyot tarmoqlarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni barqaror rivojlantirish hamda tartibga solish yuzasidan olib borgan tadqiqotlarimizga ko'ra, muayyan bir mamlakat yoki mintaqada, hududda o'ziga xos ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, geodemografik, ijtimoiy-madaniy, tabiiy-iqlimiy va boshqa omillardan, xususiyatlardan kelib chiqqan holda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning o'ziga xos tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari qo'llanilishi zarur. Xususan, yangi ish boshlayotgan biznes vakillari va tadbirkorlarni tadbirkorlik asoslariga o'qitish, biznes-reja tuzishida ko'maklashish, imtiyozli mikro kreditlash, biznes bo'yicha maslahat berish, bino va inshootlarning ijarasi bo'yicha imtiyozlar berish kerak bo'lsa, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun esa kredit garovi bo'yicha kafillik, foiz stavkasining bir qismini qoplab berish, asbob-uskunalar lizingi, o'rta muddatli kreditlar, qarz mablag'lari zarur. Bozorda mustahkam o'rinish olganlar uchun birinchi o'ringa davlat va maxalliy buyurtmalariga erishish imkoniyati, tashqi bozorga chiqishga ko'maklashish, turli xalqaro va milliy ko'rgazmalar, tanlovlarda ishtirok etishni yengillashtirish, milliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etish kabi masalalar chiqadi. 2017-2021 yillarda

O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo_nalishi bo_yicha harakatlar strategiyasida -Iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish, xususiy mulk huquqini himoya qilish va uning ustuvor mavqeini yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojini rag_batlantirishga qaratilgan institutsional va tarkibiy islohotlarni davom ettirishll bo_yicha muhim vazifalar belgilab berilgan.

«Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish» deb nomlangan uchinchi yo_nalishda ko_rsatilgan chora-tadbirlarni ro_yobga chiqarish uchun milliy valyuta va narxlarning barqarorligini ta'minlash, valyutani tartibga solishning zamonaviy bozor mexanizmlarini bosqichma-bosqich joriy etish, mahalliy budjetlarning daromad bazasini kengaytirish, tashqi iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, eksportga mo_ljallangan mahsulot va materiallar ishlab chiqarish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, transport-logistika infratuzilmasini, tadbirkorlikni rivojlantirish hamda xorijiy investorlar uchun investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish, soliq ma'murchiligini yaxshilash, bank faoliyatini tartibga solishning zamonaviy prinsiplari va mexanizmlarini joriy etish, ko_p tarmoqli fermer xo_jaliklarini rivojlantirish, shuningdek turizm industriyasini jadal rivojlantirish nazarda tutilmoqda. Shuningdek, ushbu yo_nalish xususiy mulkni, moliya bozorini himoya qilish, qishloq xo_jaligini modernizatsiyalash, hunarmandchilik sohasini rivojlantirish, ayrim milliy korxonalarining aksiyalarini (IPO) nufuzli xorijiy fond birjalariga dastlabki tarzda joylashtirishga tayyorgarlik ko_rish chora-tadbirlarini ham o_z ichiga oladi. 2017 — 2021 yillarda umumiy qiymati 40 milliard AQSh dollari miqdoridagi 649 ta investitsiya loyihasini nazarda tutuvchi tarmoq dasturlarini ro_yobga chiqarish rejalashtirilmoqda. Natijada keyingi 5 yilda sanoat mahsulotini ishlab chiqarish 1,5 baravar, uning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 33,6 foizdan 36 foizgacha, qayta ishlash tarmog_i ulushi 80 foizdan 85 foizgacha oshadi [1]. Jahon amaliyotida tadbirkorlik faoliyatini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar, jumladan, tashkiliy – iqtisodiy mexanizmida innovatsion tizimini joriy etish, uni takomillashtirish, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish infratuzilmasini samarali tashkil etishdir. Tashkiliy-iqtisodiy mexanizmni zamonaviy prinsiplar asosida shakllantirish, tadbirkorlik sub'ektlari faoliyatini samarali boshqarishda klaster tizimidan foydalanishni rivojlantirishning ilmiyuslubiy asoslarini takomillashtirish yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili :Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish hamda boshqarishning nazariy va uslubiy asoslari hamda ularni boshqaruv mexanizmini takomillashtirish masalalari xorijiy iqtisodchi olimlar L.I. Abalkin, G.S.Seyalova, Ye.Ye. Vershigora, V.F.Fillipov, A.A.Kulman, B.Z Milner va

D.V. Xodoslarning ilmiy ishlarida yoritib berilgan. Jumladan, L.I. Abalkinning ta'kidlashicha, xo'jalik mexanizmi faoliyat yuritishning shakl va usullarining majmuidir, o'z tarkibiga nafaqat bazaviy balki bir-biriga ta'sir ko'rsatuvchi ustqurmaviy elementlarni ham kiritdi. G.S. Seyalova fikricha, xo'jalik mexanizmi – bu ishlab chiqarishni tashkil etish usuli, xo'jalik yuritish shakli (reja, iqtisodiy normativlar, narx, foyda, ish haqi, moliya, kredit, qaror qabul qilish) sifatida ishlab chiqarish munosabatlarini shakllantiruvchi tizim, shuningdek, u nafaqat ishlab chiqarish munosabatlarida balki, ishlab chiqarish kuchlarini va strukturasi tashkil etish demakdir. Ye.Ye. Vershigora xo'jalik mexanizmini rejalashtirish, iqtisodiy rag'batlantirish, bozor mexanizmi va tashkiliy strukturaning birgalikdagi harakati hamda uyg'unligi -Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali. № 6, noyabr-dekabr, 2018 yil 6/2018 (№ 00038) natijasida yuzaga kelishini ta'kidlaydi. Yuqoridagilarni inobatga olib aytishimiz mumkinki, xo'jalik mexanizmi ko'proq makrodarajaga xos. iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish, xususiy mulk huquqini himoya qilish va uning ustuvor mavqeini yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojini rag'batlantirishga qaratilgan institutsional va tarkibiy islohotlarni davom ettirish: - xususiy mulk huquqi va kafolatlarini ishonchli himoya qilishni ta'minlash, xususiy tadbirkorlik va kichik biznes rivoji yo'lidagi barcha to'siq va cheklovlarni bartaraf etish, unga to'liq erkinlik berish, «Agar xalq boy bo'lsa, davlat ham boy va kuchli bo'ladi» degan tamoyilni amalga oshirish; - kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni keng rivojlantirish uchun qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish, tadbirkorlik tuzilmalarining faoliyatiga davlat, huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat idoralari tomonidan noqonuniy aralashuvlarning qat'iy oldini olish; - davlat mulkini xususiylashtirishni yanada kengaytirish va uning tartibtaomillarini soddalashtirish, xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning ustav jamg'armalarida davlat ishtirokini kamaytirish, davlat mulki xususiylashtirilgan ob'ektlar bazasida xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qulay shartsharoitlar yaratish; - tadbirkorlik sub'ektlarining muhandislik tarmoqlariga ulanishi bo'yicha tartib-taomil va mexanizmlarini takomillashtirish va soddalashtirish; - mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonlarini tartibga solishda davlat ishtirokini kamaytirish, davlat boshqaruvi tizimini markazlashtirishdan chiqarish va demokratlashtirish, davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish, nodavlat, jamoat tashkilotlari va joylardagi o'zini-o'zi boshqarish organlarining rolini oshirish shular jumlasidandir. Har qanday boshqaruv tizimi aniq mexanizmlar ta'sirida harakatga keladi. Iqtisodiy lug'atlarda mexanizm tushunchasi holat va jarayonlar ketma-ketligi sifatida qaralib, o'zida qandaydir harakat, voqeyilik, shuningdek tizimlar faoliyatini ketma-ketligini aniqlab beradi. O'tkazgan tahlillarimizga ko'ra, kichik biznes va

xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun eng avvalo davlat unga shart-sharoitlar yaratishi (korrupsiya, byurokratizmga qarshi kurash, soliq tizimini optimallashtirish, turli tazyiqlardan himoyalash va boshqalar) va bevosita qo'llab-quvvatlashi (huquqiy, iqtisodiy, moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash, ma'lum imtiyoz va preferensiyalar berish va h.k.) lozim

Xulosa va takliflar: Xulosa qilib aytganda, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning tashkiliy iqtisodiy mexanizmlarini bosqichma-bosqich, tizimli va uzluksiz ravishda takomillashtirib borish orqali quyidagilarga erishish mumkin:

- respublikamiz mintaqalarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish va qo'llabquvvatlash muammolarini yechishga yagona kompleks yondashuvini ta'minlash.

- joylarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning barcha yo'nalishlari, ularni loyihalashtirish va amalga oshirish bosqichlarini boshqarishda yagona tamoyilni qo'llash;

- mintaqadagi kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash maqsadida yo'naltirilgan mablag'lardan maqsadli, samarali foydalanishni ta'minlash;

- kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha infratuzilma tashkilotlari faoliyatini muvofiqlashtirishni ta'minlash;

- yagona ilmiy-uslubiy ta'minotni yaratish va undan foydalanish asosida boshqaruv yechimlarining sifati va mustahkamligini oshirish;

- dasturlarni amalga oshirishda maqsadli nazoratni ta'minlash. O'ylaymizki, yuqorida sanab o'tilgan islohotlarni amalga oshirish mamlakatimizda nafaqat xizmat ko'rsatish va servis, balki barcha iqtisodiyot tarmoqlarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini yanada takomillashuviga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom Karimovning mamlakatimizni 2015- yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2016-yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining majlisidagi ma'ruzasi. // Xalq so'zi, 2016- yil 16-yanvar, 2-bet.

2. «O'zbekiston Respublikasida kichik korxonalar to'g'risidagi Nizom» (Vazirlar Mahkamasining 1992 -yil 26-fevraldagi 85-son qaroriga 2-son ilova).

3. O_zbekiston Respublikasining «Kichik va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni rag_batlantirish to_g_risida»gi Qonuni (21.12.1995-yil).

4. O_zbekiston Respublikasi Prezidentining «Xususiy tadbirkorlik, kichik va o_rta biznesni rivojlantirishni yanada rag_batlantirish bo_yicha choratadbirlar to_g_risida»gi Farmoni (1998-yil 9-aprel);

5. O_zbekiston Respublikasi Prezidentining «O_zbekiston Respublikasi Prezidentining 1998-yil 9-apreldagi «Xususiy tadbirkorlik, kichik va o_rta biznesni rivojlantirishni yanada rag_batlantirish chora-tadbirlari to_g_risida»gi Farmoniga o_zgartirish va qo_shimchalar kiritish haqida»gi Farmoni (2003- yil 30-avgust).

6. O_zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Kichik tadbirkorlik (biznes) sub'ektlariga tegishli bo_lgan korxonalar va tashkilotlar klassifikatsiyasini tasdiqlash to_g_risida»gi Qarori (11.10.2003-yil).

7. O_zbekiston Respublikasi Prezidentining «Tadbirkorlik sub'ektlarini tashkil etish va davlat ro_yxatidan o_tkazish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to_g_risida»gi Qarori (2011-yil 12-may). 8. O_zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Kichik tadbirkorlik (biznes) sub'ektlariga tegishli bo_lgan korxonalar va tashkilotlar klassifikatsiyasiga o_zgartirishlar kiritish to_g_risida»gi Qarori (2013-yil 14-iyun). -Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalarll ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2017-yil № 2, 2017 www.iqtisodiyot.uz 12

9. O_zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Kichik tadbirkorlik (biznes) sub'ektlariga tegishli bo_lgan korxonalar va tashkilotlar klassifikatsiyasiga o_zgartirishlar kiritish to_g_risida (O_zbekiston Respublikasi Prezidentining «O_zbekiston Respublikasida investitsiya iqlimi va ishbilarmonlik muhitini yanada takomillashtirishga doir qo_shimcha chora-tadbirlar to_g_risida» 2014-yil 7-apreldagi PF-4609-son Farmoni)»gi Qarori (2014-yil 3-iyul).

10. -O_zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Tadbirkorlik sub'ektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo_yicha vakili institutini ta'sis etish to_g_risidall gi 05.05.2017-yil PF-5037-sonli Farmoni// lex.uz

11. O_zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-martdagi PQ2844 sonli -Tadbirkorlik sub'ektlari va keng axoli qatlamiga mikrokreditlar ajratish tizimini yanada soddalashtirish chora-tadbirlari to_g_risidall gi Qarori // lex.uz

12. O_zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yildagi PQ-2746- sonli -Kichik va xususiy tadbirkorlikni mikrokreditlash tizimini yanada kengaytirish va soddalashtirish chora-tadbirlari to_g_risidall gi Qarori// lex.uz

13. O_zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.04.2017-yil PF-5016- sonli" O_zbekiston Respublikasi xususiylashtirilgan korxonalarga ko_maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo_mitasini tashkil etish to_g_risida"gi Farmoni// lex.uz.

14. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.04.2017-yil PQ-2895- sonli "Xususiy lashtirilgan korxonalar bilan ishlash samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori // lex.uz

15. Бурков В.Н., Новиков Д.А., Щепкин А.В. Механизмы управления эколого-экономическими системами / Под ред. акад. С.Н. Васильева. – М.: Физматлит, 2008. – 244 с.

16. Измалков С.Б., Сонин К.И., Юдкевич М.М. Теория экономических механизмов (Нобелевская премия по экономике 2007 г.) // Вопросы экономики. – 2008. – № 1. – С. 4–26.

17. Ламыкин И.А. Государственное регулирование деятельности малого бизнеса // <http://www.refoman.ru/c/34/ref/2079/index1.6.html>.

18. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: Инфра-М, 2011. – 512 с.

19. Слепов В.А., Бурлачков В.К., Ордов К.В. О теории экономических механизмов // Финансы и кредит. – 2011. – № 24. – С. 2–8.

20. Солодилова Н.З., Маликов Р.И. и др. О новых подходах к методологическому обеспечению эффективной предпринимательской политики в муниципальных образованиях // Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2013. – № 4. С.14–19.

21. Salaev S.K. Kichik biznes rivojlanish tendensiyalarini modellashtirish va bashoratlash muammolari: nazariya, uslubiyot va amaliyot. Monografiya. Toshkent.: «Fan», 2007. 241-bet. -Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2017-yil № 2, 2017 www.iqtisodiyot.uz 13

22. Политика поддержки // Журнал «Экономика России: XXI век», № 12. - <http://ecsocman.hse.ru/articles/>

23. Шишкин Д.Г., Гершанок Г.А. Значение и классификация предпринимательских структур // Российское предпринимательство. – 2012. – № 22.

24. Шишкин Д.Г., Мезенцева Е.Н. Современный уровень развития предпринимательских структур // Российское предпринимательство. – 2012. – № 24.

25. G'ofurov U.V. -Kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish mavzusidagi iqtisodiyot fanlari doktori ilmiy darajasni olish uchun dissertatsiyasi. Toshkent, 2016, O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi. B.53.

NEYROMARKETING: RANGLAR ORQALI HARIDORLARNI JALB QILISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6344459>

Abduvaliyev Boburbek

Talaba, Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti,

Raupova Nigora Djalolovna

o'qituvchi

Annotatsiya: *Haridorlarni jalb qilishda foydalanib kelayotgan, marketingni yangi yo'nalishlaridan biri neyromarketing haqida qiziq ma'lumotlarni hamda haridorlarni jalb qilish jarayonida ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish sohalarida ranglardan qanday qilib to'g'ri foydalanish mumkinligi haqida ma'lumotlar olishingiz mumkin bo'ladi*

One of the new areas of marketing used to attract customers is interesting information about neuromarketing and how to properly use colors in the production or service areas in the process of attracting customers

Kalit so'zlar: *Neyromarketing, ranglar kombinatsiyasi, qarama-qarshi ranglar, analogli usul, triada (uchlik) uslubi, neokorteks, sensorli marketing, rang psixologiyasi, neyrobiologiya.*

Reklama xarajatlari foydadan oshib ketgan, mahsulot sotuv hajmi yoki xizmat ko'rsatish sohalariga bo'lgan talabning kam ekanligini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Rostini ayting shu kabi hollarda qanday yo'l tutgan bo'lar edingiz?! Ko'pchilik qatori reklamani davom etirish yo'lini tanlagan bo'lsangiz harajatlaringiz, daromadingizdan oshib ketishi yoki kam daromad uchun o'z ish faoliyatingizni davom ettirishingizga to'g'ri kelishi mumkin. To'g'ri tanlov esa, harajatlarni to'g'ri yo'naltirish va daromadingizni oshishiga olib keladi.

Qaror qabul qilishdan oldin siz bilmagan yoki kam ma'lumotga ega bo'lgan Marketingni ajoyib, foydali bo'lgan yo'nalishlaridan biri Neyromarketing haqida ko'proq ma'lumotlaringa ega bo'lishingiz foydadan holi emas. Ba'zi adabiyotlarda Sensorli marketing deb ham nomlanadi.

Mahsulotni ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish faoliyatini tashkil etishimizdan oldin haridorlarni nima uchun biror mahsulot harid qilishi yoki xizmat faoliyatidan foydalanishini bilishimiz zarur bo'ladi.

Qanday sabablarga ko'ra tanlov jarayonini amalga oshirayotganligiga aniqlik kiritish uchun yirik kompaniyalar Neyrobiologiyaga murojaat qilishadi.

Neyrobiologiya – uzoq vaqt davomida inson asab tizimi va uning miyasi faoliyatini o‘rganishi.

Haridorlarning tanlovni amalga oshirish jarayonida asab tizimida yuz berayotgan o‘zgarishlarni o‘rganish oddiy hol bo‘lmaganligi uchun ko‘p mablag‘ talab etiladigan jarayon hisoblanadi. Shu sababdan ham ko‘plab mablag‘lar evaziga, yuqorida aytib o‘tganimizdek yirik kompaniyalar o‘z ish faoliyati davomida neyrobiologiyadan foydalanishadi.

Harid qilishda xohish istakni uyg‘otish bilan bog‘liq tadqiqotlar hatto alohida kichik toifada – neyromarketingda ham ajratilgan. Kam byudjet egalari qatorida bo‘lsangiz neyromarketing tamoillaridan foydalansangiz ham bo‘ladi.

Neyromarketing - nevrologiya va marketingni birlashtiradi. Olimlar inson miyasining ishi uchun 3 ta tizim javobgar ekanligini aniqladilar:

1. Neokorteks – murakkab fikrlash, mantiq va yozma ko‘nikmalarni rivojlantirish uchun;

2. Limbik tizim – o‘rganish uchun mo‘ljallangan, qisqa muddatli va uzoq muddatli xotirani shakllantirishda ishtirok etadi, shuningdek his tuyg‘ularni boshqaradi;

3. Retikulyar – miya instinktlari uchundir

Neokorteks ishtirok etganda (biz faol o‘ylaymiz), butun organizmning energiyasini 25% gacha istemol qiladi – bu juda ko‘p. Shuning uchun miya ko‘pchilik qarorlarini instinktiv ravishda qabul qiladi (limbik tizim va retikulyar miya yordamida) – bu holda energiyaning atigi 10% sarflanadi. Agarda istemolchilar haridlariga neokorteks (fikrlash va mantiqqa asosan) orqali yondashsak, do‘konlardagi haridlarimiz jarayoni bir necha kunga cho‘zilib ketishi mumkin bo‘lar edi: har bir takliflarni ko‘rib chiqish va eng foydalilarini aniqlash uchun ko‘p vaqt va energiya sarf etilar edi. Aslida esa, ma‘lum bir mahsulot tanlovi, qisqa soniyalarda sodir bo‘ladi: ongsiz darajada, hissiyotlar ta‘siri ostida.

Ongsiz reaksiyalar orqali odamning tashqi ta‘sirlarga javoban asab tolalarida kechadigan his-tuyg‘ularni aniqlash mumkin: tasvirlar, hidlar, tovushlar, biror jismlarni ushlab orqali. Misol uchun, vanil yoki keks hidi ba‘zi odamlarda miyadagi zavq markazini yoqishi mumkin. O‘tkir va yoqimsiz tovushlar o‘zini himoya qilish instinkti uchun mas‘ul bo‘lgan retikulyar miyani faollashtirish orqali qo‘rquvni keltirib chiqaradi.

Maxsus qurilmalar (MRT, EEG va boshqalar) yordamida olimlar tovarlar, videolar, veb-saytlar va logotiplarni namoyish qilishda hissiyotlar, e‘tibor va xotira uchun mas‘ul bo‘lgan miya sohalaridagi faollikni kuzatishi va o‘lchashi mumkin.

So'rov o'tkazayotganda, respondentlar yolg'on gapirishlari mumkin, yaxshi ko'rinishga harakat qilishadi yoki tanqid qilishdan qo'rqishadi. Neyromarketing, aksincha, iste'molchilarning yashirin motivlari va afzalliklarini ochib berish usulidir. Mijozlarning xatti-harakatlarini tushunish va ularning reaksiyalarini bashorat qila olish kompaniyalarga yanada samarali marketing strategiyalarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Neyromarketing quyidagilarni tushunishga imkon beradi:

- Nima uchun ba'zi brendlar mashhur bo'lib qoladi, boshqalari esa ishlamay qoladi;
- Qimmatbaho tovarlarni sotishni qanday omillar oshirishi mumkin;
- Mahsulot yoki veb-sayt dizayni iste'molchilarning ulardan foydalanish istagiga qanday ta'sir qiladi.

Neyromarketingning eng samarali ishlanmalari reklama biznesi va chakana savdoda qo'llaniladi. Hatto mahsulotning qadoqlanishi yoki taqdimotidagi kichik o'zgarishlar ham uning savdosiga keskin ta'sir qilishi mumkin.

Sizningcha - Top kompaniyalar sensorli marketingdan qanday foydalanishadi?

Hyundai 2011 yilda 15 nafar ko'ngillida yangi avtomobil dizaynini sinovdan o'tkazdi. Ular mashinaning qismlarini ko'zdan kechirdilar va EEG apparati his-tuyg'ularni yozib oldi. Tajriba natijasida kompaniya avtomobil ko'rinishini o'zgartirishga qaror qildi.

Google o'z vaqtida YouTube foydalanuvchilariga qaysi reklama formatlari ko'proq yoqishini o'rganib chiqdi. Tanlov qoplamalar (ekranning pastki qismidagi kichik bannerlar) va pre-rolllar (asosiy videodan oldin ishlaydigan reklamalar) o'rtasida edi. Ma'lum bo'lishicha, tomoshabinlarga qoplamalar ko'proq yoqqan, shuning uchun kompaniya ushbu yo'nalishni rivojlantirishga kirishgan.

PayPal uzoq vaqtdan beri ishonchlilik va xavfsizlikni o'zining raqobatbardosh ustunliklari deb hisoblab kelgan, bu esa reklamada ta'kidlagan. Biroq, tadqiqotdan so'ng, mijozlar tezlik va foydalanish qulayligini ko'proq qadrlashi aniqlandi. Ushbu ma'lumotlar kompaniyaning xizmatlarini ilgari surish yondashuvini o'zgartirdi.

Neyromarketingni biznesingizda qanday joriy qilish mumkin degan savollarga quyidagicha javob berish mumkin:

1. Yoqimli tasurot qoldiring

Yaxshi birinchi taassurot nafaqat odamlar, balki kompaniyalar tomonidan ham qolishi kerak. Bu foydalanuvchilarning brendga qanday munosabatda bo'lishiga bog'liq.

Rang, shakl, shrift - bularning barchasi xaridorning idrokiga ta'sir qiladi, unga ma'lum his-tuyg'ularni keltirib chiqaradi. Masalan, o'tkir burchaklar ongsiz ravishda

xavf yoki xavf bilan bog'liq bo'lib, diqqatni jalb qiladi, yumaloq burchaklar esa qulaylik va qulaylik bilan bog'liq.

2. Maqsadli auditoriyangizni aniqlang

Odamlar muvaffaqiyatli kompaniyaning bir qismi bo'lishni yaxshi ko'radilar, bu dalda beradi. Yirik brendlar o'zlarining reklama kampaniyalarida o'z mijozlari orasida obro'ga ega bo'lgan mashhur shaxslarni taklif qilishadi. Kompaniyalar har kim o'z mahsuloti yoki xizmatlari bilan muvaffaqiyat qozona olishini namoyish etadi.

Iste'molchi va mahsulot yoki xizmat o'rtasida ko'proq ijobiy hissiy va assotsiativ aloqalarni yarating. Reklamada maqsadli auditoriyangiz profiliga mos keladigan odamlardan foydalaning. Mijozlarni ijtimoiy tarmoqlarda sizning brendingizni ijobiy tomondan namoyish etadigan hikoyalar va fotosuratlar bilan bo'lishishga undash. Mahsulotingizni ularning hayoti yoki tasvirining bir qismiga aylantiring.

Red Bull nafaqat energetik ichimliklar, balki turmush tarzini ham taklif etadi. Brend nomi muvaffaqiyat va salqinlik bilan bog'liq va "red bull hamjamiyatiga" a'zo bo'lish ba'zi odamlar uchun orzudir. Kompaniya rodeolar, qoyaga ko'tarilish, avtomobil ko'rgazmalari va aqldan ozgan musobaqalarning "jonli videolari" ga sarmoya kiritadi.

3. Sotib olish jarayonini qulayroq qiling

Odamlar hech qanday aniq foyda ko'rmasalar, pul bilan xayrlashishni istamaydilar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, xarid qilish bir vaqtning o'zida miyaning og'riq va zavq uchun javobgar bo'lgan qismlarini faollashtiradi. Ya'ni, hatto pul sarflash kerak degan fikr ham odamda yoqimsiz his-tuyg'ularni keltirib chiqaradi va uni sotib olishdan saqlaydi. Qaror qabul qilish uchun miya pulni sarflashdan kelib chiqadigan noqulaylik bilan sotib olishning bashorat qilingan zavqini tortishi kerak. Shu bilan birga, yo'qotish qo'rquvi foydali bitimdan zavqlanishdan 2,5 baravar yuqori ekanligi taxmin qilinmoqda. Va agar sotib olish quvonchi ustunlik qilmasa, odam o'zini norozi his qiladi.

Savdoni rag'batlantirish uchun qoniqish hissini oshirishga harakat qiling va pul bilan xayrlashish og'rig'ini kamaytirishga harakat qiling:

- "chegirma", "sotish" va "reklama taklifi" so'zlari og'riqli nuqtani kiritishga to'sqinlik qiladi. Dastlabki narx bilan farq kamida 30% bo'lsa, ta'sir maksimal bo'ladi;
- Katta miqdorni kichiklarga bo'lish: tovarlar uchun obuna va to'lovlar shunday ishlaydi;
- Naqd pulsiz to'lov imkoniyati: odamlar uchun kartadan amalga oshirilgan to'lovlar, naqd pul orqali to'lov amalga oshirilgandan ko'ra kamroq achinishlarga olib keladi;

• Xarid qilish tajribasiga quvonch tuyg'usini qo'shish - masalan, qimmatbaho butiklar mijozlarga shampan vinosini taklif qilishadi, ba'zi restoranlar esa bepul pivo gazaklarini taklif qilishadi.

4. Narx belgilashda neyromarketing yondashuvlarini qo'llang

Narx yorlig'iga 9 bilan tugaydigan raqamni qo'yishning azaliy hiylasi psixologik jihatdan to'g'ri. Haqiqat shundaki, ko'pchilik odamlar ma'lumotni chapdan o'ngga o'qiydilar va avtomatik ravishda birinchi raqamlarni ustuvor deb ta'kidlaydilar - 49,99 dollar narxi 50 dollarga qaraganda 40 dollarga yaqinroq qabul qilinadi, bu esa xaridni talab qiladi. "Sehrli to'qqizlik" ga bo'lgan muhabbatning yana bir sababi kompaniyalarning ularni aksiyalar paytida ishlatishi bilan bog'liq. Kelajakda bu ko'rsatkich foydali sotib olish bilan bog'liq. Shu bilan birga, dumaloq raqamlar qimmatbaho buyumlar yoki xizmatlarni taklif qiluvchi do'konlar va salonlar uchun yaxshi ishlaydi. Bu erda biz endi narx va sifat nisbati haqida emas, balki hashamat va maqom haqida gapiramiz. Dumaloq raqamlar hisob-kitoblarni talab qilmaydi, ular osongina qabul qilinadi va ijobiy his-tuyg'ularni kuchaytiradi. Biroq, agar bunday mahsulot chegirmali bo'lsa, "murakkab raqamlar" qoidasi kuchga kiradi: 50% chegirmada 400 dollar o'rniga markali ko'ylak 199,99 dollar turadi. (Tajriba: Agar zarurat tufayli sotib olingan mahsulot yoki xizmatni sotayotgan bo'lsangiz, -To'qqiz qoidasildan foydalanish mantiqan to'g'ri keladi. Agar mahsulotingiz tasvir uchun ishlasa yoki hissiy qoniqish keltirsa, dumaloq raqamlardan foydalaning).

5. Imtiyozlar ko'rinadigan bo'lishi kerak

Odamlar har bir xaridni o'z manfaati nuqtai nazaridan ko'rib chiqadilar - reklama qilingan mahsulot ularning hayotini yaxshilay oladimi. Umumiy so'zlar va ongsiz uchun katta zavq va'dalari juda noaniq ko'rinadi: asosiy xabarlarini qisqa iboralar va yorqin vizual stimullar bilan etkazing. (Ajoyib misol, Apple inc. mahsulotlarini qanday hususiyatlarga ega ekanligi haqida aytishmaydi, aksincha haridorlar mahsulotlarini olgandan so'ng qanday imkoniyatlarga ega bo'lishi mumkinligi haqida aytishadi)

Neyromarketingda ranglar psixalogiyasi

Yuqorida aytib o'tilganidek haridorlarning e'tiborlarini jalb qilishda va birinchi yoqimli taasurolar qoldirish uchun kompaniya logotipi, ishlab chiqaroytgan mahsulotlari yoki xizmat ko'rsatish sohalarida ranglar kombinatsiyalari tog'ri tanlanishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Haqiqat shundaki, har bir kichik tafsilot bizga hatto ongsiz darajada ham qaror qabul qilishimizga ta'sir qilishi mumkn. Lekin rang "kichik tafsilot" emas; Neyromarketing sohasidagi tadqiqotlar yorliqlar va qadoqlardagi turli xil bosma

ranglar bizni qanday qilib ma'lum bir mahsulotga "Ha" yoki "Yo'q" deyishga majbur qilishini ko'rsatmoqda.

Ranglarning kuchi

Ta'rifga ko'ra, rang - bu yorug'likning ma'lum bir chastotasini ko'zimizga aks ettiradigan har bir obyektning xususiyati. Turli xil chastotalar turli xil ranglarni aniqlaydi. Bugungi kunda bu bizning brendimizni yaratishda bizning afzalliklarimiz uchun ishlatilishi mumkin va agar siz o'z brendingizni yoki muayyan mahsulotingizning qadoqlash va yorlig'ini qayta yaratmoqchi bo'lsangiz, bu siz uchun to'g'ri maqola. Keling, har bir rang ongimizga qanday ta'sir qilishini aniqlaylik:

Qora:- kuch, nafislik va hashamatning rangi

Moviy: - xavfsizlik, ishonch va osoyishtalikningrangi

Yashil: - salomatlik, tabiat (bio) va boylik

To'q sariq: - rag'batlantirish, hushyorlik va joziba

Pushti: - romantik va ayollik rangi

Binafsha: - qirolichalik va donolik rangi

Qizil: - ehtiros, harakat, istak va xavfning rangi

Sariq: -jodkorlik, optimizm va o'ynoqilik

Kulrang: - betaraflik, muvozanat, betaraflik rangi

Oq:- yorug'lik, texnologiya va poklik rangi

Keling, bu bugungi kunda mavjud bo'lgan mashhur firmalarning ko'pchiligida kuzatilgan umumiy bir ma'no anglatishi ekanligini tushunaylik, ba'zi madaniyatlarda bu ranglar yuqorida aytib o'tilgan fikrlarni aks ettirmasligi mumkin. Misol uchun, oq rangni olaylik, bu Yaponiyadan tashqari barcha mamlakatlarda tinch rang sifatida tanilgan, bu erda u o'lim rangidir. Siz bozorga chiqarmoqchi bo'lgan narsangiz va haqiqiy mahsulot o'rtasidagi nomutanosiblikni oldini olish uchun rang tanlashda ehtiyot bo'ling.

Qizig'i shundaki, eng ko'p yoqadigan rang ko'k (erkaklarda 42% va ayollarda 29%) va yashil (erkaklarda 25% va ayollarda 19%). Buning sababi shundaki, biz eng ko'p ko'rgan narsalar: osmon va tabiat bizga xavfsizlikni ta'minlaydigan eng tinchlantiruvchi ranglar sifatida namoyon bo'lishidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Marketing -Bozorshunoslikl - Marketing, Bozorshunoslik / A.Soliev, S.Buzrukxonov.

O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, - T.: „IQTISOD-MOLIYA“, 2010. -424 b.

2. Marketing - I.S. Abdullayev. Marketing (Darslik) - T.:—Инновацион рнвожланнш нашриёт-матбаа уйил, 2020, 324 bet.
 3. Marketing - O_ quv qo_ llanma / F.T. Bazarova. O_ zbekiston Respublikasi Oliy va o_ rta maxsus ta'lim vazirligi; - T.:Iqtisod-Moliya, 2015.- 424 b.
 4. Marketing asoslari - Ergashxodjayeva Sh.Dj., Qosimova M.S., Yusupov M.A. Marketing asoslari. Darslik. - T.: «IQTISODIYOT», 2019. - 304 bet.
- Foydalanilgan veb saytlar:
5. <https://www.labelado.com/en/blog/tips-and-tricks/how-sell-more-colors-applied-neuromarketing/>
 6. <https://geniusmarketing.me/lab/6-priemov-nejromarketinga-ot-paypal-netflix-i-red-bull-kotorye-vy-mozhete-vnedrit-v-svoj-biznes/>
 7. <https://www.linkedin.com/pulse/neuromarketing-how-colors-affect-our-behavior-marco-baldocchi>
 8. <https://medium.com/@simonspichak/will-color-psychology-and-neuromarketing-revitalize-your-brand-5fbbaafd526e>
 9. <https://neuromarketinginlife.weebly.com/blog/color-in-neuromarketing>
 10. <https://imarketer.home.blog/2019/04/12/neuromarketing-examplescolor-is-key/>
 11. <https://kadirovgroup>

INTENSE DENOTATION OF ALEKSANDR FAYNBERG'S POEMS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6341792>

Alimova Madinabonu
Freshman in UzSWLU

Annotation: *When we read Feinberg's poems about the homeland, patriotism immediately comes to light towards to our country, as his poems not only describe what Tashkent looked like in the post-war periods. But also send an invisible message how merciful are uzbek people and praise Tashkent which gave lodging for his parents . And accepted as own son.*

Key words: *Denotation , stylistics , poetic*

Feinberg wrote seven scripts for feature films. By the decree of the President of Russia, the People's Poet of Uzbekistan Alexander Arkadyevich Fainberg was awarded the Pushkin Medal . For several years, A. A. Fainberg led a seminar for young writers of Uzbekistan in Tashkent. He was also a member of the Union of Writers of Uzbekistan.

A brilliant translator, Feinberg opened many works of famous Uzbek poets to the Russian-speaking reader. Erkin Vakhidov's poem "The Revolt of the Immortals" was published in Moscow, and the collection "Swan Flock" was published in Tashkent - translations of poems by Abdulla Aripov and Khosiyat Rustamova, Sirojiddin Said and Omon Matchon. It is noteworthy that the poems of the poet himself were translated into Uzbek and published in the collection "Chigir". There is a lot of sparkling humor in Feinberg's poems. In the poem "The String of Rubayat" he described the Uzbek teahouse with the same pilaf with such gaiety that one cannot read without a smile.

He was awarded by the president of Uzbekistan for a significant contribution to strengthening the independence of the Motherland, increasing the international prestige of the country, the growth of culture and spirituality of our people, for nationwide recognition and respect won by unique talent, multifaceted creativity, scientific activity, many years of fruitful work in the field of science, education, literature, culture, art , healthcare, sports and other social spheres, for active participation in public life.

The well-known People's Poet of Uzbekistan, A. Feinberg's colleague in the writing workshop, translator A. Aripov rightly noted that truly talented people do not belong to any one people.

They are the property of all mankind, because, like stars in the sky, they shine for everyone, reflecting the deepest human feelings and eternal enduring values that nourish the Soul.

They are able to embody this living, subtle, sharply reacting to everything that happens around the human Soul in an exact poetic word. A. Feinberg is a poetic phenomenon, a symbol of the era, a multifaceted, deep, multi-level poet, the comprehension and awareness of which is yet to be read by readers, literary critics and the poets themselves.

Fainberg was sure that –initially, the poet or artist who says that I did it is wrong. Yes, he did nothing, it was transmitted from above through him, as through a singing reed. This is not a merit, but a gift from God, for which we must thank fate. Who am i? I don't know what will be written in the next line. Poetry is a God-given song."Everything that the poet touched, whether it be –free sonnetsll, rubaiyat, poems –The String of the Rubaiyatll, –The String of the Buffoonll or in content and form –The Poet's Farewelllll, was so incomparable in its stylistic manner in terms of content, strophic, rhythm and other elements of versification, that they open up boundless spaces for future researchers.

In the poems of Alexander Feinberg, from simple human feelings, to the problems of the universe. He is the pure, noble manto preserve their feelings, to save human nature and the world from crisisencourages. The well-being of the world, the happiness of man is the society in which he livesis integral to its development. When others are happy, I am unhappyI can't, I can't be happy when others are unhappy. To all members of the society for solidarity and solidarity for the development of the Motherland

happy when I'm in a hurry,
Don't hang out with friends when I'm singing -
Someone's pain won't leave me,
I'm suffering from anxiety.
If I suddenly feel sad in life,
I'm in a hurry to put an end to jealousy and betrayal -
Someone's joy makes me happy,
Happiness is someone who can't stop crying.

In changing one's worldview, one has to understand oneself, consciously in encouraging them to live, making the younger generation a perfect human beingin

upbringing, how many poems by a poet like Alexander Feinberg enrich our spirituality important.

There is a poem by Alexander Feinberg called "Eleven-meter penalty kick".

It depicts a football field game and a goalkeeper. The gate in the poem-Homeland, football team - the people, the goalkeeper - the inviolability of the homeland, the people is depicted as a guard of honor and freedom. In it the poet with all his skill. I hung like a lock on the gate. I shot like a ball at every kick - says the goalkeeper. Eleven meters into the goal due to a mistake by the defender a penalty kick is awarded. "I don't understand why our defender fell in vain "The ninth," reads the goalkeeper. This is a football game report or is a live image, not a comment. He's on the field, fighting, face to face with the striker.

I went out with the Ninth.
He came running...
The ball is kicked, it's heavy!
Oh, how angry he is!
I threw the ball into the air.
I'd like to have a shave
Zafar sang like a trumpet.

The lines are written in parts, the tone of the goalkeeper is intense shows the movement. In the poem, the goalkeeper's mental state, suffering, dreams and the joy is skillfully captured.

What do I need attacking fame for?
I never score a goal.
Self-sacrificing,
I'm honest with my team.

There is no such thing as a selfless, brave and courageous goalkeeper the attacker cannot achieve his goal. In these life games, fierce attackers, referees, not cheating players, but strong-willed guards The poem ends with a logical and beautiful conclusion that he can win.

the grandeur of our people, the hospitality, the homes of the people in the villages

that he never locks the doors, and that the table is always open affects. Human, like Uzbek generosity, trust and devotion

the feeling is unique and unique all over the world, in front of such a country is Europe

nothing, says the poet. And so proud of the existence of the Motherland. That's it

I am an integral part of the homeland, a small part of such a great country Europe, ya vas ne znayu. This is the poet's confession. I am from Uzbekistan, my roots are here, other country is like Uzbekistan to me Alexander Faynberg is reluctant to say that he cannot be kind and precious. Feinberg, a brilliant translator, has revealed to the Russian-speaking reader many works by well-known Uzbek poets.

Feinberg's poems have a spark of humor. In the epic "Ruboiy tori", he described the constant change of the Uzbek teahouse through laughter in such a way that it is impossible to read it without a smile on the face.

REFERENCES:

1. <https://arboblar.uz>
2. <https://guarik-guhar.blogspot.com>
3. Dastur va uslubiy qollanma Toshkent 2020

THE NUMBER AND LOCATION OF EIGENVALUES OF THE TWO PARTICLE DISCRETE SCHRODINGER OPERATORS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6327830>

Shakhobiddin I. Khamidov¹,
Samarkand State University
Aminjon I. O'ktamov²
Samarkand State University

Let \mathbb{T} be the one - dimensional torus. Let $L^2(\mathbb{T})$ be the Hilbert space of squareintegrable functions on \mathbb{T} . $L^2_{\text{even}}(\mathbb{T})$ is the Hilbert space of square- integrable even functions on \mathbb{T} . For any $\mu; \lambda \in \mathbb{R}$ and $k \in \mathbb{T}$ the Schrodinger operator $H_{\mu\lambda}(k)$ is bounded and self-adjoint acting in $L^2_{\text{even}}(\mathbb{T})$ as

$$H_{\mu\lambda}(k) = H_0(k) + V_{\mu\lambda}$$

Here the non-perturbed operator $H_0(k)$, $k \in \mathbb{T}$ is the multiplication operator by the function $E_k(\cdot)$ acting in $L^2_{\text{even}}(\mathbb{T})$ as

$$(H_0(k)f)(p) = (p)f(p), \quad (p) = 2[1 - \cos p - \cos \rho], \quad p \in \mathbb{T}.$$

The perturbation operator $V_{\mu\lambda}$ is defined as

$$(V_{\mu\lambda}f)(p) = - \int_{\mathbb{T}} f(t) dt, \quad f \in L^2_{\text{even}}(\mathbb{T}).$$

The operator $H_0(k)$, $k \in \mathbb{T}$ is the operator of multiplication by a continuous real function $E_k(p)$ defined in \mathbb{T} , therefore its spectrum consist of the essential spectrum:

$$\sigma_{\text{ess}}(H_0(k)) = \sigma_{\text{ess}}(E_k) = [E_{\min}(k), E_{\max}(k)],$$

with

$$E_{\min}(k) := \min_{p \in \mathbb{T}} E_k(p) = 2(1 - \cos k) \geq 0,$$

$$E_{\max}(k) := \max_{p \in \mathbb{T}} E_k(p) = 2(1 + \cos k) \leq 4.$$

$$E_{\text{mid}}(k) := \dots$$

The perturbation $V_{\mu\lambda}$ is an operator of rank-two. Hence, from the Weyl theorem [5] the essential spectrum of $H_{\mu\lambda}(k)$ coincides with the spectrum of $H_0(k)$, i.e.,

$$\sigma_{\text{ess}}(H_{\mu\lambda}(k)) = \sigma_{\text{ess}}(H_0(k)).$$

We define the Birman-Schwinger operator in $L^2_{\text{even}}(\mathbb{T})$ as

$$S_{\mu\lambda}(k) = -V_{\mu\lambda}(H_0(k) - z)^{-1}V_{\mu\lambda}, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \sigma_{\text{ess}}(H_0(k)).$$

For any fixed values of the parameters $\mu, \lambda \in \mathbb{R}$, the determinant of the

operator is understood as the Fredholm determinant of the operator

$\det(\dots) = \det(\dots)$.
 In the case the determinant of can be represented as
 $= (\dots)(\dots)$,
 where

$$\int_{\mathbb{T}} \dots$$

$$\int_{\mathbb{T}} \dots$$

We define the asymptotics

$$= \dots$$

and of the function at (k) , the bottom and at (k) , the top of the essential spectrum of $H_{\mu\lambda}(k)$.

We define a partition of the μ - λ plane of parameters to some connected components $\alpha, \beta = 0, 1, 2$, by means of the curves (hyperbola) (k) , (k) and (k) , (k) which are zeros of (μ, λ, k) and (μ, λ, k) .

Theorem 1. Let $k \in \mathbb{T}$, be fixed.

1. For any (μ, λ) the operator has exactly two eigenvalues $(\mu; \lambda; k)$ and $(\mu; \lambda; k)$ in $(-\infty; (k))$.
2. For any (μ, λ) the operator has a unique eigenvalue $z_1(\mu; \lambda; k)$, which lies in $(-\infty; (k))$.
3. For any (μ, λ) the operator has two eigenvalues satisfying $(\mu; \lambda; k) < (k)$ and $(\mu; \lambda; k) > (k)$.
4. For any (μ, λ) the operator has a unique eigenvalue $(\mu; \lambda; k)$ which lies in $((k); +\infty)$.
5. For any (μ, λ) the operator has two eigenvalues $(\mu; \lambda; k)$ and $(\mu; \lambda; k)$ in $((k); +\infty)$.

The authors were supported by the Foundation for Basic Research of the Republic of Uzbekistan, project number OT-F4-66.

REFERENCES:

1. Klaus M, Simon B, ||Coupling constant thresholds in non-relativistic quantum mechanics. I. Short-range two-body casell, Ann. Physics, **130**, No. 2, 251-281 (1980).
2. Lakaev S.N., Bozorov I.N., ||The number of bound states of a one particle Hamiltonian on a three-demensional latticell, Theor. Math. Physics, **158**, No. 3, 360–376 (2009).
3. Lakaev, S.N., Özdemir, E., ||The existence and location of eigenvalues of the one particle Hamiltonians on lattices||, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, **45**, 1693-1703 (2016).
4. Lakaev S.N., Kholmatov Sh.Yu., Khamidov Sh.I., ||Bose–Hubbard models with on-site and nearest–neighbor interactions: exactly solvable casell, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, **54**, (2021).
5. Reed M., Simon B., ||Methods of modern mathematical physics. IV: Analysis of operators||, Academic Press, N.Y., (1978).

TEACHING GRAMMAR THROUGH GAMES.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346301>

Arabova Gulsanam Saburovna – teacher
Xusainov Jahongir Bahodirovich - teacher
WORLD LANGUAGES INSTITUTE named after MAMUN

Abstract: *It is clear that the term “grammar” has meant various things at various times and sometimes several things at one time. This plurality of meaning is characteristic of the present time and is the source of confusions in the discussion of grammar as part of the education of children. There have been taking place violent disputes on the subject of teaching grammar at school. The aim of this term paper is to investigate the steps and stages of teaching grammar in accord with definite rules. The ability to talk about the grammar of a language, to recite its rules, is also very different from ability to speak and understand a language or to read and write it.*

Annotatsiya: *"Grammatika" atamasi har xil vaqtda, ba'zan esa bir nechta narsalarni bir vaqtning o'zida anglatganligi aniq. Bu ma'no ko'pligi bugungi kunga xos bo'lib, bolalarni tarbiyalashning bir qismi sifatida grammatikani muhokama qilishda chalkashlik manbai hisoblanadi. Maktabda grammatikani o'rgatish mavzusida zo'ravonliklar bo'lib o'tmoqda. Ushbu davriy nashrning maqsadi grammatikani aniq qoidalar asosida o'qitish bosqichlari va bosqichlarini o'rganishdir. Tilning grammatikasi haqida gapirish, uning qoidalarini o'qitish qobiliyati, shuningdek, tilni gapirish va tushunish yoki o'qish va yozish qobiliyatidan juda farq qiladi.*

Аннотация: *Понятно, что термин «грамматика» означает разные вещи в разное время, а иногда и несколько вещей одновременно. Множественность значений типична для сегодняшнего дня и является источником путаницы при обсуждении грамматики как части воспитания. Идут горячие дискуссии в отношении преподавать или нет грамматику в школе. Целью этой статьи является изучение этапов и фаз обучения грамматике на основе четких правил. Говорить о грамматике языка очень отличается от умения преподавать его правила, а также от умения говорить и понимать язык или читать и писать.*

Key words: *understand, language, practical skills, commonly-spoken language, important, to think, grammar, vocabulary*

Kalit so'zlar: tushunish, til, amaliy ko'nikmalar, og'zaki nutq, muhim, o'ylash, grammatika, lug'at.

Ключевые слова: *понимать, язык, практические навыки, разговорный язык, важно, думать, грамматика, словарный запас.*

INTRODUCTION

Grammar organizes the vocabulary and as a result we have sense units. There is a system of stereotypes, which organizes words into sentences. But what skill does grammar develop? First of all it gives the ability to make up sentences correctly, to reproduce the text adequately. (The development of practical skills and habits). The knowledge of the specific grammar structure helps pupils point out the differences between the mother tongue and the target language. The knowledge of grammar develops abilities to abstract systematize plural facts.

1. WHAT IS THE GRAMMAR?

Grammar is the system of a language. People sometimes describe grammar as the "rules" of a language; but in fact no language has rules*. If we use the word "rules", we suggest that somebody created the rules first and then spoke the language, like a new game. But languages did not start like that. Languages started by people making sounds which evolved into words, phrases and sentences. No commonly-spoken language is fixed. All languages change over time. What we call "grammar" is simply a reflection of a language at a particular time.

Do we need to study grammar to learn a language? The short answer is "no". Very many people in the world speak their own, native language without having studied its grammar. Children start to speak before they even know the word "grammar". But if you are serious about learning a foreign language, the long answer is "yes, grammar can help you to learn a language more quickly and more efficiently." It's important to think of grammar as something that can help you, like a friend. When you understand the grammar (or system) of a language, you can understand many things yourself, without having to ask a teacher or look in a book.

So think of grammar as something good, something positive, something that you can use to find your way - like a signpost or a map.

Grammar is the structural foundation of our ability to express ourselves. The more we are aware of how it works, the more we can monitor the meaning and effectiveness of the way we and others use language. It can help foster precision,

detect ambiguity, and exploit the richness of expression available in English. And it can help everyone--not only teachers of English, but teachers of anything, for all teaching is ultimately a matter of getting to grips with meaning.

It is necessary to know grammar, and it is better to write grammatically than not, but it is well to remember that grammar is common [speech](#) formulated. [Usage](#) is the only test. (William Somerset Maugham, *The Summing Up*, 1938)

To judge by the way some people speak, there is no place for grammar in the language course nowadays; yet it is, in reality, as important as it ever was exercise of correct grammar, if he is to attain any skill of effective use of the language, but he need not know consciously formulated rules to account to him for that he does unconsciously correctly.

In order to understand a language and to express oneself correctly one must assimilate the grammar mechanism of the language studied. Indeed, one may know all the words in a sentence and yet fail to understand it, if one does not see the relation between the words in the given sentence. And vice versa, a sentence may contain one, two, and more unknown words but if one has a good knowledge of the structure of the language one can easily guess the meaning of these words or at least find them in a dictionary.

No speaking is possible without the knowledge of grammar, without the forming of a grammar mechanism.

If learner has acquired such a mechanism, he can produce correct sentences in a foreign language. Paul Roberts writes: -Grammar is something that produces the sentences of a language. By something we mean a speaker of English. If you speak English natively, you have built into you rules of English grammar. In a sense, you are an English grammar. You possess, as an essential part of your being, a very complicated apparatus which enables you to produce infinitely many sentences, all English ones, including many that you have never specifically learned. Furthermore by applying you rule you can easily tell whether a sentence that you hear a grammatical English sentence or not. ll

A command of English as is envisaged by the school syllabus cannot be ensured without the study of grammar. Pupils need grammar to be able to aud, speak, read, and write in the target language.

Before speaking about the selection of grammar material it is necessary to consider the concept -grammar ll, i.e., what it meant by -grammar ll.

By grammar one can mean adequate comprehension and correct usage of words in the act of communication, that is, intuitive knowledge of the grammar of the language. It is a set of reflexes enabling a person to communicate with his

associates. Such knowledge is acquired by a child in the mother tongue before he goes to schools.

This –grammarll functions without the individual’s awareness of technical nomenclature; in other words, he has no idea of the system of the language, and to use all the word-endings for singular and plural, for tense, and all the other grammar rules without special grammar lessons only due to the abundance of auding and speaking. His young mind grasps the facts and –makes simple grammar rulesll for arranging the words to express carious thoughts and feelings. This is true because sometimes little children make mistakes by using a common rule for words to which that rule cannot be applied. For example, a little English child might be heard to say –Two mans comedll instead of –Two men comell, because the child is using the plural –sll rule for man to which the rule does not apply, and the past tense ed rule for come which does not obey the ordinary rule for the past tense formation. A little Russian child can say ножов instead of ножей using the case-ending –овll for ножи to which it does not apply. Such mistakes are corrected as the child grows older and learns more of his language.

By –grammarll we also mean the system of the language, the discovery and description of the nature of language itself. It is not a natural grammar, but a constructed one. There are several constructed grammars: traditional, structural, and transformational grammars. Traditional grammar studies the forms of words (morphology) and how they are put together in sentences (syntax); structural grammar studies structures of various levels of the language (morpheme level) and syntactic level; transformational grammar studies basic structures and transformation rules.

What we need is simplest and shortest grammar that meets the requirements of the school syllabus in foreign languages. This grammar must be simple enough to be grasped and held by any pupil. We cannot say that this problem has been solved.

Since graduates are expected to acquire language proficiency in aural comprehension, speaking and reading grammar material should be selected for the purpose. There exist principles of selecting grammar material both for teaching speaking knowledge (active minimum) and for teaching reading knowledge (passive minimum), the main one is the principle of frequency, i.e., how frequently this or that grammar item occurs. For example, the Present Simple (Indefinite) is frequently used both in conversation and in various texts. Therefore it should be included in the grammar minimum.

For selecting grammar material for reading the principle of polysemia, for

instance, is of great importance. Pupils should be taught to distinguish such grammar items which serve to express different meanings.

The selection of grammar material involves choosing the appropriate kind of linguistic description, i.e., the grammar which constitutes the best base for developing speech habits. Thus the school syllabus reflect a traditional approach to determining grammar material for foreign language teaching, pupils are given sentences patterns or structures, and through these structures they assimilate the English language, acquire grammar mechanisms of speech

The content of grammar teaching is disputable among teachers and methodologists, and there are various approaches to the problem, pupils should, whatever the content of the course, assimilate the ways of fitting words together to form sentences and be able to easily recognize grammar forms and structures while hearing and reading, to reproduce phrases and sentences stored up in their memory and say or write sentences of their own, using grammar items appropriate to the situation.

The grammatical systems of Uzbek and English are fundamentally different. English is an analytical language, in which grammatical meaning is largely expressed through the use of additional words and by changes in word order. Russian is a synthetic language, in which the majority of grammatical forms are created through changes in the structure of words, by means of a developed system of prefixes, suffixes and ending. (p. 121, Brown C. and Jule -Teaching the spoken language, Cambridge, 1983)

No one knows exactly how people learn languages although a great deal of research has been done into the subject.

Many methods have been proposed for the teaching of foreign language. And they have met with varying degrees of success and failure.

We should know that the method by which children are taught must have some effect on their motivation. If they find it deadly boring they will probably become demotivated, whereas if they have confidence in the method they will find it motivating. Child learners differ from adult learners in many ways. Children are curious, their attention is of a shorter duration, they are quite differently motivated in, and their interests are less specialized. They need frequent of activity; they need activities which are exciting and stimulating their curiosity; they need to be involved in something active.

CONCLUSION

In order to understand a language and express oneself correctly one must assimilate the grammar mechanism of a language. Indeed, one may know all the

words in a sentence and yet fail to understand it, if one does not see the relationship between the words in the given sentence. And vice versa, a sentence may contain one, two, and more unknown words but if one has a good knowledge of the structure of the language one can easily guess the meanings of these words or at least find them in a dictionary, No speaking is possible without the knowledge of grammar, without the forming of a grammar mechanism. Children need grammar to be able to speak, and write in the target language.

Our aim is to form grammar skills and prevent children from making grammar mistakes in their speech. The aim of foreign languages in primary schools is to develop pupils' skills in order to understand speech and participate in conversation.

The method and techniques the teacher should use in teaching children of primary school is the direct method and various techniques which can develop pupils' listening comprehension and speaking.

We have examined two kinds of grammar skills: the reproductive and receptive grammar skills. The reproductive grammar skills give pupils an opportunity to make up their own sentences in oral and written forms in other words to communicate and the receptive grammar skills give them an opportunity to read text and understand it.

To master the reproductive grammar skills one should study the basic sentences or models (grammar is presented as itself in the basic sentences), to master the receptive grammar skills one should identify and analyze the grammar item. We teach children to read by means of grammar. It reveals the relationship between the words in the given sentence.

We have such a conclusion that the forming of grammar skills depends on training. Training is of great importance to realize the grammar item. We must use a lot of training exercises for the assimilation of grammar. We should provide the motivation of learn English, encourage children to communicate and remember that the correction of errors in the early stages of a language course may foster the following negative aspects:

- children lose confidence when they have fear of making grammar mistakes
- children become reluctant to take risks: they only the say the information they know they can say

We should realize the importance of training exercises and the role of the individual approach to teaching the children. Besides, the teacher must have a clear idea of the grammar of the language, its structure and usage; everything he teaches must be based on it; he should always be conscious of introducing or practicing some point of grammar.

REFERENCES:

1. Rogova, G.V., -Methods of teaching English. II; M., 1970
2. Harmer, Jeremy, -the practice English language teaching. II; London-New York; Longman, 1991
3. Синявская, Е.В. и др., «Вопросы методики обучения иностранным языком за рубежом.» /сост.: Е.В.Синявская, М.М. Васильева, С.В.Калинина/; М., Просвещение, 1978
4. Handschin, Charles H., -Methods of teaching modern languages. II; N.Y., World Book Co., 1926
5. Bennett, William Arthur., IIAspects of Language and language teaching. II; London-New York., Cambridge univ. press, 1968
6. Lado Robert and Fries Charles C., -English pattern practices. Establishing the patterns as habits. II; The univ. of Michigan press, 1970
7. F.L Billows., -The Techniques of Language Teaching. II; Longman, 1962
8. Fries, Charles Carpenter., -Teaching and Learning English as a foreign language. II; The univ. of Michigan press, 1964
9. Jack C. Richards and Theodore S. Rogers., – Approaches and Methods in Language Teaching. II; Cambridge univ. press, 1986
10. Elaine Tarone and George Yule., -Focus on Language Learner. II; Oxford univ., 1991
11. Michael H. Long, Jack C. Richards., -Methodology in Tesol: A book of Readings. II; USA., 1987
12. Pooley, Robert., -teaching English grammar. II; N.Y., Appleton – Century – Crofts, 1957

CHET TILLARNI O'QITISH METODIKASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6345194>

Begasheva Sharofat Nematullayevna

Termiz davlat universiteti Nemis tili

va adabiyotikatta o'qituvchisi

Annotatsiya: *Maqolada biz nemis tilini o'qitishning hozirgi zamonda mavjud bo'lgan eng mashhur usullarini ko'rib chiqamiz, an'anaviy va zamonaviy, har bir usullar haqida qisqacha ma'lumot beramiz va ularni taqqoslaymiz.*

Kalit So'zlar: *Grammatika-tarjima usuli, To'g'ridan-to'g'ri usul, Audiolingual usul, so'z boyligini kengaytirish, til amaliyoti.*

Аннотация: *В статье мы рассмотрим самые популярные из доступных сегодня методов обучения английскому языку, традиционные и современные, дадим краткий обзор каждого метода и сравним их.*

Ключевые Слова: *грамматико-переводной метод, прямой метод, аудиолингвальный метод, расширение словарного запаса, языковая практика.*

Abstract: *In this article we will look at the most popular methods of teaching English today, traditional and modern, give a brief overview of each method and compare them.*

Key Words: *grammar-translation method, direct method, audiolingual method, vocabulary expansion, language practice.*

Nemis tili dunyodagi eng keng tarqalgan va mashhur tildir. U maktablarda, litsey va universitetlarda o'rganiladi. Nemis tilini o'qitishning bir nechta usullari mavjud, ularning har biri turli xil materiallar yoki turli ketma-ketlikda o'zlashtirilgan maxsus dasturlardan foydalangan holda o'rganishga ma'lum yondashuvni o'z ichiga oladi.

Bugungi kunda maktablar va oliy o'quv yurtlarida nemis tili eng mashhur usullar bo'yicha o'qitilib, chet tilini o'rganishda yuqori samaradorlik ko'rsatilmoqda. Keling, har birini batafsil ko'rib chiqaylik va treningning xususiyatlarini aniqlaymiz.

Grammatika-tarjima usuli. Grammatika tarjimasini 19-asr oxiridan beri qo'llanilgan an'anaviy, klassik uslubdir.

Grammatika-tarjima usuli quyidagi vazifalarga asoslanadi:
grammatika qoidalarini o'rganish;

so'z boyligini kengaytirish;
matnlarning tarjimalari, lug'at bilan ishlash.

Bunday dastur bo'yicha o'qishning ijobiy va salbiy tomonlari bor. Ijobiy fazilatlardan: so'z boyligini jadal kengaytirish bilan grammatik asosni samarali o'zlashtirish. Usulning kamchiligi: til amaliyotining etishmasligi.

To'g'ridan-to'g'ri usul. To'g'ridan-to'g'ri usul 1990-yillarning boshida paydo bo'lgan. Dastur muntazam nutq amaliyotiga asoslanadi va har qanday kundalik vaziyatda nemis tilini chuqur tushungan holda tilni samarali o'zlashtirishga qaratilgan. Trening bir necha kishidan iborat guruh mashg'ulotlarini o'tkazishni o'z ichiga oladi. To'g'ridan-to'g'ri nemis tili kursi qo'llaniladigan maktablarda darslar 2-3 guruhga bo'lingan.

Texnikaning afzalligi - nutqni yaxshi tushunish, nemis tilida so'zlashuv qobiliyatlari. Ammo grammatik asoslar bilan ba'zi muammolar bo'lishi mumkin.

Audiolingual usul. Audiolingual Method urush paytida nemis tilini tez o'rganish maqsadida tashkil etilgan. Bu usul ham "armiya" deb ataladi. Bu standart iboralarni, eslab qolish uchun leksik va grammatik asoslarni takroriy takrorlash orqali tilni og'zaki o'rganishni o'z ichiga oladi.

Bunday dasturda chet tilini o'rganish uchun yuqori darajadagi o'z-o'zini motivatsiya talab qilinadi. Maktablar va universitetlarda o'qitishning audiolingual usuli amalda qo'llanilmaydi.

Kommunikativ usul. Nemis tilini kommunikativ o'qitish usuli real vaziyatlarda tilni o'rganishga asoslangan bo'lib, bu sizga muloqot ko'nikmalarini tez va tabiiy ravishda o'zlashtirish va nemis tilini kundalik hayotda osongina qo'llash imkonini beradi. Asosiy vazifa - to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilishni o'rgatish. Dastur grammatikani to'liq yodlash uchun texnikani taqdim etmaydi.

Darslar kichik guruhlarda olib boriladi. O'quv jarayonida o'quvchilar va o'qituvchi o'rtasida muntazam ravishda til aloqasi amaliyoti mavjud. Ko'pgina zamonaviy maktablarda nemis tilini o'qitishning samarali natijalarini ko'rsatadigan kommunikativ usuli qo'llaniladi.

Siz Internetdagi maxsus adabiyotlar va dasturlardan foydalangan holda nemis tilini mustaqil ravishda o'rganishingiz mumkin. Ammo o'rganishga bunday yondashuv uchun sizga tilning asosiy bilimlari, ma'lum bir grammatik tajriba yoki muloqot qobiliyatlari kerak. Chet tilini o'qituvchi bilan noldan o'rganishni boshlash yaxshiroqdir: repetitor bilan individual darslarni yoki boshqa talabalar bilan nutq qobiliyatlarini muvaffaqiyatli mashq qilishingiz mumkin bo'lgan guruh darslarini tanlang.

Zamonaviy jamiyatda chet tillarini o'rganish turli profildagi mutaxassislarni kasbiy tayyorlashning ajralmas qismiga aylanib bormoqda va kasbiy o'sish va rivojlanish masalalarini muvaffaqiyatli hal qilish ko'p jihatdan ularning tilni o'rgatish sifatiga bog'liq.

xorijiy hamkorlar bilan aloqalarni kengaytirish. Shu sababli, maktab chet tilini bilish darajasini ma'lum darajada ta'minlashga qaratilgan bo'lib, u universitet va oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim davrida, shuningdek, mustaqil ravishda o'qishni davom ettirish imkonini beradi. O'qitishning muvaffaqiyati ko'p jihatdan chet tili o'qituvchisining metodologiyasiga, uning muayyan ta'lim muammolarini hal qilish sharoitida turli xil zamonaviy usullardan foydalana olishiga bog'liq.

Metodika kursini o'rganish natijasida talabalar metodikaning hozirgi rivojlanish tendentsiyalari; chet tillarini o'qitish tizimining mazmuni va tuzilishi; metodologiyaning u uchun asosiy fanlar bilan o'zaro ta'sirining xususiyatlari; chet tilidagi muloqot qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirishning turli usullari; chet tili o'qituvchisiga qo'yiladigan malaka talablarini bilishlari kerak. Quyidagi ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak: xorijiy tillarni o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish; chet tilini o'qitishning texnika va usullarini amalda qo'llash; o'qitish bosqichi va profilini hisobga olgan holda darslar uchun o'quv- uslubiy materiallarni tayyorlash; talabalarning psixologik xususiyatlarini va chet tilini bilish darajasini individual ravishda tahlil qilish va baholash; o'zining pedagogik faoliyatini va hamkasblari faoliyatini tahlil qilish; o'z-o'zini tarbiyalashning turli usullaridan foydalangan holda mustaqil ishlarni tashkil etish; chet tilida darslar va sinfdan tashqari ishlarni rejalashtirish va o'tkazish.

ADABIYOTLAR:

- 1.Бабанский Ю. К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 1985.
- 2.Беляев Б. В. Психологические основы усвоения лексики иностранного языка. – М., 1964.
- 3.Бим И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и проблемы школьного учебника. – М.: русский язык, 1977.
- 4.Вопросы методики преподавания иностранных языков в средней и высшей школе / ред. А. С. Шкляева. – Казань: Казанский гос. университет, 1961. – 263 с.

JAHONDAGI ISHSIZLIK DARAJASI VA ISHSIZLIKNING IJTIMOY-IQTISODIY OQIBATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346757>

Boymamatova Rayhona Abduhalil qizi

Avazova Parvinoxon Zokir qizi

Najimova Madinabonu Nizomiddin qizi

Allaberdiyeva Maftuna G`ayrat qizi

*Denov Tadbirkorlik va Pedagogika Institutining Tadbirkorlik va boshqaruv fakulteti talabalari
(Surxondaryo, Denov)*

Anotatsiya: *Jahondagi va yurtimizdagi ishsizlik darajasini ko`rib chiqish , ishsizlikning salbiy oqibatlarini nimalarga olib kelishini o`rganish uning jahondagi ijtimoiy - iqtisodiy oqibatlari, aholini ish bilan ta`minlash va ishsizlik muammolari*

Kalit so`zlar: *ishsizlik, daromad, bozor, potensial, xarajat, yalpi.*

Ishsizlik nazariyasida ishsizlikning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari masalasi alohida o`rin tutadi. Ishsizlik, birinchi navbatda, jamiyatning ishlab chiqarish va inson kapitalidan to`liq foydalanmaslik demakdir; bu mamlakat uchun milliy mahsulot va milliy daromadning yo`qolishiga olib keladi. Agar iqtisodiyot ishlamoqchi va ishlashni istagan har bir kishiga yetarli ish o`rinlarini yarata olmasa, potensial tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish butunlay yo`qoladi. Mahsulotlar ishlab chiqarilmaganda ishsizlikning iqtisodiy xarajatlari namoyon bo`ladi. Yalpi milliy mahsulotning (YaMM) haqiqiy hajmi va yaratilishi mumkin bo`lgan, ammo ishlab chiqarilmagan potensial o`rtasidagi farq odatda Yalpi ichki mahsulot hajmining orqada qolishi deb nomlanadi. Bozor iqtisodiyoti rivojlanib borishi bilan tabiiy ishsizlik darajasi ko`tariladi. XX asr tabiiy ishsizlik darajasi 3-4% edi, bugungi kunda 5-6%

Ishsizlikning iqtisodiy bo`lmagan xarajatlari ijtimoiy, psixologik va siyosiy muammolar avjida. Ular nafaqat jamiyatdagi ijtimoiy keskinlikning kuchayishi, balki mamlakatning iqtisodiy (bozor) islohotlaridan chiqish yo`lidagi siyosiy yo`nalishi o`zgarishi bilan ham bog`liqdir. Ishsizlikning salbiy ijtimoiy oqibatlari ishsizlarning turmush darajasining pasayishi, shuningdek, mehnat bozorida raqobatning kuchayishi sababli ishchilarning ish haqi darajasi bilan bog`liq; ijtimoiy ish haqi va ishsizlarning oilalarini moddiy qo`llab-quvvatlash zarurati tufayli ishchilarga soliq yukining oshishi bilan; uzoq vaqt ishsiz bo`lib qolgan shaxslarning malakasi to`liq

yoki qisman yo'qolganda, shuningdek uni tiklash uchun jamiyat xarajatlari oshganda; jinoyatchilikning o'sishi bilan, uzoq vaqt ishsiz bo'lgan odamlarning axloqiy va ruhiy tanazzuliga olib keladi. Ommaviy ishsizlik o'z joniga qasd qilish, ruhiy kasalliklar, yurak-qon tomir kasalliklaridan o'limga olib keladi. Ishsizlik aholining daromadlar bo'yicha tabaqalanishini oshiradi, marginalizatsiya (lat. Marginalis - chetida joylashgan) va aholining alohida segmentlari va ijtimoiy befarqlik (harakatsizlik) ga olib keladi.

Ishsizlik jiddiy iqtisodiy va ijtimoiy xarajatlarga olib keladi. Ishsizlikning asosiy salbiy oqibatlaridan biri bu mehnatga layoqatli fuqarolarning ishlamay qolishi va shunga mos ravishda ishlab chiqarishdir. Shunday qilib, ishsizlik jamiyatni rivojlanishiga va uning potentsial imkoniyatlarini hisobga olgan holda oldinga siljishiga to'sqinlik qiladi. Oxir oqibat, bu iqtisodiy o'sishning pasayishi, yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'atlarining pasayishi sifatida ko'rilmogda. Jamiyatning ishlab chiqarish imkoniyatlaridan bimalol foydalanish mumkin. Shunday qilib, ba'zi iqtisodchilarning fikriga ko'ra, bandlikning 1 foizga o'sishi potentsial yalpi ichki mahsulotning yalpi ichki mahsulotida 2,5 foizga pasayishiga olib keladi. Sof iqtisodiy xarajatlardan tashqari, ishsizlikning muhim ijtimoiy va ma'naviy oqibatlarini, uning ijtimoiy qadriyatlarga va fuqarolarning hayotiy manfaatlariga salbiy ta'sirini ham inkor etib bo'lmaydi. Ishsizlik, uning darajasi qanday bo'lishidan qat'i nazar, ishsiz va qonuniy hayot manbai ololmaydiganlar uchun doim fojidadir. Bundan tashqari, uning oqibatlari moddiy boylikdan tashqari. Uzoq harakatsizlik malaka yo'qolishiga olib keladi, natijada mutaxassislik bo'yicha ish topish umidini yo'q qiladi. Hayotiy va baxtsiz hayotdan mahrum bo'lish axloqiy me'yorlarning pasayishiga, o'z- o'zini hurmat qilishning yo'qolishiga, oilaning parchalanishiga va boshqalarga olib keladi. Tadqiqotchilar ko'tarilayotgan o'z joniga qasd qilish, qotillik, ruhiy kasalliklar, yurak xastaligidan o'lim va yuqori ishsizlik o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlikni topishmogda. Va nihoyat, tarix shuni ko'rsatadiki, ommaviy ishsizlik tez, ba'zan juda shiddatli ijtimoiy va siyosiy o'zgarishlarga olib keladi. Shuning uchun davlat bandlik masalasida bozorning o'zini o'zi tartibga soluvchi rolga tayanmasligi kerak, aksincha bu jarayonga faol aralashishi kerak.

Ishsizlikning asosiy sabablari

Mehnatga layoqatli aholini ish bilan ta'minlash eng muhimlardan biri hisoblanadi iqtisodiy ko'rsatkichlar ... Ushbu atama mehnatga layoqatli yoshga etgan odamlar sonini anglatadi. Ushbu guruhga mansub odamlar doimiy ravishda ish bilan ta'minlanishi kerak. Biroq, zamonaviy dunyoda har bir odam ish topa olmaydi. Tegishli vakansiya izlayotgan fuqarolar ishsiz. Makroiqtisodiyotda ishsizlik atamasi ish izlayotganlarning umumiy sonini aks ettirish uchun ishlatiladi. Ikkala

guruh vakillari ma'lum bir mamlakat zaxiralarida mavjud bo'lgan ishchi kuchi va ishchi kuchini ifodalaydi.

O'tkazishda iqtisodiy tahlil ish bilan band va ishsiz aholi sonining turli ko'rsatkichlari qo'llaniladi. Shuni ta'kidlash kerakki, Xalqaro mehnat tashkiloti har bir ko'rsatkich uchun ma'lum bir standartni belgilaydi.

Mutaxassislarning fikriga ko'ra, ishsizlar sonining ko'payishiga turtki beradigan turli xil omillar mavjud. Ushbu omillardan biri ishlab chiqarishni tarkibiy yangilashdir. Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish uskunalari va yangi texnologik usullar ish o'rinlari sonini kamaytiradi. Ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish - bu biznes uchun aniq plyus. Yangi ishlab chiqarish mashinalarini sotib olish kompaniyaga o'z quvvatini oshirishga imkon beradi, shu bilan birga bir nechta xodimni ishdan bo'shatish orqali xarajatlarni kamaytiradi. Biroq, ishbilarmonlarning bunday siyosati mamlakat iqtisodiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda

2019 yil yakuniga ko'ra, butun dunyoda ishsiz bo'lgan odamlar soni 188 mlnga yetdi. 2020 yilda bu ko'rsatkich yana 2,5 mlnga ko'payishi mumkin. Bu haqda Xalqaro mehnat tashkilotining bandlik bo'yicha hisobotida aytilgan.

Hisobotda ishsizlar sonining ko'payishi ishga yaroqli aholi sonining ortishi va yangi ish o'ri yaratilishi darajasining nomutanosibligi bilan izohlangan. Shu bilan birga, dunyoda ishlovchi kambag'allar soni ortib boryapti.

Bundan tashqari, hisobotdan quyidagilar ta'kidlangan:

- 165 mln odam o'z mehnati uchun kam maosh oladi;
- 120 mln odam rasman ishsiz hisoblanmaydi, shu bilan birga ishlamaydi ham;
- umumiy hisobda mehnat bozorida inqiroz 470 mln odamga ta'sir o'tkazadi;
- 630 mln mehnatkash, ya'ni ishlovchi har beshinchi odam, kambag'allikda kun kechiradi;
- 15-24 yosh oralig'idagi ishsiz yoshlar soni 267 mlnni tashkil etadi.

XMT hisobotida mehnat bozorida tengsizlikka e'tibor qaratilgan. Yangi ma'lumotlardan kelib chiqib, tadqiqotchilar bugungi kunda daromaddagi tengsizlik avvalgidan ham yuqori ekanini ta'kidlaydi. Bunday holat, ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlarga xos. Mehnat bozorida vaziyatni xolisona baholash, mehnatga layoqatli aholi sonini xalqaro standartlarga muvofiq aniqlash hamda mehnat resurslari balansini ishlab chiqish tartibini shakllantirishda Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari hamda Mehnat vazirligining ish bilan ta'minlash masalalarini o'rganish natijalaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Mehnat resurslari balansi ma'lumotlariga ko'ra, 2015 yilda respublikaning jami mehnat resurslari 18,3 mln kishini tashkil etib, shundan 99,4 foizi mehnatga layoqatli aholini, qolgan qismi esa ishlayotgan o'smirlar va pensionerlarni tashkil qiladi. Bundan tashqari alohida

ko'rsatib o'tish joizki, mehnat resurslarining 75,3 foiz qismi yoki 13,8 mln nafari iqtisodiy faol aholi toifasiga, shundan 13,1 mln nafari ish bilan band aholi toifasiga kiradi. Bundan ko'rinadiki, iqtisodiy faol bo'lgan aholining ish bilan bandlik darajasi 94,8 foizni tashkil etmoqda. Mehnat resurslari tarkibidagi qolgan 4,5 mln nafari iqtisodiy nafaol aholi bo'lib, ular jami mehnat resurslarining 24,7 foiz qismini tashkil qiladi. Yuqorida keltirganimizdek, 2015 yil yakuniga ko'ra aholining ish bilan bandlik darajasi iqtisodiy faol aholiga nisbatan 94,8 foizni, mehnat resurslariga nisbatan esa 71,4 foizni tashkil etdi.

Ma'lumot uchun, O'zbekistonda ishsizlik 2019 yilning 1 oktyabr holatiga ko'ra 8,9 foizga teng bo'lgan. O'zbekiston ham rivojlanayotgan davlatlar qatoriga kiradi.

Mutaxassislarning fikriga ko'ra, ishsizlar sonining ko'payishiga turtki beradigan turli xil omillar mavjud. Ushbu omillardan biri ishlab chiqarishni tarkibiy yangilashdir. Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish uskunalari va yangi texnologik usullar ish o'rinlari sonini kamaytiradi. Ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish - bu biznes uchun aniq plus. Yangi ishlab chiqarish mashinalarini sotib olish kompaniyaga o'z quvvatini oshirishga imkon beradi, shu bilan birga bir nechta xodimni ishdan bo'shatish orqali xarajatlarni kamaytiradi. Biroq, ishbilarmonlarning bunday siyosati mamlakat iqtisodiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Xulosa; Yuqorida ko'rib o'tganimizdek ishsizlik ham insoniyat oldida turgan katta muammolardan biridir. O'zbekistonda, istiqoldan so'ng o'zimizda rivojlanmagan ko'pgina sohalar rivojlantirildi. Bu esa albatta yangi loyihalarga inson mehnati resurslari jalb etilgani va bunda ishsizlikning kamayishini ko'rdik. Ammo ishlab chiqarish sohasi bir maromda tekis ketavermaydi. Tadbirkorlik har doim yangiliklar va yangi texnikalarga ehtiyoj sezadi. Ishlab chiqarishda samarali bo'lgan texnologiyalar esa ish unumdorligini oshirgan holda ishsizlikni ortishiga ham olib keladi. Shu sababdan yuqorida aytilgan olimlarning fikri, ya'ni aholini to'liqligicha ish bilan ta'minlashning iloji yo'qligi to'g'ridir. Har bir inson hozirgi kunda biror faoliyatni amalga oshirishni o'ylashi yoki o'zi yoqtirgan kasbni kuchli mutaxassisi bo'lish haqida aniq maqsad bilan harakat qilishi lozim. Shundagina ishsizlikning oldi olinadi. Yurtimizda hozirgi kunda yoshlarga ilm olishi va yangi g'oyalarini amalga oshirishi uchun keng imkon yaratilgan. Agar biz imkoniyatlarimizdan qo'limizdan kelgancha foydalanib O'zbekiston ravnaqi yo'lida harakat qilsak, o'ylaymanki kelajakda yurtimizda ishsizlik muammosi bo'lmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. D.Tojiboeva Iqtisodiyot nazariyasi. (o'quv qo'llanma) T. Sharq 2003-yil.
2. A.Razzoqov, Sh.Toshmatov, N.O'rmonov -Iqtisodiy ta'limotlar tarixill darslik T. Moliya 2002 y.
3. Q.Yo'ldoshev, Q.Muftaydinov, B.Abduraxmonov -Iqtisodiy ta'limotlar tarixill darslik T. Moliya 2006 y.
4. A.Razzoqov, Sh.Toshmatov, N.O'rmonov -Iqtisodiy ta'limotlar tarixill darslik T. Moliya 2007 y.
5. A.O'lmasov, A.Vaxobov -Iqtisodiyot nazariyasill darslik Toshkent -Iqtisod-Moliyall 2014 yil.

KASB TANLOVINING INSON HAYOTIGA TA`SIRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346722>

D.Mustafayeva

QarshiDU Psixologiya kafedrası o`qituvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada kasb tanlovining inson hayotidagi muhim jarayon ekanligi va kasbni to`g`ri tanlashda psixologik omillarni hisobga olish to`g`risida fikrlar bayon etilgan. Shuningdek motivatsion komponentlar, klassifikatsiya komponentlari, shaxsning individual-psixologik xususiyatlarining kasbiy muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizliklarini vujudga keltiruvchi guruhlar sifatida ko`rsatilgan*

Kalit so`zlar: *Inson, kasb, tanlov jarayoni, komponentlar, muvaffaqiyat, kasblarning yo`qolib ketishi yoki rivojlanishi, individual, ehtiyoj*

АННОТАЦИЯ: *В данной статье рассматривается мысль о том, что выбор профессии является важным процессом в жизни человека и учитывает психологические факторы при выборе подходящей профессии. Также показаны мотивационные компоненты, классификационные компоненты, группы, создающие профессиональный успех или неуспех, индивидуально-психологические особенности личности.*

Ключевые слова: *Человек, профессия, процесс выбора, составляющие, успех, потеря или развитие профессий, личность, потребность.*

Abstract: *This article discusses the idea that the choice of a profession in a person`s life takes into account psychological factors when choosing a suitable profession. Motivational components, classification components, groups that create professional success or failure, individual psychological characteristics of a person are also shown.*

Keywords: *person, profession, selection process, constituents, success, loss or development of professions, personality, needs.*

Inson o`z hayot yo`lini davom ettirar ekan, doimo baxtga intilib yashaydi. Baxtli bo`lish uchun esa o`zi va oilasiga -farovon hayot yaratishga, mustahkam oila qurishga, yaqin insonlari bilan birga bo`lishga va albatta sevimli kasbiga ega bo`lishga harakat qiladi. Buning uchun esa ko`pgina mashaqqatli yo`llarni bosib o`tishga to`g`ri keladi. Bu yo`lda turli tanlovlarga duch keladi va bunday

tanlovlarning eng asosiylaridan biri- kasb tanlashdir. Axir, xalqimizning yoshi ulug`lari bejizga : – Inson hayot yo`lida umr yo`ldoshi va kasbini to`g`ri tanlasa, turmush mashaqqatlarini yengishi osonlashadill – deb aytishmagan.

Xo`sh, kasb tanlash jarayoni qay tarzda sodir bo`ladi? Kasb tanlashda qaysi jihatlarga e`tibor berish kerak? Kasb tanlash jarayoning psixologik asoslari nimadalardan iborat? va shu kabi savollarga ushbu maqolada javob topishga harakat qilamiz.

Buning uchun avvalo –Inson- kasbl tushunchasini chuqurroq o`rganishimiz kerak bo`ladi.

Kasb-inson ish faoliyatining ma`lum tajriba, tayyorgarlik talab etadigan faoliyat turi,sohasi,hunaridir. Insonni ma`lum bir ehtiyojlarini va mafaatlarini o`zi tanlagan kasbga umumiy yoki maxsus ma`lumot hamda amaliy tajriba yo`li bilan erishiladi. Hayotiy jarayonlar esa kasblarni doimiy emasligini ko`rsatadi. Kasblarni ayrimlari paydo bo`ladi va ayrimlari yo`q bo`lib ketar ekan . bu kasblarni ayrimlari texnika va texnologiya sohaslarini taraqqiyoti bilan bog`liq holda takomillashib boradi, yangi ko`rinishga ega bo`lgan kasblarni paydo qiladi, eskilarini yanada takomillashtiradi. Misol uchun hozirgi zamon to`quvchisining ishini ilgari zamondagi to`quvchi mehnati bilan taqqoslab bo`lmaydi. Hozirda to`quvchi uskunalar avtomatlashganligi tufayli bir qancha to`quv stanoklarini bir vaqtda boshqaradi. Albatta bu jarayonlarni taqqoslab bo`lmaydi. Albatta kasb tanlashda bu kabi tomonlarni hisobga olish ham o`rinlidir.

Kasb psixologiyasining obyekti bo`lgan –inson – kasbl munosabatlari yuz beradigan o`zgarishlarni diqqat-e`tiborga olishi zarur va bular bu sohadagi muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizlikni vujudga keltiradi. Bu o`zgarishlarni N.D.Levitov ko`rsatganidek uchta guruhga birlashtirish mumkin.

Birinchi guruh- motivatsion komponentlar bo`lib, bu ijtimoiy ahamiyatlilik bilan bog`liq bo`ladi. Motivlarda insonni ma`lum bir kasbni egallashni xohlashi yoki xohlamasligi bilan bog`liq tomonlar ochib beriladi. Motivlarning shakllanishi esa kasbni jamiyatdagi ijtimoiy ahamiyatliligi , ahloqiy tomonlarini hurmatlashi kabi tomonlar bilan o`lchanadi. Shu bilan birga, motivga mehnatga beriladigan haq, kasbiy va kasbdan tashqaridagi hayot obrazi va shu kabilar ta`sir etadi. Bundan tashqari motiv bo`lib oilasini ta`minlanganlik darajasi, tengdoshlarini fikri, ish joyini yaqin yoki uzoqligi, ota-onasining fikrlari va shu kabilar kiradi. Albatta motivga insonni o`zi mehnatidan oladigan qoniqishi ham kiradi.

Ikkinchi guruhga - klassifikatsiya komponentlari kiradi. Deyarli hamma kasblar oldindan tayyorgarlik ko`rishni talab qiladi. Bilish va uddalay olish qanday tarzda sodir bo`lishidan qat`i nazar, o`qish orqali yoki amaliyotda agallanadimi u

kasbga boʻlgan munosabatda va unga boʻlgan layoqatda koʻrinadi. Insonni mehnatga boʻlgan layoqati uning psixofizologik imkoniyatlaridan, oʻzining xohishidan, ehtiyoj va manfaatlaridan kelib chiqadi. Inson har qanday kasbni egallay olishi uchun eng avvalo unda layoqat boʻlishi, oʻzida bilimga va malakaga ehtiyoj sezishi muhimdir.

=Uchinchi guruhga- shaxsning individual-psixologik xususiyatlari kiradi. Albatta motivlarni shakllanishida va uddalay olishda psixologik xususiyatlar muhim hisoblanadi. Lekin uni alohida oʻrganish obyekt sifatida qarash kerak. Bir kishini ikkinchisidan ajratib turadigan koʻplab belgilardan doimiy yuz beruvchilariga eʼtiborni qaratish zarur boʻladi. Bu belgilar asosan bilogik va tabiiyligiga bogʻliq boʻladi. Kasb psixologiyasining obyekti boʻlgan -Inson-kasbl munosabatlarida bu tomonlar uning oʻrganish predmeti sifatida kata ahamiyatga ega boʻladi. Shaxsga xos boʻlgan individual-psixologik xususiyatlar insonni oʻziga xos boʻlgan tomonlari, yaʼni temperamenti, xarakteri, qobiliyati, dunyoqarashi kabi tomonlar bilan bogʻliqligini koʻrsatadi.

-Inson-kasbl munosabatlari shakllanib borishi natijasida shu yuqorida koʻrsatilgan uchta komponentlar muhim hisoblanadi. Ular birgalikda insonni oʻzi tanlab olayotgan kasbini toʻgʻriligini koʻrsatib beradi.

Oʻsib kelayotgan yoshlarni oʻziga xos boʻlgan dunyoqarashi borligini ajratib hamm koʻrsatish zarur. Bu dunyoqarash ularni atrof-muhitga, tabiatdagi va jamiyatdagi hodisalarga qiziqishlaridan kelib chiqadi. Bu esa kasb tanlovchining olayotgan bilimlaridan, malakalaridan, psixofiziologik imkoniyatlaridan, psixologik xususiyatlari, individual-psixologik tomonlaridan oladi. Bu yoshlardagi tirishqoqlik, uddaburonlik, bilimga chanqoqlik, kuzatuvchanlik, oʻzini sinab koʻrishga intilishi kabilarda yaqqol koʻzga tashlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qatʼiy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi boʻlishi kerak.: - Toshkent; –Oʻzbekistonll, 2017, 104b.
2. 2017-2021 -yillarda Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishi b oʻyicha Harakatlar strategiyasi. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947 sonli Farmoni.
3. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud ahloq.: -Toshkent: Oʻzbekiston, 1992.

-
4. Abduraxmonov F.R., Xalmuratova J.G. Pedagogik jarayonlari boshqarish o'quv uslubiy qo'llanmasi.-T.:TTESI., 2015.
 5. Abduraxmonov F.R. Pedagogik sotsiologiya.- T., -Noshirli 2015.
 6. Abduraxmonov F.R., Abduraxmonova Z.E. Kasb psixologiyasi (o'quv qo'llanma).-T.:P TTESI., 2017.
 7. Jalolov.A Kasb qanday tanlanadi.- T., 2010.
 8. Климов Э.А. Психология профессионального самоопределения.- Ростов, Н/Д: 1996.
 9. Kaykovus -Qobusnomali .:-T., 1994.26b.
 10. Karimova V.M. Kasb psixologiyasi.-T., TTYI, 2013.
 11. Маркова А.К. Психология профессионализма. - М., 1997.

МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИЙ И НОВШЕСТВ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346699>

Мадаминов Азимбек Егамбергенович

*Научный сотрудник Ургенчского
государственного университета*

Tayanch soʻzlar: *Taʼlim, modernizatsiya, metod, jismoniy madaniyat, tadqiqot, innovatsiya, predmet, jismoniy tarbiya, talaba.*

Ключевые слова: *Образование, модернизация, метод, физическая культура, исследование, инновация, предмет, физическое воспитание, студент.*

Keywords: *Education, modernization, method, physical culture, research, innovation, subject, physical education, student.*

Важное значение в модернизации любого образовательного процесса имеет обновление его содержания, методов и средств[3]. Об этом говорят такие термины, как инновация и новация, используемые в современном образовании. В образовательной области физическая культура исследовательская работа студентов совершенствуется непосредственно за счет инноваций или новшеств. Если специально остановиться на инновациях в научно-творческой деятельности будущих специалистов по физической подготовке, то без них невозможно представить научные исследования, так как они проявляются как явления, не повторяющиеся. В этом смысле их причины недостаточно определены и могут быть оценены только по их эвристическому (научному, основанному на изученных данных) характеру, а не по каким-либо причинам, не всегда, по большей части, не по какому-либо закону.

Не только разнородные образовательные направления, но и в физическом воспитании понятие инновация и ее анализ имеют одну и ту же категорию в лексическом значении. Слово "инновация" имеет английское происхождение, его перевод означает обновление, изменение, внедрение инноваций. Феномен инновационности по своей эвристической основе, во-первых, ориентирован на новизну, то есть на раскрытие своего новшества в области нашей физической культуры, а во-вторых, отражает и сегодняшнее состояние физической культуры как социокультурного явления. Инновация

тракуется также как продукт творческо-теоретической и предметно-практической деятельности субъекта.

И.Т.Балабанов отмечает, что инновация – это результат, достигаемый различными современными подходами к новым методикам или технологиям, новым формам организации производства труда, услуг (спортивная деятельность) и образования (физкультура), методам планирования, анализа и т.д. " [1].

В современной литературе выделяют три составляющие инновационного процесса.

Первый из них, субъективный, творческий (творческий), практический (трудоу) компоненты изучаются отдельно. В частности, в сфере физического воспитания видно, что сегодня значение физической культуры в обществе возрастает, она становится более творческой, вырисовывается инновация как социокультурная модель объективации инновации. Ведь своеобразие современного социокультурного, т.е. физического воспитания, определяется коммуникативными инновациями. Его широкое использование в физической культуре приводит к виртуализации и глобализации социокультурных систем. Сегодня инновации выходят за технико-экономические границы научных исследований в различных областях физической культуры, а их результаты широко используются на практике. Это проявляется и в сфере физической культуры, являющейся продуктом научной и творческой деятельности.

В настоящее время исследования в системе образования рассматриваются как основной источник исследований для инноваций. Как известно, инновации - сложное социокультурное явление. Инновация как социокультурный феномен воплощает в себе все тенденции культуры. Инновации в сфере физического воспитания также базируются на эвристических идеях, определяющих будущее физической культуры как явления, ориентирующегося на инновации.

Имеются новшества и в научно-творческой работе студентов физической культуры. Новации, присущие научной и творческой деятельности в области физической культуры, связаны с переходом в качественно новое состояние в теоретическом и эмпирическом плане (историчность проблемы), пересмотром устаревших правил, ситуаций и смыслов. Таким образом, сочетание теоретических и эмпирических инноваций в физическом воспитании есть сочетание инноваций и инноваций в научной и творческой деятельности. Инновация имеет свою логику и направленность, а процесс от возникновения новой идеи (мысли) до начала ее использования определяет и логику научной

и творческой деятельности. Таким образом, динамика научно-творческой деятельности совершенствуется при внедрении инноваций. Потому что структура процесса новации в физическом воспитании меняется при переходе от одного этапа новшества к другому. Следовательно, его эффективность проявляется в динамике инноваций в научно-творческой деятельности учащихся по той или иной проблеме физического воспитания.

Новация выражает наличие в новой научной идее элемента «старины», чего-то существовавшего ранее. Таким образом, инновация опирается на преемственность. Это означает, что инновация эквивалентна изобретению, то есть новой системе, которая снова устанавливается. В новации также адаптируется ко времени путем дальнейшего совершенствования идеи или парадигмы, существующей в предыдущих параметрах физического воспитания. Таким образом, новация в физическом воспитании представляет собой необходимую основу и основу для предвидения закономерностей развития общества и его участников в целом, понимания систем в строго определенном порядке.

Так, основной целью научного творчества студентов направления физическая культура является поиск путей решения проблем и решений в образовании и выявление закономерностей развития образовательного процесса, знание которых позволяет им овладеть необходимыми знаниями в управлении человеческими и социальными процессами, преобразовать их в соответствии с индивидуальными потребностями. В связи с этим большую роль в развитии физкультурной науки играют инновационные и новаторские подходы в научно-творческой деятельности педагогов физической культуры. Ведь развитие дисциплин, преподаваемых сегодня в области физической культуры, следует рассматривать как результат научных, логических идей, теорий, строгих рассуждений, проводимых студентами. Это будет способствовать повышению качества образования в области физической культуры.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент – СПб: Питер, 2000 – С. 11.
2. Краснухина Е.К. Традиции и новации как формы образования социального. // Инновации и образование. Сборник материалов конференции.

Серия «Symposium», выпуск 29 – СПб: Санкт-петербургское фил-е общество, 2003 – С. 121.

3. Shermuxamedova N.A. Falsafa- darslik o__quv uslubiy majmuasi. T.: Noshir, 2012

4. Findlay C.S., Lumsden Ch.J. The Creative Mind. Towards an Evolutionary Theory of Discovery and Innovation // J. of Social and Biological Structures. 1988.Vol. 11. P. 10.

HELIANTHUS TUBEROSUS CULTIVATION TECHNOLOGY.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6300854>

Hamzaliyeva Madinabonu
Fergana State University.

Annotation: *This article provides information on the geographical distribution, cultivation technology and useful properties of Yernok.*

Keywords: *Yernok, Helianthus tuberosus, vitamins, protection, geographical distribution, grows, temperature, technology.*

Yernok (*Helianthus tuberosus* L.) is a perennial herbaceous plant. Homeland - North America. In seventeenth-century Europe. Distributed in Russia in the XVIII century. It is grown in Uzbekistan as a silage crop. The appearance of the stem is reminiscent of a sunflower. The underground stem is formed by 20-70 tubers (the name of the earthworm), snout-shaped and elongated. The root is poppy-like, penetrates the soil by 2–3 m. Height 1.2-2.5, sometimes up to 4 m. The leaves are linear, ovate, the flowers are in a basket. Pistachio fruit, 1000 pistachios weigh 7-8 g. The aboveground stem of Yernok can withstand temperatures of -6 °, underground shoots - 20 °. Can be stored in the basement - up to 45 ° without damage, grows in unsalted soils, requires nutrients. Growth period is 120-200 days. Yernok is a technical and food plant. Eat the finished food as well. Contains 2.3% protein, 0.2% oil, 17.9% nitrogen-free, 1, 1.9% nitrogen-free, 16-18% inulin, V, C protection, 22.5 retention units per 100 kg and 1, Contains 8 kg of digestible protein. From Yernok to various medicines in medicine. To grow Jerusalem artichokes, 25-50 g of tubers are planted (large ones can be planted only in spring). Planting plan: 70x70, 60x60, depth 10-15 cm. The stem dies in the middle of summer, and in autumn it is eaten by digging. If the leaves are not harvested, the root crop will be high. Productivity: 350-500 s / ha for blue mass, 200-250 s / ha for congenital. Tugana looks good under the ground, so dig it into the necessary food. Our people also call Jerusalem artichokes. American Indians call it a means of longevity. Because there are many factors that increase the overall strength of his body. The stems are leafy, glabrous, hairy, branched upwards. The leaves are large, stiff, long-banded, the leaf blade is ovoid, the edges are serrated, the stem is opposite. The flowers are gathered in a basket and placed individually. In the middle of the basket, on the edges of the tube, are fake flowers. The color of the

flowers is bright orange. This plant does not produce seeds. Geographical distribution, blooms in July-August. Homeland is mainly North America. Today, Jerusalem artichokes are grown in large areas in America, France, England, Norway, Sweden, Russia, Ukraine and Central Asia. Regular consumption of yernok can lead to salt accumulation in the organs, type 2 diabetes, gastrointestinal diseases, deficiency, atherosclerosis, stone formation in the production and reproductive tract, neurological diseases. a lot. hand comes. Our people also call Jerusalem artichokes. American Indians call it a means of longevity. Because it has many properties that increase the overall strength of the body. Regular consumption of yernok helps to prevent salt accumulation in the organs, type 2 diabetes, gastrointestinal diseases, anemia, atherosclerosis, kidney and urinary tract stones, and neurological diseases. Yernok leaves, potatoes can be used fresh or dried. 50 g of freshly harvested potatoes. If you clean it and add it to it 30 minutes before meals, 3 times a day, your blood sugar will decrease. Leaf salad is very important not only in the treatment of diabetes, but also in the treatment of hypertension and pancreatitis. Freshly picked, add 3 pieces of groundnuts to 1 liter of water and boil for 10-15 minutes like fruit juice. If you want to use dried potatoes from Yernok, take 3 tablespoons in 1-2 liters of water and boil for 1 hour. It is recommended to drink 1 l per day, warm or chilled. Such a decoction not only lowers blood sugar, but also lowers blood pressure. Improves the function of the pancreas, increases the amount of hemoglobin in the blood.

The amount of energy Topinambur

Topinambur Sources: Each 100 g, Calories (kcal) 72, Lipids 0 g, Saturated fat 0 g, Cholesterol 0 mg, Sodium 4mg, Potassium 429mg, Carbohydrates 17g, Dietary fiber 1.6 g, Proteins 2g, Vitamin C 4mg Calcium 14mg, Iron 3.4mg, Vitamin B6 0.1mg Cobalamin 0mg, Magnesium 17mg.

To grow Jerusalem artichokes, 25-50 g of tubers are planted (large ones can be planted only in spring). Planting plan: 70x70, 60x60, chuk. 10-15 cm. The stem dies in the middle of summer, and in autumn it is eaten by digging. If the leaves are not harvested, the root crop will be high. Productivity: 350-500 s / ha for blue mass, 200-250 s / ha for congenital. The end is well kept underground, so dig it and feed it as needed. Productivity: 350-500 s / ha for blue mass, 200-250 s / ha for end. The end is well preserved underground, so it is dug as needed. Diseases: root rot, necrosis. Pests: nightshades, longhorns, caterpillars.

The appearance of the product. The shape of the fruit at the tips of the underground stems is noxious. The main fruit is formed in the center of the root, and their shape resembles a different potato. The product has a slight odor and

taste. Chemical composition. It contains vitamins A, B1, B2 and C in the underground and aboveground parts. They also contain 16-18% inulin and sugar, 16 different amino acids and pectin. To be used. Yernok activates gastric and intestinal functions, increases resistance to pathogenic bacteria, viruses and pests. It is the most effective plant in the prevention and treatment of tuberculosis, osteochondrosis, kidney disease, gray pp, angina, oncological diseases. Regular use of ground pears lowers blood sugar. Immunological parameters of the blood improve and the susceptibility to infectious diseases decreases.

Conclusion:

In short, plants that grow in nature can be a cure for certain diseases. We need to make the most of it. Yernok plant is used in diseases of the gastrointestinal tract, as well as to improve digestion.

REFERENCES:

1. Kholmatov H.H, Ahmedov O.A -Pharmacognosyll Tashkent. Cholpon-2008,
2. Prator.O'P, Nabiyev.M.M. -Modern system of higher plants of Uzbekistanll Tashkent. -O'qituvchill- 2007.
3. Technology and ecology of medicinal plants. Tashkent. Thought Garden 2018.

KULOLCHILIK SANʼATI DIZAYNI-OʻTMISH VA ZAMONAVIYLIK

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6334305>

Hayitboyev Diyorbek Jonibekovich

*Urganch davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi,
Sanʼatshunoslik fakulteti TSva MG kafedrasida katta oʻqituvchisi,*

Bekchonova Diyora Oybek qizi

*Urganch davlat universiteti, Sanʼatshunoslik fakulteti
Amaliy sanʼat yoʻnalishi 2 kurs talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada kulolchilik sanʼati tarixi haqida manbaalardan olingan maʼlumotlar va shu yoʻnalishda ishlash uslubi, oʻziga hosligi va uning muhim jihatlari, kulolchilik sanʼatida ijod qilgan kulollar ayrim asari toʻgʻrisidagi maʼlimotlar yoritilgan.*

Kalit soʻzlar: *Sopol, boʻyoqlar, angob, charx, moʻyqalam, mola, arxeologik qazilma, Fargona, Chust, Surxandaryo, Dalvarzin, Sopollitepa, Kuchuktepa, Samarkand, Afrosiyob, Xorazm.*

Har bir hunarni oʻziga xos mashaqqatli va oʻziga xos sir-asrorlari boʻladi. Qadimdan ota-bobolarimiz badiiy kulolchilik sirlarini va tajribalarini faqat oʻz shogirdlariga oʻrgatib oʻziga bolalarga oʻrgatmaganlar. Ota-bobolarimiz asrlar mobaynida kulolchilik sir-asrorlarini oʻrganib har bir mahsulotni ayniqsa sifatiga, badiiyligicha, foydalanish qulayligiga va uning umrboqiyiligiga alohida eʼtibor berib kelganlar. SHuning uchun ular tayyorlagan oddiy sopol piyolasidan tortib sharq meʼmorchiligini bezab turgan koshinlarning umrboqiyiligi dunyo ahlini lol qoldirmoqda. [1]

Ha, bunga erishish uchun ota-bobolarimiz yuqori sifatli gʻoyat chidamli hamda davr sinovlaridan oʻtgan materiallardan keng foydalanib kelganlar. Oʻtmishda tuproqdan, qorachiroq, shamdon, sarxona, jomashov, xum hamda ovqat pishiriladigan sopol idishlar tayyorlangan, lekin keyingi vaqtga kelib bularga ehtiyoj boʻlmagani uchun ular yoʻqolib bormoqda. Hozir tovoq, guldon, lagan, piyola, tandir va boshqalar koʻp ishlab chiqarilmoqda. (1-rasm)

1-rasm. Kulolchik buyumlari.

Kulolchilikda asosiy xom ashyo tuproqdir. Tuproqlarning sogʻ tuproq, qora tuproq, koʻk, qizil loykor turlari boʻladi. Kulolchilik sanʼati qadimiy sanʼat turi boʻlib, xalq ustalari uni asrlar davomida oʻz mahoratlari bilan rivojlantirib

kelmoqdalar. Bugungi kunda kulolchilik san'ati asosida yasalgan turli xildagi buyumlarga yangidan jilo berilmoqda. Bu san'at xo'jalik buyumlari bilan bir qatorda tarixiy obidalar, zamonaviy uy-joylar, inshootlar, hiyobonlarga chiroy baxsh etmoqda. Endilikda kulolchilik san'ati birinchi bor metro stansiyalarida pardozida ham qo'llanila boshlandi.

Jumladan, Toshkent metropolitenining -Oybekll, "Navoiyll va -Toshkentll stansiyalariga kirib kelgan har bir kishi o'zini ko'rkam qasrga kirib qolgandek his etadi. Stansiya ustunlaridagi kulolchilik namunalarida milliylik, tarixiylik va zamonaviylik aks etgan. Insoniyat tarixida hamisha mashaqqatli hayotni engillashtirishga, unga go'zallik baxsh etishga intilgan. (2-rasm) Inson tuproqdan tayyorlangan loyining yopishqoqligini, issiqdan qotishini o'z hayotida ko'p marotaba sinab ko'rdi. Bu esa o'z navbatida sun'iy sopol buyumlarning ilk turlarini ishlab chiqarishga olib keldi. Arxeologik qazilmalardan olingan ma'lumotlarga qaraganda, ajdodlarimiz tosh asrining oxirgi davri-neolitda ovqat pishirish, suv va ichimliklarni saqlashda tuxumsimon yassi idishlardan foydalanishganligiga guvoh bo'lamiz.

2-rasm. Toshkent metropoliteni.

Kulolchilikning paydo bo'lishi hunarmandchilikning ko'pgina turlari qatori insonning ko'chmanchilikdan o'troqlashuviga o'tishini ta'minlovchi omillardan biri bo'ldi. O'troqlashuvlik omili o'z navbatida kulolchilikning rivojlanishida muhim rol uynagan. Sopol idishlar yasash, ayniqsa, miloddan avvalgi uch-bir ming yilliklar davrida bronzadan qurol-aslahalar yasash, charx va kolip singari buyumlarni insoniyat tomonidan kashf etilishi asosida rivoj topdi.

Bu davrda sopolning sifati, texnik va texnologik ko'rsatgichlari yuqori pog'onada ko'tarilib, shakli, bezaklari rang-barang bo'la boshladi. Milodgacha va milodiy I—VII asrlarga kelib, xalq xo'jaligi, savdo-sotiq va hunarmandchilik yanada rivojlanadi, shular qatori kulolchilik ham o'sdi. Bu davrda bozor uchun sopol kosalar, qadaxsimon idishlar ko'plab ishlab chiqarilgan. Aksariyat bu idishlarning sirtiga qizil yoki boshqa rangda kesakdan tayyorlangan bo'yoq berilar yoxud naqshlanar edi. Idishlar issiqlik ta'sirida uzoq vaqt pishirilishi tufayli sifati oshdi, shakli ixchamlashdi va turlari ko'paydi. Bu davrda kulollar o'z mahsulotlarini turli xil shakl va xajmda maxsus pechlarda pishirishar edi.

Turkmanistonning Ashxobod shahri yaqinidagi Anau do'ngligida Amerika va O'zbekiston arxeologlari hamkorligida olib borilgan ilmiy tadqiqot natijalari buni to'la-to'kis tasdiqladi. (3-rasm). Do'nglikning, Qoratepa, YAlong'ochtepa va Dashtlitepalarida ko'plab sopol kosa topildi (4-rasm). Kosalarning 20-25% gul

va suratlar bilan bezatilgan boʻlib, tarkibida 25-75 % qum borligi eneolit davrining boshqa erlarida topilgan buyumlardan farq qiladi

3-rasm. Turkmanistonning Ashxobod shahri yaqinidagi Anau doʻngligidan topilgan kulolchilik buyumlari.

4-rasm. Qoratepadan topilgan kulolchilik buyumlari.

Eneolit davri buyumlari konussimon, yarimsferik, sferik va silindir formalariga ega boʻlib, naqshlanishiga koʻra ikki guruhga mansub. Jigarrang va qora rangli surat qizil fonli angob ustiga tushurilgan boʻlsa, boshqa gruppalariga esa gullar och qizil yoki oqimtir sir ustiga tushurilgan. Oʻzbekiston xalqi oʻzining kulolchilikdagi boy tajribasini meʼmorchilikda ham namoyish etishgan.

Dastlabki meʼmoriy bezaklar mil.avv. 1-asrlardapaydo boʻlgan. Xonaqa tepa va Xorazm atrofdagi qadimgi joylarni tekshirish asosida bu erlarda miloddan avvalgi 1-asrga oid terraqotadan yasalgan. Meʼmoriy bezaklar topilgan. Meʼmorchilikda ishlatilgan buyumlarni bezatish uslubi (asosan sirlash jarayoni) XI-asr va XII asrning birinchi yarmida boshlangan. [3]

Kulolchilik asrlar oʻtishi bilan milodiy I-V asrlarda gʻoyat yuksak taraqqiyot darajasiga koʻtarilgan. Xususan, IV-VI asrlarda Oxanganron, kumush va mis konlarini oʻzlashtirish bilan bir qatorda, kaolin tuprogʻini qazib olishga kirishildi. Mahalliy kulolsozlar qimmatbaho xom ashyo asosida nozik did bilan ishlangan sopol lagan, piyola, kosa, siyoxdon, chiroq va koʻzachalarni ishlab chiqara boshlashdi. Ularning yuzasi qora, koʻk, sariq va havorang boʻlib, qush va daraxt tasvirlari aks ettirilgani bilan ajralib turadi. Respublikamiz tarixining oʻrta asrlarga oid sopol yodgorliklarini Fargona vodiysining Chust, Surxandaryo viloyatining Dalvarzin, Sopolitepa va Kuchuktepa, Samarkandning Afrosiyob, Xorazm va Toshkentning hunarmandlar yashagan dahalaridan topilgan amaliy ashyolar ichida koʻplab uchratish mumkin. Bunday sopol idishlar oʻzining pishiqligi, naqshning betakrorligi, nafis ishlov olganligi bilan kishilarni lol qoldirdi. Sopol idishlar AQSH, Angliya, Fransiya, Turkiya, Gretsiya, Misr moʻzeylarida madaniyatimizning noyob nushalari sifatida namoyish etilmoqda. [4]

XIII asrda kulolchilik inqirozga yuz tutdi. Temuriylar davlatining paydo boʻlishi va taraqqiy etishi natijasida XIV-XVI asrlarda sirli sopol buyumlarni ishlab chiqarishga asos solindi. Oʻzbekistonda keramika mahsulotlarining barcha turi, shu jumladan, kulolchilikning rivojlanishiga katta eʼtibor berildi (5-rasm).

Respublikamizning hamma viloyatlarida kulolchilik korxonalari barpo etildi. Gijduvon, Rishton, Xiva, Samarkand, SHaxrisabz va Toshkentda mavjud bo'lgan hunarmandchilik ustaxonalari qayta jihozlandi va kengaytirildi. Chinni va fayansdan yasalgan mahsulotlar qurilish, texnika va xo'jalikda katta ahamiyatga ega.

5-rasm. Hozirgi zamonaviy kulolchilik namunalari.

Qurilishda asosan sanitariya chinnisidan tayyorlangan buyumlar ishlatiladi. Ular mustahkamligi, kimyoviy tipg'yn va issiq-sovuqqa bardoshliligi bilan alohida ajralib turadi. Aholining chinni, fayans buyumlariga bo'lgan ehtiyoji borgan sari ko'proq qondirilmokda. Toshkent, Samarkand va Kivasoy chinni korxonalarida ishlab chiqarilayotgan buyumlarni turi yildan-yilga ortib bormoqda, ularning sifati ham borgan sari yaxshilashib bormoqda. [11]

Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan chinni va boshqa kulolchilik buyumlarda milliy bezaklar, an'anaviy naqshlar, xalq san'atkorlarining ijodi yanada ko'prok aks ettirilishi maqsadga muvofiqdir.

O'zining bejirimligi va chiroyi bilan ajralib turuvchi kulolchilik buyumlariga bo'lgan qiziqish nafaqat yurtimizda, balki butun dunyodagi ko'rgazmalarda ham namoyish qilinmoqda. O'z ko'rinishi va shakli- shamoyili bilan o'zgalarni rom etayotgan bunday san'at asarlari har birimiz uchun qadrlidir. Kulolchilik buyumlari - idishlar, maishiy idishlar, shuningdek dekorativ figuralar va ba'zilarini kundalik hayotda ishlatadilar, boshqalari esa ularni sovg'a sifatida taqdim etishadi.

ADABIYOTLAR:

1. А.Н.Шукурова. Архитектура Запада и мир искусства XX века. М.: 1990 г.
2. Л.Ф.Акунова, С.З.Приблуда. Материаловедение и технология производства художественных керамических изделий. — М.: «Высшая школа», 1979 г. 231 стр.
3. И.Азимов. Узбекистан накшу нигорлари. Т. 1987 г. 214 б.
4. А.Бердиев Приготовление керамических изделий. VI.: 1981 г. 234 стр.
5. В.А.Визир, М.А.Мартышов Керамические краски.—Киев. 1988 г. 213 стр.
6. А.И.Миклашевский, Технология художественной керамики. М. Л.: 1971
7. Мухитдин Рахимов. Каталог. -Т.: 2004 г.24 б
8. Ю.Буряков. Страниць истории. Sanat. № 3-4/ 2004. 4-9 стр.
9. G.Fehervari. Ceramics o f the Islamic World in the Tareg Rajab

Museum. Londoh-New York, LB. Tauris Publishers. 2000, page 31.

10. Бойсун тарихи ва миллий маданияти. Бойсун илмий экспедицияси туплами. Нашр 2., Т.:2005 й.76 б

11. А.А.Хакимов. Современная декоративная пластика Узбекистана. — Т. 1992 г. 164 стр.

THE IMPORTANCE OF A DESCRIPTIVE DICTIONARY IN INDEPENDENT LEARNING OF A FOREIGN LANGUAGE

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6333630>

Himmatova Nodira Normamatovna

The teacher at the Department of Uzbek Language and Literature, Termez Institute of Agrotechnologies and Innovative Development

Аннотация: *Статья посвящена изучению значения описательного словаря в самостоятельном изучении иностранного языка. Даны некоторые методические рекомендации самостоятельных исследований.*

Annotation: *The article is devoted to study the importance of a descriptive dictionary in independent learning of a foreign language. There given some methodical recommendations of independent studies.*

Ключевые слова: *Упражнения, повторение, определенных действий развития, навыки, умений, словарь*

Key words: *Exercises, repetition, certain development actions, skills, abilities, vocabulary*

Vocabulary plays an important role in teaching foreign languages. Vocabulary materials also have their own difficulties in teaching vocabulary. Because the word is a very complex and multifaceted phenomenon. Each word is known to have a certain meaning and usage. The size of the meaning of a word, the variety of meanings of a word, the ability of the same word to combine with other words, the use of a word is related to the size of its meaning and is determined by the specific circumstances at the time. Pronunciation is also difficult.

One of the most important principles when creating a dictionary is that it is known that the meaning of a word is correct, and the meaning of this principle is provided along with alternative versions of a word in a translation dictionary. The value and importance of any vocabulary is measured to the extent that stylistic advice for keywords is provided along with keyword alternatives, and when are specific words defined stylistically? where? to whom? The style should represent a world of relative application. This is especially important when compiling bilingual dictionaries.

Teaching independent work and taking an interest in raising the level of skills and abilities are also important for practical mastery of foreign languages. This is

because a student must master the skills and abilities of independent work so that the knowledge acquired in the future cannot be forgotten. Therefore, a foreign language helps to shape precisely these qualities of a person in a new society.

Teaching a foreign language is an important skill for an educated person like L.V. This skill is formed primarily in the course of analytical reading, which is an essential part of learning to read a foreign language at a high level.

Independent work on texts, native language translations, and many other exercises contributed to the formation of disruptive behaviors for students to overcome difficulties. Because the language materials in textbooks are in foreign languages, you often have to work on your own. The text uses a dictionary to decipher the meaning of unfamiliar words found in exercises and homework. It's natural. You can also solve this problem by using a descriptive dictionary. As the translation of the text gives you ideas for unfamiliar words, the possibilities of searching for synonyms and finding the necessary alternatives expand. The content of the text is stylistically correct and the translation is closer to the original. A multilingual dictionary with explanations helps students effectively use existing knowledge in addition to language skills and abilities, as well as enhance their logical observation and scientific potential. Therefore, it is not an exaggeration to say that the descriptive dictionary forms the ability to work independently in teaching foreign languages.

Psychologists recognize that because thoughts arise through speech, the human child assimilates through speech the experiences accumulated by human society. Words represent concepts as units of language. A set of words in a language forms a vocabulary as a system. Words have an emotional (external) side and a spiritual (internal) side. The term "emotional" means that the word is "provocative". Through fear and hearing, we can see (read) and hear (hear and understand). We can speak (using the movements of our hands) and write through the movements of our words. You can see or hear words as they are spelled or spoken. When we say this word inwardly (spiritually) we mean content and understanding. Meaning refers to a connection to something or the event it represents.

A concept is a form of thinking that reflects the essential characteristics of things and events. Concepts are formed through logical techniques such as comparison, analysis, abstraction, synthesis, and generalization. For example, in Spanish, English, German, French, Persian and Russian, the concept of "white" is expressed as a word in the form "blanco, white, weiB, blanc, safed, white". The expressed concept is one and the word is seven. Any word if not a term. Can't

mean more than that. "White" has different meanings, such as white paper, white plaster, whitewash.

Refine the meaning of a concept by using a picture in the Picture Dictionary to represent the concept. When learning new words, concepts, pictures and words from the language are combined in the mind, i.e. associative connections, and words are mastered in multiple languages, improving the student's foreign language vocabulary. Psychologists distinguish five types of associations.

1. Similarity (synonym)
2. Inverse meaning (antonym)
3. Equally related. Example: tables, chairs (furniture)
4. Expansion of meaning, dining furniture, apples.
5. Interdependent disease death (cause and effect) military force (part of the whole) chit cotton picker

The words provided in the descriptive dictionary may also be presented in thematic and alphanumeric format. As you learn vocabulary, it is easy to memorize words, close and paste dictionaries, make sentences, make letters, talk with words, and have conversations with your interlocutors using picture dictionaries on a variety of topics.

From the above, we can conclude that visual dictionaries also play an important role in improving the vocabulary of foreign language learners. Questions about lexicographic principles also play an important role in lexicography. The first is to determine the purpose and function of the dictionary, the second to scientifically substantiate the vocabulary in the dictionary, the third to place keywords, the fourth to select the items corresponding to the dictionary entries, Fifth is to be clear. The meaning of the word, the sixth is the example, and the seventh is the style. Grammar, etymology and other indicators, translation of the ninth dictionary.

The importance of explanatory dictionaries in language education is enormous. This is because when students learn words in a foreign language, looking at the images makes them easier to remember and learn. In this regard, it is worth mentioning the English-German subject Uzbek explanatory dictionary "It is better to see once than to hear a thousand times" by Mukhtorkhon Umarkhojaev. It is worth noting that the selection of topics in the dictionary, the active use of thematic vocabulary in everyday communication, the selection of appropriate pictures that reveal the meaning of words and, finally, their availability as an additional resource in any educational institution. German and English lessons.

The level of scientific and practical study of the above principles is a key factor in improving the quality of any dictionary.

LITERATURE:

1. Iskos Lenkova. Lexicology. Prosvescheniy, 1968.
2. M.E. Umarchodjaev. Lexicology and phraseology of the German language. Andijon 2010
3. Mukhtorkhon Umarchodjaev's illustrated dictionary "It is better to be afraid once than to hear a thousand times"
4. M. Hasanov, Mahmud Kashgari. Tashkent, 1963. 3- pages
5. U. Tursunov, J. Mukhtarov. Modern Uzbek literary language. Tashkent, 1975.

MIRZO ULUG'BEK- BUYUK O'ZBEK ASTRONOMI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6341753>

Jumayev Dilshodbek Yo'ldosh O'g'li

Termiz davlat universiteti Pedagogika instituti talabasi

Annatsiya: *Dunyo astronomiya fani taraqqiyotida o'rta asr Sharq astronomiyasi, jumladan, Markaziy Osiyo olimlarining faoliyati alohida o'rin tutadi. Bu davrda ayniqsa, Quyosh, Oy va sayyoralarning harakat nazariyasi, amaliy astronomiyaning vaqt va joyning geografik koordinatalarini aniqlashga doir masalalari bo'yicha O'rta Osiyo, xususan, o'zbek allomalari juda boy meros qoldirdilar. Bu davrda musulmon mamlakatlarning yuzlab buyuk mutafakkirlari astronomiya, matematika va falsafa fanlari bo'yicha tadqiqot ishlari bilan mashg'ul bo'ldilar. Ular ichida: Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Abu Nasr al-Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Umar Xayyom, Abu Mahmud Hamid al-Xo'jandiy, Nasuriddin at-Tusiy, Mahmud al-Chag'miniy, Qozizoda Rumiy, G'iyosiddin Jamshid Koshiy va Mirzo Ulug'bek kabi mashhur siymolar o'z ijodlari, ilmiy meroslari bilan Markaziy Osiyo xalqlarininggina emas, balki dunyo xalqlarining boyligiga aylanib, bugun jahonning barcha ellari orasida hurmat bilan tilga olinadilar. Ushbu maqolada ana shunday buyuk allomalardan biri buyuk astronom Mirzo Ulug'bek haqida so'z ketadi.*

Kalit so'zlari: *Ko'ragoniy, Shohizinda, ilmi hay'at, handasa, ekliptik, Badaxshiy.*

Mirzo Muhammad ibn Shohrux ibn Temur Ulug'bek Qo'rag'oniy (1394-1449)- buyuk astranom va matematik, o'z davrining atoqli allomasi, davlat arbobi, Movorounnahrni 1441-1449-yillar boshqargan, mashhur hukmdor va Sohibqiron Amir Temurning nabirasi. Ulug'bek (Muhammad Tarag'ay) 1394-yil 22-mart kuni hozirgi Ozarbayjon hududidagi Sultoniya shahrida tavallud topgan. Movaraunnahr boshqaruvi Shohruxning o'g'li. Amir Temurning nabirasi Ulug'bekka topshiriladi. 1409-yil Ulug'bek Samarqand hokimi etib e'lon qilinadi, otasi Shohruxning o'limidan so'ng, 1447-yil Temuriylar sulolasiga bosh bo'ladi.

Yoshligida Ulug'bek fan va san'at turlariga ayniqsa, matematika, astronomiyaga katta qiziqish bildiradi. Uning aqliy dunyoqarashi kengayishida otasi va bobosi to'plagan boy kutubxona zamin bo'ldi, u yerda ko'p vaqtini o'tkazadi. Ulug'bek o'sha vaqtlar o'lchovi bilan qaraganda juda zo'r talim, olgan ajoyib xotira egasi bo'lib, u arab va fors tilini mukammal egallagan. Turk she'riyatini

yaxshi bilgan, adabiy uslublarni egallagan va adabiy bahslarda ishtirok etgan, o'zi ham she'rlar yozgan. Ulug'bekning ustoz taniqli olim, Temuriylar saroyidagi mashhur matematik va astronom Qozizoda Rumiy bo'lgan. U To'qqiz yasharli Ulug'bekka Marog'adagi mashhur rasadxona xarobalarini ko'rsatgan. Yoshlikdagi aynan shu xotiralari bo'lajak astronom kelajagini belgilagan bo'lishi mumkin. Ulug'bek davrida Samarqand o'rta asrlar davridagi ilm-fan o'choqlaridan biriga aylangan Samarqandda, XV asrning birinchi yarmida Ulug'bekning atrofida G'iyosiddin Jamshid Koshiy, Qozizoda Rumiy, Ali Qushchi kabi taniqli astronom va matematiklarni birlashtirgan butun bir ilmiy maktab vujudga keldi. U vaqtlar Samarqandda O'rta Osiyo tarixi haqida ajoyib asar yozgan tarixshunos Hofiz Abru, taniqli shifokor Mavlono Nafis, shoirlar Sirojiddin Samarqandiy, Sakkokiy, Lutfiy, Badaxshiy, va boshqalar yashagan. Ular insoniyat aqli, fanning kuchiga ishongan o'z davrining ilg'or shaxslari bo'lishgan. Ulug'bek otasi Shohrux davrida siyosiy hukmdor sifatida ichki va tashqi siyosat bobida birmuncha mustaqil bo'lgan. Boshqa davlatlar bilan bevosita savdo va elchilik munosabatlari olib borgan. Ulug'bek davrida Samarqand shahri yanada ravnaq topgan. Shaharda hunarmandchilik, me'morchilik, adabiyot, umuman ilm-fan yuksaldi, savdo taraqqiy etdi. Buxoroda (1417), Samarqandda (1420), G'ijduvonda (1432-1433), madrasalar va Marvda Xayriya muassasalari qurildi. Madrasalarda diniy fanlar bilan birga dunyoviy fanlar ham o'qitildi, ko'roq aniq fanlarga ahamiyat berildi. Bibixonim masjidi, Amir Temur maqbarasi, Shohizinda va Registon majmualari qurilishlari poyoniga yetkazildi. Bundan tashqari, mamlakatda ko'plab jamoat inshootlari (karvonsaroy), Tim, chorsu, hammomlar bunyod etgan. Ulug'bek tomonidan qurilgan madrasalar universitet vazifasini bajargan. Ulug'bekning Buxoroda qurdirgan madrasasi peshtoqida –Ilmga intilish har bir musulmon uchun farzdirl yozuvi saqlanib qolgan. Madrasada ilohiyot ilmlaridan (Qur'on, hadis, tafsir.) tashqari, riyoziyot (matematika), handasa (geometriya), ilmi hay'at (falakiyotshunoslik), tibbiyot (meditsina), tarix, geografiya, ilmi aruz (poeziya) singari dunyoviy ilmlar ham o'qitilgan.

Ammo Ulug'bekning katta ishtiyoqi – bu astronomiya bo'lgan. Ulug'bek hayotining mazmuni va Qozizoda Rumiy, G'iyosiddin Jamshid Koshiy, Ali Qushchi kabi astronom izdosh-olimlar rasadxona qurulishiga turtki bo'lgan. Tadqiqotchi olimlarning fikricha, rasadxona qurulishi 1428-1429-yilda yakunlangan. Rasadxona o'z davrining nodir binosi bo'lgan. Yer silkinishiga bardoshli bo'lishi uchun bino qurulishi uchun Qo'hak tepaligining toshli etagi tanlangan. Asosiy asbob-sekstant (burchak o'lchagich)- janubdan shimol tomon meridian chiziqlari bo'ylab mo'ljallangan. Asosiy asbobdan tashqari, rasadxonada boshqa astronomik anjomlar

ham bo'lgan. Ehtimol, aniq astronomik kuzatishlarni amalga oshirishiga sekstantning o'lchami, uning qulay tuzulishi, Ulug'bekning bilimlari va uning sherigi sabab bo'lgan. Buyuk astronom Ulug'bek rahbarligi va ishtirokida rasadxonaning asosiy ishi – Ziji Ko'ragoniyll, -Ulug'bekning yulduzlar jadvali -tuzilgan. Kitobda ushbu Samarqand observatoriyasidan 1018 ta yulduz joylashuvi aql bovar qilmas aniqlikda, Gipparxdan so'ng ilk bor belgilangan. Astronomik turkum yaratilishi jahon astronomiya fani xazinasiga qo'shilgan ulkan hissa hisoblanadi.

Bundan tashqari, rasadxonada ekliptikning ekvatorga qiyaligi va yulduz yilining uzunligini belgilash, sinusning bir burchakdagi ahamiyatini- muhim astronomik doimiylikni-verguldandan so'ng o'n sakkizinchi belgigacha aniqlikda hisoblash bo'yicha ishlar olib borilgan. Ulug'bek o'z ma'lumotlarini bir necha bor tekshirib, uning sonlarini to'g'ri, degan xulosaga keladi. 1437-yil u astronomik yil uzunligini aniqlaydi. 365 kun 6 soat 10 daqiqa 8 soniya. Keyinroq o'zgarishlar farqi 58 soniyada ekanligi aniq bo'lgan. Agar astronomik yil uzunligi 31 million 558 ming 150 soniya ekanligini inobatga olsa, Ulug'bek o'z o'lchamlarini naqadar aniqlikda olib borganligiga amin bo'lish mumkin.

Buyuk olim bo'lish bilan birga, Ulug'bek kuchsiz sarkarda edi. Asosiy vaqtini rasadxonada o'tkazar edi va davlat ishlariga kam vaqt ajratgan. Ulug'bekning o'g'li Abdullatif, ruhoniylarning keskin ta'siri ostida otasiga qarshi urush e'lon qiladi. Ulug'bek 1449-yil 27-oktabrda fojiali halok bo'ladi. Ulug'bekning fojiali o'limidan so'ng u tuzgan akademiya ham tarqalib ketadi. Ali Qushchi Ulug'bekning – Ziji Ko'ragoniy – kitobini o'zi olib ketadi. Ali Qushchi yana Samarqanddan Tabrizga boradi, u yerdan 1473 –yil Istanbulga o'tadi. Turkiya Sultoni Muhammad Fotih uni katta hurmat bilan qarshi oladi. Ali Qushchini As-Sofiya madrasasiga bosh mudarris etib tayinlaydi. Ali Qushchi bu yerda rasadxona qurdiradi, <<Zij>>ni Turkiyada tarqatadi. Turkiya orqali <<Zij>> Yevropaga tarqaladi. Bugungu kunda <<Zij>> ning dunyoda 120 ga yaqin Forsiy va 15 dan ortiq Arabiy nusxalari mavjud. Olimdan bizga 4 ta asar meros qolgan. 1(„Ziji Jadidi Ko'ragoniy“ – astronomiyaga oid; 2(„ Bir daraja sinusini aniqlash haqida risola“ – matematikaga oid; 3(„Risolayi Ulug'bek“ – yulduzlarga bag'ishlangan; 4(„Tarixi arba'- ulus _ ' tarixga oid.

Ulug'bekning boy ilmiy merosi u faqatgina buyuk musulmon o'g'loni bo'lmaganligini tasdiqlaydi. Ijodiy tafakkur dahosi butun insoniyat ilm-fani va sivilizatsiyasi rivojiga bebaho hissa qo'shgan. Shu sababli, ko'p asrlar o'tib, hatto bugun ham Ulug'bekning ismi savob maqsadlarga erishish niyatida Sharq va G'arb xalqlarini birlashtirgan timsoli bo'lib qoladi.

Mirzo Ulug'bekning yuqori ma'naviy va sezilarli merosi dunyoning yetakchi o'quv muassasalarida va ilmiy markazlarida o'rganib kelinadi. O'zbekiston

Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimovning tashabbusi bilan, O'zbekiston Milliy Universiteti ushbu atoqli olim sharafiga nomlanganligi respublikaning bugungi yuqori ilmiy-ma'naviy qudratini tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- [1] -O'zbekiston Milliy ensiklopediyasill 9-jild 2005.
- [2] -Tarixi arba' ulusll 1994.
- [3] -Vatan tarixill 2010. Rustambek Shamsutdinnov.
- [4] -Mirzo Ulug'bek avlodlarill 1994. Fayziyev. T.
- [5] – O'rta Asrlar tarixi – 2012. Sultonov.F.

PSYCHOPHYSIOLOGY OF STRESS CAN BE DIMINISHED BY OBSERVATION OF GRAPHICAL PATTERNS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346822>

Katamanova Djemilya Lemarovna

Director of ANO "Center for the Study of Living Systems", Russian Federation

Sataieva Tatiana Pavlovna

Dr. Sci, Professor of V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Russian Federation

Summary: *Stress is a state of the body characterized by emotional and physical stress caused by the influence of various adverse factors. The concept of stress implies a situation that causes the need for adaptation of the body. The aim of the research was to approve a methodology that helps to reduce the level of daily stress and emotional stress that affects the psychophysiological state of a person. The experiment involved 15 relatively healthy students of both sexes aged 18 to 25 years who were working as medical volunteers. After classes the students were given to complete a graphical task. Before and after completing the experimental task, the subject was asked to pass psychological tests.*

Keywords: *stress, graphical task, electrophysiology.*

In past years the problem of information stress is one of the topical issues of modern society. Our century is considered the century of the "information explosion". Stress is the process of adapting to circumstances that disrupt or threaten to imbalance the body [1]. A little stress or the optimal level of stress is necessary for a person's activity to overcome the obstacles that arise on the way to the routine goal achievement. This mobilizing, energizing stress makes a person active, ready for action, increasing the strength and speed of his physical and mental reactions, sharpening attention, memory, mental activity, etc.

Boredom, stagnation, a routine life devoid of pleasure is a strong stress that people tend to overcome with the help of movies, games, alcohol and thousands of other entertainments. However, there is a danger that in the pursuit of "adrenaline dose" one can step over the line separating "good stress" (Hans Selye's term) from "bad". Therefore, stress cannot be avoided, human has to live with it and get along, be able to cope with it. Certain methods of correcting the psychophysiological state are often used for "peaceful" interaction with daily stress, [2, 3].

The incoming information flow nowadays is so great that the brain begins to work actively trying to "sort it out". This differentiation manifests itself in the stress of the brain processing information. In this case mainly the left hemisphere is involved. At the same time, the right one is idle, thereby violating the interhemispheric balance. There is a deficit in the natural balance, which is characterized by depression [4].

The target of the research is to approve a methodology that helps to reduce the level of daily stress and emotional stress that affects the psychophysiological state of a person.

Material and Methods. The experiment involved 15 relatively healthy students of both sexes aged 18 to 25 years who were working as medical volunteers. Written informed consent was obtained from all subjects for the participation in the experiment. After classes the students were given to complete a graphical task. Before and after completing the experimental task, the subject was asked to pass psychological tests: a visual analogue scale of the situational emotional state and the Spielberger-Khanin scale of personal and situational anxiety, STAI. The experimental antistress task was to simultaneously trace the symmetrical plastic reliefs of the certain spirals and curves with the fingertips of both hands for 5 minutes (RF patent No. 149915 dated 30.08.2013 "Method for harmonizing the functions of the cerebral hemispheres").

The electroencephalogram was recorded using the encephalograph Encephalo "Poly 6" for 1 minute before and after the experimental task, 16 electrodes were used and located according to the international scheme "10-20". All quantitative data were expressed as mean \pm SD. $P < 0.05$ was regarded as statistically significant.

Results. We detected the negative psychophysiological changes under the influence of routine educational stress which affected the autonomic balance. Stress had significantly affected the level of mental activity and induced the reactive anxiety caused by the effects of stress hormones on nonspecific systems and autonomic centers located in the structures of the limbic-reticular complex of the brain.

However, the electrophysiological study showed that after completing the graphical spiral task, the subjects demonstrated an increase in the alpha rhythm in the occipital O2 lead, which can evidence the relaxation of the visual analyzer and the optimization of the perception mechanisms. A significant increase in the power of the theta rhythm in both hemispheres of the brain showed the improvement in the function of the optic analyzer associated with a decrease in the level of anxiety.

In the analysis of the electroencephalogram obtained after performing a sensory-tactile task with closed eyes there was demonstration of an active displacement of interhemispheric connections from the frontal region to the prefrontal and post- and precentral regions of the brain. Such displacement can appear during the state of visual and mental relaxation.

The interhemispheric connections formed by the alpha rhythm were redistributed in such a way that the Fp 1, F 4 and P 4 connections were activated. This indicates the manifestation of a relaxing effect on the more active left hemisphere (which was considered as active, since all the subjects were right-handed), which indicates that there is a decrease in cognitive load, and the extinction of internal dialogue.

Conclusion. Stressors are stimulators that arise in a situation that causes stress in an individual. They can be discrete and continuous. Many studies of discrete stressors are devoted to the study of the main (key) life events, such as death, serious illness, retirement, etc . These are relatively rare events, but the individual must adapt to them. Continuous stressors are defined as continuous and continuous problems in an individual's daily activities. Despite the growing interest in the problem of everyday stress in recent decades, the number of studies correlating psychological parameters and features for the management of everyday stress remain quite scarce. We have developed and tested the affordable method for reducing the level of stress in medical students, which turned out to be effective in changing the psychophysiological manifestation of stress, since the level of stressful activity is directly related to the degree of personal anxiety. It has been proved that the fulfillment of the experimental task has a relaxing effect on the subjects and reliably reduces the level of personal anxiety.

REFERENCES:

1. Bourbonnais R, Brisson C, Vézina M. Long-term effects of an intervention on psychosocial work factors among healthcare professionals in a hospital setting. *Occupational and Environmental Medicine* 2011;68(7):479-86.
2. Gardner B, Rose J, Mason O, Tyler P, Cushway D. Cognitive therapy and behavioural coping in the management of work-related stress: An intervention study. *Work and Stress* 2005;19(2):137-52.
3. Jones MC, Johnston DW. Evaluating the impact of a worksite stress management programme for distressed students: a randomised controlled trial. *Psychology and Health* 2000;15:689-706.

4. Lökk J, Arnetz B. Impact of management change and an intervention program on health care personnel. *Psychotherapy and Psychosomatics* 2000;69(2):79-85.

BEZIEHUNGEN DES KHANATS CHIWA ZU DEN NACHBARLÄNDERN

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6341767>

Kuzieva Nodira O'ktamboy qizi

Studentin im 2. Jahr an der Geschichtsfakultät von UrSU

Jumaniyazov Azamat Ilhamboy o'g'li

Student im 2. Jahr an der Geschichtsfakultät von UrSU

Baxtiyarov Islombek Alisher o'g'li

Student im 2. Jahr an der Geschichtsfakultät von UrSU

Anmerkung: *Dieser Artikel befasst sich mit den Handelsbeziehungen des Khanats Chiwa mit den Nachbarländern des Emirats Buchara und dem Khanat Kokand, dem Handel zwischen den Staaten und wichtigen Handelsprodukten.*

Schlüsselwörter: *Chiwa, Emirat Buchara, Kokand, Khanat, Handel, Produkte, Urgentsch.*

In den 30-40er Jahren des 19. Jahrhunderts im Bereich des Kunsthandwerks im Chiwa-Khanat Chiwa, Hazarasp, Xonqa, Yangi Urgench, Karmana, Qoshkopir, Azovot, Shavot, Chigatay, Ambar, Kat, Toshovuz, Gurlan, China, Manngit, Khojayli, Kungrad, Bagdad, Boldimsay, Ilyali, Eshankipchak, Kilich Niyazboy, Qohna Urgench, Pitnak, Porsu, Shohobod, Mari, Penja und Sarakhs sind wichtige Orte belegt. Damals war Chiwa von zwei Mauern umgeben: der ersten Die Mauer ist an ihren Ecken 2 Meilen lang und 200 Meilen breit vier gewölbte Wachhäuschen wurden gebaut. Nach Osten, um die Stadt zu betreten Abdanbobo-Tor, Bachki-Tor im Norden und Shermuhammadota im Westen hatte ein Tor. 1842 erweiterte Allakulikhan die Stadt. Die Umfangslänge der Umfassungsmauer wird auf 6 Meilen erhöht. Eintritt in die Stadt An der neuen Mauer werden 12 Tore installiert. Infolgedessen beträgt die Fläche von Chiwa 10 Zehnten erreicht die Bevölkerung

10.000 Menschen. Chiwa ist ein religiöses und wissenschaftliches Zentrum Es beherbergte 17 Moscheen, 22 Medressen und einen Khan-Palast. Die Stadtbewohner nutzten das Wasser des Baches Polvon ota. Aber von den Kanälen verschiedene Krankheiten aufgrund von Verschmutzung des fließenden Wassers, insbesondere Scherpilzflechte waren verstreut. Insbesondere landwirtschaftliche Arbeit in und um Chiwa Gartenarbeit. Es gibt 260 Geschäfte und mehrere Wohnwagen in der Stadt es gab Paläste. Große und lange Teams mit Randwänden für Händler war verfügbar. Baumwolle, Garn, Seide, Teppich, Filz, Schal, Seil,

Kupfer, Eisen, Holz, Es gäbe Flohmärkte. Auch die Stadt Kungrad spielte eine wichtige Rolle. Es gibt 315 Geschäfte, Moscheen, Bäder, Karawansereien und ähnliche Backsteinhäuser. Rund um die Stadt gab es gute Obstgärten. In der Stadt Gurlan Es gab mehr als 300 verschiedene Geschäfte. Eine der ältesten Städte des Khanats. Das alte Urgench war damals eine Ruine, aber es ist immer noch alt. War berühmt für seine Denkmäler in Zentralasien und im ganzen Osten. Eine Meile von Urgench entfernt wurde am Ufer des Flusses Khan eine Stadt gegründet. Es ist von einer Mauer umgeben. Er gedieh weiter. Neue Urgench hat 15-20 Moscheen und 2 Medresen, 320 Geschäfte und einige mehr. Die Karawane umfasste Paläste. Hozorasp, eine der ältesten Städte, liegt 92 km östlich von Chiwa von einer Mauer umgeben. 10 Moscheen in der Stadt, der Bogen von Inoq, eine gemauerte Medresse mit 150 Geschäften; Handel und hier auch Das Handwerk war viel weiter fortgeschritten. 61 km nordwestlich von Chiwa, Khanat Toshovuz Khorezm. Es war eine der wichtigsten Ruhestätten von Rahimkhan. Hier, großartig wie in den Städten, Händler als Märkte mittwochs und samstags der Woche kamen, um mit der nomadischen Bevölkerung Handel zu treiben. Besonders turkmenische Teppiche, Schafe, Wolle usw. wurden in großen Mengen verkauft. Es gibt 180 Geschäfte in der Stadt. Mitte des 19. Jahrhunderts spielte Marie eine große Rolle im Binnen- und Außenhandel. Die Stadt handelt mit Turkmenen, dem Iran, Afghanistan, Indien und Buchara war wichtig in ihrer Beziehung. Baumwolle und Tabak sind die Hauptstützen des Handels. Würde halten. Bastelstifte, Bleistifte, grau, Chit, Gaze, Nomadenschal, Filz, Schal, Dosen, Seile, Teppiche und andere Gegenstände wurden verkauft. Das politische und wirtschaftliche Zentrum des Emirats Buchara war die Stadt Buchara. XIX In den 1940er und 1950er Jahren war das Stadtgebiet von einer Mauer von 1.739 Hektar umgeben. Belegt. Die Mauer ist 14 Meilen lang, 4 Fuß hoch und 2 Fuß dick. Bearbeitet; Es gibt 130 Kuppelwächter, Samarkand, Karakoz, Imam, Sheikh und Es gab 11 ähnliche Tore. Buchara Kunsthandwerk entwickelt war eine der Städte. Der Hauptteil der Bevölkerung ist Handwerk und Handel und der Rest war in der Landwirtschaft tätig. In Zentralasien Wie in anderen entwickelten Städten sind die Straßen von Buchara (eineinhalb bis zwei Sarjins) und war schief. Es gibt insgesamt 360 Straßen und Gassen dort. Im Zentrum der Stadt steht eine große Moschee, an deren Rand Machit liegt. Kalon, neben dem sich die größte Madrasa von Mirarab und der Kalon von Minorai befinden. Die Straßen zu den 11 Toren der Stadt führen durch diesen zentralen Platz. Bestanden. Märkte, Moscheen und Koranschulen, Häuser der Bevölkerung mit einem zentralen Platz lag mitten in der Stadtmauer. Aus ganz Turkestan, Tatarstan, Indien, Iran, Kashgar,

Afghanistan, Türkei und andere Studenten aus der ganzen Welt kamen, um in Buchara Madrassas zu studieren. Einige der oben erwähnten Karawansereien gehören dem Emir, andere und es gehörte Privatpersonen. Es gab 9 Mannschaften in Buchara. Die Länge jedes Teams erstreckt sich über eine halbe Meile, mit einer Reihe von Geschäften auf beiden Seiten war lokalisiert. Abhängig von der Art der Waren und Produkte, die in den Geschäften in den Teams verkauft werden wurde installiert. Beispielsweise gibt es nur Schmieden unter einem Team und andere Teams Schuhgeschäfte, Bekleidungsgeschäfte, Metzgereien, Juweliergeschäfte und andere Geschäfte. Arten von Waren und Produkten innerhalb der Stadt abhängig davon gab es 50 Märkte und 30 Märkte außerhalb der Stadt. In den 40- 50er Jahren des 19. Jahrhunderts war die Stadt Karshi im Binnen- und Außenhandel von Buchara aus tätig belegte dann den zweiten Platz. Besonders mit Afghanistan, Indien, Iran war eine der zentralen Handelsstädte. Karmana, Ziyovuddin, Katakurgan, Panjakent, Khatirchi, Nurata, Donnerstag, Olak, Yangikurgan, Jizzakh, Uratepa, Mittwoch, Romitan, Karakol, Chorjoi, Guzor und Gissar Städte spielten eine wichtige Rolle im Binnenhandel und im Handwerk des Khanats hatte. Jedes usbekische Khanat hatte seine eigene Währung. Gold und Silber im Khanat Kokand und Kupfermünzen wurden geprägt. Die Goldmünze war 3 Sum und 80 Tiyin wert. Die Silbermünze wurde Münze oder Kokon genannt und kostete 20 Schilling. Die Hälfte des Geldes tiyin, von denen 10 ein Miri oder 5 Tiyin sind und 20 zwei Miri oder 10 Tiyin sind hieß. Das Emirat Buchara hat die gleiche Währung, ein Gold 4 Soums, Silbermünzen - 20 und 25 Tiyins; sogar ein Half- Penny-Baby war Buchara-Münzen bestehen aus Gold und Silber aus den Bergen des Fürstentums Gissar waren tätowiert. Silber wurde oft aus Gulja verwendet. Muhammad Rahimkhan I Geldabhebungspalast in Khiva Khanat und prägte Gold- und Silbermünzen in seinem Namen. Silbergeld ist eine weiße Münze gerufen würde. Dann wurde auch das Baby herausgenommen. Gold, Silber und Fräulein in Chiwa Diese Metalle werden importiert. Mitte des 19. Jahrhunderts Gold war im Handel des Khanats knapp. CHaqa schwarze Münze, Abaz, Shayund wurden Jurten genannt. Normalerweise der Name des Khans von den Münzen, ihr das Entstehungsjahr und die Namen der getroffenen Städte.

LISTE DER VERWENDETEN LITERATUR:

1. Azamat Ziyov. Geschichte der usbekischen Staatlichkeit T., "Sharq" 2000.
2. Ahmedov B. Lehren aus der Geschichte T., "Lehrer" 1994.

-
3. Abulgazi Bahodirkhan. Erstellt vom türkischen Verlag Shajarai. Q. Munirov, Q.
 4. Mahmudov. Taschkent, 1992.
 5. Bobobekov X.N. Geschichte von Kokand T., "Science" 1996.
 6. Bababekov X.N. Geschichte von Kakanda. T., „Fan– 2006.

MILLIY IQTISODIYOTIMIZ RIVOJI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346329>

Malikova Aziza

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Inson resurslarini boshqarish yo„nalishi
MRB 10-guruh talabasi*

Annotatsiya: *Milliy iqtisodiyotimiz rivoji. Bugungi kunga qadar o„ylangan hamda amalga oshirilgan reja va maqsadlar, erishilgan yutuqlar xususida ushbu maqolada qisqacha fikr yuritiladi.*

Annotation: *Development of our national economy . This article gives a brief overview of the plans and goals that have been considered and implemented so far, as well as the achievements.*

Kalit so„zlar: *Bozor iqtisodiyoti, harakatlar strategiyasi, xususiy tadbirkorlik, islohot, raqobatbardoshlik.*

Mamlakatimiz mustqillikka erishgandan so„ng jadal rivojlanis tomon qadam qo„ya boshladi. O„zbekistonni rivojlantirishning eng muhim deb qaraladigan sohalaridan biri esa milliy iqtisodiyotimizdir.

Milliy mustaqillik qo„lga kiritilgan ilk vaqtlarda ijtimoiy-iqtisodiy ahvol o„ta murakkab edi. Davlatimiz vaziyatni har tomonlama o„rgangan holda mamalakatni rivojlantirishning bozor iqtisodiyotini tanladi. O„zbekiston Respublikasining birinhi prezidenti Islom Karimov tomonidan O„zbekistonning bozor munosabatlariga o„tish yo„liga doir besh tamoil ishlab chiqildi va bosqichm bosqich amalga oshirila boshlandi. Bozor iqtisodiyotiga asoslangan jamiyatning huquqiy-iqtisodiy negizlari O„zbekiston Respublkasining Konstitutsiyasida ham o„z ifodasini topdi. Dastlabki bosqichda sohaga oid 100dan ortiq qonunlar qabul qilingan bo„lsa, 2000-yillardan boshlangan iqtisodiy islohotlarning keying bsqichida iqtisodiyotga davlat aralashuvi darajasining pasayishi hamda xo„jalik yurituvchi subyektlar faoliyati kafolatlarini kuchytirish va ularni nazorat qiluvchi organlarning noqonuniy aralashuvidan himoya qilish masalalariga e„tibor qaratildi. Xususiy tadbirkorlikni, ayniqsa, kichik va o„rta biznes korxonalarini rivojlantirish orqali iqtisodiyotni tarkibiy qayta qurish amalga oshirildi.

2017-yil 7-fevralda muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ishlab chiqilgan 2017-2021-yillarga mo„ljallangan O„zbekiston Respublikasini r

ivojlantirishning beshta ustuvor yo_nalishi bo_yicha -Harakatlar strategiyasill milliy iqtisodiyotimiz rivojida muhim omil bo_lib xizmat qildi. Harakatlar strategiyasining 3-muhim yo_nalishi: Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirishga yo_naltirilgan makroiqtisodiy barorlikni mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o_sish sur'atlarini saqlab qolish, qishoq xo_jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish, iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish bo_yicha institutsional va tarkibiy islohotlarni davom ettirish, xususiy mulk huquqini himoya qlish va uning ustuvor mavqeyini yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojini rag_batlantirish, hududlar, tuman va shaharlarni kompleks va mutanosib holda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiy ettirish, investitsiyaviy muhitni yaxshilash orqali mamlakatimiz iqtisodiyoti tarmoqlari va hududlariga xorijiy sarmoyalarni faol jalb etishga qaratildi va bosqichma bosqich amalga oshirildi hamda mamlakatimiz rivojida muhim omil bo_lib xizmat qildi.

Davlatimiz rahbari Shavkat Miromonovich lavozimiga kirishish tantanali marosimida so_zlagan nutqlarida Yangi O_zbekistonni taraqqiyot strategiyasi asosida demokratik islohotlar yo lini qat'iy davom ettiramiz deb ta'kidladilar hamda -Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sarill- tamoyili asosida -Taraqqiyot strategiyasillni ilgari surdilar. Muhtaram prezidentimiz Taraqqiyot strategiyasi xususida so_z yuritar ekanlar, uning 3-yo_nalishi to_g_risida quyidagilarni ta'kidlab o_tdilar:

-Milliy iqtisodiyotni, uning o_sish sur'atlarini zamon talablari darajasida rivojlantirish ustuvor vazifalarimizdan biridir.

Mamlakatiizdagi mavjud resurs va imkoniyatlarni safarbar etgan holda aholi jon boshoga to_ri keladigan yalpi ichki mahsulot hajmini yanada oshirishni maqsad qilganmiz.

Nasib etsa, 2030-yilga borib, O_zbekiston jon boshiga hisoblanganda, aholi daromadlari o_rtacha ko_rsatkichdan yuqori bo_lgan davlatlar qatoridan o_rin egallaydi. Bunga avvalo, xususiy sektorni rag_batlantirish va uning ulushini oshirish hamda to_g_ridan to_g_ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish hisobidan erishish ko_zda tutilmoqda. Jumladan – xomashyodan – tayyor mahsulotgachall degan tamoyil asosida drayver sohalarda klaster tizimini rivojlantiramiz.

Iqtisodiyotda yuqori o_sish suratlariga erishish uchun, avvalo, makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, mahalliy byudjetlarning imkoniyatlarini kengaytirishga birinchi darajali e'tibor qaratiladi.

Tadbirkorlik faoliyatini yanada qo_llab-quvvatlash, soliq yukini kamaytirish, hammaga teng bo_lgan biznes muhitini va zarur infratuzilma yaratish bo_yicha boshlagan islohatlarimizni qat'iy davom ettiramiz.

Davlat korxonalarini transformatsiya qilish va xususiylashtirish jarayonlarini tezlashtirish iqtisodiyotni isloh etishning ustuvor vazifalaridan biri bo'lib qoladi.

Erkin raqobatga asoslangan bozorni yaratish hisobidan aholi va tadbirkorlar energiya resurslari bilan kafolatli ta'minlanadi.

Aholi bandligini ta'minlash, yoshlar va ishsiz fuqarolarni davlat hisobidan malakali kasb-hunarga o'qitish, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, ehtiyojmand aholini manzilli qo'llab-quvvatlash orqali 2026-yilgacha kambag'allikni ikki barobar qisqartirish ko'zda tutilmoqda.

Shu bilan birga, ijtimoiy himoya sohasida boshqaruv tizimi isloh qilinib, ijtimoiy xizmatlarning sifati yaxshilanadi va ko'lamini kengaytiriladi.

Aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, zamonviy yo'l va kommunikatsiya tarmoqlarini barpo etish, jamoat transporti hamda hududlararo muntazam avtomobil, temiryo'l va havo qatnovini yaxshilash bo'yicha ham yirik loyihalar amalga oshiriladi. Biz uchun strategik tarmoq bo'lgan qishloq xo'jaligi samaradorligini tubdan oshirish va uni diversifikatsiya qilish g'oyat muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, agrar sohani rivojlantirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini klaster asosida qata ishlash va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash dolzarb vazifamiz bo'lib qoladi. Qishloq joylarda yashayotgan aholining hayot darajasi va sifatini oshirish islohotlarimizning asosiy yo'nalishini tashkil etadi. Shu maqsadda fermer va dehqonlar daromadini 2 barobar ko'paytirish uchun zarur sharoitlarni yaratamiz, qishloq xo'jaligining yillik o'sish sur'atini kamida 5 foizga yetkazamiz.

Yuqorida ilgari surilgan maqsad va rejalar albatta bosqichma bosqich amalga oshiriladi hamda yaqin kelajakda mamlakatimiz rivojida muhim omil bo'lib xizmat qiladi

LAZERLI NURLANISHLAR JARAJONLARINI LABORATORIYA QURILMALARIDA ANIQLASH USULLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346427>

Ma'murjonov Muhamadjon o'g'li Mo'minjonov

Namangan davlat universiteti

Bexzod Xoshimjanovich Qo'chqarov

Namangan muhandislik-texnologiya instituti

Dilmurod Baxtiyor o'g'li Asqarov.

Namangan muhandislik-texnologiya instituti

Annotasiya: *Maqolada lazerli qurilmalar ish faoliyatida ko'p foydalaniladigan kogerentlik xususiyatlarini laboratoriya sharoitida atroflicha o'rganishga imkon beruvchi qurilma yaratish va o'lchash usullarini ishlab chiqish.*

Kalit so'zlar: *Kogorentlik, fazoviy, vaqtli, kogorentlik funksiyasi, kogorentlik uzunligi, interferensiya, kontrastlik, interferometr*

Kirish.

Hozirgi kunda lazerlarni qo'llanish ko'lamini shunchalar keng qamrovliki, ba'zan ulardan foydalanmay yaratilayotgan texnologiyalarni topish qiyin. Barcha sanoat qurilmalaridan tortib yuqori texnologiyalar mahsulotlarini tayyorlashda albatta qaysidir bosqichda lazerlardan foydalaniladi. Xaqiqatan ham lazerlardan foydalanish insoniyat turmush tarzini qanday uqqlarga olib borayotganiga nazar solsak, undagi imkoniyatlar naqadar ulkan va xilma xilligini ko'rish mumkin. Jumladan: zamonaviy kompyuter texnologiyalari, CD va DVD disklar yozuvi va ularni o'qish, lazerli printerlar, golografiya, zamonaviy meditsina diagnostika va davolash asboblari, sputnik va tolali aloqalar, avtopilotlar, yuqori aniqlikdagi uzoq masofalarni o'lchagichlar, materiallarni toblash va diagnostikalash, payvandlash va kesish, mikroshemalar qurilmalari, termoyadro reaksiyalari qurilmalari, kosmik tadqiqotlar, harbiy texnikalar va yana ko'plab sohalarda lazerlarli qurilmalardan muvaffaqiyatli foydalanib kelinmoqda. Aytish kerakki, lazerlar shunchalar darajada ommaviy tus olishi va keng amaliy tatbiqqa ega bo'lishiga qaramay ularni ish mohiyatini ilmiy asosda o'qitish metodikasi yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Bir so'z bilan aytganda hozirgi texnik taraqqiyotdan ularni ishlash mohiyatini tushunishga yordamlashuvchi o'quv metodik darslik va qo'llanmalar, laboratoriya ishlanmalarini yaratish anchayin orqada qolib ketmoqda. Natijada har bir yangi

texnologik maxsulotidan amalda keng foydalanilsada, ayrim hollarda xatto fiziklar ham ularni ish tamoyilini anglab yetishda qiynaladilar. Misol uchun uch o'Ichamli tasvir, lazerli disk yozuvlari, xotiraga saqlash, aloqa tizimini hilma hilligi kabi ko'plab iste'mol mahsulotlarini ish tamoyili qanday fizik asosga egaligini tushunish va amaliy qo'llanishini idrok etish, yoshlarni bu sohada zamonaviy texnik fikrlash ko'nikmalarini shakllanishida o'ta ahamiyatlidir. Bunga erishishni eng ishonchli va zaruriy yo'llaridan biri bu laboratoriya ishlari tajribalarini puxta o'rganish va amaliy xulosalarga ega bo'lishdir.

Mavzuning dolzarbligi. Yuqoridagilardan ko'ramizki, o'quvchi talabalarni yuqori texnologiya maxsulotlarini qanday fizik asosda yaratilishini idrok etib, fanning amaliyotdagi yutuqlarini qabul qiluvchanliklarini rivojlantirish uchun nazariy ma'lumotlarni tajribada sinash va amaliy qo'llanish soxalarini aniqlash bugungi rivojlanish bosqichiga o'tayapgan mamlakatimiz uchun juda zarur ishlardan sanaladi. Tajribaning o'ta muxim ahamiyatga egaligini takidlab buyuk olim Nikolay Alekseyevich Umov o'z vaqtidagi ta'lim reformasida shunday degan edi, –Butun bayon etilayotgan fizik jarayonning fundamental asosini tajriba tashkil etmasa, bunday bayonot nafaqat befoyda, balki zararli deb tan olinishi kerakll. Aytish kerakki, bunday muammoga jiddiy e'tibor berilmasa, ishlab chiqarish sohalari mutaxassislarning yuqori texnologiyalar va fan yutuqlarini qabul qiluvchanligi juda pastligicha qolib ketishi davom etaveradi. Fan yutuqlarini tezroq amaliyotga tadbiq etishga erishish uchun talabalar fizik tajribalarini o'tkazish ko'nikmalariga ega bo'lishlari shart. Buning uchun o'quv muassasalarida laboratoriya ishlarini bajarishga zarur bo'lgan asbob va uskunalar bilan ta'minlashga jiddiy etibor qaratilishi lozim. Odatda laboratoriya tajribalarini o'tkazish qurilmalari tajriba maqsadiga qarab umumiy standart turdagi yoki o'ziga xos yakka tartibda yaratiladi va u tadqiqot jarayonida o'zgarishi mumkin. Lazer nurlari yordamida erishilayotgan barcha yuqorida takidlangan amaliy yutuqlar zaminida lazer nurlarini o'ziga xos xususiyatlarga egaligi yotadi. Biz ana shu xususiyatlarni barcha parametrlari bilan to'la o'rgana olsakina, ularni amaliy qo'llanishdagi texnologik ko'rimlar ish tamoyilini to'la idrok etib, texnik taraqqiyot sari dadil qadam tashlay olamiz. Lekin ta'kidlash joizki, hozirgi kunda lazer nurlarini har tomonlama o'rganishga imkon beradigan qurilmalar yetishmaydi. Shuning uchun ham lazer nurlari parametrlari va xususiyatlarini o'rganishga imkon beruvchi laboratoriya qurilmalarini yaratish va undan foydalanib tajribalar o'tkazish va turli parametrlarni aniqlay olish o'ta dolzarb ishlardan sanaladi.

Ishning maqsadi. Lazer nurlarini fazoviy kogerentligini aniqlovchi laboratoriya uskunalari va o'Ichash usullari batafsil yoritilgan o'quv uslubiy ko'rsatma tayyorlash,

kerakli jixozlar, ishning bajarish usuli, tadqiq etilayotgan lazer tuzilishi va elementlari bilan tanishish, tajriba o'tkazish texnikasi va kogerentlik darajasini o'lchash, fazoviy kogerentlik darajasini baholash, yo'naltiruvchi topshiriqlar, test va nazorat savollari, xisobot mazmuni kabi ishlarni o'z ichiga olgan kompleks laboratoriya qurilmasi ishlanmasini yaratish ishning maqsadi hisoblanadi.

Maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi **vazifalar** belgilandi.

Lazerlar nazariyasi ma'lumotlari bilan qisqacha tanishish.

Kogerentlik turlari va interferensiya tasvirlarini shakllanish shartlari.

Fazoviy kogerentlikni o'lchash usullarini aniqlash.

Tajriba qurilmasini tuzilishi va ishning bajarilish tartibini yoritish.

Tadqiqot qurilmalari va o'lchash usullari.

Lazer nurlarini farqlanuvchi asosiy xususiyatlaridan biri bu uning yuqori darajadagi kogerentligidir. Optik kogerentlik elektromagnit to'lqinlarni amplitudasi, qutblanishi, chastotasi va fazalarini doimiyliigi yoki ular orasidagi qonuniy bog'lanishni mavjudligi bilan harakterlanadi. Shuning uchun kogerentlik deganda bir necha tebranishli yoki to'lqinli jarayonlarni fazo va vaqtda o'zaro moslikda kechishini tushuniladi. Shu sababdan kogerentlikni fazoviy va vaqtli kogerentlikka bo'linadi. Fazoviy kogerentlik bu bir necha tebranish yoki to'lqinli jarayonlarni fazoning turli nuqtalarida vaqtning ayni bir momentida o'zaro moslikda ro'y berishi. Vaqt bo'yicha kogerentlik esa, bir necha tebranish yoki to'lqinli jarayonlarni vaqtning turli momentlarida fazoning aynan bir nuqtasida o'zaro moslikdagi ro'y berishidir. Odatda yuqori darajadagi kogerent nurlar manba'larini aloqa tizimlarida, interferometriyalarda, o'lchov va nazorat tizimlarida keng qo'llanishi kogerentlik darajasini miqdoriy baholashni va ko'p hollarda kogerentlik funksiyasini aniqlashni talab etadi. Optik kogerentlikni tasavvur etishni interferensiya bilan bog'laydilar, buni shu bilan tushuntiriladiki, interferensiya holda yorug'lik oqimlari orasida o'zaro moslashuv yuzaga kelib, bu xolat ularni kesishuv sohasida intensivlikni fazoviy bir jinsli bo'lmagan taqsimotini keltirib chiqaradi, natijada o'zaro bir birini kuchaytirgan yoki susaytirgan zonalar yuzaga keladi. Buni ko'rinishi interferension manzara sifatida namoyon bo'ladi. Fazoviy kogerentlikni 1-rasmda keltirilgan. Yung interferometrini ko'rish orqali tushunish ancha qulay.

1-rasm. Fazoviy kogerentlik

Bu yerda L linza fokusiga joylashtirilgan kvazimonoxromatik yoruglik manbai S dan kichik diametrli P_1 va P_2 tirqishga ega ekranga yoruglik tushadi va undan ikkiga bo'linib o'tadi. Keyin ular l masofaga uzoqlashtirilgan ekranning Q nuqtasida yig'iladi. ($\frac{\partial \nu}{\nu_0} \ll 1 \Delta \nu$) - nurlanish spektral chizig'i kengligi, ν_0 - nurlanishni markaziy

chastotasi nur yo'llari r_1 va r_2 turlichaligidan P_1 nuqtadan Q nuqtaga borguncha $\tau = \Delta/c$ vaqtga kech qoladi. Bu yerda $\Delta = (r_1 - r_2)$ geometrik yo'l farqi, S -yoruglik

tezligi. Ikki tirqishdan difraksiyani o'zaro kirishishi sohalarida P_1 va P_2 tirqishni

birlashtiruvchi chiziqqa perpendikulyar yo'nalishda interferension yo'laklar yuzaga keladi. Bu xolda berilgan nuqtalarda fazoviy kogerentlik bajariladi, chunki ularga nur bir vaqtda keladi. Interferension yo'laklarni kuzatish uchun quyidagi shartlar bajarilish kerak $l \gg a > \lambda$. Bundan tashqari agar interferensiyalanuvchi oqimlar orasidagi burchak kichik bo'lsa, unda interferension yo'laklar kengligi Δx (yani interferension manzaradagi qo'shni minimumlar yoki maksimumlar orasidagi masofa) quyidagi ifoda bilan aniqlanadi.

$$\Delta x = \frac{\lambda \cdot l}{a} \quad (1)$$

Interferension yo'laklarni kontrasti yoki ko'rinuvchanligi deganda quyidagi kattalikni tushuniladi:

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} \quad (2)$$

Bu erda I_{\max} va I_{\min} yoruglikni qo'shni maksimum va minimum interferension

yo_laklari intensivligi. Vaqtning t momentida Q nuqtadagi yorug_lik maydoni uchun ifodani quyidagicha ko_rinishda yozish mumkin:

$$I(Q) = \langle \underline{E} \cdot \underline{E}^* \rangle_{11} + \langle \underline{E} \cdot \underline{E}^* \rangle_{22} + 2 \operatorname{Re} \langle \underline{E}(t+\tau) \cdot \underline{E}^*(t) \rangle_{12} \quad (3)$$

Bu erda E maydon kuchlanganligi, E^v esa E_1 ga, kompleks qushma funksiya,

τ P_1 P_2 nuqtalardan keladigan oqimlar orasidagi kech qolish vaqti (3) formulaga kiruvchi $\Gamma(\tau) = \left\langle E_1(t+\tau) \cdot E_2^*(\tau) \right\rangle$ kattaliklar $E_1(t)$ va $E_2(t)$ kattaliklarni o'zaro

korrelyatsiya funksiyasi deyiladi. Uni matematik ifodasini ikkita sekin o'zgaradigan kompleks amplitudalar integral yig'indisi sifatida quyidagicha yozish mumkin.

$$\Gamma(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} E_1(t+\tau) E_2^*(t) dt \quad (4)$$

Agar P_1 va P_2 mos tushsuyu, lekin kuzatilayotgan Q nuqtaga nur ikkita teng bo'lmagan yo'llardan kelsa, unda (4) formuladan $\Gamma(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} E_1(t+\tau) E_1^*(t) dt$ kelib chiqadi.

$\Gamma(\tau) \equiv \Gamma_{11}(\tau)$ kattaliklarni avtokorrelyatsion funksiya deyiladi. U faqat nisbatan

kechikish τ ga bog'liq bo'ladi va demak vaqt bo'yicha kogerentlikni xarakterlaydi. Ko'rinadiki, $\tau=0$ bo'lganda avtokorrelyatsion funksiya mos kelgan manbaning oddiy

intensivligini beradi $\Gamma_{11}(0) = I_1$. Ikkinchi tomondan ikkita xar xil manbalardan

kelayotgan nurlar kechikishini hisobga olmasa unda $\Gamma_{12} \equiv \Gamma_{12}(0)$ kattalik faqat ularni

o'rniga bog'liq bo'ladi va fazoviy kogerentlikni xarakterlaydi. Odatda

$$\gamma_{12}(\tau) = \frac{\Gamma_{12}(\tau)}{\sqrt{\Gamma_{11}(0)\Gamma_{22}(0)}} = \frac{\Gamma_{11}(\tau)}{\sqrt{I_1}\sqrt{I_2}}$$

kogerentligini kompleksli darajasi deb ataluvchi normallashtirish parametri $\gamma_{12}(\tau)$

kiritiladi. Unda Q nuqtadagi intensivlik taqsimotini ekrandagi kuzatuvini ifodalovchi (3) formula quyidagi ko'rinishga o'tadi.

$$I(Q) = I_1(Q) + I_2(Q) + 2\sqrt{I_1(Q)}\sqrt{I_2(Q)}\gamma^{(v)}(\tau)$$

Bu yerda $I_1(Q)$ va $I_2(Q)$ interferensiyalanuvchi oqimlarni Q nuqtadagi

intensivliklari, $\gamma^{(r)}(\tau)$ kogerentlikni kompleksli darajasini haqiqiy qismi. Q nuqta

yaqinida interferension manzarani maksimum va minimumlari intensivligini yaxshi aniqlik bilan quyidagi ifodalar orqali aniqlanadi.

$$I(Q)_{\max} = I_1(Q) + I_2(Q) + 2\sqrt{I_1(Q)}\sqrt{I_2(Q)}\gamma^{(r)}(\tau)$$

$$I(Q)_{\min} = I_1(Q) + I_2(Q) - 2\sqrt{I_1(Q)}\sqrt{I_2(Q)}\gamma^{(r)}(\tau)$$

Ikki oqim intensivligi va ularni kogerentlik darajasini interferension yo_laklar kontrasti bilan bog_ lash uchun quyidagi formula xizmat qiladi.

$$V(Q) = \frac{I(Q)_{\max} - I(Q)_{\min}}{I(Q)_{\max} + I(Q)_{\min}} = \frac{2\sqrt{I_1(Q)}\sqrt{I_2(Q)}}{I_1(Q) + I_2(Q)} \cdot \gamma^{(r)}(\tau) \quad (5)$$

Ushbu (5) formuladan ko_rinadiki, agar ikki oqim intensivligi teng bo_lsa $I_1(Q) = I_2(Q)$ unda $V = \gamma^{(r)}(\tau)$, yani yo_lak kontrasti kogerentlikni kompleksli darajasini moduliga teng. $\gamma^{(r)}(\tau)$ ni qabul qiladigan qiymatlari 0 dan 1 gacha oraliqda yotadi.

Agar $\gamma^{(r)}(\tau) = 0$ bo_lsa, unda Q nuqta atrofiga yetib kelayotgan ikki oqim o_zaro to_la nokogerentdir. Interferension yo_laklar hosil bo_lmaydi.

Agar $\gamma^{(r)}(\tau) = 1$ bo_lsa, unda ikki oqim to_la kogerentdir. Mumkin bo_lgan maksimal kontrast bilan interferension yo_laklar kuzatiladi.

Agar $0 < \gamma^{(r)}(\tau) < 1$ bo_lsa, unda ikki oqim qisman kogerentdir. Shunday qilib, yuqoridagilardan kelib chiqadiki, fazoviy kogerentlik darajasini aniqlash uchun quyidagi ketma-ketlikda xarakat qilish zarur.

- 1) Ikki qiziqtirgan nuqtada nur kesimidan nurlanishni ajratish.
- 2) Interferension manzarani kontrastini va uning yorug_lik to_lqinlari hosil qilayapgan intensivlikni o_lchash.
- 3) (5) formuladan foydalanish.

Shuningdek, ushbu ish doirasida ta_kidlash joizki, agar fazoviy statistika bilan buzilmagan maydonni vaqt bo_yicha korrelyasion funksiyasini o_lchash talab etilsa, unda boshqa interferension sxemaga, yani Maykelson interferometriga (2-rasm) murojaat qilinadi.

Bu yerda S manbadan yorug_lik to_lqini ikkita oqimni shakllantiradigan yarim shaffof qiya P plastinaga tushadi. Bu oqimlar M_1 va M_2 ko_zgulardan qaytadi.

Keyin ulardan biri P_1 plastinadan yana qayta o_tib, ikkinchisi undan qaytib Q

2-rasm. *Maykelson interferometri shematik prinsipi*

ekranda ikkalasi interferensiya beradi. Agar interferometrni l_1 va l_2 yelkalari

teng bo'lsa, kuzatilayotgan manzara vaqtning bir momentida nurlangan tebranishlar kogerentligini xarakterlaydi. Interferometrni biror yelkasini uzaytirib borilsa, vaqt intervali Δt bo'yicha ajratilgan tebranishlarni solishtirish boshlanadi.

$$\Delta t = \frac{2 \cdot (l_1 - l_2)}{c} = \frac{2 \cdot \Delta l}{c}$$

Bu yerda c yorug'lik tezligi. Bunday oqimlarni o'zaro qo'shilishidan kuzatiladigan interferensiyani vaqt bo'yicha kogerentlikni ko'rinishi deb qarash mumkin. Kogerentlik darajasini Δt vaqt intervaliga bog'lanishini vaqt bo'yicha kogerentlik funksiyasi deyiladi. Ko'rilyotgan tebranishni kogerent bo'lib tura olish vaqt oralig'i kogerentlik vaqti deyiladi. Tebranish kogerentlik paytida fazoda ma'lum masofaga tarqaladi, bu masofani kogerentlik uzunligi deyiladi. Aytish kerakki, kogerentlikni fazoviy va vaqtli kogerentlikka bo'linishi faqat eng sodda xollarda aniq o'tkazilishi mumkin. Umumiy xollarda esa bu ikki turdagi kogerentlikni o'zaro bog'lik emas deb bo'lmaydi.

LABORATORIYA TAJRIBA QURILMASINI TASNIFI

Ushbu laboratoriya ishlarini bajarishdan oldin asosiy nazariy xolatlar bo'yicha adabiyotlar bilan tanishib chiqish lozim.

Bu laboratoriya ishini bajarishda foydalaniladigan tajriba qurilmasi sxemasi 3-rasmda keltirilgan.

3-rasm. Tajriba qurilmasi sxemasi

Bunda 1-lazerli nurlanish manbai. 2-tirqishlar to'plamiga ega ekran. 3-xarakterlanuvchan to'siq parda. 4-tasvirga olish kamerasi. 5-signalni kuzatish holatiga o'tkazadigan qurilma. Lazer nurlari manbai sifatida geliy neon lazeridan foydalaniladi. Uzlüksiz rejimda $\gamma = 632.8 \text{ nm}$ to'lqin uzunlikda nurlarni generatsiyasi amalga oshiriladi. Videokamera bilan ishlaganda nurni juda yorug' tanlansa, ko'zga tashlanadigan maksimum kuzatilishi qiyinlashadi. Shuning uchun lazer nuri tarqalish yo'nalishiga nurni susaytiruvchi yorug'lik filtrini qo'yish kerak.

Lazer nurlari fazoviy kogerentlik darajasini baholash.

- 1-Lazerni o'chirilgan xolida 4-videokamera bilan mavjud fonni registratsiya qilinadi va uni faylda saqlanadi. Bu ish kamida 5 marta takrorlanadi.

- 2-ekranda tanlangan juft tirqishga 1-lazer nurini yuboriladi. Tanlangan juft tirqishlarni to'la ochiqligida 2-ekranni yoki 1-manba'ni harakatlantirib kuzatilayotgan signalni maksimal kontrast ko'rinishiga ya'ni interferensiya manzarasiga erishish lozim (4a-rasm).

4a-rasm Qurilma interferensiya manzarasi

Bu manzarani komp'yuter monitorida kuzatilishi kerak .

- videokameraga xizmat qiluvchi dasturlar vositasida interferension manzarani qayd qilinadi va faylda saqlanadi.

- tirqishlardan birini parda bilan to'sib ochiq tirqishdan borayotgan intensivlik taqsimotini qayd qilinadi (4b-rasm).

4 b-rasm. Intensivlik taqsimoti

Xuddi shu ish ikkinchi tirqish uchun ham birinchini beklida bajarilib, 5 marta takrorlanadi (4v-rasm).

III-вазият. P_2 tirqish ochiq

4v-rasm

Natijalarni hisoblash usuli. Ish natijalarini xisoblashda Microsoft Excel dasturi vositalaridan foydalanish ancha qulay. Har bir berilganlar fayli ikkita ustunga ega bo'lib, ularning biri koordinata qiymatlarini ikkinchisi esa signal intensivligini dastur birliklarida namoyon etadi.

Shovqin foni uchun olingan qiymatlarni o'rtachalashtirishda barcha ikkinchi ustundagi bir xil koordinatalar uchun fayl qiymatlarini yig'ib olingan natijani ishlatilgan fayllar soniga bo'lish lozim. Natijada yana birinchi ustunda koordinata qiymatlari bo'lgan fayl, ikkinchi ustunda esa, shovqin foni intensivligini o'rtachalashtirilgan qiymatlari olinadi. Xuddi shunga o'xshash interferensiyon manzara va yakka tirqish juftliklari uchun olingan barcha signallarni o'rtachalashtirish o'tkaziladi. O'lichash natijalaridan shovqin fonini chiqarib yuborishda koordinatani bir hil qiymatlari uchun barcha yakka tirqishlardan va interferensiyon manzaradan o'rtachalashtirib olingan signallarlan o'rtachalashtirilgan shovqin signallarini ayirish kerak. Bu ishlarni barchasi ikkinchi ustun fayllariga nisbatan bajariladi. Natijada yana birinchi ustunda koordinata qiymatlari saqlangan fayl olinadi, ikkinchisida esa, fondan holi signallar qoladi. O'rtachalashtirilgan va bir hilda nomlangan xar bir juft tirqish uchun olingan shovqindan holi interferensiyon manzarani markaziy maksimumi intensivligini I_{\max} va u bilan qo'shni minimum

intensivligini I_{\min} baholash lozim 4-rasm. Yana taxlil asosida ularni P_1 va P_2

tirqishlardan kelayotgan nurlarni kechikishini hisobga olmasa xam bo'ladigan nuqtani X_0 joylashgan o'rnini, yani $r=0$ holdagi koordinatasini X_0 aniqlash kerak.

Buni markaziy interferensiyon manzara maksimumi joylashgan nuqtadan aniqlanadi

(4a-rasm). Undan so_{ng} bir nomdagi juftlik tirqishlarni xar biri uchun shovqinni

xisobga olib korrektirlangan interferensiyalar manzarasi va o'rtacha qilingan taqsimotlarni taxlilidan X_0 nuqtada signallar intensivligi I_1 va I_2 larni baholash

kerak (4.b va 4.v-rasmlar). Davomida bir nomdagi juftlik tirqishlarni har biri uchun (2) formula asosida interferensiyalar yo'llar ko'rinuvchanligini baholash talab etiladi. Ko'rinuvchanlik va X_0 nuqtadagi signallar intensivliklari asosida (5) formuladan

foydalanib bir hil nomli juftlikni har biri uchun fazoviy kogerentlik darajasini baholanadi.

Xulosalar. Yuqorida ko'rsatilgan laboratoriya qurilmasi bevosita talabalar tomonidan kerakli jixozlar yordamida yaratilib, nazariy bilimlarni amaliy tajriba natijalari bilan mosligini tekshirish asosida nazariyani amaliy qo'llanish imkoniyatlariga yaqinlashtiradi.

Ushbu laboratoriya ishini to'liq o'rganib chiqish asosida o'quvchi talabalar golografiya, aloqa tizimi, masofani yuqori aniqlikda o'lchash va boshqa ko'plab amaliy tadbiqotlarda kogerentlikni ahamiyati haqida tasavvurga ega bo'lib, bilim darajalari sifati yuqori bo'ladi.

ADABIYOTLAR:

1. Mirinoyatov M. M. Lazer fizikasi va texnikasi, O'quv qo'llanma, Toshkent, 2009 y.
2. A.T.Tursunov, O.Tuhliboev. Kvant elektronikasiga kirish. T:O'qituvchi, 1992.
3. «Izmerenie xarakteristik opticheskix kvantovyx generatorov» (pod. Red. R.A. Valitova), 1969 g.
4. Kaliteevskiy N.I. Volnovaya optika.-SPb: Lan, 2008, 466 s.
5. Stafeyev S.K., Boyarskiy K.K., Bashnaya G.L. Osnovy optiki: Uchebnoye posobiye.-SPb: Piter, 2006, 336 s.
6. Magurin V.G., Tar'kov V.A. Kogerentnaya optika. Uchebno-metodicheskoe posobie.-SPb., SPbGU ITMO, 2006, 122 s.
7. Mitrofanov A.S. Printsip' usileniya opticheskogo izlucheniya. Uchebnoe posobie.-SPb., SPbGU ITMO, 2005, 122 s.
8. Al'tshuler G.B., Antonevich G.N., Belashenkov N.R. idr. Metodicheskie ukazaniya k laboratornomu praktikumu po distsipline -Kvantovaya elektronika.-L.: LITMO, 1991, 58 s.
9. Kuchkarov B., Mamatkarimov O., Abdulkhayev A. (2020). ICECAE IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 614 012027 -Influence of the

ultrasonic irradiation on characteristic of the structures metal-glass-semiconductorll, Paper ID 116.

10. Qo'chqarov B.X., Nishonov A., Qo'chqarov X.O. (2020). Scientific bulletin of Namangan State University, –The effect of tunneling current on the speed surface generation of charge carriersll, 1(7), 3-6.

11. Vlasov, S.I, Nazirov, D.N, Kuchkarov B.K., Bobokhujayev, K.U., (2014). Influence of all-round compression on formation of the mobile charge in lead-borosilicate glass structure. –Uzbekiston Fizika Jurnalill, 3(16), 231-233.

12. Kuchkarov, B. K., Mamatkarimov, O.O., (2019). [Influence of ultrasonic action on the rate of charge formation of the inversion layer in metal-glass-semiconductor structures](#). –Vestnik KRAUNC. Fiziko-Matematicheskie Naukill, 4(29), 125-134.

13. Vlasov S.I., Ovsyannikov A.V., Ismailov B.K., Kuchkarov B.H. (2012). Effect of pressure on the properties of Al-SiO₂-n-Si<Ni> structures. –Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronicll, 2(15), 166-169.

14. D.J. Kholbaev, D.R.Otamirzaev. (2021). The Role of Energy Technologies in The Development of Agriculture. "EUROPEAN JOURNAL OF LIFE SAFETY AND STABILITY (EJLSS)" , Volume 6, 10-11.

15. Dadaboyev, Q. Q. (2021). Замонавий иссиқлик электр станцияларидаги совитувчи минорани реконструкция қилиш орқали техник сув исрофини камайтириш. –International journal of philosophical studies and social sciencesll, 1(3), 96-101.

16. Dadaboyev, Q. Q. (2022). ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARIDA TEXNIK SUV ISROFINI BARATARAF ETISH. –CENTRAL ASIAN RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESll, 2(1), 41-47. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-1-41-47>

SURXONDARYO VILOYATI POLIZ EKINLARI PARAZIT NEMATODALARI FAUNASI VA EKOLOGIYASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6145022>

**Mamanazarova Maqsuda O'razaliyevna
Tog'aymurotov Xolboy Esonovich**

1 kurs magistranti Surxondaryo viloyati Termiz davlat universiteti
Zoologiya ta'lim yo'nalishi 2 kurs magistranti

Annontatsiya: *Nematod turlari. Nematodlar keng miqyosda ikkita asosiy guruhga ajratiladi: erkin hayot va parazit. Erkin yashash nematodlari organizmlarda ularning atrofida ovqatlantiradi. Parazitik turlar uy egasini tashlaydi, ba'zilari esa uy egasi ichida yashaydi. Nematodlarning aksariyati parazit emas. Nematodlar kattaligi mikroskopdan 3 metrdan oshiq uzunlikka qadar o'zgaradi. Ko'p nematod mikroskopik bo'lib, ko'pincha e'tiborga olinmaydi.*

Erkin yashash nematodlari

Erkin yashash nematodlari suv va er osti habitatlarida yashaydi. Tuproq nematodlari qishloq xo'jaligida va atrof muhitdagi ozuqa va minerallarning qayta ishlashida muhim rol o'ynaydi. Ushbu organizmlar ko'pincha oziqlantirish odatlariga asoslanib to'rta asosiy turga ajratiladi.

Bakteriya yormalari faqat bakteriyalarga boqiladi. Ular bakteriyalarni parchalab, ammiak sifatida ortiqcha azotni chiqarib, atrof muhitda azotni qayta ishlashga yordam beradi.

Qo'ziqorinlar yovvoyi hayvonlarning qo'ziqorinlarini boqadilar. Ular mantar hujayra devorini teshishga va ichki qo'ziqorin qismlariga ovqatlantirishga imkon beradigan og'ziga maxsus qismlarga ega. Ushbu nematodlar shuningdek, atrof muhitdagi oziq moddalarni parchalanishiga va qayta ishlanishiga yordam beradi.

Yomon nematodlar boshqa nematodlardan va yovvoyi o'tlar kabi protistlarni o'z atroflarida yuqtiradi .

Omnivores bo'lgan nematodlar oziq-ovqatning turli xil turlari bo'yicha oziklanadi. Ular bakteriyalar, zamburug'lar, alglar yoki boshqa nematodlarni iste'mol qilishi mumkin.

Parazitar nematodlar

Parazitik nematodlar o'simliklar , hasharotlar, hayvonlar va odamlar kabi turli xil organizmlarni yuqtiradi. O'simlik parazitik nematodlari odatda tuproqda yashaydilar va o'simlik ildizlarida hujayralarga emaydilar. Ushbu nematodlar tashqi yoki ichki asosda ildizlarga ega. Chorvachilik nematodlari Rhabditida, Doryuddida va Triplonchida buyurtmalarida topilgan. O'simlik nematodlari tomonidan infeksiya o'simlikni shikastlaydi va suv olish, barglarning kengayishi va fotosintez tezligini kamaytiradi. Parazitik nematodlardan kelib chiqqan o'simlik to'qimalariga zarar etkazilishi o'simlikni o'simlik viruslari kabi kasalliklarga olib keladigan organizmlarga zaiflashtiradi. O'simlik parazitlari, shuningdek, o'simliklarni etishtirishni kamaytiradigan ildiz chirishlari, kistlar va lezyonlar kabi kasalliklarga ham sabab bo'ladi.

Odamlarga infeksiyalangan parazit nematodlar orasida *ansellyostoma duodenali* va *Necator americanus* - xalk kurtkasi ; *Enterobius vermicularis* - pinworm; *Strongyloides stercoralis* - yong'in qurtlari; *Trichuris trichiura* - qamchi; va *Trichinella spiralis* - trichina qurtlari. Ushbu parazitlar oshqozon-ichak traktiga zararlangan oziq-ovqat yoki suv iste'mol qilish yo'li bilan yuqadi. Ba'zi nematodlar, shuningdek , uy hayvonlari yoki chivin yoki chivin kabi hasharotlar vektorlari tomonidan ham yuborilishi mumkin.

Nematoda anatomiya

Nematodlar - har ikkala uchida tor, nozik jismlar bilan toraygan qurtlardir. Asosiy anatomik xususiyatlar ikki tomonlama simmetriya, kakikul, pseudokoelom va quvurli ekstraktsiya tizimini o'z ichiga oladi.

▪ **KUZINLIK:** Ko'pincha o'zaro bog'liq bo'lgan kollagenlardan iborat bo'lgan himoya qiluvchi tashqi qatlam. Ushbu moslashuvchan qatlam tana shaklini saqlab qolishga va harakatni ta'minlaydigan eksozkeleton vazifasini bajaradi. Kecikülün rivojlanishning turli bosqichlarida ishlab chiqarilishi, nematodalarning hajmini ko'payishiga imkon beradi.

▪ **Hipodermis :** Hipodermis - hujayralarning nozik bir qatlamidan tashkil topgan epidermis . Kütikülün to'g'ridan-to'g'ri ostida va kekikül salgılaması uchun mas'uldir. Hipodermis qalinlashadi va gipodermik kordlar deb nomlanadigan ba'zi joylarda tananing bo'shlig'iga yopishadi. Hipodermal kordonlar tananing uzunligi bo'ylab tarqalib, dorsal, ventral va lateral akorlarni hosil qiladi.

▪ **Muskullar:** Hipodermis qatlami ostida mushaklar qatlami yotadi va ichki organ devorlari bo'ylab bo'ylab harakatlanadi.

▪ **Pseudocoelom:** Psödokelom - bu organizm devorini ovqat hazm qilish traktidan ajratadigan suyuqlik bilan to'lgan tananing bo'shlig'i. Pseudocoelom tashqi bosimga qarshi turishga yordam beradi, gidrostatik skelet bo'lib xizmat qiladi,

lokomatsiyaga yordam beradi va organizmdagi to'qimalarga gaz va oziq moddalarni olib keladi.

▪ **Asab tizimi:** nematod asab tizimi tananing uzunligini boshqaruvchi uzunlamtli nerv choklariga bog'langan og'iz bo'shlig'i yaqinidagi asab tolasini o'z ichiga oladi. Ushbu nerv tolalari anterior asab halqasini (og'iz yaqinida) orqa nerv zanjiriga (anus yaqinida) ulanadi. Bundan tashqari, dorsal, ventral va lateral nerv tolalari periferik nerv kengaytmalari orqali hissiy tuzilmalarga bog'lanadi. Bu asab toklari harakatlarni muvofiqlashtirishda va hissiy ma'lumotlarning uzatilishiga yordam beradi.

▪ **Ovqat hazm qilish tizimi:** Nematodlar og'izdan, ichakdan va anusdan tashkil topgan uch qismli quvurli oshqozon-ichak tizimiga ega. Nematodlarning lablari bor, ba'zilar tishlari bor va ba'zilar oziq-ovqat olishlariga yordam beradigan maxsus tuzilmalarga ega bo'lishi mumkin (masalan, stil). Og'ziga kirgandan so'ng, oziq-ovqat mushaklari mushak ichiga kiradi va ichakka majburlanadi. Ichaklar ozuqa moddalarini o'zlashtiradi va chiqindilarni chiqaradi. Taniqsiz moddalar va chiqindilar rezusga o'tadi, u erda anus orqali o'tadi.

▪ **Qon aylanish tizimi:** Nematodlarda mustaqil qon aylanish tizimi yoki yurak-qon tomir tizimi mavjud emas . Gazlar va ozuqa moddalari hayvonlarning tanasi yuzasida diffuziya orqali tashqi muhit bilan almashiniladi.

▪ **Emissiya tizimi:** Nematodlarda ortiqcha azot va boshqa chiqindilarni bo'shatilgan teshik orqali ajratib turuvchi bezlar xujayralari va kanallari maxsus tizimiga ega.

▪ **Reproduktiv tizimi:** Nematodlar birinchi navbatda jinsiy reproduksiya orqali ko'payadi . Erkagi odatda urg'ochi ayollarga qaraganda ko'proq bo'ladi, chunki urg'ochilar ko'p sonli tuxumlarni olib ketishi kerak. Ayollarda reproduktiv tuzilmalar ikki tuxumdon, ikki uteri, bitta vagina va anusdan ajratilgan genital bo'shliqni o'z ichiga oladi. Erkaklarda reproduktiv tuzilmalar moyaklar, seminal vazikulalar, vas-deferenklar va kloaklarni o'z ichiga oladi. Cloaca, sperma va nafas olish uchun umumiy kanal sifatida xizmat qiluvchi bo'shliqdir. Ko'payish davrida erkaklar reproduktiv jinsiy a'zolari spikulalar deb atashadi, bu ayol jinsiy a'zosini ochish va sperma o'tkazishda yordam beradi. Nematod sperma ambarning o'xshash harakati yordamida ayolning tuxumlariga to'g'ri kelmaydi va ko'chib ketmaydi. Ba'zi nematodlar partenogenez bilan aseksual ravishda ko'paytirilishi mumkin. Boshqalar esa ertafrudit va erkak va ayol reproduktiv organlari bor.

DIE SITUATION DER SCHAFSALMONELLOSE IN USBEKISTAN

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346547>

Mamatowa. Z.M.

Supervisor des
Samarkand Institute of Veterinary
Medicine, handelnd

Tuxtamishov. N.S.

Master des Veterinärmedizinischen
Instituts von Samarkand

Anmerkung: Der Artikel informiert über das Auftreten von Salmonellose (*Salmonella abortus ovis*, selten *Salmonella tiphimurium*) bei Schafen in der Republik Usbekistan, ihre Folgen, klinische Anzeichen, pathologische Veränderungen, Behandlungsmethoden, Präventions- und Kontrollmaßnahmen.

Schlüsselwörter: *Salmonella*, Salmonellose, klinische Anzeichen, Prophylaxe, Immunität, Impfstoff, GPB, GPA, Mikroskopie, Bakteriologie

Аннотация: В статье представлена данные литературного обзора о овец сальмонеллезе (*Salmonella abortus ovis*, *Salmonella tifimurium*) в Республике Узбекистан, ее последствиях, клинических, признаках, патаномических изменениех диагностике, лечению, мерах профилактики и борьба с этим заболеванием.

Ключевые слова: Сальмонелла, сальмонеллез, клинические, признаки, профилактика, иммунитет, вакцинация, МПБ, МПА, микроскопие, бактериология

Annotation: The article provides information about the occurrence of salmonellosis of sheep (*Salmonella abortus ovis*, *salmonella tiphimurium* in rare cases), its consequences, clinical signs, pathologic changes, treatment methods, prophylactic and preventive measures in the territory of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: *Salmonella*, salmonellosis, causative, clinical character, prophylaxis, immuneitet, vaccine ,BB, GPA, microscopy, bacteriology .

Einführung. Beschluss des Präsidenten der Republik Usbekistan Nr. PQ- 5017 vom 3. März 2021 über zusätzliche Maßnahmen zur weiteren staatlichen Unterstützung des Viehsektors. Die EntschlieÙung sieht eine stabile Versorgung mit Fleisch, Milch, Eiern und anderen tierischen Produkten auf dem heimischen

Markt vor, erweitert die Futterbasis für Vieh, Geflügel und Fischerei und erhöht die Produktion wettbewerbsfähiger Produkte auf in- und ausländischen Märkten.

Bei der Umsetzung von Agrarreformen, die darauf abzielen, die Befriedigung der Nachfrage der Bevölkerung nach tierischen Produkten im Land auf der Grundlage einer beschleunigten Entwicklung der Tierhaltung weiter zu verbessern, hat der Präsident der Republik Usbekistan am 29. Januar 2020 Nr. PP -4576 Bei der Umsetzung des Beschlusses „Über zusätzliche Maßnahmen zur Unterstützung sowie zur Befüllung des heimischen Marktes mit hochwertigen und ausreichenden Mengen tierischer Erzeugnisse und zur Ernährungssicherung vor Fachtierärzten: Schutz von Nutztieren und Geflügel vor Infektionskrankheiten Maßnahmen durchführen um die Ausbreitung von Infektionskrankheiten zu verhindern und zu bekämpfen; zur Steigerung der Produktivität, zur Gewährleistung der ökologischen und biologischen Unbedenklichkeit von Produkten.

Salmonellose ist heute eine der häufigsten Infektionskrankheiten in Usbekistan, die Tierärzten Probleme bereitet. Laut A. Akhmedov (1983) beträgt die Inzidenz von Salmonellose bei allen Krankheiten landwirtschaftlicher Säugetiere und Vögel 15-45%. Die Sterblichkeitsrate bei infizierten Schafen beträgt 60-100%. Der wirtschaftliche Schaden für den Betrieb ist auf den Tod kranker Tiere, verringerte Produktivität, Behandlungs-, Präventions- und Kontrollkosten zurückzuführen.

Salmonellose (lat - Salmonellose;) ist eine Infektionskrankheit vieler Arten von Nutz- und Wildvögeln, die den Magen-Darm-Trakt, das Atmungssystem bei jungen Organismen, Septikämie und bei erwachsenen Vögeln die Krankheit der Fortpflanzungsorgane betrifft. , gekennzeichnet durch latente und chronischer Verlauf. Beim Menschen manifestiert sich die Krankheit in Form einer Lebensmittelvergiftung. und eine durch Salmonellen bei Tieren verursachte akute Infektionskrankheit. Verletzungen des Magen-Darm-Trakts. Infektionsquellen sind kranke und kranke Tiere sowie Nagetiere und Wildvögel. Die Krankheit wird durch Bakterien, kontaminierte Lebensmittel, Wasser und umgebende Geräte übertragen. Salmonellen sind resistent gegen Umwelteinflüsse: im Boden - bis zu anderthalb Jahren, in Wasser - bis zu 5 Monaten, in Käse - bis zu 1 Monat, gefrorenes Fleisch - etwa 6 Monate, in Öl - bis zu 4 Monate, Fleischprodukte - von 2 bis 4 Monaten, Kefir und Bier - bis zu 2 Monaten, in Milch - bis zu 20 Tagen.

Salmonellen sind hochtemperaturbeständig: Beim Erhitzen auf 55 ° C sterben die Bakterien in 1,5 Stunden und bei 60 ° C in 12 Minuten ab, sterben jedoch nicht beim Einfrieren. In einigen Lebensmitteln wie Milch und Fleisch können Salmonellen nicht nur überleben, sondern auch wachsen und sich vermehren.

Historische Informationen. 1885 isolierten US-Wissenschaftler erstmals *Salmonella suipestifer* aus Schweinen, die an einer Infektionskrankheit starben, und 1934 wurde das Bakterium nach ihm benannt (*Salmonella*) und die Krankheit als Salmonellose eingeführt. Verbreitung der Salmonellose bei Schafen, biologische Eigenschaften des Erregers, ihre Rolle in der Tierpathologie, Pathogenese, klinische Symptome, Diagnose, spezielle prophylaktische Maßnahmen und Mittel. In den südlichen Regionen Russlands Jambulatov Z.M. Elmurodov B.A. , Abdalimov S., Turaqulov B.T. , Mirzayev B. SH. , Parmanov J.M. forschen an der Untersuchung der Prävalenz der Salmonellose, der biologischen Eigenschaften des Erregers, ihrer Rolle in der Tierpathologie, der Pathogenese, der klinischen Symptome, der Diagnose, der speziellen prophylaktischen Maßnahmen und Mittel.

Epizootiologische Daten. Alle jungen Nutztiere und Vögel sind anfällig für die Krankheit. Kälber erkranken häufiger im Alter von 10 bis 60 Tagen, und Erwachsene erkranken seltener. Ferkel im Alter von 1 Tag bis 4 Monaten, insbesondere während des Absetzens, Lämmer erkranken ebenfalls ab dem 1. Tag, und die Inzidenz nimmt mit dem Alter ab. Sklaven sind auch anfällig für 1 Woche bis 3 Monate. Am anfälligsten für Labortiere sind weiße Mäuse, die häufiger vorkommen, und Meerschweinchen und Kaninchen, die weniger anfällig für Biosynthese sind. Salmonellen sind auch für den Menschen pathogen. Bei Salmonellose treten bei Erwachsenen folgende Symptome auf: Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Muskelschmerzen, Brustschmerzen, bis zu drei Tage anhaltendes Erbrechen, bei Kindern anfänglich Appetitlosigkeit, Schwäche, Fieber (bis ca. 39 °C); Am dritten Tag wird die Speiseröhre grün. Salmonellose von Jungtieren ist in allen Ländern der Welt vorhanden, unabhängig von Klima und geografischer Lage. In Usbekistan. *Salmonella* ist eine Krankheit, die hauptsächlich sporadisch (besonders beachtet) und in einem bestimmten Gebiet auftritt, eine Infektionskrankheit verschiedener Nutztiere und Geflügel mit akutem Fieber, Durchfall und chronischer Lungenentzündung ist und durch Arthritis gekennzeichnet ist.

Ätiologie: Der Erreger ist *Salmonella*, die zur Familie der Enterobacteriaceae gehört. Bei Kälbern - hauptsächlich *Salmonella dublin*, selten *Salmonella tiphimurium*, bei Ferkeln - *Salmonella cholerae suis* und seine Serovarien *Salmonella gleser* und *Salmonella voldagsen* und sehr selten *Salmonella dublin*, bei Lämmern - *Salmonella abortus ovis*, selten *Salmonella tiphimurium*, bei Sklaven *equi* verursacht Krankheiten. Es gibt mehrere serologische Arten von Salmonellen, die Salmonellose bei Vögeln verursachen. *Salmonella gallinorum*, *Salmonella*

pullorum, Salmonella enteritidis bei Enten und Küken, seltener bei jungen Puten und Gänsen, Salmonella typhimurium bei Gänsen, Enten und Tauben, Salmonella infantis, Salmonella anatum, Salmonella london Salmonella haifa verursacht Krankheiten bei Hühnern, Puten und Kaiserschnitten. Von diesen verursacht nur Salmonella enteritidis eine schwere Lebensmittelvergiftung beim Menschen.

Salmonella ist ein morphologisch nicht unterscheidbares, gekrümmtes Stäbchen mit einer Größe von 0,2–0,4 µm, gramnegativ, beweglich, sporenfrei und kapselfrei, gefärbt mit allen Anilinfarbstoffen. Salmonella wächst gut in aeroben, normalerweise flüssigen, festen Medien bei 37 °C. Wenn Bakterien in einem flüssigen Nährmedium gezüchtet werden, wird das GPB trüb. Salmonellen haben thermostabile somatische O- und thermolabile Hivchin-H-Antigene. Die Identifizierung von Gruppen und Serotypen von Salmonella basierend auf der antigenen Struktur wird durch das Verfahren von Kaufman und White (1940) durchgeführt. Die serologische Differenzierung von Salmonella wird durchgeführt, indem ein ARS mit einem Monorezeptorserum gegen O- und H-Antigene platziert wird. Salmonellen in pathologischem Material können auch serologisch mittels IFT nachgewiesen werden

Pathogenese. Salmonellen gelangen in den Darm, wo sie sich vermehren und entzünden. Die Erreger und Endotoxine gelangen dann über die Lymphe in die Blutbahn und verursachen eine Blutvergiftung. Insbesondere Endotoxine von toten und zersetzten Salmonellen erodieren die Wände von Blutgefäßen und verursachen Blutungen in den serösen und Schleimhäuten. Degenerative Prozesse und Nekrosen entwickeln sich in Darmschleimhaut, Leber, Milz, Nieren.

Bei der Salmonellose breitet sich der Erreger in Fresszellen im ganzen Körper aus, die Phagozytose ist unvollständig. Bei Tieren vermehren sich Lunge, Gelenke, Gehirn und Cervix im Uterus und Fötus, und die Intoxikation wird durch die Freisetzung von Endotoxinen verschlimmert, was zum Tod des Tieres führt.

Die Krankheit ist akut, semiakut und chronisch. Akute Lämmer treten während vieler Lammsaisonen auf und betreffen hauptsächlich 2-4 Wochen alte Lämmer. Der chronische Fluss ist eine Fortsetzung des akuten Flusses. Die Symptome einer akuten Sepsis überwiegen, während chronische Symptome Durchfall, anhaltenden Durchfall und Gelenk- und Atemwegsverletzungen umfassen.

Klinische Zeichen: Bei Lämmern beginnt die Krankheit am 1. Lebenstag und verläuft sehr schwer, hauptsächlich in Form einer akuten Blutvergiftung. Lämmer fressen ihre Mutter nicht, legen sich nur hin, Körpertemperatur steigt auf 41-42 ° C, schweres Atmen, schneller Puls, Kotflüssigkeit, Mischblut, das Tier stirbt in 2-5 Tagen.

Im Alter von 2–3 Wochen manifestiert sich Salmonellose in Form von Lungenentzündung und Arthritis. Schmerzhafter Husten, laufende Nase. Genesene Lämmer wachsen und entwickeln sich nicht.

Wenn die Krankheit semiakut ist, erscheinen alle Symptome akut, aber etwas schwächer.

Pathologische Veränderungen. Salmonellen und ihre Toxine verursachen krankhafte Veränderungen im Körper, aber das Ausmaß der Veränderung hängt vom Alter und Zustand des Tieres, der Art und Virulenz des Erregers ab.

In der akuten Phase der Erkrankung treten die wichtigsten pathologischen Veränderungen in der Bauchhöhle auf; Blutungen in Schleimhäute und seröse Häute, Hyperplasien der Lymphknoten und der Milz, degenerative Veränderungen in Leber und Nieren und katarrhalische Entzündungen im Darm.

Wenn die Krankheit semiakut ist, zeigt die Leiche bei allen Jungtieren Anzeichen von Kachexie und Lungenentzündung. Die serösen Membranen sind mit hartem Fibrin bedeckt. Mediastenale Lymphknoten sind vergrößert, gerötet und Blutungen, Hüttenkäse-ähnliche nekrotische Herde. Der verletzte Bereich der Lunge ist mit der Brust verwachsen. Es gibt eitrige nekrotische Läsionen, eitrige Flüssigkeit in den Bronchien. Das Myokard des Herzmuskels ist entspannt, der Querschnitt ist grau, und es gibt fleckige und fleckige Blutungen im Epikard und Endokard.

Wenn die Krankheit chronisch ist, treten die Hauptveränderungen im Dickdarm auf, Diphtherie in den Schleimhäuten und Nekrose in den Lymphfollikeln.

Diagnose. Die Diagnose der tierischen Salmonellose erfolgt anhand epidemiologischer Daten, klinischer Zeichen, pathologischer Veränderungen sowie der Ergebnisse serologischer und bakteriologischer Untersuchungen.

Mikroskopie. Stempel, Salben aus pathologischen Materialien, Salben aus isolierten Pathogenkulturen werden nach der Gram-Methode gefärbt. Mikroskopisches Erscheinungsbild: Salmonellen sind gramnegativ, stäbchenförmig und 2-4 Mikrometer groß. Bildet keine Sporen oder Kapseln, eine, manchmal zwei bewegliche Peritrix. Die Bewegung wird durch die Methode der zerquetschten oder hängenden Tropfen überprüft.

Bakteriologie. Pathologisches Material wird in eines der GPA-, GPB- und Wahlmedien implantiert - Endo, Ploskirev, Levin, Wismut-Sulfit-Agar. Der pH-Wert des Mediums sollte 7,2 bis 7,4 betragen. Die Sämlinge werden einen Tag lang in einem Thermosatz bei 37–38°C gezüchtet. Bei GPB erzeugt der Stimulus eine gleichmäßige Trübung. Im GPA wachsen glatte, farblose, klare oder gräulich-blaue Kolonien mit flachen Rändern (S-förmig) und manchmal breiten (R-förmigen)

Kolonien. In Endo-, Levin- und Ploskirev-Umgebungen bilden Salmonellen farblose oder graublau Kolonien und Wismut-Sulfit-Agar bildet schwarze Kolonien. Die Mobilität wird bestimmt, indem die Kultur mit einem halbflüssigen 0,2–0,3 % GPA inokuliert wird. Der Erreger der Salmonellose bei Schafen wächst auf der gesamten Dicke des Mediums und bildet einen Film auf der Oberfläche des Mediums.

Enzymatische Eigenschaften. Salmonella baut Glucosemannitol ab, löst Gelatine nicht auf, fermentiert keine Milch, Methylenblau verfärbt Milch nicht, bildet kein Indol und die meisten produzieren Schwefelwasserstoff. Positiv bei Methylrot, ergibt bei der Foges-Proskauera-Reaktion ein negatives Ergebnis.

Zur serologischen Typisierung wird die isolierte Salmonellen-Reinkultur zunächst im Tropf-AR-Verfahren mit polyvalentem Salmonellose-agglutinierendem O-Serum untersucht. Bei positivem Ergebnis wird das polyvalente Serum mit einem separaten Monorezeptor-O-Serum getestet. Dieselben Kulturen werden dann mit einem Monorezeptor-H-Serum getestet.

Antigenstruktur:

Gruppe A: Salmonella paratyphi A

Gruppe B: Salmonella typhimurium, Salmonella abortus equi, Salmonella paratyphi B

Gruppe C umfasst: Salmonella choleraesuis, Salmonella paratyphi C

Gruppe D: Salmonella enteritidis, Salmonella pullorum, Salmonella Typhi

Gruppe E: Salmonella London

Biosinov wird bei Bedarf installiert. 0,2-0,3 ml Kultursuspension (50-100 Millionen Mikrobekörper in 1 ml) werden weißen Mäusen mit einer Masse von 15-18 g unter die Haut injiziert. Ein positives Ergebnis ist, dass die Mäuse in 3 bis 10 Tagen sterben.

Immunität. Tiere, die sich von der Krankheit erholen, entwickeln eine aktive Immunität. Zur aktiven künstlichen Immunität beträgt der formelle Impfstoff, der im Impfstoff von Kälbern konzentriert ist, erstmals 10 ml, beginnend bei 1-2 Tagen, 2-mal im Abstand von 3-5 Tagen, 50-60 Tage vor dem Abkalben, 2 Mal im Abstand von 8-10 Tagen, beim zweiten Mal wird es subkutan in einer Dosis von 15 ml injiziert.

Hyperimmunserum gegen Kolibakteriose, Salmonellose und Pasteurellose, entwickelt am Veterinärmedizinischen Forschungsinstitut für passive Immunität, wird hauptsächlich zur Behandlung und Vorbeugung eingesetzt.

GOA-Formol-Impfstoff im Zusammenhang mit Kolibazillose und Salmonellose beim Lamm am Institut für Veterinärforschung gegen Krankheiten junger Tiere (Sitdikov AK Burlutsky I.D. Turakulov BT); konzentrierter GOA-Formalimpfstoff

gegen Schaf- und Lammkolibazillose; polyvalente Radiovaccine gegen Pasteurellose, Salmonellose, Colibacillose bei Kälbern, Lämmern und Ferkeln (1 ml subkutan 1 Mal für Rinder, 3 ml für Schafe und 4 ml für Sauen). (Bulkhanov RU, Ryasnyanskiy IV, Mirzaev B.SH).

Neugeborene Kälber, Lämmer und Schweine werden 1 Monat vor dem Kalben geimpft, um eine kolostrale Immunität zu erzeugen.

Behandlung. Nach klinischer Untersuchung und Thermometrie wird empfohlen, Jungtiere in die folgenden Gruppen einzuteilen.

1. Gesund
2. Verdacht auf Krankheit
3. Krank
4. Von Krankheit genesen

Die Gruppen sollten ihre eigene Ausrüstung und Betreuer haben. Eine nahrhafte und hochwertige Ernährung ist unerlässlich. Chloramphenicol wird mit Wasser im Abstand von 4-6 Stunden am ersten Tag 0,05g/1kg Lebendgewicht, dann 0,03g/1kg Lebendgewicht 3-5 Tage gegeben. Bei Komplikationen einer Lungenentzündung sind Antibiotika Sulfonamide (Norsulfazol, Disulfat, Etazol, Sul Fadin, Sulfademycin). Die Dosis von Sulfanilamiden beträgt 0,1 g / 1 kg Lebendgewicht in 4 aufgeteilten Dosen. Antitoxische Seren, die gegen hyperimmune Salmonellose eingesetzt werden, bieten einen sehr guten Nutzen zu Beginn der Krankheit. Es wird empfohlen, Syntomycin dreimal täglich mit Milch zu verabreichen. Beim ersten Mal 0,04 g pro 1 kg Lebendgewicht, beim zweiten und dritten Mal 0,02-0,03 g. Nitrofurantol (Furazolidon, Furatsilin, Furadonin) werden mit Milch 0,2-0,3 g für Kälber, 0,2 g für Schweine, 0,12 g für Lämmer 2-3 mal täglich verabreicht.

Präventions- und Kontrollmaßnahmen: Der Schutz von Jungtieren vor Salmonellose basiert auf der strikten Einhaltung der veterinärmedizinischen und hygienischen und zoohygienischen Anforderungen auf dem Bauernhof, der Geburt von Kühen, Schafen, Schweinen, Hengsten und anderen Tieren, basierend auf der Fütterung mit nahrhaften Nährstoffen. Es sollten nur Jungtiere und Futtermittel aus Salmonellose-gesunden Haltungsbetrieben zugekauft werden. Betriebe geschlossen zu halten, einschließlich einer Barriere, Dezogilam, Platz für einen Tierarzt, regelmäßige Desinfektion, Deratisierung, Desinsektion und die Ausstattung des Personals mit spezieller Schutzausrüstung wird dazu beitragen, Krankheiten vorzubeugen. Die strikte Einhaltung der Veterinär- und Hygienevorschriften bei der Geburt trächtiger Tiere und die rechtzeitige Impfung von Neugeborenen gegen Salmonellose garantieren die Vorbeugung der Krankheit.

BÜCHER:

1. Salimov X.S., Qambarov A.A. Epizootology wird als Lehrbuch für Studenten der veterinärmedizinischen Fakultäten der Hochschulen des Ministeriums für Landwirtschaft und Wasserressourcen der Republik Usbekistan empfohlen. Taschkent- 2016 404- 409- Seiten.
2. Bakirov B., Daminov AS, Rozikulov NB, Toylakov TI, Saidaliyev D., Kurbanov Sh., Boboyev OR, Khodjamshukurov A. Verweis auf Tierkrankheiten. Zweite Ausgabe. Samarkand 2019 344- 347- Seiten.
3. Ibodullayev F. Pathologische Anatomie von Nutztieren "Usbekistan" Taschkent-2000. Seiten 269-275.
4. Shapulatova Z.J. Mikrobiologie Taschkent-2013. Seiten 131-134.
5. Salmonellose in den südlichen Regionen Russlands Dissertationsthema und Abstract zu VAK RF 16.00.03. Dr. vuturinarnyx nauk Djambulatov Z.M.
6. Allgemeine Mikrobiologie AB Ganikhojayev, HA Nazarova Taschkent - "Science Ziyo" -2017
7. Eine Reihe von Krankheiten im Zusammenhang mit Nahrung und Wasser
8. Parmanov M.P. etc. Lehrbuch „Epizootology- Taschkent 2007
9. Parmanov M.P. etc. Lehrbuch „Epizootology- Samarkand 2010
10. <https://avitsenna.uz>, <https://mymedic.uz>

O‘ZBEK TILIGA YEVROPA TILLARIDAN O‘ZLASHGAN AFFIKSOIDLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6341807>

Mamurjon Ibragimov

*Farg‘ona davlat universiteti magistratura bo‘limi, lingvistika: o‘zbek tili yo‘nalishi
2-bosqich magistranti*

Annotatsiya: *O‘zbek tili yaxlit til sifatida shakllanish jarayonida turli xil bosqich va davrlarda turli xil shart-sharoit va jarayonlarni boshdan kechirgan. Tabiiyki, shunga mos ravishda turlicha o‘zgarishlar, madaniyat, siyosat va ijtimoiy hayot doirasida boshqa tillar bilan aloqada bo‘lib kelgan. Ayniqsa, so‘nggi davrlarda, texnika taraqqiyoti zayli bilan Yevropa tillaridan tilimizga ko‘plab birliklar o‘zlashmoqda. Quyidagi maqolada Yevropa tillaridan o‘zbek tiliga o‘zlashgan affiksoidlarni ko‘rib chiqamiz.*

Kalit so‘zlar: *derivatsiya, affiks, affiksoid, prefiks, birlik, o‘zlashma, qo‘shimcha, morfema, asos*

Har bir til zamon o‘tgan sayin ma‘lum jihatlardan o‘zgarishlarga ga uchraydi. Bu o‘zgarishlar tilning deyarli barcha sathlarida uchraydi. So‘z yasashida, ayniqsa, bu jarayon yaqqolroq namoyon bo‘ladi. Leksikk birlik sifatida so‘zlar u tildan bu tilga ko‘chadi. Bu turli xil aspektlarga bog‘liq hodisadir.

– Har bir til asosan o‘z lug‘at boyligi va grammatik qurilishi asosida o‘z taraqqiyot qonunlari bo‘yicha o‘z o‘ziga takomillashib boradi. Bundan tashqari, xalqlar orasidagi iqtisodiy, madaniy, siyosiy aloqalar natijasida bir til qurilishiga xos birliklar (asosan lug‘aviy birliklar, qismangina fonetik va grammatik birliklar) ikkinchi tilga o‘tadi, shu tilga singib, uning boyligiga aylanadi. Shu nuqtayi nazardan yondashib hozirgi adabiy o‘zbek tili lug‘at boyligida ikki qatlam ajratiladi: 1) o‘z qatlam, 2) o‘zlashgan qatlam.¹

Affiksoidlar ham boshqa birliklar kabi o‘zbek tiliga o‘lashgan. Fors-tojik tilidan o‘zlashgan affiksoidlar tilimizda yetarlicha topiladi. Bundan tashqari sof turkiy affiksoidlar ham o‘zbek tili o‘z qatlamida mavjud. Texnika taraqqiyoti davrida bugungi kunda tilimizga Yevropa tillaridan juda ko‘p birliklar o‘zlashmoqda. Shu jumladan, affiksoidlar ham.

¹ Sh. Rahmatullayev. “Hozirgi adabiy o‘zbek tili” (darslik) –T, Universitet, 2006-yil

Bu kabi affiksoidlar miqdor jihatidan ikkinchi o'rinda turadi. Bu affiksoidlar shu jihatdan ahamiyatliki, fors-tojik tilidan o'zlashgan affiksoidlar tobora iste'moldan chiqib ketayotgan bo'lsa, bu affiksoidlar tilimizga shiddat bilan o'zlashmoqda va yil sayin soni ortib bormoqda. O'zbek tili izohli lug'atida bu kabi affiksoidlar baynalmillal so'zlar tarkibida o'zlashgan birliklar sifatida beriladi². Bu kabi affiksoidlar bizning tilimizga, asosan, rus va ingliz tillari orqali o'zlashsa-da, ularning ko'pchiligi grek tili leksikasidagi so'zlardir.³ Hozirgi globallashuv va fan-texnika zamonida yuqoridagilar kabi affiksoidlar ko'pchilik tillarga shiddat bilan kirib bormoqda va bu jarayonni to'xtatishning iloji yo'q. Yaqin yillarda bu affiksoidlar son jihatidan o'zbek tilida yetakchi o'ringa chiqishi kutilyabti.

N. Shakarova o'zining magistrlik dissertatsiyasida o'zlashmalar haqida quyidagi fikrlarni ilgari suradi: -Ma'lumki biror affiksning ma'lum bir davrda aktiv yoki passiv qo'llanilishi o'sha affiks qo'shiladigan so'zlarning qo'llanilishi darajasiga ham bog'liq. Masalan, XIX asrda aravakashlik, juvozkashlik, chodir va bo'z to'qish, ko'mir, o'tin va o't qilish kishilarning asosiy mashg'uloti edi. Shuning uchun bunday so'zlar tilda faol qo'llangan va ulardan yangi so'zlar, affiks yordamida hosil bo'lgan: juvozchi, aravachi, chodirchi, o'tinchi va boshqalar.⁴

Yuqorida to'xtalib o'tganimizdek, hozirgi fan-texnika davrida dunyoning barcha tillariga fan-texnika bilan bog'liq bo'lgan so'zlar o'zlashmoqda. Bu, asosan, o'sha texnika yoki qurilma yaratilgan davlatning tili bilan bevosita bog'liq. Ya'ni o'sha yaratilgan texnikaga nomning qaysi tildan olib qo'yilganligi bilan bog'liq. Yaratilgan texnikaga mahalliy tildagi so'zlardan nom qo'yilsa, o'sha texnika boshqa davlatlarda ham ommalashishi bilan o'sha tildagi so'z yoki so'zlar guruhi ham boshqa tilga transfer bo'ladi. Mustaqillikdan keyin kurash milliy sport turi jahon darajasida ommalashdi. Shuning barobarida mazkur milliy sport turimizga daxldor bo'lgan qator atamalar ham jahon arenalarida yangradi. Masalan, *dakki, yonbosh, halol, chala* kabi. Umuman, olganda bu hozirgi zamon qoniyatlaridan biridir. Tilimizga yunon va lotin tillaridan o'zlashgan affiksoidlar bunga misol bo'ladi.

Yunon va lotin tillaridan o'zlashgan affiksoidlarning aksariyati tarixiy so'zlar bo'lishiga qaramay, bugungi kunda jahonning ko'pchilik tillarida ishlatiladi va so'z yasalishida ham faol qismlardir. O'zbek tili izohli lug'atida mazkur affiksoidlar *baynalmillal so'zlarning tarkibiy qismi* sifatida berilgan. Quyida mazkur turkum

² Фзбек тили изоҳли луғати. -Т., Фзбекистон миллий энциклопедияси давлат илмий нашриети, 2008.

³ Рыженкова Г. О морфемном статусе некоторых элементов греческого происхождения. Десятичные приставки. <http://www.proza.ru/>

⁴ Shakarova Nilufar Nusratovna o'zbek tili morfologiyasining shakillanish tamoyillari (zamonaviy tilshunoslik materiallari asosida) . Magistrlik dissertatsiyasi. Samarqand 2012-yil.

affiksoidlarning –O‘zbek tili izohli lug‘atilga asoslangan holda tuzilgan leksik-semantik, etimologik tavsifini keltirib o‘tamiz:

avto- (yun. *autos* o‘zim) o‘zlashma so‘zlar tarkibida kelib, o‘z qo‘li bilan, o‘zi harakatlanadigan, avtomatik, avtomobilga oid kabi ma‘nolarni beradi: *avtohamroh*, *avtopark*.

agro- (yun. *agros* dala, qishloq) o‘zlashma so‘zlar tarkibining old qismida kelib, qishloq xo‘jaligi va dehqonchilikka oid bo‘lgan ma‘nolarni bildiradi: *agrosanoat*, *agrotexnika*.

anti- (yun. qarshi, zid) baynalmillal o‘zlashma so‘zlarning old qismida kelib shu so‘z ifodalagan narsa, belgi, xususiyatning qarshisini, ziddini bildiruvchi qo‘shimcha: *antiqahramon*, *antiterror*.

avia- (lot. *avia* qo‘sh) o‘zlashma so‘zlar tarkibida kelib, aviatsiya so‘zi o‘rnida va shu so‘zga aloqador ma‘nolarda qo‘llaniladi: *aviachipta*, *aviaparvoz*.

bio- (yun. *bios* hayot) baynalmillal yasama so‘zlarning birinchi qismi bo‘lib, shu so‘zning hayotga, hayotiy jarayonlarga va biologiyaga aloqadorligini ko‘rsatadi: *biohayot*, *biojarayon*.

geo- (yun. *ge* yer) o‘zlashma baynalmillal so‘zlar tarkibida kelib, so‘zning yerga, yer sayyorasiga aloqadorlik ma‘nosini ifodalaydi: *geokimyo*, *geoxarita*.

gidro- (yun. *hydor* suv, suyuqlik namlik) baynalmillal so‘zlar tarkibida kelib, suvga va suv havzalariga aloqadorlik ma‘nolarini bildiradi: *gidroqurilish*, *gidrosanoat*.

makro- (yun. *macros*, uzun, katta) o‘zlashma baynalmillal so‘zlarning birinchi qismida kelib, uzun katta va katta o‘lchamga ega buyumlarning o‘lchovini bildiradi: *makrobiznes*, *makroiqtisodiyot*.

mikro- (yun. *micros* kichik, kichkina) baynalmillal so‘zlarning birinchi tarkibiy qismi bo‘lib juda kichik, kichkina va eng kichik o‘lchamli birliklarni ifodalash bilan bog‘liq ma‘nolarda keladi: *mikroiqtisodiyot*, *mikrojarayon*.

mono- (yun. *monos* bir, yakka, yagona) o‘zlashma baynalmillal so‘zlarning birinchi qismi, *bir*, *yagona*, *yolg‘iz* ma‘nolarini bildiradi: *monografiya*, *monosemiya*.

multi- (lot. *multum* ancha, ko‘p) baynalmillal qo‘shma o‘zlashma so‘zlar tarkibiy qismi bo‘lib, biron narsaning ko‘pligini ko‘pkarraliligini bildiradi: *multimillioner*.

narko- (yun. *narkotikos* dong qotiruvchi, gangituvchi) o‘zlashma so‘zlarning tarkibiy qismi bo‘lib narkotiklar va narkozga oid kabi ma‘nolarni ifodalaydi: *narkobozor*, *narkobiznes*.

neo- (yun. *neos* yangi) o'zlashma baynalmillal so'zlarning tarkibiy qismi bo'lib, *yangi, yangicha* ma'nolarini bildiradi: *neologiozm*

poli- (yun. *poly* ko'p, ancha, ko'pgina) baynalmillal o'zlashma so'zlarning birinchi qismi bo'lib, biron narsaning ko'pligini xilma-xilligini, murakkabligini ko'rsatadi: *polisintetik, polisemiya*.⁵

Bundan tashqari tilimizda *mini-, mega-, media-* kabi yana affiksoidlar mavjud bo'lib, ular –O'zbek tili izohli lug'atilda alohida ko'rsatilmaganligi tufayli, ularni mazkur etimologik tavsifga kiritmadik. Garchi bu affiksoidlar –O'zbek tili izohli lug'atilga kiritilmagan bo'lsa-da, o'zbek tili leksik qatlamining boyishida ishtirok etmoqda. So'z yasashida faol qo'llanilmoqda: *miniavtobus, mediahaftalik, megamaydon* kabi. Shuningdek mazkur affiksoidlar o'zbek tili doirasida, xalq tilida, adabiy tilda ham faol ishlatilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sh. Rahmatullayev . –H o z i r g i a d a b i y o _ z b e k t i l i l l (darslik) –T, Universitet, 2006-yil
2. Ўзбек тили изоҳли луғати. -Т., Ўзбекистон миллий энциклопедияси давлат илмий нашриети, 2008.
3. Рыженкова Г. О морфемном статусе некоторых элементов греческого происхождения. Десятичные приставки. <http://www.proza.ru/>
4. Shakarova Nilufar Nusratovna o _ z b e k t i l i m o r f o l o g i y a s i n i n g s h a k i l l a n i s h t a m o y i l l a r i (z a m o n a v i y t i l s h u n o s l i k m a t e r i a l l a r i a s o s i d a) . M a g i s t r l i k d i s s e r t a t s i y a s i . S a m a r q a n d 2 0 1 2 - y i l .
5. O'zbek tili izohli lug'ati asosida tuzilgan.

⁵ Misollar O'zbek tili izohli lug'ati asosida tuzilgan.

UMUMTA'LIM SIFATINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY USLUBLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346529>

Muxabbat Allahmbergenova

p. i. k Maktapkacha ta'lim fakulteti dekani, ilmiy rahbari

Sarbinaz Markabaeva

Nilufar Kubeysinova

Nukus mamlakatlik pedagogik instituti magistranti

Annotatsiya: *Bu maqolada umumtálimda ta'lim sifati va uni boshqaruviniń zamonaviy usullari va uning ahamiyati haqida so'z etilgan, uning o'ziga xos xossalari, printsiplari keltirib o'tilgan hamda ta'lim sifati menejmenti yo'nalishidagi yondashishlar tahlil etilgan. Umumiy o'rta ta'lim sifatini boshqaruviniń xalqaro standartlari, uning modellari va tarkiblik bo'limlari asoslap o'tilgan.*

Tayanch so'zlar : *ta'lim sifati, ta'lim sifati menejmenti, yondashuvlar, modellar, ichki baholash, tashqi baholash, ta'lim sifatining "frantsuz" modeli, ta'lim sifatining "inglis" modeli.*

Respublikamizda kadrlar toyyarlaw sohasida ro'yobga oshirilayotgan uzliksiz ta'lim tizimidagi islohotlar ta'lim jaroyanini tashkil etish va uni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishni, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishding zamonaviy talablarina mos kelarlik, demokratik va insoniylik ta'moyillariga asoslangan ta'lim sifati boshqarishini shakllantirishni taqozo etmoqda.

O'zbekistonda ta'lim tizimini rivojlantirish shároyitida uzluksiz ta'lim tizimini mazmunini zamonaviy ko'zlar tiyrasidan yangilash va ta'lim -tarbiya jaroyaning sifatin oshirishlik masalalariga keyingi yillarda ijobiy yondashilmoqda.

Shunday islohotlardan biri - bu 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli bilim xizmatlari imkoniyatlaridan umumtálim sifatin asldan oshirishda, ta'lim va o'qitish sifatini baholashning xalqaro standartlarin joriy etishni boshli vazifalardan biri etib belgilangan. Shundan kelib chiqqan holda, milliy ta'lim tizimini dunyodagi globallashuv va raqobatchilikning yangi shart-sharoitlariga mos turda moyillashtirish, rivojlangan davlatlarning ilg'or tajribalari asosida respublikamizda ta'lim sohasini isloh qilishning muxim vazifalaridan sanaladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev xukmronligida 2018-yil 17-iyul kuni umumtálim tizimini isloh qilish va rivojlantirish masalalariga bag'ishlab o'tkazilgan yig'ilishida sohaga aloqador bir satr vazifalar belgilab berilgan edilar.

Keyingi yillarda ta'lim sohasining barcha bosqichlarini zamonaviy taqozolar asosida tashkil etish bo'yicha farmon va qarorlar qabul qildi. Mamlakatimiz rahbarining 2017-yil 30 -sentyabr kungi qarorina yarasha Aholi ta'lim vazirligining boshqarish tizimi tashkillashtirildi, asosiy vazifa va ishga layoqatlilik yo'nalishlari belgilab berildi. Yaqinda vazirlik xukmronligida o'zgarishlar ro'yobga oshirilib, o'qish -tarbiya borasiga ilg'or pedagogik va xabar -kommunikatsiya texnologiyalarin joriy etish, o'qituvchilarning jamiyatdagi obro'ini yuqorilatish qirg'oqlari ta'lim sifatini orttirish bo'yicha ko'plab vazifalar qo'yildi.

-Umumtálim sifatin yangi bosqichga ko'tarish kerak. Har bir sinfdá bolalarning nimalarni bilishliki zarurligidan kelib chiqib, mamlakatlik ta'lim standartlari va o'qish rejalarini takroriy ko'rib chiqish joyis. Darsliklarni eng zamonaviy metodikalar asosida yaratuv va chop etish, maktablarda texnologiya, muhandislik fanlari, matematika, ko'rkam -hunar, chet tillari yo'nalishlarin kuchaytirishlik, bu bo'yicha laboratoriyalarni takroriy uskunalash taqozo etiladi. Maktabgacha ta'lim va yuqori ta'lim sohalari bilan uzluksizlikni ta'minlashga ham e'tibor berish kerakll, dedi Shavkat Mirziyoev.

Dunyoda ta'lim tizimi rivojlanishining xozirgi bosqichida AQSH, Yaponiya, Jonubiy Qoreya, Xitoy Xaliq Respublikasi, Yevropaning iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarida ta'limning takomillashtirishlik va boshqarish tuzilmasi, uning maqsadli rivojlanish yo'nalishlari va mundarijaga farqli ahamiyat berib kelinmoqda.

Boshqarish nazariyasi rivojlanishining har bir bosqichida inson kapitali, shaxsning komil topishi, demokratik tamoyillar asosida yosh avlodni tarbiyalashga hardoyim olimlar, amaliyotchilar va mamlakat organlari tomonidan farqli e'tibor qaratilgan.

Xalqaro tashkilotlar hamda dunyoning ko'pgina mamlakatlari tomonidan 2030 -yilga qadar belgilangan yangi ta'lim konsepsiyasida -ta'lim tizimini boshqaruvini, ta'lim sifati va uni baholash jarayoni va vositalarin takomillashtirish, erishilgan natijalarni aniqlash imkonini beruvchi mexanizmlarni amaliyotga joriy etishll dolzarb vazifa etib belgilandi. Bu esa o'z navbatida dunyo mamlakatlari uchun ta'lim tizimi muassislik va boshqarish tuzilmasin yanada takomillashtirish, samarodor ta'lim siyosati hamda boshqarish mexanizmlarini ta'lim sohasiga joriy etish bugungi kunning eng muxim vazifalaridan biri bo'lib qolmaqta.

Ta'lim sifati samaradorligin kafillash uchun o'qish o'rni raxbar xodimlari boshqarishga boshqarish subyekti tomonidan ro'yobga oshirilalik uzluksiz, izchil ishga layoqatlilik sifatida qarashi kerak bo'ladi.

Bunda ta'lim jarayonlari hardoyim harakattagi dinamik ijtimoiylik tizim sifatida boshqarish ob'ekti hisoblanadi va u ijtimoiylik tizimlarga hos bo'lgan barcha xossalarni o'zida pistonlaydi. O'quv yurtlari va u yerdagi ta'lim sifatin boshqarishga metodologiyalik yondashuvlarni boshqarishning umumiy nizomlari printsiplari va funkciyalaridan kelib chiqqan holda ro'yobga oshirish lozim.

Umum ta'lim sifatin boshqarishning umum tuzulmasi tarkibiga kiradi va uning samaradorligi ta'limning umum boshqarishini sezilarli darajada oshishini ta'minlashi mumkin bo'lgan tuzulma hisoblanadi. Shuning uchun ham ta'lim sifati menejmenti ta'lim tizimidagi boshqarish faoliyatning bor bo'lgan nazariyasi va amaliyotini muxim unsurlar bilan toldiradi va samarodor yakunlanishini ta'minlaydi.

-Ta'lim sifati iborasi mamlakatimizda dastlab 1997-yilda O'zbekiston Respublikasi normativ -huquqiy hujjatlarining ta'lim sifati ustidan mamlakatlik nazoratiga mo'ljallangan statya va bo'limlarida rasmiy turda yoritib o'tilgan. Bu esa o'z navbatida ta'lim sifatin ta'minlashga tegishli bir qator nazariylik va amaliy ishlanmalarning yaratilishiga turtki bo'lmoqda.

Sh. Qurbonov va E. Seytxalilovlarning izlanish yumushlarida ta'lim sifati deganda ta'lim jarayoning turli ishtrokchilari o'qish o'rni tomonidan ko'rsatilayotgan o'qitish xizmatlaridan kutkanlarining qonoatlantirish darajasi tushunilsa, N. Shmireva, M. Gubanova va Z. Krecanlar ta'lim sifati - o'quvchi shaxsini har taraflama rivojlantirishga tegishli luzumlardi qonoatlantirishni ta'minlovchhi o'qitish xizmatlarini iste'molchilik hususiyatlarining jamlagi deb hisoblaydi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, ta'lim sifati - bilim oluvchilar bilimining xalqaro mamlakatlik standartlariga mosligi, turli darajalardagi o'qish o'rni sifat samaradorligi, mahkamaning muvaffaqiyatli faoliyati, shu jumladan, o'qitish jarayoni ishtirokchilarining innovatsion o'qitish xizmatlari sifatin taminlaydigan faoliyati natijasi hisoblanadi.

Ayrim izlanish yumushlarida ta'lim sifatin boshqarish - ta'limdagi barcha ob'ekt va jarayonlarning sifatin boshqarish delinsa, aksariyatida ta'lim sifatin boshqarishni bilim sifati va ma'lumotlilik darajasining ishga oshirishiga olib keluvchi jarayon, protsedura va amaliyotlarni boshqarish deb aytib o'tiladi.

Ta'lim sifati menejmenti - ta'limning oldinnan bo'llarjangan natijalariga erishishga yo'naltirilgan boshqarish bo'lib, sifatin ta'minlash choralarini rejalashtirish, o'qish jarayoni ishtirokchilarini samarodor mehnatga qiziqtirish, maqsadlardan chetga chiqishlarni aniqlash, o'zgarishlarni nazorat qilish va tahlil

jarayonidan iborat bo'lgan, o'qish o'rni faoliyatning barcha yo'nalishlarini o'zini -o'zi baholash asosida barqaror yettilishtirib borish tizimi dir.

Bilim va tarbiya eng asil kapital sifatida qadrlanayotgan bugungi sharoitda ta'lim yakunlarini baholash samaradorligini orttirish va usullarni takomillashtirish mexanizmlarini joriy etish qirg'oqlari borlik odamlar uchun sifatli bilim olish imkoniyatlari yaratilmoqta.

Mamlakatimizda ta'lim -tarbiya sohasiga mamlakatlik siyosati darajasida farqli e'tibor qaratilib kelinmoqda. Bu esa o'z navbatida kadrlar tayorlash sohasi oldiga o'quv yurtlari faoliyatini zamonaviy taqozolar asosida ro'yobga oshirish va boshqarish vazifasini qo'yimoqda. Shu sababli ham bugungi kunda kelajak mutaxassislaridan yuqori kasblik qobiliyat va insoniy sifatlarga ega bo'lishi taqozo etiladi.

Dunyo amaliyotida malum bir mutaxassislar kasblik kompetentligini takomillashtirish bo'yicha olib borilayotgan ilmiy izlanishlarda ta'lim boshqarishi samaradorligiga farqli e'tibor berilgan bo'lib, bunda asosiy sur'at ta'lim sifati menejmentiga qaratilmoqda. Bu yonalishdagi ilmiy izlanishlar yuqori ta'lim tizimini boshqaruvining nazariylik -metodologiyalik asoslari, sifat menejmenti va ta'lim sifati monitoringini zamonaviy taqozolar asosida takomillashtirish hamda ta'lim sifati va samaradorligi birdamligini ilmiy yoqdan asoslovchi tavsiyalarni ishlab chiqish, umumiy ta'lim sifati boshqarish tizimini takomillashtirish masalalariga qaratilgan.

Ko'pchilik davlatlarda ta'lim sifatin baholash ikki tarkiblik bo'limdan, ya'ni ichki (o'zini -o'zi baholash) va tashqi baholashdan iborat bo'lishi tegishliligi, shu jumladan, ushbu tashkilotchilarning aniq mexanizmlari har xil bo'lishi mumkunligi tan olinadi. Sifatni tashqi baholash tizimi ko'proq standartlar va iqtisodiy samaradorlik bilan, ichki baholash tizimi bo'lsa raqobatlik va rivojlanishga yo'naltirilgan takomillashtirishlar bilan birgalikta tushuniladi. Dunyoda bor bo'lgan ta'lim sifatin baholash tizimlarida ularda tashqi yoki ichki baholashga sur'at berilishiga qarab, shartli turda ikkita modelga bo'lish mumkin.

Birinchi, o'quv yurtlarining jamiyat va mamlakat oldidagi javobgarligini attestatsiya, akkreditatsiya va nazorat vositalarida tashqi baholashga asoslangan -frantsuzll modelida o'qish o'rni tomonidan o'zini -o'zi baholashga yuzaki qaraladi, sababi asosiy e'tibor tashqi baholashni samarador o'tkazishga qaratiladi.

Ta'lim sifatin baholashning ikkinchi - -inglisll modeli zaminini o'qish o'rni tomonidan ichki baholash tashkil etadi. Frantsuz modeli Frantsiya, Norvegiya, Chexiya, Latviya, Estoniya kabi Yevropa mamlakatlarida, inglis modeli Ulug' Britaniya, Daniya, Germaniya, Sloveniya, Polsha, AQSH, Lotin Amerikasi

mamlakatlarida tatbiq qilinadi. AQSH, Finlyandiya va boshqa ayrim davlatlarda ta'lim sifatini baholashning har ikkita modelidan samarador foydalanib kelmoqda.

Demak ta'lim sifati nazorati ichki va tashqi baholashlardan iborat bo'lib, ushbu baholashlarning mexanizmlari turlicha bo'lishi va ta'lim sifatini ta'minlashda ichki baholash yechishchi ahamiyatga ega ekanligin ko'rsatadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, ichki nazorat tizimi yordamida yig'ilgan ma'lumatlar asosida o'qish o'rnidagi ta'lim sifatining tashqi ekspertizasini yetarli darajada o'tkazish mumkin bo'ladi.

Umum ta'lim muassasalarida sifatni boshqaruvini joriy etilishi iste'molchilarning luzumlarini o'rganish asosida ta'limni rivojlantirish strategiyasining to'liq rivoji, uzluksiz ta'lim, bilimlarning globallashuv kontseptsiyalarini e'tiborga olgan holda sifat muammolarini yechish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN MANBALAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli -O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi haqidallgi Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30 -sentyabrdegi PQ-3304-sonli -O'zbekiston Respublikasi Aholi ta'lim vazirligi faoliyatini takomillashtirish haqidallgi Qarori.

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Kabinetining 2017-yil 6-apreldagi 187-sonli -Umum va o'rta maxsus, kasblik ta'limni mamlakatlik ta'lim standartlarini tasdiqlash haqidallgi qarori

4. Toshtemirova C.A. (2020) Ta'lim sifati samaradorligini oshirishda innovatsion g'oyalarning ahamiyati. 1(1). 56-61

5. Abduraxmanova J. N., Toshtemirova S. A. (2020). Innovacion texnologiyalar va axborot madaniyatini shakllantirish pedagogikaning dolzarb masalalaridan biri. 1 (7). 436-442.

6. Toshtemirova, S. A. (2019). Klaster yondashuvi asosida mintaqaviy ta'lim tizimini boshqarish. NamDU ilmiy axborotnomasi, 1 (11), 361-367.

SHAXSNING SHAKLLANISHIDA OILA MUHITI, JAMOA VA JAMIYATNING TA'SIRINI IFODALASH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346780>

Nasriddinova Sevara Olimjon qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlançich ta'lim yo'nalishi 2-bosqich 4BT-20 guruh talabasi

Djamolova Shahnoz Srojidinovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlançich ta'lim yo'nalishi 2-bosqich 4BT-20 guruh talabasi

Sattorova Shohsanam Muzaffar qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlançich ta'lim yo'nalishi 2-bosqich 4BT-20 guruh talabasi

Annotatsiya: *Shaxsning shakllanishida oila muhiti, jamoa va jamiyatning ta'sirini ifodalash, shaxsning jamoa va jamiyatga aloqadorligi tushunchalarini shakllantirishdir. Bola shaxsining rivojlanishiga irsiyat, muhit va tarbiya kabi omillar ta'sir etadi. Bola shaxsining rivojlanishiga naslning ta'siri deganda, ota-onalarga o'xshashlikni ifodalovchi biologik belgilarning takrorlanishini tushunmoq kerak. Har bir bola ota-onasidan meros shaklida ba'zi biologik sifatlarga (tananing tuzilishi, sochning, ko'zning, terisining rangi, bo'yi basti va boshqalar) ega bo'lgan holda dunyoga keladi. Bular jismoniy xususiyatlardir. Oliy nerv faoliyatining xususiyatlari ham tug'ma o'tadi. Bu fiziologik xususiyat hisoblanadi.*

Kalit so'zlar: *Shaxs, oila, ijtimoiy, fiziologik, jamoa, irsiyat, muhit, tarbiya, siyosiy, axloqiy, estetik, jamoaizm.*

O'qituvchi uyga berilgan ikki topshiriq haqida gaplashib bo'lgach, uchinchi savolga javob berishni bir-ikki o'quvchidan so'raydi. O'quvchilar avvalo ota-onalaridan yoki opa-akasidan, keyin esa tarbiyachilari, o'qituvchilari, mahalla kuydan minnatdor ekanligini aytadilar, o'qituvchi xulosa qiladi:

- Javobingizdan ma'lum bo'ldiki, shaxsning kamol topishi avvalo oila muhitiga bog'liqdir. O'zbek xalqining buyuk shoiri Alisher Navoiyning quyidagi she'riy parchasiga e'tibor bering.

Ulcha erur tiflga shoyista ish,
Bilki kichiklikda erur parvarshi,
Qatraga chun tarbiyat etdi sadaf,

El boshiga chiqquncha topdi sharaf.

Tifl, ya'ni bolani kichikligida parvarishlash, ya'ni tarbiyalash kerak, sadaf qatoriga kirgan qatra, ya'ni dur odamlarning boshida turish sharafiga muyassar bo'ldi. Huddi shuningdek, ota-ona go'yo sadaf, bolalar esa ularning bag'ridagi qatralar - durlardir.

Oiladagi sharoit, oziq-ovqat va jihozlar ta'minoti, o'zaro munosabatlar: er-xotin, bobo-buvi, qaynona-qaynota, aka-uka, opa-singil, tog'a-amaki hamda boshqa qarindoshlarning bir-biriga muomalasi oila a'zolarining birgalikda ishlashi, dam olishi, adabiyot, san'at, ilm-fan va sport bilan shug'ullanishi, daromad, ruhiy ma'naviy holatlar, qo'ni-qo'shnicilik aloqalari, mahalladagi to'y-marakalarga qatnashish va hokazolar oila muhitini tashkil etadi.

Oila muhiti axloq-odob, madaniyat qoidalari asosida tashkil topsa, bola shaxsining to'g'ri shakllanishi uchun shart-sharoit yaratilsa, bunda oiladagi bolalar to'g'ri kamol topadi. Oila muhitining ahamiyati shundaki, boladagi tabiiy iste'dodning qirralari dastlab shu yerda ko'zga tashlanadi. «Insonlarda bo'lgan tabiiy iste'dod yog'ochdagi yonish xususiyatiga o'xshaydi: yog'ochga o't qo'yilmasa, yonmaydi» («Kalila va Dimna»dan). Binobarin, bola iste'dodining yonishi oiladan boshlansa, shuncha yaxshi. Ota-ona o'z bolasini kuzatib borib (go'dakligidanoq) boshqa bolalardan farqini, nimaga qobilu, nimaga qobilmasligini aniqlasa, uni qobiliyati kuchli bo'lgan tomonga turtki bersa, rivojlantirsa, shaxsning iste'dodi shuncha yorqin va tez ko'zga tashlanadi. Murg'ak ongli go'dakning himoyaga, yordamga, rivojlantirishga muhtoj qiziqishi, intilishini birinchi bo'lib ota-ona sezmasa, kim sezadi?! Ko'zlarini mo'ltiratib turgan go'dak, faqat sizga non uchun jovdirab qarayotgani yo'q-ku! Uni tushuning, his qiling, unga yo'l oching! Qobiliyati, iste'dodi bolaligidanoq ota-onasi yohud boshqa bir murabbiy yordamida rivoj topgan kishilardan buyuk daholar yetishib chiqqan.

Bolaning yuragini tushunmay, hadeb arzir-arzimas ro'zg'or, tirikchilik ishlariga qayrab solaverish ham to'g'ri emas. Bola musiqa, rasm, adabiyot, fanga yoki boshqa hunarga qiziqayaptimi? Ota-ona bu haqda o'ylab ko'rishi, go'dakka madad berishi kerak. To'g'ri, bu oson emas, juda tadbirkor, zahmatkash bo'lishni talab etadi.

Oila muhitidagi ota-ona va bolalarning munosabatiga to'xtalib, quyidagi rivoyatni keltirish mumkin.

Rivoyat. Bir yo'lovchi qishloq oralab ketar ekan, bir xonadon oldida turgan keksa kishiga yoshgina yigitning qattiq-qattiq gapirayotganda, qariyani beibo so'zlar bilan haqorat qilayotgani ustidan chiqib qoldi. Keksa ko'ziga yosh olib, bag'ri xun bo'lganicha uy oldidagi kunda ustida o'tirardi. Yosh yigit begona kishini ko'rishi bilan

uyga kirib ketdi, shunda yo'lovchi kekxa yoniga bordi, salom berib uni yupatmoqchi bo'ldi.

- Ey otaxon, bu yigit kimki, sizni shunday haqorat qilyapti?

- O'g'lim,- deb javob berdi kekxa ko'z yoshini artgan.

- Vo ajab!- hayron qoldi yo'lovchi.

- Ey yo'lovchi, ajablanma, men ham yoshligimda o'zimning qo'pol muomalam bilan otamning qalbiga ko'p ozor bergan edim. Qarangki, otamga o'tkazgan sitamim, o'g'limdan o'zimga qaytdi!- dedi.

- Vo darig, qaytar dunyo ekan-da!- deb yo'lovchi yo'lida davom etdi.

Bu rivoyat muhokama qilinib, «o'z ota-onangga qanday hurmat-e'tibor yoki bepisandlik ko'rsatsang, kelajakda farzandlaringdan senga ham shunday hurmat e'tibor yoki bepisandlik qaytadi», degan xulosa chiqariladi.

Jamoalizm ruhining bolaga singishi ham oiladan boshlanadi. Axir, bolabirgalikda ovqatlanish, birgalikda ishlash, birgalikda dam olish, birgalikda to'y marakalarda ishtirok etish jarayonida jamoa-chilikka o'rganib boradi. O'qituvchi o'quvchilar diqqatini «Hotamnoma»dan (Toshkent, G'afur.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1988) olingan quyidagi parchaga qaratadi.

«Hotam tug'ulg'on kuni olti ming o'g'ul Yamandin va atrofdin tavallud qildi. Ul bolalarni hozir qilib, olti ming enagaga bolalarni boqmoqg'a buyurdi.

To'rt enaga – xush va shod va yoshni ilg'ab (ajratib), Hotamni parvarish qilib, sut bermakka tayin qildi. Hotam sut emgali unamadi. Tayg'a xabar berdiki:

- Hotam sut emmaydur?

AHLI nujumlarni hozir qilib so'radiki:

- Bola nima uchun sut emmaydur?

Ahli nujumlar aytiki:

- Bu o'g'ul sahovat birla olamda oti pur (mash-hur) bo'ludur.

Toinki hamma tifllar va enagalar bir yerga jam bo'lub, hamma bolalarg'a sut berdilar. Hotam ham sut emdi».

Bu parcha Hotamning faqat sahovatpesha ekanligini ko'rsatmaydi, uning xudbinlik qobig'iga sig'maydigan fe'l-atvorini ham bildiradi. Zotan oila a'zolarining barchasi dasturxon atrofida jam bo'lib ovqatlanishida ham hikmat bor.

Jamoalizmning dastlabki urug'lari ana shunday inoq davralarda unadi.

O'zbek xalqi qadimdan jamoalizm an'analarini mahkam tutgan. Qo'shning boshiga og'ir kun tushsa, atrofdagi odamlar darhol yetib kelishadi, har qanday ishini tashlab qo'shniga yordam beradilar. Bu esa oilaning qaddini tiklab olishida muhimdir. Quyidagi hikoya o'qib beriladi.

Ibn Sino jamoadan, jamiyatdan ajralib tarbiya topgan bolaning baxtsiz bo'lib qolishini ta'kidlaydi. Inson oilada dunyoga kelgani bilan jamiyatga aloqadordir.

«Forobiy fikricha, insonning va jamiyatning g'alabaga erishuvi, yaxshilikni qo'lga kiritishi, axloqiy va aqliy mukammallikka erishuvi, inson va jamoaning o'z qo'lidadir. «... tabiiy boshlang'ichlar ta'siri ostida kamol topib insonga aylanishgina kifoya qilmaydi, chunki inson bo'lib, insoniy kamolotga erishuvi uchun so'zlash va kasb-hunarga muhtojdir».

1 O'z-ōzidan ma'lumki, bu ehtiyojlar jamiyatda qondiriladi. Marksizm-leninizm asoschilari bu masalani atroflicha hal qilib berishgan. Jamoa jamiyatning kichik bir bo,,lagi, u shuning uchun ham o'zida jamiyatning siyosiy, axloqiy, estetik va boshqa go'yalarini mujassamlashtiradi (I.V.Dubrovina).

Jamoa haqidagi pedagogik qarashlar A.S.Makarenko, N.K.Krupskaya va boshqa sovet pedagoglarining ishlarida o'z aksini topgan. Jamoa bir maqsad, bir intilish yo'lida birlashgan, shu maqsad yo'lida iqtisodiy tafakkur, ijodiy kuch quvvatlarini, faoliyatlarini bag'ishlaydigan kishilar guruhidir. Jamoizm tuyg'usi ham ana shu uyushgan shaxslarning ma"naviy-ixtiyoriy birligidan kelib chiqadi va shaxs, guruh, jamiyatning maqsad yo'lida birlashuvi bilan belgilanadi. Jamoizm jismoniy, aqliy mehnat faoliyatida, ma'naviy-axloqiy sifatlarning ma'lum ma'noda umumiy bo'lishida yaqqol ko'rinadi. Shunga ko'ra shaxs jamoada, jamiyatda mehnat qiladi, jamiyatning kichik bir tabiiy hujayrasi bo'lgan oilada yashaydi. Jamiyatning qanchalik rivojlanganini oila farovonligida, shaxsning kamolotidaqurish mumkin. Yoki shaxsning barkamolligi, oilaning to'la-to'kisligiga qarab, jamiyatning iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy-axloqiy ahvolini bilish mumkin. Chunki, shaxs-oila-jamiyat munosabatlari o'zaro mustahkam bog'langan. Shuning uchun shaxs oila - jamiyat muhitida shakllanadi, kamol topadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. «O'zbekiston Respublikasining Kadrlar tayyorlash milliy dasturi», «Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori» – Toshkent: Sharq, 1997-65
2. Karimov I.A. «O'zbekiston kelajagi buyuk davlat». Toshkent: O'zbekiston 1992-62 b.
3. Karimov I.A. «Yangi uyni qurmay turib, eskisii buzmay» – Toshkent: O'zbekiston 1993. – 24 b.

DICTIONARIES OF PEDAGOGICAL TERMS IN ENGLISH AND UZBEK AND THEIR FUNCTIONS.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346741>

Nizomova Mohinur Baratboyevna
teacher at Karshi State University

Annotation: *Dictionary - 1) a set of words, vocabulary, existing in a particular language, its regional or social dialect, found in the works of this or that writer; 2) a book in which words (or morphemes, phrases, phrases, etc.) are placed in a certain order (alphabetical, thematic), descriptive units, their origin, meanings, spelling, pronunciation, stylistic affiliation, translation into other languages. Dictionaries play an important role in the field of spiritual culture, reflecting the knowledge acquired by a society over a period of time. Pedagogical dictionaries - classify terms in the field of pedagogy.*

New words: *phrases, expressions, pedagogical terms, pedagogical lexicographic sources, international pedagogical terminology, education, monolingual pedagogical dictionary, multilingual / bilingual pedagogical dictionary, monolingual encyclopedic dictionary.*

Problems in the field of pedagogical terminology can not be solved without understanding the essence of the categories "term", "concept", "system" terms or "terminology". it is defined by a word or phrase. A phrase is a term (Lat. terminus - "boundary", "boundary"). In fact, pedagogical terminology and concepts are crucial for the development of pedagogy. deals with the output.

Pedagogical lexicographic sources and consideration of the following issues:

- Types of pedagogical lexicographic sources; their elements and parameters;
- The basics of building pedagogical lexicographic sources and the possibility of using computer technology;
- Development and formation of algorithms for pedagogical creation of lexicographic sources; planning and organization of lexical and graphic activities;
- Selection of terms and formation of pedagogical lexicographic source;
- variants of interpretation of different terminological units, different types of dictionaries;
- Typology of pedagogical lexicographic sources;
- Consistency and consistency in international pedagogical terminology;

It should be noted that the function of pedagogical terms in dictionaries is as follows:

- Definition of pedagogical terms and connections between them;
- Analysis and modeling of the system of pedagogical terms based on the identified concepts and their relationship;
- Conditions for creating an image of the system of terms through diagrams
- definition of terms, definition of symbols (mainly terms) one or more languages for each pedagogical concept;
- Identification and presentation of terminological information in print and electronic forms (terminography) (M. Pottsi, 1999)

Use of new communication and computer technologies in the field of definition of developing pedagogical terminology in the process of professional pedagogical communication;

The transmission and exchange of knowledge between people of different cultures and speakers of different languages is aimed at studying the following aspects:

- knowledge of pedagogical terminology and pedagogical science (pedagogical concept) and "pedagogical term", conceptual analysis of pedagogical terminology, structural principles of pedagogical terminology, conceptual models of terminology, terminological approach to presentation, combination of scientific and pedagogical ontological and terminological approaches creation of information systems, etc.);

- Management of information resources of pedagogical knowledge (definition of contextual information, automatic procedures for obtaining pedagogical terminology). Pedagogical terminology, terminological bases, data, their use in conceptual indexing; relationship between text documents in the field of pedagogy and education and international pedagogical terminology, thesauruses for automatic indexing: structure, development and use, terminology logical means, creation of machine banks of pedagogical terminology, etc.);

- Pedagogical terminology in terms of the process of professional intercultural pedagogical communication and knowledge transfer;

- International pedagogical terminology: problems of localization and internationalization in contrast to global and regional;

- pedagogical terminology in terms of development global computer networks;

- Information society of pedagogical terminology in multimedia (multilingual terminological bases in the field of pedagogy and education, their creation and

activity; exchange of terminological data and the role of terminological infrastructure in multimedia age);

- Approaches to the presentation of scientific and pedagogical knowledge; problems of conceptual navigation in multimedia multicultural information research and educational spaces;

From the point of view of information, all information about the terms in the lexicographic pedagogical source is considered as follows:

- scientific-pedagogical (information concept about scientific pedagogy);
- Linguistic (characterized by features such as etymological information, semantically close terms, history of origin. Term, history of use of the term, usage of the term, foreign equivalents, grammatical features of the term, use of examples, etc.);
- cultural (reflected in features such as context). Use in a particular pedagogical culture, regional data, etc.)

According to the accepted parameters, pedagogical lexicographic sources are structured as follows:

1. **Monolingual pedagogical dictionary** (short general dictionary of pedagogical terms or terminology, created in the field of pedagogy).

For example: 1) Glossary of US Educational Terminology (Assefa) Glossary of United States Educational Terminology Mariam Assefa, PresidentWorld Education Services, New York; 2) Educational Terminology. zur learn: line Homepage, Educational Terminology. betreut durch John Eccleston .; 3) Educational Terminology Alphabetical index of educational terms.ADMISSION CRITERIA; 4) Educational terminology Eurydice; 5) Glossary of United States Educational Terminology.

2. **Multilingual / bilingual pedagogical dictionary** (a brief general translation dictionary of pedagogical terms or terminological expressions, collection. Examples: 1) Finnish-English Educational Terminology Glossary - Finnish-English education Glossary of Terminology: Finnish-English Educational Terminology Glossary FAST-US-5 US Education Survey FAST 177 Area Studies Program, Department of Translation Studies; 2) Educational terminology; Hungary OSEAS EUROPE EDUCATIONAL TERMINOLOGY. HUNGARY. Types of institutions, ovoda (kindergarten), iskola (school), altalanos iskola (primary school, general school);

3. **Monolingual encyclopedic dictionary, reference dictionary (a scientific-pedagogical lexicographic source** containing a systematized set of

knowledge on pedagogy, public education and related disciplines, arranged in alphabetical order; thematic (systematic) or alphabetical-thematic order;

briefly reveals the general theory of pedagogy, its history, specific disciplines, describes the system and state of education. For example: 1) V.V. 2-volume Russian pedagogical encyclopedia named after Davydov, M. : BRE, 1993. 2) DICTIONARY OF EDUCATION PLUS (Server) (includes a practical dictionary of terms in the field of pedagogical research, a bibliographic commentary for each defined term, as well as excerpts from articles describing the context in which the term is used) <http://macwe.umich.edu/plus/> (located at the University of Michigan).

4. Multilingual / bilingual encyclopedic dictionary, a dictionary (pedagogical lexicographic source, which includes a systematized set of knowledge on pedagogy, folklore and related disciplines, briefly discloses general information . Pedagogical theory, its history, individual disciplines, description of the education system and status in different countries). For example: 1. The Learner's English - Russian Dictionary of Education / English - 1998. 2. School English-Russian and Russian-English Dictionary, 2000

EDUCATION (as a pedagogical phenomenon) - the purposeful professional activity of the teacher, contributes to the maximum development of the child's personality, his entry into the context of modern culture, becoming a subject of his life, the formation of his motives and values. In dictionaries of comparable languages we can find as follows, we have interpreted it in connection with its types:

TARBIYA (pedagogik hodisa sifatida) - o'qituvchining maqsadli kasbiy faoliyati, bolaning shaxsiyatining maksimal rivojlanishiga, uning zamonaviy madaniyat kontekstiga kirishiga, o'z hayotining sub'ektiga aylanishiga, uning motivlari va qadriyatlarining shakllanishiga hissa qo'shadi. Pedagogika sohasidagi -Tarbiyallatamasi qiyoslanayotgan tillardagi lug'atlarda quyudagicha uchratishimiz mumkin, uning turlari bilan bog'lab talqin qildik:

<p>Ma'naviy tarbiya - insonning barqaror va barkamol rivojlanishini ta'minlaydigan hayotga bo'lgan qadriyatli munosabatni shakllantirish.</p>	<p>Spiritual upbringing is the formation of a valuable attitude to life that ensures the sustainable and harmonious development of a person</p>
<p>Axloqiy tarbiya - axloqiy munosabatlarning shakllanishi, ularni takomillashtirish qobiliyati va ijtimoiy talablar va me'yorlarga muvofiq harakat qilish qobiliyati, odatiy, kundalik axloqiy xulq-atvorning mustahkam tizimi.</p>	<p>Moral education is the formation of moral relations, the ability to improve them and the ability to act in accordance with social requirements and norms, a strong system of ordinary, everyday moral behavior</p>
<p>Siyosiy ta'lim - davlatlar, millatlar, partiyalar o'rtasidagi munosabatlarni, ularni ma'naviy, axloqiy va axloqiy pozitsiyalardan anglash qobiliyatini aks ettiruvchi o'quvchilarning siyosiy ongini shakllantirish.</p>	<p>Political education is the formation of students' political consciousness, which reflects the relationship between states, nations, parties, their ability to understand them from a spiritual, moral and ethical standpoint.</p>
<p>Huquqiy ta'lim - huquqiy madaniyat va huquqiy xulq-atvorni shakllantirish jarayoni, bu yuridik umuminsoniy ta'limni amalga oshirish, huquqiy nihilizmni yengish, qonunga bo'ysunuvchi xulq-atvorni shakllantirishdan iborat.</p>	<p>Legal education is a process of formation of legal culture and legal behavior, which consists in the implementation of universal legal education, overcoming legal nihilism, the formation of law-abiding behavior.</p>
<p>Mehnat ta'limi - o'qituvchi va o'quvchilarning umumiy mehnat ko'nikmalari va ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan birgalikdagi faoliyati, psixol ishga tayyorlik, ishga va uning mahsulotiga, kasbni ongli ravishda tanlashga mas'uliyatli munosabatni shakllantirish.</p>	<p>Labor education is a joint activity of teachers and students aimed at developing general work skills and abilities, psychological readiness for work, the formation of a responsible attitude to work and its products, the conscious choice of profession.</p>
<p>Aqliy ta'lim - shaxsning intellektual madaniyati, kognitiv motivlari, aqliy kuchlari, tafakkuri, dunyoqarashi va intellektual erkinligining shakllanishi.</p>	<p>Mental education is the formation of an individual's intellectual culture, cognitive motives, mental powers, thinking, worldview and intellectual freedom.</p>
<p>Jismoniy ta'lim-tarbiya - jismoniy rivojlanish, salomatlikni mustahkamlash, yuqori ko'rsatkichlarni ta'minlash va doimiy jismoniy o'zini takomillashtirishga ehtiyojni rivojlantirishga qaratilgan shaxsni takomillashtirish tizimi.</p>	<p>Physical education is a system of personal development aimed at developing physical development, strengthening health, ensuring high performance and the need for continuous physical self-improvement.</p>

<p>Badiiy ta'lim - o'quvchilarda san'atni his qilish, tushunish, baholash, sevish, undan zavq olish, badiiy va ijodiy faoliyatga, estetik qadriyatlarni yaratish ehtiyojlarini rivojlantirish.</p>	<p>Art education is the development of students' need to feel, understand, appreciate, love art, enjoy it, engage in artistic and creative activities, and create aesthetic values.</p>
<p>Ekologik ta'lim - yosh avlod o'rtasida tabiat haqidagi bilimlarni va unga insonparvarlik, mas'uliyatli munosabatni yuqori milliy va umuminsoniy qadriyat sifatida o'z ichiga olgan yuqori ekologik madaniyatni maqsadli rivojlantirish.</p>	<p>Ecological education is the purposeful development of a high ecological culture among the younger generation, which includes knowledge of nature and a humane, responsible attitude to it as a high national and universal value.</p>
<p>Iqtisodiy ta'lim - ishlab chiqarishni, tarqatish va iste'molni oqilona boshqarish va tashkil etishning tabiati, tamoyillari va me'yorlariga mos keladigan bilim, ko'nikma va ko'nikmalarni, ehtiyojlarni, qiziqish va fikrlash uslubini shakllantirishga qaratilgan o'qituvchi va o'quvchilarning maqsadli o'zaro ta'siri.</p>	<p>Economic education is the teaching and learning process aimed at forming knowledge, skills and abilities, needs, interests and ways of thinking that meet the nature, principles and norms of rational management and organization of production, distribution and consumption. 'Targeted interaction of students.</p>
<p>Estetik tarbiya - tarbiyachilar va o'quvchilarning maqsadli o'zaro ta'siri, o'sib borayotgan odamda hayotda va san'atda go'zallikni idrok etish, to'g'ri tushunish, qadrlash va yaratish qobiliyatini rivojlantirish va takomillashtirishga, ijodkorlikda, go'zallik qonunlariga muvofiq ijod qilishda yordam beradi.</p>	<p>Aesthetic education is a purposeful interaction of educators and students to develop and improve the ability of a growing person to perceive, understand, appreciate and create beauty in life and art, in creativity, go Helps to create according to the laws of nature.</p>

Pedagogical terminology implements its integration features and functional features in a multicultural information, research and educational space. It affects the elements of its system, the contradictions that occur between them, and the changes that occur as a result of these contradictions. These changes affect both its formal quantitative and qualitative content characteristics.

Modern ideas about the essence, tasks and integrative characteristics of pedagogical terminology allow to define it as an integral open system.

Pedagogical terminology as a system includes and serves individual terms and terminological systems that are conditionally related to the concept and subject of pedagogical activity. To identify, systematize, store and transmit scientific and pedagogical information in a single multicultural research and education space. The

current level of development of information and communication technologies is changing the idea of the possibility of determining the spatial and temporal dynamics of international pedagogy. Terminology, its systematization, coordination, storage and transfer to a single multicultural field of global computer communications. This allows the creation of different types of pedagogical lexicography, reveals physical resources in the global system, including electronic interdisciplinary and intercultural connections.

REFERENCES:

- 1.Макаев В.В. Педагогическая терминология П.П. Блонского. //Некоторые вопросы педагогики. - Ставрополь: Стар. пед. ин-т, 1970. -С.3-17.
2. Методологические ориентиры педагогических исследований: материалы Всерос. методол. семинара: в 2 тт. /Под ред. Н.В. Бордовской. - СПб., 2004. - Т. 1. - 218 с.
3. Nizomova Mohinur Baratboyevna. -POLYSEMANTIC FEATURES OF PEDAGOGICAL TERMS IN ENGLISH AND UZBEK TRANSLATIONII CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES 2(12): 21-25, December 2021 DOI: <https://doi.org/10.37547/philological-crjps-02-12-05> ISSN 2767-3758 ©2021 Master Journals.

O'ZBEK ROMANCHILIGIGA ILK QADAM

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6345156>

Normurodova Dilbar

*Surxondaryo viloyati Termiz shahridagi
11-umumiy o'rta ta'lim maktabi
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: O'zining "O'tgan kunlar" romani bilan O'zbek romanchiligiga ilk qadam tashlagan yozuvchi Abdulla Qodiriyning hayoti va faoliyatiga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar: Abdulla Qodiriy, roman, "O'tgan kunlar" romani, hikoya va hokazolar.

Аннотация: Посвящается жизни и творчеству основоположник узбекского романизма Абдуллы Кадыри.

Ключевые слова: Абдулла Кадыри, роман, «Минувшие дни», рассказ и др.

Annotation: Dedicated to the life and work of the founder of Uzbek novelism Abdulla Qadiri.

Key words: Abdullah Qadiri, novel, "Days bygone", story, etc.

O'zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biri Abdulla Qodiriy (Julqunboy) 1894-yil 10-aprelda Toshkent shahrida tug'ildi.

Bo'lg'usi adibning ilk ijodi 1913—1914 yillarda boshlangan bo'lib, dastlab u shoir sifatida qalam tebratdi. Uning «Ahvolimiz», «Millatimga», «To'y» (1914-1915) kabi she'rlari «Oina» jaridasida bosilib chiqqan edi. U o'z millatini ma'rifatga chaqiradi, ma'rifatparvar shoir va adib sifatida maydonga chiqadi. «Baxtsiz kuyov» (1915) nomli fojeasi, «Juvonboz» (1915), «Uloqda» (1916) kabi hikoyalarda ham o'z xalqini savodli, bilimli, madaniyatli va ozod ko'rish istagi sezilib turadi.

1924 yili Abdulla Qodiriy Moskvaga borib, Jurnalistlar institutida tahsil oldi. Moskvadan qaytib «Mushtum» jurnalida shtatsiz muxbir bo'lib ishlay boshladi. Uning «Toshpo'lat tajang nima deydi?» va «Kalvak mahzumying xotira daftaridan» turkumidagi satirik hikoyalari ana shu jurnalda ilk bor bosilib bordi.

Abdulla Qodiriy 1917-1918 yillardan boshlab «O'tgan kunlar» romani uchun material yig'ishga kirishdi. 1922 yilda birinchi o'zbekromanining dastlabki boblari «Inqilob» jurnalida chop etila boshlandi. 1925-1926 yillarda «O'tgan kunlar» uch bo'lim holida kitob» bo'lib nashr etildi.

1928 yil yozuvchining ikkinchi tarixiy romani «Mehrobdan chayon» nashrdan chiqdi. 1934 yilga kelib Abdulla Qodiriy qishloq xo'jaligi mavzuiga bag'ishlangan «Obid ketmon» qissasini yaratdi. Undan tashqari u Gogolning «Uylanish», Chexovning «Olchazor» va boshqa g'arb yozuvchilarining satirik hikoyalarini o'zbek tiliga tarjima qildi.

Abdulla Qodiriy 1934 yilda bo'lib o'tgan Moskvadagi Butunittifoq Yozuvchilarining birinchi qurultoyida qatnashadi. U «Amir Umarxonning kanizi», «Namoz o'g'ri», «Dahshat» kabi romanlar yaratish orzusida bo'lgani ham ma'lum. Ammo bevaqt o'lim orzulari ro'yobga chiqishiga imkon bermadi.

Abdulla Qodiriy 1937 yilning 31 dekabrda qamoqqa olindi. «Menga qo'yilgan ayblarni boshdan oyoq rad etaman. Haqiqat yo'lida hech qanday jazodan, qiynoqdan qo'rqmayman. Agar otmoqchi bo'lsalar, ko'kragimni kerib turaman...» Abdulla Qodiriy 1938 yil 4 oktyabrda Toshkentda otildi. Uning asarlari XX s'ezddan so'ng, 1956 yildan boshlab yangidan nashr etila bordi. 1990 yilda Respublika prezidenti Farmoni bilan A. Qodiriy nomidagi Respublika Davlat mukofotita'sis etyldi. 1991 yilda esa A. Qodiriyga Alisher Navoiy nomidagi Davlat mukofoti berildi.

Hozirgi kunda esa bir qator ko'chalar, bog'lar, maktablar, kutubxona, mahalla va oliy bilimgothlar uning tabarruk nomi bilan yuritiladi. Uning nomidagi Toshkent Davlat Madaniyat oliy bilimgohida eng bilimdon talabalarga Abdulla Qodiriy nomidagi nafaqa beriladi. Uning 100 yillik tavallud (1994) sanasigayetti jildlik to'la asarlari nashr etilish arafasida.

Atoqli adib, adabiyotimizning haqli ravishda iftixori Abdulla Qodiriy tavalludiga 125 yil to'ldi.

O'zbek adabiyotida roman janri Qodiriy nomi bilan bog'langani holda, uning hajv, publitsistika janrlarida ham zamonasining yetakchi ijodkori bo'lgani hayratlanarlidir. Vazirlar Mahkamasining adib tavalludining 125 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi farmoyishiga ko'ra, Toshkent shahridagi Abdulla Qodiriy nomidagi madaniyat va istirohat bog'i Ichki ishlar vazirligidan Toshkent shahar hokimligiga o'tkaziladi. Istirohat bog'ida Abdulla Qodiriyga bag'ishlangan adabiy muzey, ijodiy maktab, kutubxona barpo etiladi, adibga haykal o'rnatiladi. U yashab ijod etgan xonadon o'rnida uy-muzey tashkil etiladi. -O'zbekkinoll Milliy agentligi tomonidan Abdulla Qodiriy hayoti va ijodiy faoliyati haqida badiiy, asarlari asosida qisqa metrajli filmlar yaratiladi. Ayni kunlarda mazkur farmoyish ijrosi doirasida -Abdulla Qodiriy ijodining ma'naviy-ma'rifiy ahamiyatill mavzuida ilmiy konferensiya ham bo'lib o'tmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sobir Mirvaliev –O_ZBEK ADIBLARIII (o__quvchi) Toshkent –MuxlisII nashriyoti 1993 y.
2. Adabiyot 7-sinf, Nashriyot: –SharqII, Toshkent 2017 y.
3. <https://ru.wikipedia.org/wiki>

INGLIZCHA TEZ AYTISH, MAQOL VA QO'SHIQLAR –TA'LIM VOSITASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6341889>

O.R.Abdusamidova

FarDU

Rahmonberdiyeva M.

QDPI. talaba

G.S.Akbarova

O'DJTvaSU

Annotatsiya: Ushbu maqolada inglizcha tez aytish, maqol va qo'shiqlarni o'rganish- ta'lim vositasi ekanligi bayon qilinadi.

Annotation: Learning English tongue-twisters, proverbs and songs are the means of education.

Аннотация: Скороговорки, пословицы и песни на английской языке являются средством связи знаний образованию.

Kalit so'zlar: ohangdor, samarali, dunyoqarash, lo'nda, ilm-fan, hayo, tuyg'u, vafo, birodarlik, insoniylik, g'oya, vatanparlik, do'stlik, sadoqat, halollik, mardlik, oliy, ma'naviy, ma'rifatli, maqol, tushuncha.

Key words: melodious, effective, world outlook, brief, science, modesty, sense, loyalty, comradeship, humanity, idea, patriotism, friendship, faithfulness, honesty, courage, supreme, spiritual, wellbred, proverb, conception.

Ключевые слова: мелодичный, эффективный, краткий, наук, скромность, чувство, верность, товарищеские отношение, человечество, идея, патриотизм, дружба, вероломный, честность, храбрость, верховный, духовный, благовоспитанный, пословица, понимание.

Ingliz tili darslarida inglizcha tez aytish, maqollar va qo'shiqlardan foydalanish talabalarning dunyoqarashini kengaytiribgina qolmasdan, ularning ingliz tilida og'zaki nutqini o'stirad, bilim va ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, ulardan foydalanish talabalarning ingliz tiliga bo'lgan qiziqishini orttirishda, ahloqiy qarashlarini shakllantirishda va boyitishda ham samarali ta'sir ko'rsatadi.

Ingliz tili darsining samaradorligini oshirishda tez aytishlarning roli kattadir. Tez aytishlar og'zaki nutq mashqi bo'lib, ular talabalarda ingliz unli va undosh fonemalarni to'g'ri va ohangdor talaffuz qilish ko'nikmalarini orttiradi va biyron

so'zlashga o'rgatadi. Shu bilan birga, ular insonga estetik zavq berib, hotirasini mustahkamlaydi. M:

[e] – Emilie, get ten eggs ready for breakfast.

[æ] - If you andy, have two candies, give one candy to Sandy, andy.

[a:] - Can't you ask father or aunt Margaret.

[u] - The cook took a good look at the cookery book.

[^] - I love my love but my love doesn't love me as I love my love.

[ə] - Little girl with a pretty curl.

[ə:] - The first word is a verb and the third word is an adverb.

[p] - Pretty Polly Perkins has a pair of pretty plates

[b] - A big black bug beat a black bear; a black bear beat a black bug.

[t] - Too many teenagers tend to waste their time watching television.

[d] - Denie's daughter Diana doesn't dislike darning.

[k] - Take care not to make many mistakes when you bake those cakes.

Ingliz tilidagi maqollar qisqa, lo'nda, sodda va yodda qolarli darajada ifodalanadi. Ularda ta'lim va tarbiya, ilm-fan, insof va adolat, ibo va hayo, to'g'rilik, sevgi va vafo, do'stlik, birodarlik, tozalik sog'lik va boshqa tuyg'ular aks etadi. Talabalar inglizcha maqollardagi notanish so'zlarning tagiga chizib, tarjimasini lug'atdan topishadi va maqolni o'zbek tiliga tarjima qiladilar. Ingliz tili darslarida quyidagi maqollardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Bad news has wings - Yomon habarning qanoti bor.

Better late than never - Hechdan ko'ra, kech yaxshi.

Dog barks, but caravan goes on - It hurar, karvon o'tar.

First come, first served - Tegirmon navbati bilan.

First think, then speak - Avval o'yla, keyin so'yla.

Haste makes waste - Qimirlagan qir oshar.

Health is above the wealth - Sog'lik- boylik.

Last time is never found again - Vaqting ketdi, naqding ketdi.

Money makes money - Pul-pul chaqirar.

No rose without a thorn - Tikonsiz gul bo'lmas.

When angry count a hundred - Achchig'ing kelsa, burningni tishla.

Zeal without knowledge is a runaway horse - Ilmsiz kuchanish, belni sindirar.

Yuqoridagi maqollar ingliz tili darslarida til materiallini talabalarga tushuntirishda foydali bo'libgina qolmasdan, u talabalarning ma'naviyati, tarbiyasi, ko'nikma va malakalarini shakllantirishda ham katta ro'l o'ynaydi. Bundan tashqari maqollar talabalar ongiga milliy g'oyani singdirishda yaqindan yordam beradi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, mazkur berilgan maqollar talabalarning xotirasida uzoq

saqlanib qoladi. Qolaversa, ular tez va oson yod olinadi. Shuning uchun, maqollar talabalarning ogʻzaki nutqini oʻstirishda qulay vosita hisoblanadi. Bundan ashqari, hikmatli maqollar qatiga joylangan umuminsoniy, ahloqiy gʻoyalar, vatanparvarlik, chin doʻstlik va sadoqat, halollik, mardlik kabi oliy tushunchalar talabalarning dunyoqarashini boyitib, ularni insoniylik sari yetaklaydi.

Talblar inglizcha qoʻshiqlarni oʻrganish jarayonida chet elda yashab, ijod etayotgan mashhur qoʻshiqchilar: E. Iglesias, R. Dvayt, Madonna va boshqalarning hayoti va musiqa sohasidagi izlanishlari bilan tanishadilar. Ularda qoʻshiq ohangidan zavqlanish xissi paydo boʻladi va inglizcha soʻzlarni tez oʻzlashtirib olish imkoniyati ham yaratiladi. Bundan tashqari, sheʼr matni va topshiriqlar yozilgan kartoʻchkalar asosida suhbatlar uyushtirish ham talabalarning ingliz tilini mukammal oʻrganishlarida imkoniyatlar yaratadi. Talabalar qoʻshiqning mazmunini oʻz soʻzlari bilan gapirib beradilar.

Umuman, inglizcha tez aytishlar, maqollar va qoʻshiqlar maʼnaviy-maʼrifiy jarayonlarni oʻzida mujassamlantirgan taʼlim-tarbiya vositasidir. Ingliz tili darslarida inglizcha tez aytish, maqollar va qoʻshiqlardan foydalanish talabalarning ogʻzaki nutqini rivojlantirish va ingliz tili dars samaradorligini yanada oshirishda yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

[1]. Lee W.R. Language Teaching Games and Contests. - Oxford, 1979. - 203p. [2]. Журавлев А.П. Языковые игры на компьютере - Москва, 1988. - 144с. [3]. Игровое моделирование. Методология и практика. - Новосибирск, 1987. - 231с. [4]. Стронин М.Ф. Обучающие игры на уроке английского языка. - Москва, 1981. - 112с. [5]. Эльконин Д.Б. Психология игры. - Москва, 1978. - 304с. [6]. Маслико Е.А., Бабинская П.К., Будько А.Ф., Петрова С.И. Настольная книга преподавателя иностранного языка. - Минск, 2004. - 203с. [7]. Стронин М.Ф. Обучающие игры на уроке английского языка. - Москва, 1981. - 112с [8]. Granger C. Play games with English. - London, 1983. - 74p. [9]. Jill Hadfield. Advanced Communication Games. - Thomas Nelson, 1987.

BOSHLANG,,ICH SINFDA TABIATSHUNOSLIK DARSLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MAZMUNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6341910>

Ochilov Fariddun Izatulloevich

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti "Boshlang,,ich ta"lim metodikasi" kafedrasida o,,qituvchisi, O,,zbekiston.

Xusanova Nigina Baxtiyor qizi,

*Toshkent viloyati CHDPI, Boshlang,,ich ta"lim yo,,nalishi
18/1 guruh talabasi, O,,zbekiston.*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada boshlang,,ich sinfnig 3-4 sinflarida o,,tiladigan tabiatshunoslik darslari va ularga qo,,yiladigan talablar, ushbu darslarning samaradorligini oshirish borasida olib boriladigan amaliy ishlar mazmuni haqida fikr yuritilgan.*

Tayanch so,,zlar: *tabiatshunoslik, tabiiy bilimlar, jonli va jonsiz tabiat, tabiatni asrash, ekologik muammo, kuzatish, ekskursiya, tajriba, amaliy ishlar.*

Bolani tevarak-atrofdagi tabiat bilan tanishtirish, unda olam tuzilishi va tabiat hodisalari haqida boshlang,,ich tasavvur hosil qilish, ilmiy dunyoqarash kurtaklarini shakllantirish, tabiatga muhabbat uyg,,otish va undan oqilona foydalanishni o,,rgatish tabiatni o,,rganish ta"limi asosida amalga oshiriladi. Tabiat bo,,yicha standart ko,,rsatkichlari bolaning tabiat va undagi hodisalar haqidagi tasavvurga ega bo,,lish, ularni farqlay olish, qisqacha tavsiflab berish, amalda qo,,llay olishga o,,rgatish bilan belgilanadi.

Ushbu fanda o,,quvchilarga tushunarli ravishda tabiat va jamiyat o,,rtasidagi bog,,liqlik va ziddiyatlar o,,rgatiladi. Ya'ni, o,,quvchilar insonlar oldida turgan aniq ekologik muammolarni o,,rganadilar. Bunday muammolarga jonsiz tabiatni va tuproqni ifloslanish, yemirilish va kuchsizlanishdan asrash; turli tirik mavjudotlar va ularning vakillarini saqlash; insonlar sog,,ligini saqlashda tabiatni asrash kiradi.

Tabiatshunoslikni o,,qitish bolalarda butun Yer yuzi tabiatini asrab-avaylash hissini shakllantiradi. O,,quvchilar tabiatni asrash yuzasidan olib borilayotgan amaliy ishlar yuzasidan alohida ko,,nikmaga ega bo,,ladilar. Ularga o,,lkamizning tabiat hodisalari va undagi jismlar haqida boshlang,,ich bilimlar berish; sodda misollar bilan inson va tabiat o,,rtasidagi o,,zaro aloqalarni ko,,rsatish; tabiatdan foydalanish va uni asrash bo,,yicha inson faoliyati bilan tanishtirish; tabiatni asrash uchun zarur bo,,lgan

amaliy ko_nikmalarni hosil qilish va shu asosda tabiatga nisbatan maqbul dunyoqarashni shakllantirish; o_quvchilarni ekologik, etik, estetik, mehnat, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tabiatshunoslik kursini o_qitishning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Bolalarni 1-2 sinflarda olgan tabiat haqidagi bilimlarini chuqurlashtirish tabiatshunoslik kursining vazifasi hisoblanadi. Tabiatshunoslik fanini o_rnatish jarayonida o_qituvchi quyidagi vazifalarga e_tibor berishi lozim: 1) jonli va jonsiz tabiat, maktab atrofi, viloyat va o_z yurtidagi kishilarning mehnati haqidagi tushunchalarni shakllantirish va rivojlantirish; 2) tabiat va kishilar mehnatidagi mavsumiy o_zgarishlarni kuzatish; 3) oddiy ilmiy dunyoqarashni shakllantirish maqsadida tabiatdagi voqelikni bolalar bilan doimiy kuzatib borish; 4) aniq misollar asosida ashyolar va tabiat hodisalari o_rtasidagi o_zaro aloqani ochib berish, tabiatning odamlar mehnatiga ta_sirini ko_rsatish; 5) tabiatni asrash yuzasidan o_tkazilayotgan tadbirlar bilan tanishtirish; 6) sanitariya-gigiyena haqidagi bilimlarni shakllantirishda davom etish.

O_quv jarayonida asosiy o_rinni rollarga bo_lingan o_yinlar, tabiatga oid bo_lgan badiiy adabiyotlarni o_qish, munozaralar, tabiatni asrash uchun olib boriladigan amaliy ishlar, o_quvchilar orasida tabiatni asrash haqidagi bilimlarni targ_ib qilish kabilar egallaydi.

-Kundalik kuzatish daftarill asosida kuzatish ishlari olib boriladi. Kuzatish olib borish bo_yicha vazifalar jonli va jonsiz tabiatni o_rab turgan ob'ektlar, tabiatdagi organizmlarning o_zaro aloqasi haqidagi umumiy tushunchalarni shakllantiradi. Uzviylik tabiatshunoslikni o_qitishning muhim prinsipi hisoblanadi. O_rganish uchun tabiat ob'ekti va voqeligini mahalliy sharoitni hisobga olgan holda o_qitishning o_zi tanlaydi. O_qituvchi darslarni almashtirishi va o_rnini o_zgartirishi mumkin, negaki, tabiatdagi o_zgarishlarni o_rganish tabiatda shu holatlar yuz bergan davrga mos kelishi kerak. Agar bunday mos kelish bo_lmasa, darslar o_zgartirilishi yoki tabiatshunoslik boshqa darslar (o_qish) bilan almashtirilishi mumkin, albatta keyin uning o_rnini to_ldirish kerak.

3-sinf uchun ushbu fan quyidagi bo_limlardan iborat: -Kirishll, -Tabiatda suv va havoll, -Yer osti boyliklarill, -Tuproqll, -O_simliklar dunyosill, -Hayvonot dunyosill, -Odamning tuzilishill, -Tabiatni muhofaza qilishll.⁶

Dastlabki mavzu ona yurt tabiatini yoritib beradi. Shuning uchun 3-sinfda tabiatdagi havo, suv, yer osti boyliklari (foydali qazilmalar) va tuproq singari jonsiz

⁶ Bahromov A.D., Sh.M.Sharipov, M.T.Nabiyeva. Tabiatshunoslik: Umumiy o_rta ta'lim maktablarining 3-sinfi uchun darslik. Qayta ishlangan va to'ldirilgan 6-nashri. – T.: “Cho,lpn”, 2019-y. – 128 B.

tabiatni o'rganishdan so'ng atrofdagi o'simlik va hayvonot dunyosini o'rganish zarur, chunki bu 3-4 sinflarda o'rganiladigan tabiatshunoslik materialini o'rganishdagi mantiqiy izchillikni ta'minlaydi.

-Bizni o'rab turgan havoll, -Suvning xususiyatlarill, -Tabiatda suvll, -Yer osti boyliklarill, -Tuproqll mavzularini o'rganish jarayonida tabiat va inson hayotida suv, havo, tuproq qanday o'rin tutishi, ularni qanday asrash lozimligi, foydali qazilmalar nima uchun kerakligiga alohida e'tibor qaratish zarur.

-O'simliklar dunyosill va -Hayvonot dunyosill mavzulari o'quvchilarning mavsumiy o'zgarish haqidagi bilimlarini chuqurlashtirishni va bir paytning o'zida o'simlik va hayvonot dunyosi bilan kengroq tanishtirishni ko'zda tutadi. G'oz, sholi, poliz ekinlari va bog' mevalarini terishning boshlanishi kabi qishloq xo'jalik ishlari madaniy o'simliklar bilan bog'liq. O'quv yili boshidan o'z yurtining o'simlik va hayvonot dunyosini o'rganish ekskursiya va Yer tajriba uchastkasidagi amaliy ish paytidagi qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida (maktab joylashgan yerga qarab) olib borilishi lozim, chunki o'quvchilar amaliyotsiz bilimni ongli va mustahkam egallay olmaydi.

Park, bog', dala yoki suv havzasi bilan tanishish chog'ida maktab joylashgan joyga mos keladigan ob'ekt tanlab olinadi. Tanlab olingan muhitda aniq misollar asosida tegishli o'simliklarning turlari, ularning o'ziga xos xususiyatlari, boshqa organizmlar bilan aloqasi, ularga insonning ta'siri o'rganiladi. Xullas, o'simlik va hayvonot dunyosi, foydali qazilmalar bilan tanishtirish aniq misollar asosida tabiatga ekskursiya chog'ida kuzatish yo'li bilan amalga oshirilishi lozim.

-Odamning tuzilishill mavzusi orqali o'quvchilarga inson tabiatning bir bo'lagi ekanligi haqidagi fikrni shakllantirish, asosiy organlarning joylashuvi, ular bajaradigan vazifalar, ularga nisbatan ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish kabi oddiy ma'lumotlar beriladi. Har bir bola o'z organizmi, uning rivoji va sog'ligini saqlash uchun ular haqida atroflicha bilimga ega bo'lishi kerak. O'quvchilar shaxsiy va ijtimoiy gigiyena masalalariga alohida e'tibor bermoqlari lozim.

-Tabiatni muhofaza qilishll mavzusida ekologiya haqida umumiy taassurot beriladi. Jonli va jonsiz tabiat aloqasi, tabiatdagi organizmlarning o'zaro aloqasi, ularning o'z-o'zini himoya qilishi, ekologik halokat, tabiatni asrab avaylash kabilarga alohida e'tibor berilishi zarur.

4-sinf tabiatshunoslik fanida quyidagi mavzular o'rganiladi: -Kirishll, -Yer – Quyosh sistemasidagi sayyorall, -Yer yuzasi tabiatining xilma-xilligill, -Vatanimiz bo'ylab sayohatll.⁷

-Kirishll mavzusida, 1-2 sinflarda olingan tabiiy bilimlar umumlashtiriladi.

-Yer – Quyosh sistemasidagi sayyorall bo'limini o'tishda yulduzlar, sayyoralar, asteroidlar, kometalar, meteorlar haqida tushunchaga ega bo'lish bilan birga Yer sharining tuzilishi, materik va okeanlarning joylashuvi, O'zbekistonning globus va yarimshar xaritalarida joylashgan o'rni bilan tanishiladi. O'quvchilar quyosh nuri tushadigan yer yuzasi mintaqalari va ularning joylashuvi bilan tanishadilar, ob-havo haqida oddiy tasavvurga ega bo'ladilar. Bu ularda 1-sinfdan buyon ob-havoni kuzatish daftarlari -iqlimll tushunchasining mohiyatini anglashga yordam beradi. Ammo o'qituvchi bularni tushuntirayotganda shunga ehtiyot bo'lishi kerakki, o'quvchilar iqlim va ob-havoni bir tushuncha sifatida qorishtirib yubormasinlar. Shningdek, o'quvchilar aniq misollar yordamida sayyoramiz ekologik muammolari va ularning yechimlari bilan tanishadilar.

-Yer yuzasi tabiatining xilma-xilligill bo'limi orqali o'quvchilarning 2-sinfdan o'rgangan yer yuzasining shakllari (tog_, tekislik va suvli joylar) haqidagi oddiy tushunchalari, 4-sinfdan tabiatga ekskursiyalar chog'ida aniq tushunchalar asosida shakllantiriladi. Ta'limning ko'rgazmali vositalari va ekran qo'llanmalaridan foydalanish yo'li bilan bu tasavvur va tushunchalar mustahkamlanadi. O'quvchilar tepalikni tog'dan, tekislikni o'rmon-qirlardan ajrata olishlari uchun yer yuzasi shaklini solishtirish asosida olib borilishi lozim. Agar imkon bo'lsa, o'quvchilar sayohat chog'ida suv havzalari bilan tanishadilar.

Joylarning rejasi, ularning shartli belgilari haqida tasavvurga ega bo'lgan o'quvchilar xarita haqida oddiy bilimlarga ega bo'ladi, uning shartli belgilarini o'qiydi, yurtimizning joylashgan o'rnini topadi, janubdan shimolga tomon tabiat o'zgarishini tushunadi. Demak, tabiat mintaqalarini shimoldan janubga emas, balki janubdan shimolga qarab o'rganish lozim. Bu -yaqindan uzoqqall qarab o'rganish prinsipi bilan bog'liq. O'z yurtini o'rganib, bolalar cho'l, vodiy zonasida yashashlarini bilib oladilar. Cho'l tabiati va odamlarning undagi mehnati o'quvchilar kundalik hayotida ko'radigan holatdir. Shuning uchun o'quvchilarda o'z joyi tabiati haqida to'plangan bilimlarni umumlashtirish va sistemalashtirish zarur, shundan keyin o'quvchilarni boshqa tabiat mintaqalari sari yetaklash mumkin. 4-sinf o'quvchilariga -mintaqall tushunchasi berilmasligi kerak. Tabiat o'quvchilarga qiyoslash prinsipi asosida

⁷ Bahromov A.D., Sh.M.Sharipov, M.T.Nabiyeva. Tabiatshunoslik: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik. 5-nashr. – T.: “Sharq”, 2020-y. – 120 B.

tanishtiriladi, bunda jonli va jonsiz tabiatning omillari, insonlar mehnatiga ta'siri ko'rsatiladi. Tabiatni janubdan shimolga qarab o'rganish dasturning o'lkashunoslik asosi sifatidagi rolini tushunish imkonini beradi: o'quvchilar o'z yurtiga boshqa tabiat sharoitlari o'rtasidagi ahamiyati nuqtai nazaridan qarashni o'rganadilar.

-Vatanimiz bo'ylab sayohatll bo'limida o'quvchilar vatanimizning har bir viloyati, har bir shaharlariga sayohat qiladilar, tanishadilar va bu bo'lim tabiatshunoslik fanini yakunlaydi. O'quvchilar olgan bilimlarini umumlashtiradi. Birinchi navbatda tabiatga ehtiyotlik bilan munosabatda bo'lishda insonning roli ko'rsatiladi. Inson yer, tuproq, o'simliklar, hayvonlar, suv va havoni asrashi lozim ekanligi eslatiladi. O'quvchilar Vatanimiz tabiatini asrash bo'yicha qonunchilik hujjatlari bilan tanishadilar. Tabiatni asrash masalasini o'rganish faqat bu mavzu bilan cheklanib qolmaydi. Bu masala tabiatshunoslik fani uchun asosiy mavzu bo'lib qolaveradi. O'quvchilar tabiatni asrash zarurligi haqidagi xulosaga keladi, bu o'qituvchiga O'zbekistonning tabiatni asrash haqidagi qonunni kichik yoshdagi o'quvchilarning ongiga yetkazish imkonini beradi.

Yuqorida keltirilgan fikrlar, ko'rsatmalar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, Tabiatshunoslik fanini o'rganishda kuzatish, ekskursiya, tajriba, amaliy ishlar yetakchi o'rin tutadi. Bunda bolalarni kuzatish usullariga o'rgatish, ularning natijalarini kundalik daftarga belgilash, ular asosida xulosalar chiqarishga o'rgatish, o'quvchilarga tabiiy bilimlarni yetkazishda ko'proq amaliy ishlardan foydalanish tabiatshunoslik darslari samaadorligini oshiradi, yangi mavzuni to'liq va ravshan yoritishga imkon beradi, o'quvchilarni kamroq charchatadi, faolligini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Bahromov A.D., Sh.M.Sharipov, M.T.Nabiyeva. Tabiatshunoslik: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3-sinfi uchun darslik. Qayta ishlangan va to'ldirilgan 6-nashri. – T.: -Choponli, 2019-y. – 128 B.

2. Bahromov A.D., Sh.M.Sharipov, M.T.Nabiyeva. Tabiatshunoslik: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik. 5-nashr. – T.: -Sharqli, 2020-y. – 120 B.

NEYROMARKETING: RANGLAR ORQALI HARIDORLARNI JALB QILISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346379>

Raupova Nigora Djalolovna

O'qituvchi Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

Abduvaliyev Boburbek

Talaba Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

Annotatsiya: *Haridorlarni jalb qilishda foydalanib kelayotgan, marketingni yangi yo'nalishlaridan biri neyromarketing haqida qiziq ma'lumotlarni hamda haridorlarni jalb qilish jarayonida ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish sohalarida ranglardan qanday qilib to'g'ri foydalanish mumkinligi haqida ma'lumotlar olishingiz mumkin bo'ladi*

One of the new areas of marketing used to attract customers is interesting information about neuromarketing and how to properly use colors in the production or service areas in the process of attracting customers

Kalit so'zlar: *Neyromarketing, ranglar kombinatsiyasi, qarama-qarshi ranglar, analogli usul, triada (uchlik) uslubi, neokorteks, sensorli marketing, rang psixologiyasi, neyrobiologiya.*

Reklama xarajatlari foydadan oshib ketgan, mahsulot sotuv hajmi yoki xizmat ko'rsatish sohalariga bo'lgan talabning kam ekanligini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Rostini ayting shu kabi hollarda qanday yo'l tutgan bo'lar edingiz?! Ko'pchilik qatori reklamani davom etirish yo'lini tanlagan bo'lsangiz harajatlaringiz, daromadingizdan oshib ketishi yoki kam daromad uchun o'z ish faoliyatingizni davom ettirishingizga to'g'ri kelishi mumkin. To'g'ri tanlov esa, harajatlarni to'g'ri yo'naltirish va daromadingizni oshishiga olib keladi.

Qaror qabul qilishdan oldin siz bilmagan yoki kam ma'lumotga ega bo'lgan Marketingni ajoyib, foydali bo'lgan yo'nalishlaridan biri Neyromarketing haqida ko'proq ma'lumotlaringa ega bo'lishingiz foydadan holi emas. Ba'zi adabiyotlarda **Sensorli marketing** deb ham nomlanadi.

Mahsulotni ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish faoliyatini tashkil etishimizdan oldin haridorlarni nima uchun biror mahsulot harid qilishi yoki xizmat faoliyatidan foydalanishini bilishimiz zarur bo'ladi.

Qanday sabablarga ko'ra tanlov jarayonini amalga oshirayotganligiga aniqlik kiritish uchun yirik kompaniyalar **Neyrobiologiyaga** murojaat qilishadi. Neyrobiologiya – uzoq vaqt davomida inson asab tizimi va uning miyasi faoliyatini o'rganishi.

Haridorlarning tanlovni amalga oshirish jarayonida asab tizimida yuz berayotgan o'zgarishlarni o'rganish oddiy hol bo'lmaganligi uchun ko'p mablag' talab etiladigan jarayon hisoblanadi. Shu sababdan ham ko'plab mablag'lar evaziga, yuqorida aytib o'tganimizdek yirik kompaniyalar o'z ish faoliyati davomida neyrobiologiyadan foydalanishadi.

Harid qilishda xohish istakni uyg'otish bilan bog'liq tadqiqotlar hatto alohida kichik toifada – neyromarketingda ham ajratilgan. Kam byudjet egalari qatorida bo'lsangiz neyromarketing tamoillaridan foydalansangiz ham bo'ladi.

Neyromarketing - nevrologiya va marketingni birlashtiradi. Olimlar inson miyasining ishi uchun 3 ta tizim javobgar ekanligini aniqladilar:

1. Neokorteks – murakkab fikrlash, mantiq va yozma ko'nikmalarni rivojlantirish uchun;
2. Limbik tizim – o'rganish uchun mo'ljallangan, qisqa muddatli va uzoq muddatli xotirani shakllantirishda ishtirok etadi, shuningdek his tuyg'ularni boshqaradi;
3. Retikulyar – miya instinktlari uchundir

Neokorteks ishtirok etganda (biz faol o'ylaymiz), butun organizmning energiyasini 25% gacha istemol qiladi – bu juda ko'p. Shuning uchun miya ko'pchilik qarorlarini instinktiv ravishda qabul qiladi (limbik tizim va retikulyar miya yordamida) – bu holda energiyaning atigi 10% sarflanadi. Agarda istemolchilar haridlariga neokorteks (fikrlash va mantiqqa asosan) orqali yondashsak, do'konlardagi haridlarimiz jarayoni bir necha kunga cho'zilib ketishi mumkin bo'lar edi: har bir takliflarni ko'rib chiqish va eng foydalilarini aniqlash uchun ko'p vaqt va energiya sarf etilar edi. Aslida esa, ma'lum bir mahsulot tanlovi, qisqa soniyalarda sodir bo'ladi: ongsiz darajada, hissiyotlar ta'siri ostida.

Ongsiz reaksiyalar orqali odamning tashqi ta'sirlarga javoban asab tolalarida kechadigan his-tuyg'ularni aniqlash mumkin: tasvirlar, hidlar, tovushlar, biror jismlarni ushlab orqali. Misol uchun, vanil yoki keks hidi ba'zi odamlarda miyadagi zavq markazini yoqishi mumkin. O'tkir va yoqimsiz tovushlar o'zini himoya qilish instinkti uchun mas'ul bo'lgan retikulyar miyani faollashtirish orqali qo'rquvni keltirib chiqaradi.

Maxsus qurilmalar (MRT, EEG va boshqalar) yordamida olimlar tovarlar, videolar, veb-saytlar va logotiplarni namoyish qilishda hissiyotlar, e'tibor va xotira uchun mas'ul bo'lgan miya sohalaridagi faollikni kuzatishi va o'lchashi mumkin.

So'rov o'tkazayotganda, respondentlar yolg'on gapirishlari mumkin, yaxshi ko'rinishga harakat qilishadi yoki tanqid qilishdan qo'rqishadi. Neyromarketing, aksincha, **iste'molchilarning yashirin motivlari va afzalliklarini ochib berish usulidir**. Mijozlarning xatti-harakatlarini tushunish va ularning reaksiyalarini bashorat qila olish kompaniyalarga yanada samarali marketing strategiyalarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Neyromarketing quyidagilarni tushunishga imkon beradi:

- Nima uchun ba'zi brendlar mashhur bo'lib qoladi, boshqalari esa ishlamay qoladi;
- Qimmatbaho tovarlarni sotishni qanday omillar oshirishi mumkin;
- Mahsulot yoki veb-sayt dizayni iste'molchilarning ulardan foydalanish istagiga qanday ta'sir qiladi.

Neyromarketingning eng samarali ishlanmalari reklama biznesi va chakana savdoda qo'llaniladi. Hatto mahsulotning qadoqlanishi yoki taqdimotidagi kichik o'zgarishlar ham uning savdosiga keskin ta'sir qilishi mumkin.

Sizningcha - Top kompaniyalar sensorli marketingdan qanday foydalanishadi?

Hyundai 2011 yilda 15 nafar ko'ngillida yangi avtomobil dizaynini sinovdan o'tkazdi. Ular mashinaning qismlarini ko'zdan kechirdilar va EEG apparati his-tuyg'ularni yozib oldi. Tajriba natijasida kompaniya avtomobil ko'rinishini o'zgartirishga qaror qildi.

Google o'z vaqtida YouTube foydalanuvchilariga qaysi reklama formatlari ko'proq yoqishini o'rganib chiqdi. Tanlov qoplamalar (ekranning pastki qismidagi kichik bannerlar) va pre-rolllar (asosiy videodan oldin ishlaydigan reklamalar) o'rtasida edi. Ma'lum bo'lishicha, tomoshabinlarga qoplamalar ko'proq yoqqan, shuning uchun kompaniya ushbu yo'nalishni rivojlantirishga kirishgan.

PayPal uzoq vaqtdan beri ishonchlilik va xavfsizlikni o'zining raqobatbardosh ustunliklari deb hisoblab kelgan, bu esa reklamada ta'kidlagan. Biroq, tadqiqotdan so'ng, mijozlar tezlik va foydalanish qulayligini ko'proq qadrlashi aniqlandi. Ushbu ma'lumotlar kompaniyaning xizmatlarini ilgari surish yondashuvini o'zgartirdi.

Neyromarketingni biznesingizda qanday joriy qilish mumkin degan savollarga quyidagicha javob berish mumkin:

1. Yoqimli tasurot qoldiring

Yaxshi birinchi taassurot nafaqat odamlar, balki kompaniyalar tomonidan ham qolishi kerak. Bu foydalanuvchilarning brendga qanday munosabatda bo'lishiga bog'liq.

Rang, shakl, shrift - bularning barchasi xaridorning idrokiga ta'sir qiladi, unga ma'lum his-tuyg'ularni keltirib chiqaradi. Masalan, o'tkir burchaklar ongsiz ravishda xavf yoki xavf bilan bog'liq bo'lib, diqqatni jalb qiladi, yumaloq burchaklar esa qulaylik va qulaylik bilan bog'liq.

2. Maqsadli auditoriyangizni aniqlang

Odamlar muvaffaqiyatli kompaniyaning bir qismi bo'lishni yaxshi ko'radilar, bu dalda beradi. Yirik brendlar o'zlarining reklama kampaniyalarida o'z mijozlari orasida obro'ga ega bo'lgan mashhur shaxslarni taklif qilishadi. Kompaniyalar har kim o'z mahsuloti yoki xizmatlari bilan muvaffaqiyat qozona olishini namoyish etadi.

Iste'molchi va mahsulot yoki xizmat o'rtasida ko'proq ijobiy hissiy va assotsiativ aloqalarni yarating. **Reklamada maqsadli auditoriyangiz profiliga mos keladigan odamlardan foydalaning**. Mijozlarni ijtimoiy tarmoqlarda sizning brendingizni ijobiy tomondan namoyish etadigan hikoyalar va fotosuratlar bilan bo'lishishga undash. Mahsulotingizni ularning hayoti yoki tasvirining bir qismiga aylantiring.

Red Bull nafaqat energetik ichimliklar, balki turmush tarzini ham taklif etadi. Brend nomi muvaffaqiyat va salqinlik bilan bog'liq va "red bull hamjamiyatiga" a'zo bo'lish ba'zi odamlar uchun orzudir. Kompaniya rodeolar, qoyaga ko'tarilish, avtomobil ko'rgazmalari va aqldan ozgan musobaqalarning "jonli videolari" ga sarmoya kiritadi.

3. Sotib olish jarayonini qulayroq qiling

Odamlar hech qanday aniq foyda ko'rmasalar, pul bilan xayrlashishni istamaydilar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, xarid qilish bir vaqtning o'zida miyaning og'riq va zavq uchun javobgar bo'lgan qismlarini faollashtiradi. Ya'ni, hatto **pul sarflash kerak degan fikr ham odamda yoqimsiz his-tuyg'ularni keltirib chiqaradi** va uni sotib olishdan saqlaydi. Qaror qabul qilish uchun miya pulni sarflashdan kelib chiqadigan noqulaylik bilan sotib olishning bashorat qilingan zavqini tortishi kerak. Shu bilan birga, yo'qotish qo'rquvi foydali bitimdan zavqlanishdan 2,5 baravar yuqori ekanligi taxmin qilinmoqda. Va agar sotib olish quvonchi ustunlik qilmasa, odam o'zini norozi his qiladi.

Savdoni rag'batlantirish uchun qoniqish hissini oshirishga harakat qiling va pul bilan xayrlashish og'rig'ini kamaytirishga harakat qiling:

•"chegirma", "sotish" va "reklama taklifi" so'zlari og'riqli nuqtani kiritishga to'sqinlik qiladi. Dastlabki narx bilan farq kamida 30% bo'lsa, ta'sir maksimal bo'ladi;

•Katta miqdorni kichiklarga bo'lish: tovarlar uchun obuna va to'lovlar shunday ishlaydi;

•Naqd pulsiz to'lov imkoniyati: odamlar uchun kartadan amalga oshirilgan to'lovlar, naqd pul orqali to'lov amalga oshirilgandan ko'ra kamroq achinishlarga olib keladi;

•Xarid qilish tajribasiga quvonch tuyg'usini qo'shish - masalan, qimmatbaho butiklar mijozlarga shampan vinosini taklif qilishadi, ba'zi restoranlar esa bepul pivo gazaklarini taklif qilishadi.

4. Narx belgilashda neyromarketing yondashuvlarini qo'llang

Narx yorlig'iga **9** bilan tugaydigan raqamni qo'yishning azaliy hiylasi psixologik jihatdan to'g'ri. Haqiqat shundaki, ko'pchilik odamlar ma'lumotni chapdan o'ngga o'qiydilar va avtomatik ravishda birinchi raqamlarni ustuvor deb ta'kidlaydilar - **49,99 dollar narxi 50 dollarga qaraganda 40 dollarga yaqinroq qabul qilinadi**, bu esa xaridni talab qiladi. **"Sehri to'qqizlik"** ga bo'lgan muhabbatning yana bir sababi kompaniyalarning ularni aksiyalar paytida ishlatishi bilan bog'liq. Kelajakda bu ko'rsatkich foydali sotib olish bilan bog'liq. Shu bilan birga, **dumaloq raqamlar qimmatbaho buyumlar yoki xizmatlarni taklif qiluvchi do'konlar va salonlar uchun yaxshi ishlaydi**. Bu erda biz endi narx va sifat nisbati haqida emas, balki hashamat va maqom haqida gapiramiz. Dumaloq raqamlar hisob-kitoblarni talab qilmaydi, ular osongina qabul qilinadi va ijobiy his-tuyg'ularni kuchaytiradi. Biroq, agar bunday mahsulot chegirmali bo'lsa, "murakkab raqamlar" qoidasi kuchga kiradi: 50% chegirmada 400 dollar o'rniga markali ko'ylak **199,99** dollar turadi. (**Tajriba**: Agar zarurat tufayli sotib olingan mahsulot yoki xizmatni sotayotgan bo'lsangiz, -To'qqiz qoidasildan foydalanish mantiqan to'g'ri keladi. Agar mahsulotingiz tasvir uchun ishlasa yoki hissiy qoniqish keltirsa, dumaloq raqamlardan foydalaning).

5. Imtiyozlar ko'rinadigan bo'lishi kerak

Odamlar har bir xaridni o'z manfaati nuqtai nazaridan ko'rib chiqadilar - reklama qilingan mahsulot ularning hayotini yaxshilay oladimi. Umumiy so'zlar va ongsiz uchun katta zavq va'dalari juda noaniq ko'rinadi: asosiy xabarlarni qisqa iboralar va yorqin vizual stimullar bilan etkazing. (Ajoyib misol, **Apple** inc. mahsulotlarini qanday hususiyatlarga ega ekanligi haqida aytishmaydi, aksincha haridorlar mahsulotlarini olgandan so'ng qanday imkoniyatlarga ega bo'lishi mumkinligi haqida aytishadi)

Neyromarketingda ranglar psixalogiyasi

Yuqorida aytib o'tilganidek haridorlarning e'tiborlarini jalb qilishda va birinchi yoqimli taasurotlar qoldirish uchun kompaniya logotipi, ishlab chiqaroytgan mahsulotlari yoki hizmat ko'rsatish sohalarida ranglar kombinatsiyalari tog'ri tanlanishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Ranglar aylanasi

Bir-biri bilan garmoniya xosil qiladigan ranglarni tanlash uchun ayrim usullarni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga ranglar aylanasi yordam beradi.

KADIROV GROUP

1. Qarama-qarshi

Birinchi rangga sherik qilib ranglar aylanasidan ushbu rangning qarshisidagi rang tanlanadi. Ranglar botliqligini belgilashda ikkala rang ko'rsatkichlari oz-moz farq qilishi mumkin.

KADIROV GROUP

Misollar

KADIROV GROUP

2. Analogli usul

Ranglar aylanasida bir-biri bilan yonma-yan bo'lgan ranglarni tanlash. Bunda asosiy rang tanlanadi. Unga sherik qilib o'ng tomoni yoki chap tomonidagi rang tanlanishi mumkin. Aksent xosil qilish uchun oq, qora va kulrang yordamchi sifatida ishlatilishi mumkin.

KADIROV GROUP

Misollar

KADIROV GROUP

3. Triada usuli

Tanlangan ranglar bir-biri bilan taxminan 120° masofa farq qiladi. Triada usuli yordamida tanlangan ranglar har doim yorqin ko'rinadi. Hattoki rang botliqligini kam bo'lsa ham.

KADIROV GROUP

Misollar

KADIROV GROUP

Haqiqat shundaki, har bir kichik tafsilot bizga hatto ongsiz darajada ham qaror qabul qilishimizga ta'sir qilishi mumkn. Lekin rang "kichik tafsilot" emas; Neyromarketing sohasidagi tadqiqotlar yorliqlar va qadoqlardagi turli xil bosma ranglar bizni qanday qilib ma'lum bir mahsulotga "Ha" yoki "Yo'q" deyishga majbur qilishini ko'rsatmoqda.

Ranglarning kuchi

Ta'rifga ko'ra, rang - bu yorug'likning ma'lum bir chastotasini ko'zimizga aks ettiradigan har bir obyektning xususiyati. Turli xil chastotalar turli xil ranglarni aniqlaydi. Bugungi kunda bu bizning brendimizni yaratishda bizning afzalliklarimiz uchun ishlatilishi mumkin va agar siz o'z brendingizni yoki muayyan mahsulotingizning qadoqlash va yorlig'ini qayta yaratmoqchi bo'lsangiz, bu siz uchun to'g'ri maqola. Keling, har bir rang ongimizga qanday ta'sir qilishini aniqlaylik:

Qora: - kuch, nafislik va hashamatning rangi

Moviy: - xavfsizlik, ishonch va osoyishtalikningrangi

Yashil: - salomatlik, tabiat (bio) va boylik

To'q sariq: - rag'batlantirish, hushyorlik va joziba

Pushti: - romantik va ayollik rangi

Binafsha: - qirolichalik va donolik rangi

Qizil: - ehtiros, harakat, istak va xavfning rangi

Sariq: -jodkorlik, optimizm va o'ynoqilik

Kulrang: - betaraflik, muvozanat, betaraflik rangi

Oq: - yorug'lik, texnologiya va poklik rangi

Keling, bu bugungi kunda mavjud bo'lgan mashhur firmalarning ko'pchiligida kuzatilgan umumiy bir ma'no anglatishi ekanligini tushunaylik, ba'zi madaniyatlarda bu ranglar yuqorida aytib o'tilgan fikrlarni aks ettirmasligi mumkin. Misol uchun, oq rangni olaylik, bu Yaponiyadan tashqari barcha mamlakatlarda tinch rang sifatida tanilgan, bu erda u o'lim rangidir. Siz bozorga chiqarmoqchi bo'lgan narsangiz va haqiqiy mahsulot o'rtasidagi nomutanosiblikni oldini olish uchun rang tanlashda ehtiyot bo'ling.

Qizig'i shundaki, eng ko'p yoqadigan rang ko'k (erkaklarda 42% va ayollarda 29%) va yashil (erkaklarda 25% va ayollarda 19%). Buning sababi shundaki, biz eng ko'p ko'rgan narsalar: osmon va tabiat bizga xavfsizlikni ta'minlaydigan eng tinchlantiruvchi ranglar sifatida namoyon bo'lishidir.

COLOR EMOTION GUIDE

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Marketing -Bozorshunoslikl - Marketing, Bozorshunoslik / A.Soliyev, S.Buzrukxonov.
O'zbekiston Respublikasi oliy va o_rta maxsus ta'lim vazirligi, - T.: „IQTISOD-MOLIYA“, 2010. -424 b.
2. Marketing - I.S. Abdullayev. Marketing (Darslik) - T.:—Инновацион рнвожланнш нашриёт-матбаа уйил, 2020, 324 bet.
3. Marketing - O_quv qo_llanma / F.T. Bazarova. O_zbekiston Respublikasi Oliy va o_rta maxsus ta'lim vazirligi; - T.:Iqtisod-Moliya, 2015.- 424 b.
4. Marketing asoslari - Ergashxodjayeva Sh.Dj., Qosimova M.S., Yusupov M.A. Marketing asoslari. Darslik. - T.: «IQTISODIYOT», 2019. - 304 bet.

FOYDALANILGAN VEB SAYTLAR:

5. <https://www.labelado.com/en/blog/tips-and-tricks/how-sell-more-colors-applied-neuromarketing/>
6. <https://geniusmarketing.me/lab/6-priemov-nejromarketinga-ot-paypal-netflix-i-red-bull-kotorye-vy-mozhete-vnedrit-v-svoj-biznes/>

-
7. <https://www.linkedin.com/pulse/neuromarketing-how-colors-affect-our-behavior-marco-baldocchi>
 8. <https://medium.com/@simonspichak/will-color-psychology-and-neuromarketing-revitalize-your-brand-5fbbaafd526e>
 9. <https://neuromarketinginlife.weebly.com/blog/color-in-neuromarketing>
 10. <https://imarketer.home.blog/2019/04/12/neuromarketing-examplescolor-is-key/>
 11. <https://kadirovgroup>

ECONOMETRIC MODELING OF BANKING OPERATIONS

Abdimurodova Luiza Abdimurod qizi

Tutor of the Faculty of Philology of the Nizami National
Pedagogical University of Uzbekistan

Abstract: *The article analyzes the role of entrepreneurship in ensuring the country's economic security. The place of entrepreneurship in the development of the socio-economic system of the state is considered. The role of entrepreneurship in the economic security of the country is shown and the positive dynamics of small business development is studied.*

Key words: *economic security, business, entrepreneurship, economic security of the state, principles of economic security, socio-economic system, sustainability, national economy.*

Economic security is one of the most important components of the country's national security. Therefore its provision is one of the most important national priorities.

Economic security is a fairly broad concept based on the study of such concepts as a developed socio-economic system that ensures the stability of the national economy and external, external influences that affect economic security.

One of the important directions in ensuring the sustainable development of the country is the development of small and private businesses in Uzbekistan.

From the first days of independence, Uzbekistan has paid great attention to the development of the legal framework, the organization of financial support, the protection of the rights of entrepreneurs, the training and retraining of personnel, the development of market infrastructure serving small businesses. Today, small business is an important element of the modern socio-economic system, without which the economy and society as a whole cannot exist and develop normally.

The advantages of small business in solving the problems of substituting imported goods are the active development of new types of goods, improving the quality of goods, works and services, small size in terms of key performance

indicators, flexibility to changing market conditions and mobility compared to large enterprises.

In Uzbekistan small business continues to show growth rates. As of 2021, the share of small business in GDP was 54.9%. (1)

For comparison, the share of small and medium-sized businesses in the GDP of the industrial developed countries is around 50-60%: in Poland - 51%, Germany - 53%, Finland - 60%, the Netherlands - 63%.

One of the main indicators that showing the development of the business environment in the country in the world is the World Bank's report –Doing BusinessII. The Report is the most authoritative, recognized and most cited study that evaluates the ease of doing business in various countries of the world according to special indicators. The position of a country in this ranking not only reflects the favorable business environment, but is also an important criterion for making investment decisions in the international business community.

Decree № PP4160 of the President of the Republic of Uzbekistan, as of May 2nd 2019 –On additional measures to improve the rating of the Republic Uzbekistan in the annual report of the World Bank and the International Finance Corporation –Doing BusinessII (2) set a target for the current year of reaching 20th place in the world. Also Decree of the President of the Republic of Uzbekistan №DP-6003 –On improving positions of the Republic of Uzbekistan in International rating and indices, as well as implementation in Government bodies and organizations of new mechanisms of working with them on systematic mannerII (3).

The country creates all the necessary conditions for business development. The time and procedure for registering a small business was reduced, and bureaucratic obstacles were eliminated. Financial support is provided to small businesses, which is provided through the issuance of preferential bank loans; the guarantee of the State Fund for the Support and Development of Entrepreneurship to business entities in obtaining a loan; submission by the State Fund of compensation for interest expenses on loans from commercial banks.

The Commissioner for the Protection of the Rights and Legitimate Interests of Business Entities is responsible for protecting the interests of business. Unscheduled inspections of the activities of small businesses have been canceled in Uzbekistan, business entities are released from all types of liability that have committed financial and economic offenses for the first time.

The role of small business in ensuring the economic security of the state is great. The state, by developing entrepreneurship, makes it possible to more fully meet the needs of the population in goods and services, and also forms the local

infrastructure. With the development of small business, a middle class appears, interested in the stability of the economy. The activity of small business is a source of tax revenues and participates in the formation of budgets at all levels. Entrepreneurship has a positive effect on the employment of the working population.

Large investments are not required to create small and medium-sized businesses. But, nevertheless, the development of small business affects the creation of a competitive environment. Small businesses are easier to manage and can innovate faster. Also small business is highly mobile and efficient, responding more flexibly to consumer demand, thanks to which it affects the smoothing of economic fluctuations.

In a market economy, the great role of entrepreneurship is emphasized. At this stage of development, small businesses are becoming more diverse, dynamic and reflect the needs of individual consumer groups, moving towards flexible and individualized production focused on certain market segments. The stable position of small business in the economy and its active participation in market competition causes a stronger opposition, which it exerts on the monopolization of the market.

Small business is most actively involved in the innovation process, as it has the ability to perceive and develop technical and technological innovations. During periods of economic downturn, small business has a stabilizing effect on the economic and social spheres. However, entrepreneurship is also vulnerable and needs help from the state. Entrepreneurship is involved in maintaining the dynamic socio-economic development of the country and ensures the stability and competitiveness of the national economy. All this is an integral part of ensuring the economic security of the state.

In order to create a favorable external environment for small and medium-sized businesses, the state is faced with the task of creating and thinking over a strategic state policy. The state should comprehensively help the development of small business and participate in its formation.

In a market environment, enterprises of various forms of ownership are at risk.

The main problems in the field of small business and private entrepreneurship are still considered to be the lack of own and borrowed funds, as a result of which small enterprises are not able to purchase modern and high-tech equipment, problems and difficulties in obtaining land plots for business activities, problems in connection to engineering and communication networks.

It should also be noted that there is insufficient liquid collateral for a bank loan at the start of an entrepreneur's activity, which reduces the possibility of obtaining a

loan. There are also difficulties in obtaining long-term loans that stimulate the formation and development of small innovative industrial enterprises.

There are no effective mechanisms for promoting small business products to regional and world markets, as well as the complexity of competition in the foreign market in certain sectors of the economy and the problems of entering foreign markets.

Among the problems it should be noted the lack of development of information systems, marketing, management and logistics services; insurance companies, audit firms, trading houses, consulting offices, business centers, business incubators; sales markets, as well as markets for raw materials and materials; low equipment of small enterprises with modern technological equipment that ensures the release of competitive products.

There is a weak training of specialists of a professional qualification level employed in small business.

At the same time, there are unresolved problems in the banking sector, many entrepreneurs point to high lending rates and commissions on bank operations, in particular, an additional fee is charged for consideration of submitted documents by the credit commission.

In addition, when obtaining a loan, entrepreneurs need to cover the costs of insurance and collateral valuation, notarization of loan documents, etc.

Along with this, banks set subscription fees and other commission fees for converting funds, opening a letter of credit, transferring converted funds to the account of foreign partner banks and other services, which is a significant financial burden for entrepreneurs who apply to commercial banks for financial support.

To prevent this situation, it is proposed to resume the activities of credit unions and microcredit organizations, which could become real competitors for commercial banks, which would reduce the rates.

Also, it is necessary that commercial banks recognize the valuation of collateral carried out by independent valuation organizations. Currently, the appraisal organization is indicated by the bank itself, and the value of the appraised collateral may be underestimated.

Proposed measures to stimulate the development of small businesses and private entrepreneurship:

1. Subsequent easing of interest rates on loans, which will allow small businesses to reduce costs and ensure financial stability, because in world practice, the lower the loan rate, the more stimulated production growth and consumer demand;

2. Organize training of personnel with entrepreneurial skills, which is a catalyst for the development of small businesses and individual entrepreneurship for self-employment through the introduction of vocational education.

3. Continuing and strengthening the development of cooperation ties between large enterprises and small businesses, as well as holding cooperation fairs;

4. Cardinal simplification of the processes of coordinating land issues, registering buildings when transferred to the use or ownership of entrepreneurs;

5. Development and implementation of criteria for evaluating the activities of state authorities and local authorities for the development of entrepreneurship and the business environment as a whole;

6. Development of public-private partnership aimed at reducing business and investment risks in the areas of research and development, dissemination of new technologies;

7. Introduction of a mechanism for the transfer of shares of state-owned enterprises to the management of its employees who have been working in them for more than five years, which could give an additional incentive to these employees to think like an entrepreneur and work on the development of the enterprise.

8. Additional development of the mechanism and scientific substantiation of a set of measures of state support for a high level of economic security of small business is necessary.

The main functions of the state in relation to various forms of entrepreneurial activity are the regulatory and stimulating functions. The lack of mechanisms between business and the state for full-fledged bilateral work leads to a slowdown in the development of socio-economic processes. Thus, the mechanisms and forms of interaction between the state and business have a great influence on the behavior of enterprises and the incentives that govern their owners.

REFERENCES:

1. State Committee of the Republic of Uzbekistan on statistics
<https://www.stat.uz/uz/rasmiy-statistika/small-business-and-entrepreneurship-2>

2. National database of legislation of the Republic of Uzbekistan
<https://lex.uz/docs/4190714>

3. National database of legislation of the Republic of Uzbekistan
<https://lex.uz/docs/5528047>

SIFAT MA"NOVIY GURUHLARINING SEMANTIK VA USLUBIY XUSUSIYATLARI. XARAKTER-XUSUSIYAT BILDIRUVCHI SIFATLARNING SEMANTIK VA USLUBIY XUSUSIYATLARI (T.DRAYZERNING "BAXTIQARO KERRI" ASARI MISOLIDA)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6341817>

Ro'zmetov Hamid Qalandarovich,
Xorazm viloyati Urganch shahar
Urganch Davlat Universiteti

Mayliyeva Gulmira Bahramovna,
Xorazm viloyati Shovot tumani 23-maktabning
Ingliz tili fani o'qituvchisi, Urganch Davlat Universiteti
Lingvistika: Ingliz tili yo'nalishi 2-bosqich magistratura talabasi

Annotatsiya: O'zbek tilida ham ingliz tilida ham sifat predmetning belgi yoki xususiyatini bildiruvchi so'zlardir. Sifat asosan o'zini aniqlab kelgani uchun uni o'zining aniqlovchilari turkumiga kiruvchi so'zlarga qo'chiladi. Sifat ifodalagan belgi yoki xususiyat har xil bo'lishi mumkin. Masalan: *white-oq, delicious-mazali, large-ulkan, smart-aqlli, old-qari, greedy-ochko'z, och, nokas, interesting-qiziqarli, cunning-ayyor va boshqalar.*

O'zbek tili morfologiyasida, boshqa so'z turkumlari qatori sifat ham katta o'rinni egallaydi va o'zining leksik-grammatik va semantik xususiyatlariga ko'ra mustaqil so'z turkumi sifatida ajratilgan. Xarakter-xususiyat sifatleri, odatda inson ruhiyati, xarakteri bilan bog'liq belgilarni bildirib keladi. Biz ushbu maqola orqali sifatlarning turlarini asar misolida ma'lum guruhlarini keltirilgan gaplar va misollar bilan sinflab chiqdik. Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tilida sifatning semantik va uslubiy xususiyatlarini mashhur ingliz yozuvchisi Teodor Drayzerning « Baxtiqaro Kerri » asari asosida tushuntirib beriladi.

Maqolaning obyekti sifatida mashhur ingliz yozuvchisi Teodor Drayzerning « Baxtiqaro Kerri » asari, o'zbek adiblari asarlari, "O'zbek tilining izohli lug'ati", "O'zbek tilining etimologik lug'ati" dan foydalanildi.

Ключевые слова: Прилагательное на узбекском и английском языке, семантические основы прилагательных, семантические и стилистические функции прилагательных, прилагательные выражающие характер, свойство.

Key words: *Adjectives in Uzbek and English, semantic basics of the adjectives, adjectives expressing character and conditions in the Uzbek and English languages.*

Xarakter-xususiyat sifatлари, odatda inson ruhiyati, xarakteri bilan bog`liq belgilarni bildirib keladi. Xarakter – xususiyat sifatлари tarkibiga *aldoqchi, abjir, adolatli, g`alati, azaliy, aziz, ayyor, badbin, badjahl, badiiy, badnafs, badrashk, baynalminal, balandparvoz, battol, vazmin, vaysaqi, vatanparvar, vafodor, odil, dangasa, yebto`ymas, ochofat, parishonxotir, yovvoyi, zabardast, zakiy, kamgap* va boshqalar mansub.

Xarakter-xususiyat sifatlaridan bir turkumi inson, predmet va hayvonlarning xarakter-xususiyatini ifodalashda umumiy qo`llanadi, bir turkumi esa faqat inson xarakteri yoki predmet xossasini ifodalashga xos bo`lib qolgan.

1. Insonning xarakter-xususiyatini belgilovchi sifatlar: a) ijobiy sifatlar: *muloyim, adolatli, chapdast, chaqqon, ochiqko`ngil, abjir, ziyrak, mo`min, sodiq, yuvosh, mohir, pok, sipo, mehribon* va b.

b) kishiga xos salbiy xarakter-xususiyatlarni bildiruvchi sifatlar ko`pincha ijobiy xarakter-xususiyatlarni bildiruvchi sifatlarga antonim sifatida qo`llanadi, ya`nibu sifatlar kishilarning yoqimsiz, yaramas xususiyatlarini ifoda etadi: *zolim, nokas, yovuz, shum, quv, ayyor, muttaham, rasvo, bahil, ablah, dog`uli, uquvsiz, o`jar* va b.

Kishi xarakter-xususiyatini berishda yuqorida zikr qilingan sifatlardan tashqari boshqa turkumdagi (holat, shakl, maza-ta`m, rang-tus bildiruvchi) sifatlardan ham foydalanadi. Bunday sifatlovchilar orqali ham kishilarga xos turli xarakter-xususiyatlar ochiladi: *Qizning qalbida yoshlik orzulari alangalanar, balog`at yoshiga yetayotganidan husnda barkamol, qaddi-qomati ham raso bo`ladigandek ko`rinar, ko`zlari esa tug`ma o`tkirlik ila boqardi. T.Drayzer "Baxtiqaro Keri"- Warm with the fancies of youth, pretty with the insipid prettiness of the formative period, possessed of a figure promising eventual shapeliness and an eye alight with certain native intelligence-T.Dreiser "Sister Carrie"*

d) kishi xarakter-xususiyatiga oid yana shunday sifatlar borki, ularning ma`nosidan ijobiylik yoki salbiylik yaqqol bo`rtib turmaydi. Nutq momentiga qarab, ular har ikkala chegarasiga ham o`tib olishi mumkin. Masalan: *dovdir, loqayd, sho`x, mahmadona, sinchkov, mag`rur, indamas, o`tkir* va b. *Karolina yoki oilada erkab atashganidek "jajji" Kerrining aqli hali tiniq emasdi.- Caroline, or Sister Carrie, as she had been half affectionately termed by the family, was possessed of a mind rudimentary in its power of observation and analysis.*

2. Predmet (narsa, hayvon, jonivor), holat, hodisa va shu kabilarning xarakter-xususiyatini ifodalash uchun qo'llanuvchi sifatlari: *xonaki, dolzarb, dabdabali, tashvishli, asov, chopong'ich, sun'iy, tabiiy, tekin* kabi.

3. Kishi va predmet xususiyatlari uchun birdek qo'llanaveradigan sifatlari: *yaxshi, yomon, zo'r, chidamli* va b.

Ba'zi sifatlari esa, yo kishi, yoki predmet belgisi uchun ko'chgan ma'noda qo'llanishi mumkin: *yengil, og'ir, dag'al, dardisar, qaysar, xira, uchar* va b.

Ma'lumki, shunday xarakter-xususiyat sifatlari borki, ijobiylik yoki salbiylik yaqqol sezilmaydi. Bu kabi ma'nolar nutq sharoitida reallashadi. Bu qatorga *dovdir, loqayd, sho'x, mahmadona, sinchkov, mag'rur, indamas, shaddod, o'tkir, to'pori* kabilari misol bo'lishi mumkin.

Biroq, *yaxshi, yomon, zo'r* kabi sifatlarda ijobiylik va salbiylik xususiyatlari yaqqol ko'rinib turadi va ushbu sifatlari kishi va predmet xususiyatlarini ifodalashda ishlatiladi:

Yaxshi sifatini kishini ifodalash xususiyatini quyidagi misolda ko'rsa bo'ladi: *U Drueni yaxshi yigit deb har qancha o'ylamasin, unga o'ynash sifatida sal jirkanib qarardi.- There was no disputing that, whatever he might think of Drouet as a good fellow, he felt a certain amount of contempt for him as a lover.*

Yaxshi sifatini predmetni ifodalash xususiyatini quyidagi misolda ko'rsa bo'ladi: *Kerri shunda qisqa hayotining eng yaxshi va eng mungli kunlarini esladi. She reverted to the things which were best and saddest within the small limit of her experience.*

Yuqorida aytib o'tganimizdek, ayrim sifatlarni ma'no turlarga bo'lish nisbiy kechadi. Muayyan, bir sifat bir ma'nosi bilan sifatning bir turiga, ikkinchi ma'nosi bilan boshqa ma'no guruhiga oid bo'lishi mumkin. Bu qatorga *yengil, og'ir, dag'al, dardisar, bachkana, rasvo, xira, uchar* kabilari mansub bo'la oladi.

Yengil, og'ir sifatlarning og'irlik o'lchovi uchun ishlatilishini izohlashini juda yaxshi bilamiz. Biroq ayni sifatlari matnda xarakter-xususiyat sifati bo'lib ham kela oladi. Bu holda ko'chma ma'no ifodalaydi. Misollarni kuzatamiz:

1. *To'g'risini aytganda, yosh kommivoyajer yengiltakligi va beqarorligi tufayli ayollar bilan bo'ladigan aloqalari uzoqqa cho'zilmasligini oldindan belgilab qo'yardi.- The truth is, that this goodly drummer carried the doom of all enduring relationships in his own lightsome manner and unstable fancy.*

2. *U boshini otqaga sho'xchan tashlab qo'yishni hali o'rganmagan, qo'llarining gharakati ham beo'xshov, ingichka oyoqlarini ham og'ir-vazmin bosib yurardi.- She*

could scarcely toss her head gracefully. Her hands were almost ineffectual. The feet, though small, were set flatly.

Yengil, og`ir so`zlari ham o`z ma`nosida, ham ko`chma ma`noda antonimlikka kirishadi. Bu so`zlar narsa-hodisalarga nisbatan ham ko`chma ma`noda qo`llana oladi: *yengil shabada, yengil qarash, yengil imtiyoz; og`ir qadam, og`ir qarash, og`ir turmush, og`ir hayot* va h.k.

Yengil, og`ir so`zlari kishilarga nisbatan qo`llansagina xarakter-xususiyat sifati bo`lib keladi.

Umuman, xarakter-xususiyat sifatlariga baho berishda, guruhni shakllantirishda hushyorlik talab etiladi. Chunki bu kabi sifatlar ba`zida turli ma`no ifodasiga ega bo`lib, matn orqali anglashiladi. Xarakter-xususiyat sifatleri deb baholanadigan bir guruh sifatlar asl ma`noda sifatning ma`no jihatdan boshqa turiga oid bo`lib, ko`chma ma`nodagina shu guruhga tegishli bo`ladi.

Xarakter-xususiyat sifatleri kishilarning ijobiy yoki salbiy jihatlarini, shuningdek, bunday ma`nolarga betaraf munosabatda bo`lishi bilan ham xarakterlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. Teodor Drayzer. Baxtiqaro Kerri. Toshkent.: Yangi nashr, 2019.
2. Buranov J., Hashimov U., Imatullayev H. English grammar (morphology, syntax). T.: Ўқитувчи, 1974. 47 б.
3. Бўронов Ж. Инглиз ва ўзбек тиллари қиёсий грамматикаси (назарий курс). Т.: Ўқитувчи, 1973.
4. Азизов О. Тилшуносликка кириш. Т.: Ўқитувчи, 1996. 76 б.
5. Асадов Т. Сўз туркумлари тизимида равиш. Монография. Т.: Мухаррир, 2010, 132 б.
6. Asqarova M, Yunusov R va boshqalar. O`zbek tili praktikumi. Jizzax - 2007
7. Аширбоев С., Азимов И. Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси. (ўқув-усулий қўлланма). Т.: Фан, 2002. 137 б.
8. Элтазаров Ж.Д. Ўзбек тилида сўз туркумлари парадигмасидаги ўзаро алоқа ва кўчиш ҳоллари. Т.: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 135 б.
9. Ҳожиёв А. Ўзбек тили сўз ясаши. Т.: Ўқитувчи, 1989. 112 б.
10. Ҳозирги замон ўзбек адабий тили. Ф.Камол таҳрири остида. Т.: Фан, 1957. 470 б.
11. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Фонетика, лексикология, морфология. Ғ.А. Абдурахмоновнинг умумий таҳрири остида. Т.: Фан, 1966, 392 б.

-
12. Кононов А.Н. Послелогои в современном узбекском литературном языке. Т.: Изд. ТашГУ. 1951. 48 с.
 13. Маматов Н. Ўзбек тилида қўшма сўзлар. Т.: Фан, 1982. 112 б.
 14. Маҳмудов Н., Нурмонов А. Ўзбек тилининг назарий грамматикаси. Синтаксис. Т.: Ўқитувчи, 1995. 166 б.

“O`ZGARUVCHAN ELEKTR ZANJIRLARINI MAVZULARARO TAQQOSLASH METODI”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346485>

Sirojiddin Zaynobiddinov,
Andijon davlat universiteti akademik
To`lqinov Muhammad Ali Erkinjon Og`li.
Namangan muhandislik-texnologiya instituti
Xudayberdiyev Farxod Toxirjonovich
Namangan muhandislik-texnologiya instituti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada “Uch fazali elektr zanjirlarini yulduz va uchburchak ulash” mavzusini fanlararo hamda sxemalarni bir- biriga bog`lagan holda o`xshash, bo`lgan tomonlari va qonuniyatlarini o`qitishning o`ziga xos xususiyatlari, ijobiy tomonlari talabalarda mavzu bo`yicha nazariy hamda amaliy bilim ko`nikmalarini shakllantirish masalalari yoritilgan.*

Kalit so`zlar: *Liniya va faza toklari, liniya va faza kuchlanishlari, uchburchak hamda yulduz ulashlar, o`lchov priborlari, neytral sim, tok manbai.*

Oliy ta`lim muassasalarida talabalarga Nazariy elektrotexnika fani tarkibida o`qitiladigan –Uch fazali elektr zanjirlarini yulduz va uchburchak ulashll mavzusi elektr mashinalari fani tarkibidagi –Uch fazali elektr mashinalarni yulduz hamda uchburchak ulashll mavzusi bilan uzviy bog`liq xisoblanib, elektr istemolchilarni yulduz hamda uchburchak usulida uchta qarshilik yordamida ulashni ko`rib chiqilgan.

Istemolchilar yulduz usulida ulanganda uch fazali tizim uch simli yoki to`rta simli bo`lishi mumkin. Bunday ulanish usulida elektr qarshiliklar yoki bir fazali elektr istemolchilar har bir liniya simi bilan neytral sim orasiga ulanadi. Istemolchilar bu usulda ulanganda liniya simlaridagi toklar manbaning mos fazalaridagi toklarga teng bo`ladi, yani:

Yulduz ulashda istemolchilarning faza qarshiliklarida I_A , I_B , va I_C faza toklari paydo bo`lib, ularning qiymatlari mos ravishda Z_A , Z_B , Z_C larning qarshiliklarning miqdorlariga bevosita bog`liq boladi. Negaki umumiy hollarda faza qarshiliklari modullari va argumentlari jihatidan bir xil bo`lmasligi mumkin. U holda mos faza toklarining vektor qiymatlari quyidagicha bo`ladi.[1]

$$\vec{I}_0 = \frac{1}{3}(\vec{I}_A + \vec{I}_B + \vec{I}_C) \quad (1)$$

$$\vec{I}_0 = \frac{1}{3}(\vec{I}_A + \vec{I}_B + \vec{I}_C) \quad (2)$$

$$\vec{I}_0 = \frac{1}{3}(\vec{I}_A + \vec{I}_B + \vec{I}_C) \quad (3)$$

Bu toklarning yig'indisi esa neytral simdagi oqib o'tayotgan I_0 tokni hosil qiladi. Fazalar bo'yicha yulduz ulangan simmetrik yuklama uchun tok va kuchlanishlarning vektor diagrammasi 1-a rasmda ko'rsatilgan. Vektor diagrammaga ko'ra nolinch simdagi I_0 tok vektorining yo'nalishi va moduli har bir fazadagi toklarning xarakteriga va miqdoriga bog'liq bo'ladi.

1-rasm. Tok va kuchlanishlarning vektor diagrammasi

Agarda har bir fazaga yuklangan qarshiliklar Z_A, Z_B, Z_C miqdor jihatdan bir hil bo'lmay, harakteri jihatidan bir xil bo'lsa, neytral qismdagi (o'tkazgichdagi) tokning moduli doimo eng katta lekin faza tokidan kichik bo'lishini ko'rish mumkin. Bu xususiyatdan amalda uch fazali tokni to'rt o'tkazgichli tarmoq bilan uzatishda eng ko'p foydalaniladi. Shuning uchun rangli metallarni tejash maqsadida neytral o'tkazgichning diametrini faza (liniya) o'tkazgichlariga nisbatan bir oz kichik qilib olish imkoni tug'iladi.

Agar yuklamalar fazalar bo'yicha bir biridan katta miqdorda farq qilsa, nazariy jihatdan neytral o'tkazgichdagi tokning miqdori o'zining eng katta qiymatiga chiqishi balki eng katta faza tokining miqdoridan ham ortib ketishi mumkin. Bunday yuqoridagi holat odatda aholi elektr istemolchilarini transformatorlarga bir xilda teng taqsimlanmaganidan kelib chiqadi va buning natijasida fazalar bo'yicha simmetriya buzilib qurilmalarning ishdan chiqishigabolib keladi. Fazalar bo'yicha yuklama

simmetrik bo'lganda ($Z_A=Z_B=Z_C=Z_{yuk}$), faza toklari tok vektorlarining uch fazali simmetrik sistemasini tashkil etadi yani quyidagicha ko'rinishda bo'ladi.[2]

$$\vec{I}_A = \vec{I}_B = \vec{I}_C \quad (4)$$

$$\vec{I}_A = \vec{I}_B = \vec{I}_C \quad (-) \quad (5)$$

$$\vec{I}_A = \vec{I}_B * (-) \quad (6)$$

Uch fazali istemolchilar yulduz usulida ulanganda liniya kuchlanishi bilan faza kuchlanishi miqdor jihatdan $\sqrt{3}$ ga farq qiladi. Bu farqni simmetrik tizimning quyidagi topografik diagrammasi orqali ko'rish mumkin. –CNMII to'g'ri burchakli uchburchakdan $\sqrt{3}$ ya'ni $\sqrt{3}$ ni aniqlash mumkin.

2-sxema. Liniya va faza kuchlanishlarini bir- biriga bog'liqligini keltirib chiqarish diagrammasi

Bu hol uchun qurilgan vektor diagrammada faza toklarining yig'indisi nolga teng bo'lib, neytral o'tkazgichdagi tok I_0 bo'lmaydi. Bu esa ana shu uch fazali iste'molchilar guruhlarining elektr energiyasi bilan ta'minlashni faqat uch simli elektr uzatish liniyalari orqali bajarishga imkon beradi va uch simli sistemada bitta liniya simi tejaladi. Uch fazali simmetrik iste'molchilar guruhiga amalda keng tarqalgan uch fazali asinxron dvigatellarni, katta quvvatli (kuchli) transformatorlarni, elektr pechlarni, o'zgaruvchan tokni o'zgarmas tokka aylantiruvchi to'g'rilagichlarni va boshqalarni kiritiladi.

Talabalarga uch fazali zanjirni uchta qarshilik orqali hamda elektr dvigatelni yulduz usulida ulashni belgilangan stentda quyidagicha sxema orqali tushuntiriladi.

3- sxema. Uch fazali elektr zanjirlarni oddiy qarshiliklar orqali yulduz ulash sxemasi.

4-sxema .Uch fazali elektr mashinani yulduz ulash orqali ishga tushirish sxemasi.

Uch fazali iste'molchilar uchburchak shaklida ulanganda, faza qarshiliklarning boshi va oxiri tegishli uch fazali manbadan kelayotgan liniya simlarining mos qismlariga qismlariga ulanadi. Manbani o'zgaruvchan tok generatori deb qarasaq, generator chulg'amlarini ulash usulidan qat'i nazar, iste'molchi tomonidan faqat liniya U_{AB} , U_{BC} va U_{CA} kuchlanishlarining sistemasi hosil bo'ladi. Bu kuchlanishlar

bir vaqtda uch fazali yuklamaning faza kuchlanishlari ham hisoblanadi. Agar Elektr yurituvchi kuch (E.YU.K.) va liniya simlarining qarshiliklari hisobga olinmas bo`lsa, yuklama qarshiliklari ($Z_{AB} \neq Z_{BC} \neq Z_{CA} \neq 0$) ning istalgan qiymatida liniya (faza) kuchlanishlarining simmetriyasi saqlanadi. Uch fazali iste`molchilarning fazalari bo`yicha yuklama (qarshiliklarning) nosimmetrikligi generator ayrim fazalarining quvvat bo`yicha har xil yuklanishiga olib keladi. Iste`molchilarni uchburchak usulida ulashning yana bir afzalliglaridan biri shundaki, iste`molchi manbaga faqat uchta o`tkazgich orqali ulanishidir. E.YU.K lari quyidagicha

$$\vec{U}_{AB} \quad \vec{U}_{AC} \quad * \quad \vec{U}_{BC} \quad \vec{I}_A \quad * \quad \vec{I}_B \quad \vec{I}_C \quad (7)$$

bo`lgan generatorning chulg`amini ulash usuli iste`molchilarning faza qarshiliklari qanday nominal kuchlanishga mo`ljallanganligiga bog`liq bo`ladi. Agar $\sqrt{3}$ bo`lsa, generatorning chulg`ami (fazalari) yulduz shaklida ulanadi.

Agar uch fazali iste`molchining faza kuchlanishi faza E.YU.K. ga teng, yani $U_{fnom} = E_f$ bo`lsa, u holda generator fazalari uchburchak shaklida ulanadi.

Uchburchak usulda ulangan elektr istemolchilarda ham quyidagicha kuchlanishlarning vektorlari xosil bo`ladi.

$$\vec{U}_{AB} \quad \vec{U}_{AC} \quad * \quad \vec{U}_{BC} \quad \vec{I}_A \quad * \quad \vec{I}_B \quad \vec{I}_C \quad (8)$$

Bu vektorlar quyidagicha teng tomonli uchburchakni xosil qiladi.

5-sxema. Uchburchak sxema uchun tok va kuchlanishlarning vektor diagrammasi

Zanjirning ulanish sxemasiga ko'ra, iste'molchilarning faza toklari Kirxgofning birinchi qonuniga ko'ra, liniya simlaridagi liniya toklari bilan quyidagicha bog'langan bo'ladi. [3]

$$\vec{I}_A + \vec{I}_B + \vec{I}_C = \vec{I}_1 + \vec{I}_2 + \vec{I}_3 + \vec{I}_4 + \vec{I}_5 + \vec{I}_6 + \vec{I}_7 + \vec{I}_8 + \vec{I}_9 + \vec{I}_{10} + \vec{I}_{11} + \vec{I}_{12} + \vec{I}_{13} + \vec{I}_{14} + \vec{I}_{15} + \vec{I}_{16} + \vec{I}_{17} + \vec{I}_{18} + \vec{I}_{19} + \vec{I}_{20} + \vec{I}_{21} + \vec{I}_{22} + \vec{I}_{23} + \vec{I}_{24} + \vec{I}_{25} + \vec{I}_{26} + \vec{I}_{27} + \vec{I}_{28} + \vec{I}_{29} + \vec{I}_{30} + \vec{I}_{31} + \vec{I}_{32} + \vec{I}_{33} + \vec{I}_{34} + \vec{I}_{35} + \vec{I}_{36} + \vec{I}_{37} + \vec{I}_{38} + \vec{I}_{39} + \vec{I}_{40} + \vec{I}_{41} + \vec{I}_{42} + \vec{I}_{43} + \vec{I}_{44} + \vec{I}_{45} + \vec{I}_{46} + \vec{I}_{47} + \vec{I}_{48} + \vec{I}_{49} + \vec{I}_{50} + \vec{I}_{51} + \vec{I}_{52} + \vec{I}_{53} + \vec{I}_{54} + \vec{I}_{55} + \vec{I}_{56} + \vec{I}_{57} + \vec{I}_{58} + \vec{I}_{59} + \vec{I}_{60} + \vec{I}_{61} + \vec{I}_{62} + \vec{I}_{63} + \vec{I}_{64} + \vec{I}_{65} + \vec{I}_{66} + \vec{I}_{67} + \vec{I}_{68} + \vec{I}_{69} + \vec{I}_{70} + \vec{I}_{71} + \vec{I}_{72} + \vec{I}_{73} + \vec{I}_{74} + \vec{I}_{75} + \vec{I}_{76} + \vec{I}_{77} + \vec{I}_{78} + \vec{I}_{79} + \vec{I}_{80} + \vec{I}_{81} + \vec{I}_{82} + \vec{I}_{83} + \vec{I}_{84} + \vec{I}_{85} + \vec{I}_{86} + \vec{I}_{87} + \vec{I}_{88} + \vec{I}_{89} + \vec{I}_{90} + \vec{I}_{91} + \vec{I}_{92} + \vec{I}_{93} + \vec{I}_{94} + \vec{I}_{95} + \vec{I}_{96} + \vec{I}_{97} + \vec{I}_{98} + \vec{I}_{99} + \vec{I}_{100} \quad (9)$$

Demak,. Liniya toklarining vektorlari unga muvofiq faza toklari vektorlarining ayirmasiga teng ekan.

Uch fazali zanjirlarni uchburchak ulanganda liniya va faza kuchlanishlari o'zaro teng bo'lib, liniya va faza toklari o'zaro bir biridan $\sqrt{3}$ qiymatga farq qilib, bu farqni quyidagicha ko'rishimiz mumkin.

Agar faza yuklamalarini bir xil deb olsak, bunda faza va liniya simlari uch fazali simmetrik tizimni xosil qiladi. 6-sxemada ko'rsatilgan vektor diagrammadan liniya va faza toklarini o'zaro munosabatini topish mumkin.

6-sxema. Liniya va faza kuchlanishlarini bir- biriga bog'liqligini keltirib chiqarish diagrammasi

$$I_l = \sqrt{3} I_\phi$$

Uch fazali sistema fazalari bo'yicha nosimmetrik yuklama holatida bo'lsa, $Z_{AB} \neq Z_{BC} \neq Z_{CA}$ faza toklari bir biridan miqdorlari va fazalari jihatidan farq qiladi hamda har bir faza uchun alohida aniqlanadi.

$$\vec{I}_A + \vec{I}_B + \vec{I}_C = \vec{I}_1 + \vec{I}_2 + \vec{I}_3 + \vec{I}_4 + \vec{I}_5 + \vec{I}_6 + \vec{I}_7 + \vec{I}_8 + \vec{I}_9 + \vec{I}_{10} + \vec{I}_{11} + \vec{I}_{12} + \vec{I}_{13} + \vec{I}_{14} + \vec{I}_{15} + \vec{I}_{16} + \vec{I}_{17} + \vec{I}_{18} + \vec{I}_{19} + \vec{I}_{20} + \vec{I}_{21} + \vec{I}_{22} + \vec{I}_{23} + \vec{I}_{24} + \vec{I}_{25} + \vec{I}_{26} + \vec{I}_{27} + \vec{I}_{28} + \vec{I}_{29} + \vec{I}_{30} + \vec{I}_{31} + \vec{I}_{32} + \vec{I}_{33} + \vec{I}_{34} + \vec{I}_{35} + \vec{I}_{36} + \vec{I}_{37} + \vec{I}_{38} + \vec{I}_{39} + \vec{I}_{40} + \vec{I}_{41} + \vec{I}_{42} + \vec{I}_{43} + \vec{I}_{44} + \vec{I}_{45} + \vec{I}_{46} + \vec{I}_{47} + \vec{I}_{48} + \vec{I}_{49} + \vec{I}_{50} + \vec{I}_{51} + \vec{I}_{52} + \vec{I}_{53} + \vec{I}_{54} + \vec{I}_{55} + \vec{I}_{56} + \vec{I}_{57} + \vec{I}_{58} + \vec{I}_{59} + \vec{I}_{60} + \vec{I}_{61} + \vec{I}_{62} + \vec{I}_{63} + \vec{I}_{64} + \vec{I}_{65} + \vec{I}_{66} + \vec{I}_{67} + \vec{I}_{68} + \vec{I}_{69} + \vec{I}_{70} + \vec{I}_{71} + \vec{I}_{72} + \vec{I}_{73} + \vec{I}_{74} + \vec{I}_{75} + \vec{I}_{76} + \vec{I}_{77} + \vec{I}_{78} + \vec{I}_{79} + \vec{I}_{80} + \vec{I}_{81} + \vec{I}_{82} + \vec{I}_{83} + \vec{I}_{84} + \vec{I}_{85} + \vec{I}_{86} + \vec{I}_{87} + \vec{I}_{88} + \vec{I}_{89} + \vec{I}_{90} + \vec{I}_{91} + \vec{I}_{92} + \vec{I}_{93} + \vec{I}_{94} + \vec{I}_{95} + \vec{I}_{96} + \vec{I}_{97} + \vec{I}_{98} + \vec{I}_{99} + \vec{I}_{100} \quad (10)$$

Agar istemolchining har bir fazasining qarshiligi bir hil bolsa, faza toklari o'zaro teng bo'ladi ya'ni:

$$\vec{I}_A = \vec{I}_B = \vec{I}_C \quad (11)$$

Bu yuqoridagi faza toklarining vektorlari esa o'z navbatida simmetrik tizimni tashkil etadi.

$$\vec{I}_A + \vec{I}_B + \vec{I}_C = 0 \quad (12)$$

Bunga ko`ra, yuklama simmetrik bo`lganda, liniya simlaridagi toklar miqdor jihatdan o`zaro teng bo`lib, ularning vektorlari faza bo`yicha bir-biriga nisbatan $2\pi/3$ burchakka siljishini, hamda liniya tokining miqdori faza tokidan $\sqrt{3}$ marta katta: $\sqrt{3}$, ammo shu bilan bir vaqtda $U_L=U_f$ bo`lishini ko`rishimiz mumkin.

Talabalarga uch fazali elektr zanjirni uchta qarshilik orqali hamda elektr dvigatelni uchburchak usulida ulashni belgilangan stentda quyidagicha sxema orqali tushuntiriladi.

7- sxema. Uch fazali elektr zanjirlarni oddiy qarshiliklar orqali uchburchak ulash sxemasi.

8-sxema. Uch fazali elektr mashinani uchburchak ulash orqali ishga tushirish sxemasi.

Uch fazali elektr mashinalarini elektr tarmog'iga yulduz va uchburchak holda ulanish jarayonlarini ko'rib chiqsak. Bunday tur elektr mashinalarni yulduz hamda uchburchak ulanishlarida tok va kuchlanishlarning o'zgarishiga yuqorida ko'rilgan hamda keltirilgan formulalar va sxemalar tegishli xisoblanadi.

Uch fazali elektr mashinalarni ishga tushurish paytida ishga tushirish tokining qiymati elektr tarmog'i quvvati bilan chegaralangan yuqori bo'lmazligi talab etiladi. Aks holda kuchlanishning tushuvi katta qiymatga ega bo'lib, natijada bu elektr tarmog'iga ulanib ishlab turgan boshqa elektr mashinalarning to'xtab qolishiga olib kelishi ham mumkin bo'ladi. Bunga yo'l qo'ymaslik uchun katta quvvatli elektr mashinalarni ishga tushirishda ishga tushirish tokini kamaytirish uchun statorga beriluvchi kuchlanishni pasaytirish talab etiladi. Elektr mashinalarni ishga tushurish tokini kamaytirish quyidagi usullar orqali amalga oshirilishi mumkin:

- a) Silliq ishga tushurish orqali (Elektr mashinani kuchlanishini asta sekin belgilangan qiymatigacha ortirib borish orqali);
- b) reaktor, avtotransformator yoki aktiv qarshilik orqali ishga tushirish;
- c) Yulduzdan uchburchakka almashtirib ulash bilan ishga tushirish:

Elektr mashinalarni elektr tarmog'iga bevosita ulab ishga tushirish eng keng tarqalgan usullardan hisoblanadi. Bu usulda ishga tushiriluvchi elektr mashina statoriga ulanuvchi ampermetrni nominal tokning karrasiga tanlanadi. Stator chulg'amiga beriluvchi kuchlanishni pasaytirib, ishga tushirish toki kamaytirilganda elektr mashinaning aylantiruvchi momenti kuchlanishning kvadratiga proporsional ravishda kamayadi. Bunday usullardan faqat elektr mashinani salt ishlash rejimida yoki kichik yuklanishlar bilan ishga tushirishda foydalaniladi.[4]

Normal ish rejimida elektr mashina uchburchak sxemasida ulanib, kichik yuklanish bilan ishga tushirilishga mo'ljallangan bo'lsa, u holda bunday elektr mashina statorini yulduz sxemasida ulab ishga tushirish mumkin bo'ladi. Ishga tushirish jarayoni tugagach, elektr mashina statori uchburchak sxemasiga o'tkaziladi. Bunday usulda elektr mashinalarni ishga tushirishda liniya va faza toklari orasidagi bog'lanishlar quyidagicha bo'lishini ko'rishimiz mumkin.

Yulduz sxemasida liniya toki faza tokiga tengligidan ishga tushirilgan elektr mashina chulg'amidan o'tayotgan tok quyidagicha bo'ladi.

$$\frac{I_{\text{L}}}{\sqrt{3}} = I_{\text{F}} \quad (13)$$

Uchburchak sxemasida liniya toki bilan faza toki orasida $\sqrt{3}$ bo'lganli sababli ishga tushirilayotgan elektr mashina chulg'amidan o'tayotgan tok quyidagicha bo'ladi.

$$\sqrt{3} \quad \sqrt{3} - \quad \sqrt{3} - \quad (14)$$

Demak yuqoridagi formulalardan ko'rinib turibdiki yulduz sxemasida elektr mashinani ishga tushirish, uchburchak sxemasida ishga tushirishdan $\sqrt{3}$ marta kichik bo'ladi. Shuning uchun elektr mashinalarni ishga tushirishni yulduz ulangan sxemadan uchburchak ulangan sxemaga o'tkazish orqali amalga oshiriladi.

Uch fazali elektr zanjirlari mavzusini fanlararo bog'lab o'qitishda dars jarayonida quyidagicha metodlardan foydalanishimiz mumkin.

“Zanjir” metodi

Ushbu metod mantiqiy ketma-ketlikga asoslangan bo'lib, berilayotgan savollar oddiydan murakkabga borgani sari berilayotgan savollar bir – birini to'ldiradi. Buning natijasida muammoli vaziyatlar sodir bo'ladi. Bularning barchasi o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatadi hamda dars jarayonida qaytar aloqa o'rnatiladi va buning natijasida talabalarni mavzuni o'zlashtirish ko'rsatkichi ortadi. Provardida bu metodni dars jarayonida qo'llash orqali hamfikrlik asosida dostona munosabatlar qaror topadi.[5]

“Solishtirish” metodi

Bu solishtirish metodini dars jarayoniga qo'llash o'tilayotgan mavzuni fan tarkibiga kirgan yoki unga yaqin va bog'liqlik tomonlari bo'lgan fan bilan bog'lash orqali o'rgatish imkonini beradi. Solishtirish metodi orqali talabalarga mavzuni o'rgatish ancha samarali xisoblanib, boshqa mavzu va unga yaqin bo'lgan fanlardagi malumotlarga tayangan holda o'qitish, bilim va ko'nikmalarni shakllantirish imkonini beradi. [6] Solishtirish metodni qo'llash orqali talabalar avvalgi bilimlarini mustahkamlab olishlari bu metodning afzallik tomonlaridan biri hisoblanadi. Solishtirish metodini ushbu maqolada uch fazali elektr zanjirlarini uchburchak va yulduz ulash bo'yicha quyidagi 3-4 va 7-8 sxemalardan foydalanib, bir–biriga bog'liqligini ko'rsatgan holda talabalarga dars jarayonini tashkil qilish mumkin.

Xulosa: Ushbu maqolada uch fazali elektr zanjirlarini yulduz va uchburchak ulash mavzusini elektr mashinalarni uchburchak hamda yulduz ulash mavzusi bo'yicha fanlararo bog'lab o'qitish, uchburchak va yulduz ulanishlardagi asosiy qonuniyatlar, vektor diagrammalar, dars jarayonida qo'llash mumkin bo'lgan metodlar hamda ikki usulda ulanishlari maxsus stend yordamida yig'ilgan va ko'rib

chiqilgan bolib, mavzuni shu ketma ketlikda o`qitishni amalga oshirish natijasida talabalarni o`zlashtirish ko`rsatgichini oshirish ko`zda tutulgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. A. Xonboboyev, N. Xalilov. -Umumiy elektrotexnika va elektronika asoslarill Darslik. T.: O`zbekiston nashriyoti 2000 y
2. A.S.Karimov, M.Ibadullayev, B.Abdullayev. -Elektrotexnikaning nazariy asoslarill Darslik. T.: Fan va texnologiya nashriyoti 2017 y.
3. S.F.Amirov, M.S.Yoqubov, N,G`.Jabborov -Elektrotexnikaning nazariy asoslarill o`quv qo`llanma. Toshkent 2007 y.
4. J.S.Salimov, N.B.Pirmatov. -Elektr mashinalarill Darslik. O`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti 2011 y.
5. H.T.Omonov, N.X.Xo`jayev, S.A.Madyarova, E.U.Eshchonov. -Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahoratll T.: Iqtisod-moliya 2009 y.
6. Z.D Rasulova -Texnologiya fanini o`qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalarll O`quv – metodik majmua 2020 y.
7. Kuchkarov B., Mamatkarimov O., Abdulkhayev A. (2020). ICECAE IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 614 012027 -Influence of the ultrasonic irradiation on characteristic of the structures metal-glass-semiconductorll, Paper ID 116.
8. Qo`chqarov B.X., Nishonov A., Qo`chqarov X.O. (2020). Scientific bulletin of Namangan State University, -The effect of tunneling gurrent on the spedd surface generation of charge garriesll, 1(7), 3-6.
9. Vlasov, S.I, Nazirov, D.N, Kuchkarov B.K., Bobokhujayev, K.U., (2014). Influence of all-round compression on formation of the mobile charg in lead-borosilicate qlass structure. -Uzbekiston Fizika Jurnalill, 3(16), 231-233.
10. Kuchkarov, B. K., Mamatkarimov, O.O., (2019). Influence of ultrasonic action on the rate of charge formation of the inversion layer in metal-glass-semiconductor structures. -Vestnik KRAUNC. Fiziko-Matematicheskije Naukill, 4(29), 125-134.
11. Vlasov S.I., Ovsyannikov A.V., Ismailov B.K., Kuchkarov B.H. (2012). Effect of pressure on the properties of Al-SiO₂-n-Si<Ni> structures. -Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronicll, 2(15), 166-169.

QADIMGI ERON MANBASHUNOSLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346521>

To'liqinov Abdulla G'anisher O'g'li

Termiz davlat universiteti Pedagogika instituti talabasi

Anatatsiya: *Dunyo manbashunosligi tarixida muhim manba bo'lib xizmat qiladigan manbalardan biri Eron manbalari. Jumladan Markaziy Osiyo tarixini o'rganishda Eron manbalari muhim rol o'rnaydi. Bu manbalarda Behistun va Naqshi-Rustam (Persipol yaqinida), Suza va Ekbatana(hozirgi Hamadon) shaharlari va Markaziy Osiyoning qadimgi Sak, masaget xaqqlarining haqida ma'lumotlar berilgan , bu manbalarda qadimgi Eron podsholari uning harbiy yurishlari, davlat boshqaruvi, madanyati va qo'shni davlatlar bilan olib brogan siyosati haqida ma'lumotlar berilgan. Ushbu maqolada Qadimgi Eron va Markaziy Osiyo manbalari haqida gap boradi.*

Kalit so'zlari: *Behistun, Naqshi – Rustam, Suza, Ekbatana, Bobil, O'rta Osiyo, Sak, Suvayish, Termiz, Flanden, Zagros.*

O'rta Osiyo va Eron territoriyasida yozma manbalar juda kam topilganligi sababli. Bu mamlakatlarning qadimgi zamondagi tarixi hali yetarli darajada o'rganilmagan. Ahamoniylar dunyosidan (err. Avv. 558-330 –yillar) chiqqan daslabki Eron shohlarining hukmronlik qilgan davriga oid topilgan kam sonli Eron mixsimon yozuvlari orasida. Kerman shahrining sharqidagi Behistun qoyasiga o'yib yozilgan katta xat juda muhim ahamiyatga ega. Bu yozuvda Eron podshosi Doro I Kambiz o'lgandan keyin ko'tarilgan qo'zg'alonni qanday bostirganini, barcha isyonchilarni qanday tor-mor qilganini Saklarga qarshi qo'shin tortib borib, Eron davlatining butunligini qanday qilib tiklaganini mufassal tasvirlaydi. Suvayish kanali rayonida saqlangan va Misr tiliga tarjima qilingan qadimgi Eronning Mixxati ham shu shohga mansubdir. Bu yozuvda Nil bilan Qizil dengizni birlashtiruvchi kanal qazilganligi, undan keyin << kemalar shu kanal orqali Misrdan Eronga qarab yura boshlaganligi >> gapiriladi. Suzadagi saroy qurulishiga doir yozuvda Doro I ning binokorlik sohasidagi faoliyati to'g'risida xabar beriladi. Doro I ning yozuvlarida, qisman Behistun va Naqshi-Rustam (Persipol yaqinida) yozuvida, Eron shohligi tarkibida viloyat va mamlakatlarning ro'yxati saqlanib qolgan. Kserks yaqinida topilgan yozuvi qadimgi Eronliklarning dinini o'rganishda katta ahamiyatga

ega. Bu yozuvda qadimgi qabila xudolari – dayvlar, man qilinib, davlat tomonidan oliy xudo Ahuramazdaga sig'inish rasm qilingani aytilgan.

Eronning ko'pgina yozuvlari Eronliklarning mixxat tekstlaridagina emas, balki ularning Babil, Elam va Misr tillariga qilingan tarjimalarida ham saqlangan. Bu esa shu yozuvlarning mazmuni va formasini puxta va har tomonlama o'rganish imkoniyatini bertadl.

Babil va Misr yozuvlari qadimgi Eron yozuvlarining kamchiligini bir qadar to'ldiradi. Masalan, Kayxisrav (Kir) ning manifesti va Nabonidning Babil xropikasi Bobilning Kayxisrav qo'shinlari tomonidan bosib olinishini batafsil tasvirlaydi va Eron davlatiga asos solgan bu kishining tashqi va ichki siyosati to'g'risida bir qancha ma'lumotlar beradi. Yangi Bobilning Ahamoniylar zamoniga oid juda ko'p hujjatlari Mesopotamiyaning shu davrdagi xo'jalik va ijtimoiy tuzumini ochiq- oydin qilib tasvirlab beradi. Eronliklarning Misrni istilo qilgan va Eron shohlarining Misrda hukmronlik qilgan zamondagi Misr yozuvlari ham ancha katta ahamiyatga ega. Masalan, Saysdagi mabuda Neytning bosh ruhoniysi kohini Ujagorresentining yozuvi ham Misrning oliy kohini bilan Eron shohi o'rtasidagi o'zaro munosabatni aniqlashga imkon beradi. Misrning Eronliklar tomonidan istilo qilingan davrdagi xo'jalik hayotini xarakterlovchi domotik yozuvlar ham xuddi shu davrga oiddir. Nihoyat, bepayon Eron davlatining turli qismlarida, jumladan Misrda topilgan oromiy yozuvlari ham ancha ahamiyatga ega.

Ahamoniylar davridagi yozuvlar yetarli darajada bo'lmaganligi uchun moddiy madaniyat yodgorliklaridan, san'at asarlari va diniy etiqod yodgorliklaridan, puxtalik bilan foydalanish talab etiladi. Eron territoriyasida o'tkazilgan qazish ishlari hali juda top doirada olib borilgan bo'lsa ham, lekin ular bazi bir qimmatli natijalarni bergan. Eronda arxeologik tekshirish ishlari XIX asr o'rtalarida boshlangan. Flanden va Kosta Persipoldagi saroyida dastlab qazishlar olib boriladi. Ular bu yerda haykaltaroshlik yodgorliklarini topdilar va Eron shohlarining taxt zalini tiklamoqchi bo'ldilar. XIX asr oxirida de – Morgan Suzala katta qazish ishlari o'tkazib, tosh qurollar ishlatilgan eng qadimgi (Arxaik) zamonlardan to Eron davlatining ravnaq topgan davrigacha, yani Suza Eronnig muhim mamuriy va madaniy markazlaridan biri bo'lgan davrigacha yetib kelgan bir qancha arxeologik qatlamlarni topdi. Nihoyat XX asrda qadimgi Eronning poytaxti – Persipolda qisman qazishma ishlari o'tkazildi. Bu yerda tuproqni o'yib yasalgan terrasa ustida qurilgan katta saroyning harobalari topilgan, saroyga bo'rtma rasmlar solib bezatilgan keng zinapoyadan chiqilgan va katta katta darvozalarga shohsaroyini qo'roqlovchi muqaddas xo'kizlarning haykallari ishlangan. Persipolda topilgan ajoyib san'at yodgorliklari orasida shohning sur'ati, shuningdek shohga turli xil sovg'a salomlar olib

kelayotgan xiroj to'lovchi qabilalarning sur'ati ayniqsa qiziqarlidir. O'rta Osiyoning boshqa ko'pgina rayonlarida ham bir qancha qazishma ishlari o'tkazildi. Bu qazishmalar qimmatli arxeologik materiallar berdi. Qadimgi Termiz harobalarining qazish natijasida bu rayonda xalq neolit davridan yashab kelganligi, qadimdan shaharlar mavjud bo'lganligi aniqlandi.

Tosh va sopolga o'yib yozilgan katibalar (mixiy yozuvlar). Bunday yozuvlar Ahamoniylarning qadimiy poytaxti Persipol, shuningdek Suza va Ekbatana (hozirgi Hamadon) shaharlari va uning atrofidan topilgan. Masalan, pishiq sopol taxtachaga o'yib yozilgan bir katibada Doro I (mill. Avv. 522-486-yy). Hukmronligining dastlabki yillarida (mill. Avv. 494- 490-yillar orasida) Suzada bunyod etilgan saroyning qurilish tafsiloti, aniqrog' i qaysi mamlakatlardan qurilish matiriallarini keltirilganligi spool taxtachalarga yozilgan. Unga ko'ra, oltin, Lidiya bilan Baqtriyadan, qimmat baho toshlar, lazurit va serdolik ya'ni (qizil yoki qizg'ish rangli tosh) So'g'diyonadan, feruza Xorazimdan olib kelingan. Ayniqsa Persipoldan (Sherozning shimoliy tarafida, undan taxminan 50 km masofada joylashgan; 520- 450-yillar orasida qurilgan shahardan) topilgan yozuvlar va tasviriy sur'atlar katta ilmiy qimmatga ega. Ulardan ayrim namunalari XVII-XVIII asrlarda (1621-yil) Italiyalik sayyoh Pitro Della Valle va Daniyalik olim K. Niburning nomi bilan bog'liq. Persipolda juda ko'p noyob yodgorliklar ochildi. Ular orasida Apadana zinapoyalari ustiga ishlangan sur'atlar alohida ahamiyat kasib etadi. Sur'atlarda (balandligi 3 fut) Ahamoniylarga tobe bo'lgan 23 ta satrablikdan o'lpon olib kelgan kishilar qiyofasi tasvirlangan. Bular orasida Baqtriyaliklar (turli idishlar, teri, mo'yna va tuya bilan), So'g'dliklar (turli mato va teri, qo'ylar bilan), Parfiyaliklar (idishlar va tuya bilan), Xorazimliklar (ot va qurol aslahalar bilan) tasvirlari ham bor.

Yodgorliklar orasida muhimlaridan yana biri Behistun yozuvlaridir. Bu yozuvlar (uzunligi 22 m, umumiy balandligi 7,8 m) shimoliy Eronda, Kirmon shohdan 30 km masofadan, dara bo'ylab o'tgan qadimgi karvon yuli yoqasida uning chap tarafida, Zagros nomli qoyaga (taxminan 105 m balandlikda) Doro I amri bilan yozilgan g'alaba yodgorligidir. Yozuv Elam, Bobil va qadimgi Eron tillarida bitilgan va mill avv. 523-522- yillarda Ahamoniylar saltanatini larzaga keltirgan Gaumata (522-yil 29 sentabrda halok bo'lgan), Frada (Marg'iyonalik 522- yil 10 dekabrda asrga olingan). Xalq harakatlari haqida xikoya qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

[1] – O'zbekiston tarixi manbalarill. 2001. B. Ahmedov.

[2] – Qadimgi sharq tarixill. 1964. V.I. Avdiyev.

-
- [3] – Manbashunoslikl. 2007. A. Madrimov. G. Fuzailov.
[4] – Sharqning mashhur sulolalarill. 2013. Sh. Vohidov. A. Qodirov.
[5] – Vatan tarixill. 2010. R. Shamsutdinov. Sh. Karimov.
[6] – Qadimgi dunyo tarixill. 2009. R.Rajabov.

TRIGONOMETRIK AYNIYATLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6059820>

Toshpo'latova Kamolot Sheraliyevna

Buxoro viloyati Olot tumani

23 -maktab 1toifali matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada matematika fanidan trigonometrik ayniyatlar, ularga doir misollar va ularni yechish usullari haqida fikr-mulohazalar bildirildi. Shuningdek ayniyatlarni isbotlashga doir misollar ham keltirildi.*

Kalit so'zlar: *tenglik, cosinus, sinus, musbat, manfiy, tenglama, ayniyat, Euler*

АННОТАЦИЯ: *В данной статье представлены отзывы о тригонометрических тождествах в математике, их примеры и способы их решения. Также были приведены примеры, подтверждающие тождества.*

Ключевые слова: *равенство, косинус, синус, положительное, отрицательное, уравнение, тождество, Эйлер.*

Annotation: *This article provides feedback on trigonometric identities in mathematics, examples of them and methods of their solution. examples were also given to prove the identities.*

Keywords: *equality, cosinus, sine, positive, negative, equation, identity, Euler*

Sinus bilan Cosinus orasidagi munosabatni aniqlab olaylik. Aytaylik, birlik aylananing $M(x;y)$ nuqtasi $(1;0)$ nuqtani α burchakka burish natijasida hosil qilingan bo'lsin. (1-rasm). U holda sinus va kosinusning ta'rifiga ko'ra, $x = \cos\alpha$, $y = \sin\alpha$ bo'ladi. M nuqta birlik aylanaga tegishli, shuning uchun uning $(x;y)$ koordinatalari $x^2+y^2=1$ tenglamani qanoatlantiradi. Demak,

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \quad (1)$$

(1) tenglik α ning istalgan qiymatida bajariladi va asosiy trigonometrik ayniyat deyiladi.

(1) tenglikdan $\sin\alpha$ ni $\cos\alpha$ orqali va aksincha, $\cos\alpha$ ni $\sin\alpha$ orqali ifodalash mumkin

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

$$\sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha \quad (2)$$

$$\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha \quad (3)$$

Bu formulalardan ildiz chiqarganimizda oldida musbat va manfiy ishoralar paydo bo'ladi. Bu ishoralar chap tarafdagi ifodaning ishorasi bilan aniqlanadi.

1 -masala. Agar $\cos\alpha = -3/5$ va $\pi < \alpha < 3\pi/2$ bo'lsa, $\sin\alpha$ ni hisoblang.

Δ (2) formuladan foydalanamiz. $\pi < \alpha < 3\pi/2$ bo'lgani uchun $\sin\alpha < 0$ bo'ladi, shuning uchun (2) formulada ildiz oldiga — — ishorasini qo'yish kerak:

$$\sin\alpha = -\sqrt{1 - \cos^2\alpha} = -\sqrt{1 - \frac{9}{25}} = -\frac{4}{5}.$$

Endi *tangens bilan kotangens orasidagi bog'lanishni* aniqlaymiz. Tangens va kotangensning ta'rifiga ko'ra: $\operatorname{tga} = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$, $\operatorname{ctg}\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$.

bu tengliklarni ko'paytirib, quyidagi tenglikni hosil qilamiz. (4) tenglikdan tga ni $\operatorname{ctg}\alpha$ orqali, va aksincha, $\operatorname{ctg}\alpha$ ni tga orqali ifodalash mumkin:

(4), (5) va (6) tengliklar $\alpha \neq \pi/2k$, $k \in \mathbb{Z}$ bo'lganda o'rinlidir. Masalan :

2-masala . Agar $\operatorname{tga} = 13$ bo'lsa, $\operatorname{ctg}\alpha$ ni hisoblang.

Δ (6) formula bo'yicha topamiz : $\operatorname{ctg}\alpha = 1/\operatorname{tga} = 1/13$.

Trigonometrik funksiyalar Qadimgi Yunonistonda astronomiya va geometriyadagi tadqiqotlar munosabati bilan paydo bo'ldi. To'g'ri burchakli uchburchakda tomonlarning nisbatlari asl mohiyati bilan trigonometric funksiyalardir, ular III asrdayoq Evklid, Arhimed, Pergalik Apalloni va boshqalarning ishlarida uchragan. trigonometrik funksiyalar nazariyasiga va trigonometriyaga hozirgi zamontusini L.EYLER berdi. Trigonometriya so'zi yunoncha, trigonon--uchburchakli, metro--o'lchaymanli degan ma'noni ifodalaydi.

Trigonometriya – uchburchak tomonlari bilan ular orasidagi bog'lanishni o'rganuvchi matematik fan.

3-masala : $\alpha \neq \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$ bo'lganda $1 + \operatorname{ctg}^2\alpha = \frac{1}{\sin^2\alpha}$. (1)

Tenglikni o'rinli ekanligini isbotlang.

Δ kotangensning ta'rifiga ko'ra $\operatorname{ctg}\alpha = \cos\alpha/\sin\alpha$ va shuning uchun

$$1 + \operatorname{ctg}^2\alpha = \frac{1 + \frac{\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha}}{\sin^2\alpha} = \frac{(\sin^2\alpha + \cos^2\alpha)(\sin^2\alpha + \cos^2\alpha)}{\sin^2\alpha \sin^2\alpha} = \frac{1}{\sin^2\alpha} . \quad (2)$$

Bu shakl almashtirishlar to'g'ri, chunki $\alpha \neq \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$ bo'lganda $\sin\alpha \neq 0$

(1) tenglik α ning mumkin bo'lgan barcha (joiz) qiymatlari uchun o'rinli, ya'ni uning chap va o'ng qismlari ma'noga ega bo'ladigan barcha qiymatlari uchun to'g'ri bo'ladi. Bu kabi tengliklar **ayniyatlar** deyiladi, bunday tengliklarni isbotlashga doir masalalar ayniyatlarni isbotlashga doir masalalar deyiladi. Kelgusida ayniyatlarni isbotlashda, agar masalaning shartida talab qilinmagan bo'lsa, burchaklarning joiz qiymatlarini izlab o'tirmaymiz. Asosiy trigonometrik ayniyatlarni isbotlayotganda biz

ko'proq masalaning berilishidan kelib chiqib, ya'ni (o'ng yoki chap) qismidan isbotlashimiz kerak bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Yunusova D.I. Matematikani o'qitishning zamonaviy texnologiyalari, (darslik) T.: 2007
2. Yusupov A. Ye. Matematik kechalar.- Toshkent: "O'qituvchi", 1977.
3. Abdurahmonov B., Matematik induksiya metodi Toshkent, 2008 y.
4. 9- sinf matematika darsligi

MAMLAKATIMIZDA JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDAGI O'ZGARISHLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6345136>

Tursunov Mirshod Shodiyevich

*Buxoro davlat universiteti Jismoniy madaniyat
fakulteti 3-bosqich talabasi*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish, professional sportchilarni tayyorlash bo'yicha uzluksiz tizim yaratilganligi, sport sohasiga oid Prezident va Vazirlar Mahkamasining qarorlari haqida qisqacha ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Byudjet, madaniyat, ta'lim, ilm-fan, Universiada, professional.*

Abstract: *This article provides brief information about the popularization of physical culture and sports in our country, the creation of a continuous system of training professional athletes, the decisions of the President and the Cabinet of Ministers in the field of sports.*

Keywords: *Budget, culture, education, science, Universiade, professional.*

АННОТАЦИЯ: *В данной статье представлена краткая информация о развитии физической культуры и спорта в нашей стране, создании непрерывной системы подготовки профессиональных спортсменов, решениях Президента и Кабинета Министров в области спорта.*

Ключевые слова: *Бюджет, культура, образование, наука, Универсиада, профессионал.*

Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish ijtimoiy siyosatning muhim yo'nalishlaridan biri etib belgilangan. Chunki sport aholi salomatligini mustahkamlash, yosh avlodni sog'lom va barkamol etib tarbiyalash orqali jamiyatda sog'lom turmush tarzini qaror toptiradi. Turli kasalliklar, yoshlar o'rtasida zararli odatlarning oldini oladi. Sport yuksak madaniyat, vatanparvarlik tuygularini shakllantirishda ham muhim o'rin tutadi. Bu sohada erishilgan yutuqlar mamlakatni dunyoga tanitadi, barcha yurtdoshlarga g'urur-iftixor bag'ishlaydi.

O'zbekistonda davlat mustaqilligi qo'lga kiritilgach, madaniyat, ta'lim, ilm-fan bilan bir qatorda jismoniy tarbiya va sport ishlariga katta e'tibor qaratildi. Davlat byudjetidan ajratilayotgan mablag'ning muttasil ortib borishi ham mamlakatda

jismoniy tarbiya va sport sohasi davlat siyosatining muhim yo_nalishlaridan biri sifatida qaralib, sohaga bo_lgan katta e_tibor ko_rsatkichidir

Mustaqillik yillarida bu borada keng ko_lamli ishlar amalga oshirildi. Aholining, ayniqsa, yosh avlodning jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug_ullanishi uchun zarur sharoitlar yaratildi. Shahar va qishloqlarda zamonaviy sport komplekslari bunyod etildi. -Umid nihollarill, -Barkamol avlodll va Universiada musobaqalari yoshlarni ommaviy sportga, sog_lom turmush tarziga oshno qilish vositasiga aylandi.

Mustaqillik sharofati bilan milliy sport turlarining qayta tiklanishiga va ularning sport turi sifatida xalqaro miqyosda e_tirof etilishiga imkoniyatlar yaratildi. 1992-yildayoq Termiz va Shahrisabz shaharlarida milliy kurash bo_yicha ilk xalqaro musobaqa o_tkazildi.

Iste'dodli bolalarni tanlash va professional sportchilarni tayyorlash bo_yicha uzluksiz tizim yaratildi. Umumta'lim maktablari va bolalar sport majmualaridagi mashg_ulotlarda qobiliyati ko_zga tashlangan o_g_il-qizlar bolalar va o_smirlar sport maktablari, sport kollejlariga olinib, professional yondashuvlar asosida tarbiyalanmoqda. Oliy o_quv yurtlari va o_quv-yig_in mashg_ulotlarida mahoratini oshirmoqda.

Buning natijasida mamlakatimiz sportchilari jahonning nufuzli musobaqalarida yuksak g_alabalarni qo_lga kiritib, xalqimiz salohiyatini butun dunyoga namoyon qilmoqda. Xususan, sportchilarimiz 2016-yili Braziliyada o_tgan Olimpiya o_yinlarida 13 ta, Paralimpiya o_yinlarida 31 ta medalga sazovor bo_lib, yurtimiz sporti tarixidagi eng yuqori natijalarga erishdi.

Respublikamizda jismoniy madaniyat sohasida zamonaviy mutaxassislar tayyorlash tizimi mukammal darajada tashkil etilgan. Sohada yetakchi va markaziy oliy o_quv yurti hisoblanmish O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya institutida ko_plab oliy ma'lumotli jismoniy madaniyat mutaxassislari, sport murabbiylari tayyorlanadi. Mazkur oliy dargohda mamlakatimizning sohaning eng yetakchi olimlari va sport murabbiylari bo_lajak mutaxassislarga saboq beradilar. Undan tashqari Respublika viloyatlarining universitetlari, pedagogika institutlari qoshidagi mavjud jismoniy tarbiya fakultetlari ta'lim tizimini ko_plab oliy ma'lumotli jismoniy tarbiya o_qituvchilari bilan taminlaydi. Shuningdek, keyingi yillarda tashkil etilgan Olimpiya zahiralari akademiyalarida sportchilar tayyorlash bilan birga o_rta maxsus ma'lumotli sport murabbiylari ham tayyorlanadi.

Oliy o`quv yurtlari talabalarining «Universiada» sport musobaqalari uzluks iz o`tkazilib kelinmoqda.

Jismoniy tarbiya va sportni ommaviylashtirish bo'yicha Prezident va Vazirlar Mahkamasining qarorlari butun jismoniy tarbiya

— sport harakatini jadallashtirish xususiyatiga ega bo'lgan bir muhim masalalarni hal etadi.

—

Sport klublari va aholi turli qatlamini sog'lomlashtirish uchun mo'ljallangan jismoniy tarbiya sog'lomlashtirish klublari.

— Mahalla sog'lomlashtirish harakatiga hissasini qo'shish.

— "Alpomish" va "Barchinoy" maxsus testlarini kiritish.

— 2000 yildan umumxalq "Sport bayrami" ni joriy etish.

— Talabalar sport harakati va "Talaba" sport jamiyatini tashkil etish:

— Sport bazalarida yozgi hamda qishki sport turlari bo'yicha olimpiyachilarni tayyorlash;

— Milliy sport turlari, musobaqalari va o'yinlarini qayta tiklash. qaror qabul qilinishi jismoniy tarbiya va sport tizimi uchun mamlakatimiz aholisini jismoniy tarbiya va sport vositalari yordamida sog'lomlashtirish .

Mamlakatimizda kundan-kunga sport sohasida yangiliklar kiritilyabdi. Sport sohasi miqyosidagi 12 mingdan ziyod sport inshootiga yoshlarni maksimal darajada qamrab olish choralari ko_rildi, barcha umumta'lim maktablari sport anjomlari bilan to_liq jihozlanadi. Shu bilan birga, olis va chekka hududlarda yengil konstruksiyali sendvich panellardan kichik sport zallari va sun'iy qoplamali maydonlar qurildi. Bolalar va o_smirlar sport maktablari soni yanada ko_paytirildi

Respublikamizda ham sport sohasida ko'pgina qarorlar qabul qilindi.

O_ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH VA OMMALASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO_G_RISIDA

- jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug_ullanayotgan aholining umumiy sonini 30 foizgacha, sport tashkilot va muassasalarida shug_ullanayotgan yoshlarning umumiy sonini 20 foizgacha oshirish;

- davlat sport ta'limi muassasalarida trener va mutaxassislarning sifat tarkibi, xususan oliy ma'lumotli xodimlar sonini bosqichma-bosqich 80 foizgacha yetkazish;

- joylarda yoshlar orasidan iqtidorli sportchilarni tanlab olish (seleksiya)ning samarali va shaffof to_rt bosqichli – tashkilot-tuman (shahar)-hudud-respublika tizimini ishlab chiqish va joriy etish;

kabi bir bir qancha sportga bog'liq qarorlar imzolanyabdi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. Шукуров, М. Н. (2021). Курашшиларнинг организмига кластерланган махсус тайерлов техник машқларининг таъсири. Наманган Давлат Илмий Ахборотномаси, 366-369.
2. Jurayev, I. B. (2021). Futzal hakamlarining jismoniy tayyorgarlilarini yaxshilash hamda mavsumiy topshiriladigan fifa fitness testiga tayyorlash. Internauka, 4(180),
3. <http://www.ddsmfa.uz/uz/sportni-yanada-ommalashtirish-mahoratli-murabbiy-va-sportchilarni-tayyorlash-masalalari-muhokama>

THEORETICAL FOUNDATIONS OF COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LITERATURE

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6333616>

Umarova Farangiz Baxriddin qizi

Teacher, Uzbekistan State World Languages University

Annotation: *Comparative Literature focuses on the study of literature from different cultures, nations, and genres, and explores relationships between literature and other forms of cultural expression. Sometimes when we have so much material, we don't know what to compare it with. There are many factors in the process of comparative analysis and its results are affected. In addition, this article provides theoretical foundations that we should take into account in order to compare two different literatures.*

Key words: *Comparative literature, comparative analysis, effects of external conditions, literary events, literary phenomena, theoretical laws of literature.*

Any comparative study reveals the commonalities and peculiarities of literary events. This is the basis for the development of general theoretical laws of literature.

Comparative analysis is different from simple analysis. Traditional analysis consists of objects, which are their constituents. That fact must be taken into account. «In addition to these actions, comparative analysis also focuses on comparing the components of the objects of analysis.

First of all, the researcher must choose the objects of comparison correctly. Because the state of existence of the objects of comparison creates these stages.

Firstly, it is impossible to compare, identify similarities and differences of events without comparing their internal properties and internal parameters. Their main ones are the content, essence, qualities of the objects being compared. Therefore, identifying similarities and differences between the content, nature, and qualities of events is the first step in the comparison process.

Second, we know that the internal properties of events, that is, their content, essence, and quality, are manifested in a specific way in the environment. Therefore, it is necessary to study the internal properties of the objects of comparison, the similarities and differences in the level of their manifestation in the environment. This is the next stage of the comparative analysis.

Third, not only do the objects being compared affect the environment, but the environment also affects them. This involves comparing the effects of external conditions on the objects of analysis. In this way, the third direction is naturally determined at the stage of comparison of events. Its essence is to identify similarities and differences in the impact of the environment on the objects of comparative analysis.

Fourth, there is a reason for every event, including a literary one. Of course, they should be taken into account when comparing. Many needs play a role in the origin, existence, development, and functioning of each event and some of them are priorities. This is what we often call the motive in the literature. So, before we do a comparative analysis of what we need, we also need to compare the needs and wants that created it. This helps us to identify similarities and differences due to the existence of objects being compared. To do this, we need to perform a comparative analysis based on the algorithm of necessity (motive) - object - essence (result).

Hence, comparing needs (motives) is an important step in object analysis because nothing happens without need and necessity. After all, in Alisher Navoi's *Lison ut-tayr*, the first of the seven valleys chosen to reach the original destination was exactly what was required

Sometimes when we have so much material, we don't know what to compare it with. As you know, there are many factors in the process of comparative analysis and its results are affected. With all of this in mind, the following typical situations can be compared:

The first situation. Comparison of literary events in one place and time. This comparison process has its own characteristics. First, the spatial unity of the objects being compared, the generality of the environment, removes from the agenda the study of how it affects these properties. The general space and time, on the other hand, indicate that the environment of the objects of comparison is the same, and that the environment has essentially the same effect on them. This leads to a slight "simplification" of the comparative analysis. Second, the existence of comparable phenomena in one space and one time, of course, allows us to speak of their historical unity. For example, a comparative study of the works of Utkir Hoshimov and Tahir Malik reveals the general and specific aspects of writers who lived and worked in the same space and time.

The second situation. It is a space, but a comparison of literary events from different eras. A second situation arises when it is necessary to compare literary events that exist, exist, or may exist in a particular setting, in the same environment,

in the same space, but at different times. At the same time, it is difficult to compare events that occur at different times but in very similar situations. Usually, certain problems, difficulties, puzzles occur here.

They often try to compare events in the same place, for example, in a country, by denying the time factor.

This is incorrect. For example, poets who have lived and worked in the same place but at different times: Muqimi and Muhammad Yusuf's views on youth or youth will, of course, be judged by time. In other words, even if the objects being compared exist in the same environment, it must be taken into account that time has a different effect on the nature of the problem at different stages of its development. Even if the circumstances in which the events took place (country, place) have not changed radically, the objects of comparison may have changed during this time.

The third situation. Compare objects that exist at the same time but in different places. For example, today there is a novel of the same name "Revenge" by Uzbek writer Nasir Zahid and American writer Victoria Schwab, who live and work at the same time, but in different places. When comparing the motives of revenge in both novels, it is important to take into account the effect of the environment on the objects of comparison. This process requires special attention from the researcher. Because in the process of comparative analysis it is necessary to take into account the influence of conditions and causes on the objects being compared.

The fourth situation. The process of comparing literary phenomena of different spaces and times. It compares different environments, spaces, and literary events of different eras. This situation is considered to be the most complex for the methodology and methodology of comparative analysis. For example, in order to study the interpretation of enlightenment in the works of Shakespeare and Alisher Navoi, or in the works of Abdullah Qahhor and Jack London, it is necessary to consider the following:

First, it is necessary to understand the nature of the events being compared. Second, as far as possible, the previous conditions and environments in which the objects of comparative analysis exist a deeper study is needed to reveal their influence on the worldview of Shakespeare and Navoi or Abdullah Qahhor and Jack London. Because in order to find out what unites the works of writers who have lived and worked in different times and places, other than fame, it is necessary to reveal many literary events.

Due to the spatial and temporal characteristics of the objects of comparison, the analyst faces many challenges. But if the characteristics of the situations that

arise in the course of the development of comparable literary phenomena are taken into account, they can be solved. If the researchers conducting the comparative analysis have a methodology and methodology for comparing different, conflicting events, the comparison result will be more effective.

LIST OF USED LITERATURE:

1. Sultanov T.I. Alisher Navoiy va Ozarboyjon adabiyoti: tarixiy ildizlar, an'analar, vorisiylik (Kishvari va Sodiqliy asarlari misolida). Filol.fan. bo'yicha fals.dokt.(PhD) diss... – Toshkent, 2020.
2. Qurbonov P.A. Bayron ijodida Sharq va sharqona motivlar tavsifi (qiyos va tarjima) - Filol.fan. bo'yicha fals.dokt.(PhD) diss.. -T.,2020
3. Todjixodjayev M. O'zbek mumtoz adabiyoti namunalari Martin Xartmann tarjimasi va talqinida. Filol.fan. bo'yicha fals.dokt.(PhD) diss...Toshkent, 2020.
4. Sadiqov Z.Ya. Yusuf Xos Hojib «Qutadg'u bilig» asarining nemischa va inglizcha tarjimalari qiyosiy tahlili. Filol.fan. bo'yicha fals.dokt.(PhD) diss... – Toshkent, 2020.
5. Abdullayeva R Nemis-o'zbek adabiy aloqalarining shakllanishi, taraqqiyot tarixi va ilmiy asoslari (adabiy aloqa, tarjima va ta'sir masalalari). Filol. fan. dokt... diss. – Toshkent, 2020.
6. Matkarimova S. An'ana, yangilik va badiiy mahorat (Xorazm shoirlari ijodida Navoiy an'alari misolida). Filol. fan. dokt... diss. – Toshkent, 2020.
7. Qobilova N.S. Jek London va Abdulla Qahhor ijodida badiiy psixologizm. Filol.fan. bo'yicha fals.dokt.(PhD) diss...– Toshkent, 2020

O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIK DARAJASINI PASAYTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346816>

Xudayberdiyev Nodirbek Yo'ldi o'g'li

Toshkent Moliya Instituti

Buxgalteriya hisobi va audit fakulteti

HBA-80 guruh talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada mamlakatimizdagi kambag'allik darajasi tahlili va uni pasaytirish yo'llari ko'rib o'tilgan va kambag'allik darajasini qisqartirish bo'yicha hukumatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan chora tadbirlar ko'rsatib o'tilgan hamda qo'shimcha takliflar, fikr mulohazalar berilgan.*

Kambag'allik nima? Kambag'allik atamasi uchun yagona ta'rif mavjud emas. Kambag'allik to'g'risida turli manbaalarda Ko'plab manbaalarda kambag'allikni inson o'zining birlamchi ehtiyojlarini (oziq-ovqat, kiyim-kechak, uy-joy, ta'lim va sog'liqlanish) qondirish imkoniyatni mavjud emasligi ta'kidlanadi. Umuman olganda kambag'allikni aniqlash va baholash bir nechta aniq belgilangan usullarni talab qiladi. Kambag'allik darajasini o'lchashning ham turli sohalarda turlicha yondashuvga ega bo'lgan o'z uslubiyatlari mavjud. Kim kambag'al yoki kambag'al emasligini aniqlash uchun daromad yoki iste'mol to'grisidagi bilimlarga asoslanib -kambag'allik chegarasill deb ataluvchi kambag'allikning eng yuqori chegarasini aniqlashimiz zarur. Lekin bu mushkul vazifa xisoblanadi, negaki kambag'allik tarifi singari uning chegari bo'luvchi omillarda ham mutaxassislar o'rtasida yagona bir fikr mavjud emas. Biroq kambag'allik chegarasining eng ko'p ishlatiladigan ta'riflaridan bir quyidagilardir:

Oziqlanishga asoslangan kambag'allik darajasi. Qashshoqlik ma'lum bir ko'rinishlarni o'z ichiga oladi va ochlik ana shunday ko'rinishlardan biri hisoblanadi. Bunday holda, farovonlik aholi jon boshiga kunlik kilokaloriyalar iste'moli bilan o'lchanadi va ushbu kategoriyadagi odamlar uchun kunlik energiya sarfi miqdori bilan taqqoslanadi. BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti kuniga energiya sarfi chegarasini o'rtacha 1800 kilokaloriya qilib belgilashni tavsiya etadi. Bu ko'rsatkich yoshga, jinsga va inson faoliyat darajasiga qarab o'zgarishi mumkin. Oziq moddalar yetishmovchiligining boshqa shakllari, masalan, oqsillar yoki "yashirin ochlik" deb nomlangan ba'zi mikroelementlar uchun ham chegara

belgilanishi mumkin. Bunday holatda ham tavsiya etilgan minimal darajadan kelib chiqib kambag'allikning umumiy darajasini belgilash mumkin.

Xalqaro kambag'allik chegarasi. Ushbu chegara Jahon banki tomonidan xalqaro taqqoslash uchun ishlatiladi. O'ta qashshoqlik chegarasi sotib olish qobiliyati pariteti bo'yicha kuniga 1 dollar miqdorida belgilanadi, kambag'allik chegarasi esa kuniga 2 dollar miqdorida belgilanadi. So'nggi paytlarda ushbu kambag'allik chegaralari tegishli ravishda 1,25 va 2,5 dollarga ko'tarilgan. Hozirgi vaqtda dunyodagi eng kambag'al 15 mamlakat ushbu kambag'allik chizig'ilaridan foydalanadi. Biroq, hozirgi vaqtda, turli mamlakatlarning o'ziga xos xususiyatlari va rivojlanish bosqichlarini hisobga olgan holda, kambag'allikning boshqa chegaralari ham qo'llaniladi. Xususan, daromadi o'rtacha ko'rsatkichdan past bo'lgan davlatlar uchun kam ta'minlanganlik darajasi kuniga 3,2 dollar, daromadi o'rtacha ko'rsatkichdan yuqori bo'lgan davlatlar uchun esa kuniga 5,5 dollarni qo'llash tavsiya etiladi.

Nisbiy kambag'allik chegarasi. Qashshoqlik nafaqat mutloq, balki nisbiy tushunchadir. Odamlar o'z iste'mol darajasini tegishli nazorat guruhidagi boshqa odamlar bilan taqqoslaganda o'zlarining holatini sub'yektiv ravishda yomon baholashlari mumkin. Bu nisbiy mahrumlik tushunchasi tufayli odamlar o'z mamlakatlari yoki jamoalaridagi o'rtacha ko'rsatkichga nisbatan shaxsiy daromadlari yoki iste'mollar darajalariga ahamiyat berishadi. Nisbatan kambag'allik chegarasini oddiy ijtimoiy-iqtisodiy faoliyatda munosib ishtirok etish uchun zarur bo'lgan ijtimoiy integratsiya xarajatlari sifatida ham izohlash mumkin. Nisbiy kambag'allik chegarasini qo'llash Yevropa mamlakatlarida keng tarqalgan. Bu holda kam ta'minlanganlar sifatida mamlakatda eng kam iste'mol qiluvchi 25% odam tushuniladi.

Sub'yektiv kambag'allik chegarasi. Aytishimiz mumkinki, kambag'allik nafaqat mutloq yoki nisbiy standart, balki idrok hamdir. Bunday holda, uy xo'jaligiga: "Siz qanday xarajatlarning qanday darajasini mutloq minimal deb hisoblaysiz?" deb so'raladi va bu ularning haqiqiy xarajatlari darajasi bilan taqqoslanadi. Shunday qilib, amaldagi xarajatlari e'lon qilingan sub'yektiv minimumdan past chiqqanlar ulushiga kambag'allik darajasi deb qaraladi. Ammo, bu yerda kambag'allik darajasi, ko'p hollarda, savolning qanday berilishiga bog'liq.

So'nggi yillarda kambag'allik darajasini o'rganish uchun foydalanilishi mumkin bo'lgan omma uchun ochiq ma'lumotlar bazasini yaratishda sezilarli yutuqlarga erishildi. Bu manbalardan biri sifatida biz misol qilib stat.uz (O'zbekiston Respublikasi Davlat statistikasi qo'mitasi) electron portalini aytib o'tishimiz mumkin. Ular bizga kambag'allikni tavsiflash, uning omillari, shuningdek, aniq dasturlar va

siyosiy islohotlarning kambag'allikka ta'siri to'g'risidagi ko'plab farazlarni sinab ko'rish imkonini beradi. Masalan, kambag'al bo'lgan va bo'lmagan odamlar yoki uy xo'jaliklarining xususiyatlarini taqqoslab, kambag'allikning sababini aniqlash va unga qarshi kurashning aniq parametrlarini belgilash mumkin. Bunda ma'lumot quyidagi yo'nalishlarda tahlil qilinishi mumkin:

- **Oila a'zolarining xususiyatlari:** yoshi, jinsi, millati, ma'lumoti va sog'lig' darajasi.
- **Uy xo'jaligining demografik xususiyatlari:** oila boshlig'ining jinsi, ishlash yoshidagi a'zolarga to'g'ri keladigan bolalar va qariyalar soni.
 - **Mulk:** yer, chorva mollari, asboblari va ijtimoiy kapital.
 - **Faoliyat turlari:** faoliyat sohasi, tomorqa faoliyati, bandlik turi.
 - **Joylashuv:** qishloq / shahar, viloyat, tuman.
 - **Kommunal xizmatlardan foydalanish:** elektr energiyasi, ichimlik suvi, tibbiyot muassasasi, maktab, ijtimoiy yordam dasturlari.
- **Bozorga kirish va xususiy xizmatlar:** bozorlargacha masofa, yo'l infratuzilmasi, moliyaviy xizmatlardan foydalanish va b.

Prognozlash va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti tomonidan BMT Taraqqiyot dasturi ko'magida olib borgan shunga o'xshash tadqiqotlar natijalariga ko'ra esa respublikada kamta'minlangan uy xo'jaliklarining ahvolini quyidagicha tavsiflanishi mumkin: ular 3 bolali qishloq joylarda istiqomat qiluvchi, oila a'zolarining ma'lumot darajasi yuqori bo'lmagan va chet elda mehnat qila oladigan mehnatga layoqatli a'zosi bo'lmagan uy xo'jaliklaridir. Shu bilan birga, kamta'minlanganlik darajasi aniq mintaqaviy xususiyatga ega. Ushbu natijalar Jahon bankining 2014 yilda O'zbekiston iqtisodiyotini inklyuziv diagnostikasi bo'yicha xulosalari bilan mos keladi. Xususan, eng kamta'minlangan uy xo'jaliklari bolalari ko'payishi sababli kattaroq ekanligi, shuningdek, ishlaydigan kattalar soni kamligi qayd etilgan. Erkaklar orasida farovonlik darajasi har xil bo'lgan guruhlar o'rtasida mehnat holatida jiddiy tafovut yo'q. Biroq kamta'minlangan ayollarning ishchi kuchi tarkibidagi ishtiroki ancha past, har uchinchi kam ta'minlangan oilaning boshlig'i ayol kishi. Iste'mol (daromadlar) o'rtasidagi tafovutni belgilovchi uchta eng muhim omil bu oila boshlig'larining jinsi, ma'lumoti va bandlik holati. Ushbu natijalar mamlakatning kambag'allik muammosini hal qilishda aksariyat mintaqalarda ta'lim sifati, bandlik darajasi, uy-joy bilan ta'minlanganlik imkoniyatlari va yashash sharoitlari muhimligini tasdiqlaydi.

Mamlakatimizda kambag'allik darajasini qisqartirishga oid turli sohalarda bir biriga bog'liq bo'lgan holda ko'plab siyosiy xatti xarakterli amallar amalga oshirilmoqda.

Bugungi kunga kelib dunyo aholisining kam ta'minlangan qatlamlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ular energiya, suv ta'minoti, kanalizatsiya va shu kabi ko'plab sohalarda ehtiyojlar qondirilmaganligini ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021- yil 27- avgustdagi -Minimal iste'mol xarajatlari qiymatini hisoblash tartibini amaliyotga joriy etish to'g'risidagi 544-son qaroriga asosan 2021- yilda respublikaning barcha hududlarida 10,6 ming uy xo'jaliklari o'rtasida o'tkazilgan kuzatuv natijalari asosida minimal iste'mol xarajatlari qiymati hisoblandi. Bunda, xalqaro uslubiyotdan kelib chiqib, minimal iste'mol xarajatlarni hisoblashda so'rovnomada ishtirok etgan uy xo'jaliklari xarajatlari miqdori bo'yicha o'nta guruhga ajratilib, ushbu oilalar orasidan eng kam xarajat (daromad)ga ega bo'lgan 30 foiz uy xo'jaliklari ajratib olindi. So'rovnoma asosida mazkur uy xo'jaliklarida jon boshiga kunlik iste'mol qilinadigan oziq-ovqat (2200 kkal) va zarur bo'lgan nooziq-ovqat tovarlar hamda xizmatlar uchun minimal iste'mol xarajatlari bir oyda kishi boshiga 498 ming so'mni tashkil etishi hisob-kitob qilindi. Ma'lumki, 2020- yilda 5,4 ming uy xo'jaligi o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma yakuni bo'yicha dastlabki hisoblangan minimal iste'mol xarajatlari 2021- yil narxlarida 440 ming so'mni tashkil etib, o'tgan yilning may oyida e'lon qilingan. Jahon tajribasida minimal iste'mol xarajatlari ko'rsatkichidan kambag'allik chegarasi sifatida foydalanish keng tarqalgan bo'lib, mazkur ko'rsatkichdan: davlatning moddiy va boshqa ijtimoiy ko'maklariga muhtoj aholining maqsadli (target) guruhini aniqlash; mamlakat kambag'allik chegarasini belgilashda foydalanish va bunda target guruhdagi aholining real iste'mol xususiyatlari va talablarini inobatga olish; kambag'allikka qarshi kurashish strategiyasi va dasturlarida belgilangan vazifa va chora-tadbirlarning natijadorligi hamda manzilliligini oshirish, shuningdek, ularning doimiy monitoringini yuritish; pensiyalar va nafaqalarning eng kam miqdorini belgilash, shuningdek, kambag'al oilalarga beriladigan boshqa turdagi moddiy ko'maklarni ko'rsatishda mezon sifatida foydalaniladi

Mamlakatimiz viloyatlar kesimida aholi daromadlari stratifikatsiya jarayonlari tahlili hududlar va ulardagi alohida tuman va shaxarlarda istiqomat qiluvchi aholining daromadlari taqsimlanishida tabaqalanishlar mavjud ekanligini tasdiqlaydi

Respublikamiz viloyatlari kesimida aholi daromadlarining shakllanishishi va ular o'rtasidagi tafovutlar bo'yicha tadqiqotlar qanday muammolar mavjud ekanini ko'rib chiqadigan bo'lsak: Aholi daromadlarini shakllanishida alohida viloyatlar kesimida tahlil qilib ko'rdik. Bunga ko'ra 2020 yilning yakunlari bo'yicha, aholi ixtiyoridagi umumiy daromadlar 371,2 trln. so'mni tashkil etdi (real o'sish sur'ati 102,5%), aholi jon boshiga esa 10843,6 ming so'mni (real o'sish sur'ati 100,6%) tashkil etdi. Hududlar bo'yicha o'tkazilgan tahlillar ko'rsatishicha aholi jon boshiga

to'g'ri keladigan umumiy daromadlar Toshkent shahri (18926,4 ming so'm) hamda Navoiy (17970,6 ming so'm), Buxoro (13834,6 ming so'm), Toshkent (11742,6 ming so'm) va Xorazm (11541,9 ming so'm) viloyatlarida o'rtacha respublika darajasidan yuqori ko'rsatkichni tashkil etdi. Eng past ko'rsatkichlar esa Farg'ona (8159,5 ming so'm), Namangan (8482,7 ming so'm) viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasida (8603,2 ming so'm) kuzatildi. Aholi ixtiyoridagi umumiy daromadlarning eng yuqori real o'sish sur'ati Navoiy viloyatida (108,5%) qayd etildi. Shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasi (106,0%), Samarqand (106,5%), Toshkent (105,4%), Jizzax (104,4%), Buxoro (102,7%), Namangan (102,9%) viloyatlari aholi ixtiyoridagi umumiy daromadlarining real o'sish sur'ati o'rtacha respublika darajasidan yuqori ko'rsatkichni tashkil etdi. Ushbu tafovutlarni kamaytirish, davlat tomonidan aholi daromadlarini bosqichma-bosqich oshirish maqsadida hududlarning sanoatlashuv darajasini oshirish, aholi daromadlari kam bo'lgan hududlarning infratuzilmasini rivojlantirish orqali kichik sanoat zonalarini joylashtirish, ushbu hududlar bo'yicha soliqqa tortishning past stavkalari yoki –noll foiz stavkalarni qo'llash orqali qo'shimcha investitsiyalarni jalb qilish asosida joylardagi aholini bandligini ta'minlash orqali ularning daromad olish imkoniyati ko'payadi. Ishsiz va kambag'al aholining bandligini ta'minlashga yo'naltirilgan grant va subsidiyalar olishi mexanizmini soddalashtirish va ularning miqdorini oshirish lozim. Bu jarayonda, tadbirkorlik va o'zini o'zi band qilish faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan ishsiz, shu jumladan «Temir daftar», «Ayollar daftari» va «Yoshlar daftari»ga kiritilgan fuqarolar tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun kerak bo'lgan asbob-uskuna, mehnat qurollarini xarid qilish uchun 7 million so'mgacha subsidiyalar ajratilishi amaliyotga joriy qilinishi –ijtimoiy yordamga muxtojlar ro'yxatini o'z ichiga olgan bosqichma-bosqich kamaytirish imkonini beradi. Xorijda mehnat faoliyatini olib borish istagida bo'lgan ishsiz va kambag'al aholi qatlami huquqlarini himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish maqsadida, ishsiz va band bo'lmagan aholini, jumladan tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasi yo'li bilan xorijiy mamlakatlarda ishlash uchun ketayotgan va «labor-migration» dasturiy majmuasida ro'yxatga olingan fuqarolarni tadbirkorlik ko'nikmalari, xorijiy tillar va kasb-hunarga tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish uchun ketishdan oldin davlat yoki nodavlat kasb-hunarga o'qitish muassasalariga, ishlab chiqarishning o'zida o'qitish uchun tashkilot, hamda «usta-shogird» maktablariga Bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan har bir ta'lim oluvchi uchun bir oyda bazaviy hisoblash miqdorining 4 baravaridan ortiq bo'lmagan miqdorda grantlar ajratish amaliyotini joriy etish, xorijga ishlash uchun ketayotgan fuqarolarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Hududlarda aholi

bandligini oshirish, ularning daromadlarini yanada oshirish va kambag'allikdan chiqarish maqsadida mahallalarning «o'sish nuqtalari»ni (ixtisoslashuv yo'nalishlarini) aniqlash va yangi tadbirkorlikni, jumladan, «drayver» loyihalarni amalga oshirishda tashabbuskorlarga ko'maklashish va shu orqali har bir mahallaning ijtimoiy-iqtisodiy o'sishini ta'minlash lozim. Buning natijasida mahallalarning alohida sub'ekt sifatidagi maqomini mustahkamlash, aholi bilan ishlashning yangi mexanizmi yaratilib, aholi kambag'alligini qisqartirish va mahallalarning –o'sish nuqtalarini aniqlashda Respublika iqtisodiy blok vakillari bilan birga faoliyat yuritishning yangi mexanizmi yaratiladi va kambag'allikni kamaytirishdagi xorijiy ilg'or tajribalar singari vertikal va gorizontal munosabatlar tizimini takomillashtirishga olib keladi. Bugungi kunda kambag'allik riskini qisqartirish hamda kelajakda riskni kamaytirish uchun norasmiy ish bilan band bo'lgan kishilarga pensiya fondiga to'lov o'tkazishni qonun yo'li bilan belgilanishi lozim. Hozirda amal qilayotgan pensiya fondiga sug'urta badali to'lash ko'pchilikka ma'qul tushmaydi va bu fondga o'tkazilgan pullarning miqdori juda oz. Shu sababli norasmiy ish bilan shug'ullanuvchi kishilarga mehnat birjalari litsenziya berishni yo'lga qo'yilishi va litsenziyani olish sharti sifatida pensiya fondiga pul o'tkazishni talab qilish lozim. Ushbu tartib amaliyotga kiritilsa, kelajakda pensionerlarda kambag'allik riski kamayadi. Kambag'al pensionerlarning soni qisqarishi va sug'urta badali darajasi past bo'lishi mumkin. Aks holda kelgusida kambag'al pensionerlar ko'payishini tahmin qilish mumkin bo'ladi.

O'zbekistonda YaIM barqaror sur'atlarda o'sganligi uchun boshqa mamlakatlar tajribasiga asoslangan holda, kambag'allik darajasi yanada jadalroq qisqarishi kutilgan edi. Jumladan, rivojlanayotgan mamlakatlarda kambag'allikni qisqartirish darajasining o'rtacha o'sish moslashuvchanligi 3,33 ga teng. Bu – aholi jon boshiga to'g'ri keladigan YaIMning har bir foiz o'sishi kambag'allik darajasining 3 foizga qisqarishiga olib kelishini anglatadi. Ammo O'zbekistonda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan YaIMning har bir foiz o'sishi 2009-2014 yillarda kambag'allik darajasining atigi 1,5 foizga qisqarishiga olib kelgan holda 2015-2019 yillarda ushbu ko'rsatkich 1,1 foizga tushib qoldi va inqiroz sharoitida iqtisodiy o'sishning kambag'allikni qisqartirish borasida samaradorligi kamayib borayotganini anglatadi.

Jahon tajribasidan kelib chiqib mamlakatimizda kambag'allik darajasini qisqartirishda asosan iqtisodiyotning yetakchi kuchi hisoblangan kichik biznesni va xususiy tadbirkorlikni faol rivojlantirish orqali aholi kam ta'minlangan qatlamlarini ish bilan bandligini ta'minlash lozim bo'ladi. Shuningdek, chekka qishloqlarda istiqomat etayotgan, yosh bolali yakka ayollar, ko'p bolali turmushdan ajrashgan, boquvchisini yo'qotganlarni maxallabay asosida ularning faoliyati chuqur o'rganilib

turli xayriya fondlarini tashkil etish, hamda bandligini ta'minlash uchun xudud tadbirkorlarini birlashtirib qo'yish maqsadga muvofiq.

Respublikamiz xududlarida istiqomat qilayotgan fuqarolarning aksariyati qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish imkonini beradigan –Oila klasterll uslubini qo'llash lozim. Ushbu uslubning qo'llanilishi xududlar ichki imkoniyatidan kelib chiqib, kam ta'minlangan va kambag'allik turlari bo'yicha topilgan ehtiyojmand aholini ijtimoiy jihatdan muhtoj qismini kasb-hunarlariga o'rgatish, orqali ularni bir-biriga bog'langan holdagi tizimni tashkil etish iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. [1\)Minimal iste'mol xarajatlari qiymati to'g'risida \(stat.uz\)](https://stat.uz)
2. <https://review.uz/uz/post/ozbekistonda-kambagallik-darajasi-kambagallikni-kamaytirish-uchun-nima-qilish-kerak>

EKOLOGIK IQLIM O'ZGARISHLAR VA OROL MUAMMOSI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346586>

Yigitaliyev Oblayor Donyorjon o'g'li
Axmadjonova Gulnigorxon Elmurodjon qizi
Olimova Gullola Turg'unboy qizi.
Yunusova Xurriyatxon Abduraxmon qizi.
IV – bosqich talabalari .
Mevachilik uzumchilik va sabzavotchilik fakulteti
Farg'ona Davlat Universiteti.

Annotatsiya : *Yurtboshimiz SH.Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 75-sessiyasida so'zlagan nutqlari . 2-noyabr kuni davlatimiz rahbari SH.Mirziyoyev raisligida "Yashil makon" umummilliy loyahasini amalga oshirishga bag'ishlangan videosektor yig'ilishi va Orol va Orolbo,,yi muammosini yechishdagi uchta asosiy yo,,nalishlar haqida umumiy ma'lumotlar.*

Kalit so'zlari: *Ekalogik o'zgarishlarning tabiat va inson salomatligiga tasiri , orol fojiasi , orolni qayta tiklash, SH.Mirziyoyev tomonidan orolni qutqarish to'g'risidagi qarorlar.*

O'tgan yilning sentabrida bo'lib o'tgan BMT Bosh Assambleyasining 75-sessiyasida nutq so'zlagan Yurtboshimiz SH.Mirziyoyev mazkur nufuzli xalqaro tuzilmaga a'zo davlatlarni shu masala bo'yicha maxsus rezolyutsiyani ishlab chiqish va qabul qilishga chaqirdi. Bu shunchaki chaqiriq bo'lmasdan, unda bo'lajak rezolyutsiyaning mazmun-mohiyati va ahamiyati to'liq ochib berildi. Ya'ni mazkur hujjatda yuqori texnologiyali innovatsiyalar, ekologik toza, energiya hamda suvni tejaydigan texnologiyalarni yaratish va tatbiq qilishga investitsiyalarni jalb etish uchun shart-sharoit yaratish, -yashil iqtisodiyotll tamoyillarini keng qo'llash, tuproq degradatsiyasi, cho'llanish hamda ekologik migratsiyaning oldini olish,

ekoturizmni rivojlantirish singari o'ta dolzarb masalalarga doir chora-tadbirlar qamrab olinishi kerakligi aytili. Shu bilan birga Joriy yilning 2-noyabr` kuni davlatimiz rahbari SH.Mirziyoyev raisligida -Yashil makonll umummilliy loyahasini amalga

oshirishga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda 10 dekabrga qadar daraxt ekish bo'yicha -dolzarb 40 kunlikl e'lon qilindi.

Ushbu loyiha doirasida yiliga 200 million tup daraxt va buta ko'chatlarini ekish orqali shaharlardagi yashil maydonlarni amaldagi 8 foizdan 30 foizga oshirish reja qilingan. Bu loyixadan ko'zlangan asosiy maqsad turli xil iqlim o'zgarishlarini oldini olish qaratilgan. Chunki, hozirgi kunda iqlim o'zgarishlari natijasida turli xil global muammolar paydo bolmoqda.

Iqlim o'zgarishining asosiy sababi nimada? Mutaxassislar iqlim o'zgarishining asosiy omili issiqxona effekti ekanligini ta'kidlashadi. Quyoshdan kelgan issiqlikning yer sathida jamlanib, dimlanib qolishi issiqxona effekti deyiladi. Ya'ni quyoshdan kelgan nurni yer ham o'z navbatida atmosfera orqali koinotga qaytaradi. Ushbu nurlarning bir qismi koinotga chiqib ketish o'rniga odamlardan chiqarilgan turli gazlarga yutiladi. Uning koinotga qaytib chiqib ketmasligi oqibatida yer yuzi me'yorida ortiq qiziydi va iqlimga ta'sir ko'rsatadigan issiqxona qatlami hosil bo'ladi.

Hozirgi kunda sayyoramizda inson faoliyatining salbiy ta'siri natijasida atrof muhitda sezilarli o'zgarishlar ro'y bermoqda. Jumladan, iqlim o'zgarishlari, turli xildagi tabiiy ofatlar yer sayyorasining barcha kengliklarida sezilmoqda. Oqibatda o'rmon bilan qoplangan maydonlar qisqarmoqda, atmosfera, suv va litosfera ifloslanmoqda.

Tabiiy muhit holatining inson ta'sirida o'zgarishi, jonli va jonsiz komponentlarga kuchli antropogen ta'sir mahalliy, mintaqaviy va umumjahon ekologik muammolarni keltirib chiqaradi. Jumladan, shu kabi ta'sirlar natijasida mintaqadagi ekologik inkirozning eng xavfli nuqtasi hisoblangan "Orol muammosill vujudga keldi.

Harorat ko'tarilishi natijasida suvning bug'lanish koeffitsiyenti oshishi hududlarda suv resurslari kamayishiga, tanqisligiga ta'sir etmoqda;

Ekologik tanglik oqibatida yil davomida umuman yog'ingarchilik bo'lmagan kunlar soni ko'paymoqda;

Tuproqning namligi kamayishi hisobiga takroriy qurguqchilik xavfi ortmoqda va hosildorlik ko'rsatkichlari tushib ketmoqda;

Orol dengiziga quyiladigan suv hajmining kamayishi daryo deltasining cho'lga aylanishi va qurigan dengiz tubida yangi cho'l maydonlari paydo bo'lishini tezlashtiryapti; bu esa atmosfera havosida katta maydonlarda changlanish ortmoqda;

Isish va sovish kabi anomal hodisalarning o'zgarishi qishloq xo'jaligi mahsulotlari va mevalarning nobud bo'lishiga olib kelmoqda.

Bu haqda quyidagi ma'lumotlar fikrimizni isbotlaydi. Oxirgi 40 -45 yil davomida Orol dengizi sathi 22 metrga pasayib ketdi, akvatoriya maydoni 4 martadan ziyodga kamaydi, suv hajmi 10 baravargacha (1064 kub km dan 70 kub km) kamaydi, suv tarkibidagi tuz miqdori 112 g/l gacha, Orolning sharqiy qismida esa 280 g/l gacha yetdi. Orol dengizi deyarli "o'lik" dengizga aylandi. Qurib qolgan tubi maydoni 4,2 mln. gektarni tashkil etib, tutash hududlarga chang, qum-tuzli aerosollarini tarqatish manbaiga aylandi.

Bu yerda har yili atmosfera havosiga 80 dan 100 mln. tonnagacha chang ko'tariladi. Shu bilan bir vaqtda, Amudaryo va Sirdaryoning deltalarida yerlarning tanazzulga uchrashi va cho'llashish sur'atlari o'sib bormoqda.

Orol va Orolbo'yi muammosini yechishdagi uchta asosiy yo'nalishlar ya'ni, birinchidan, ichimlik suvini quvurlar orqali aholiga yetkazib berish bilan hududning sanitar-epidemiologik ahvolini yaxshilashga, shuningdek, yer osti chuchuk suvidan foydalanishga ham e'tibor qaratildi. Sog'liqni saqlash va sanitariya xizmati darajasini keskin yuqoriga ko'tarish zarurligi uqtirildi; ikkinchidan, dengizning qurigan janubiy qirg'oqlarida sun'iy damba qurib, delta ekosistemasini doimiy suvlashtirish yo'li bilan "Yashil kamar" hosil qilish; uchinchidan, dengizni o'zini sahlash. Uni saqlash uchun unga sistematik ravishda ko'p miqdorda suv yuborib turish kerakligi va bundan tashqari Orolni qurigan tubida saksovulzorlar barpo etish natijasida qum ko'chishi, chang ko'tarilishini oldini olinishi mutaxassislar tomonidan ta'kidlandi.

Tabiatimizni asrash, uni muhofaza qilish, tabiatdan oqilona foydalanish va jamiyatda ekologik madaniyat va ekologik ongni rivojlantirish nafaqat tabiatni muhofaza qilish organlari ishi, balki shu zaminda yashayotgan har bir insonning ona Vatanimizga, uning tabiatiga bo'lgan farzandlik burchidir.

Xulosalar

Iqlim ko'rsatkichlarining yil sayin tobora yomonlashib borayotganini insoniyat Yerdan shafqatsizlarcha foydalanishni davom ettirayotgani bilan bog'lash mumkin.

Ko'pchilik davlatlar tomonidan bu jarayon xavfsizlikka qarshi eng katta tahdid sifatida ko'rilmoqda. Dunyo bo'ylab sodir bo'lgan ayanchli hodisalar ekologik xavfsizlikni ta'minlashning qo'shimcha mexanizmlarini ishlab chiqishga yetarli darajada kuchli turtki berishi kerak. Yo'qsa keyinchalik juda kech bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. www.Ziyo.net.
2. M.Mamajonov. <Iqlim omillari>1999.
3. D.A. Qodirov SH.A Shokirov ,Qishloq xo'jaligida antropogen omillar' T2008.
4. M.K. Abdullayev ,A.A. Husanov -Ekologik omillarll

DIALOGIK MATNDA UNDOVLARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6341779>

Yodgorov Jaloliddin Jamolidinovich

*O'zR FA O'zbek tili, adabiyoti va
folklori instituti tayanch doktoranti
Toshkent, O'zbekiston Respublikasi*

Annotatsiya: *Maqolada undov so'zlarning badiiy (dialogik) matndagi lingvistik va poetik aktualashuvi borasida so'z boradi. Xususan, undov birliklarning nutqiy periferiyalararo moslashuvchan jihatlari hamda ularning pragmatik va estetik xususiyatlari to'g'risida fikr bildiriladi.*

Tayanch so'z va iboralar: *lingvopoetik sath, dialog, dialogik nutq, lingvistik belgi, sinkretik nutq, kommunikativ xarakter, individual uslub, irratsional modellashtirish.*

Zamonaviy tilshunoslikda badiiy matnni gnoseologik va kommunikativ, milliy hamda antropotsentrik jihatlarni lingvopoetik sathda o'rganish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Zero, so'z rassomi (badiiy matn muallifi, sub'ekt) tomonidan ma'naviy va hissiy jihatdan o'zlashtirilgan hamda irratsional modellashtirilgan dunyo voqeligi hayotiy bog'liqliklar bilan uzviy hamohangligi ta'minlangan holda badiiy matnda akslanadi. Shuningdek, badiiy bilish va voqelikni badiiy tasvirlash qonuniyatlari taqozosi bilan tasvir etilgan bayon doirasidagi matn yozuvchi va kitobxonning faol dialogik (qamrov) ta'siri natijasida shakllanadi. Natijada psixolingvistik va lingvomadaniy ko'p qirrali hodisa bo'lgan badiiy matn o'zining aqliy va konstruktiv-lingvistik xususiyatlarini o'zida jamlaydi. Bu jihatdan olib qaralganda, til inson xatti-harakatining bir turi va biologik (psixologik) hamda sotsiologik fakt bo'lib, bu tizim(sistema)ning o'zaro ta'sir sharoitida boshqa tizimlar bilan (umumiy ma'noda) birgalikdagi hayotga bog'liq bo'lgan ko'rinishidir. Haqiqatdan, tilning badiiy matnda ko'p qirrali hodisa sifatida shakllanishi, uning semantik maydoni, tuzilishi, matniy birliklar va ularning ansambllari, badiiy voqea- hodisani ifodalash shakllari hamda semantik kombinatorlik kabi kompozitsion imkoniyatlari o'quvchini matndagi ob'ektiv voqelikka jalb qilishni ta'minlaydi.

Insonning nutqiy faoliyati xilma-xil hodisa bo'lib, bu xilma-xillik nafaqat alohida ijtimoiy guruhlarda, ma'lum bir til, dialekt(ma'lum bir shaxsning lahjasida)da, hatto so'z qo'shimchasida ham korporativ tarzda namoyon bo'ladi. Shu va shu kabi omillarni hisobga olmasdan va ularga funksional jihatdan mos keladigan nutq

turlarini o'rganmasdan turib, tilni bevosita jonli idrokka berilgan hodisa sifatida o'rganish yoki uning genezisi, ya'ni -tarixilni tushunish mumkin emas. Bu hodisaning badiiy matndagi dialoglarda turli periferiyalar bilan akslanishi kommunikantlar o'rtasidagi axborot uzatishning ko'p maqsadli (poliintentsiyali) tomonlarini qamraydi. Bu jihatdan olib qaralganda, so'nggi o'n yilliklarda dialog tushunchasi va uni o'rganish kengaydi hamda uning nutqiy akt yaratilishdagi -serverll xususiyati har tomonlama tadqiq etilmoqda. Xususan, sotsiologik va psixologik-lingvistik, estetik va kulturologik, rasmiy-strukturaviy, funktsional, kommunikativ-pragmatik va adabiy-stilistik joriy ishlarda so'zlashuv dialogi, muallif va qahramon hamda muallif va o'quvchi o'rtasidagi nutqiy o'zaro ta'sirni o'rganish salmoqdorligi bilan ajralib turadi [1].

Darhaqiqat, dialog filologiya fanining murakkab nazariy kategoriyasi hisoblanib, tilshunos va adabiyotshunos olimlar dialogni nutq shakllaridan biri sifatida hamda badiiy adabiyotda turli vazifalarni bajaruvchi voqelik sifatida talqin etiladi. Tadqiqot tamoyillarining xilma-xilligi, bundan tashqari, ulardagi turli nuqtai nazarlar dialogni o'rganish va talqin qilishda o'ziga xos yondashuvlarni yetarli emasligini ko'rsatadi.

Dialog XX asr gumanitar tafakkurining asosiy tushunchalaridan biri bo'lib, uni nafaqat filologiya, balki falsafa, psixologiya, pedagogika, sotsiologiya kabi boshqa sohalarning ham o'rganuvchi maxsus tadqiqot yo'nalishlarining paydo bo'lishi bilan tasdiqlash mumkin. Zamonaviy filologiya fanining rivojlanishi dialogga adabiy tadqiqot ob'yekti sifatida yanada yaqinroq va har tomonlama e'tibor qaratishni talab qiladi.

Nazariy fikrlar tarixi shuni ko'rsatadiki, -muloqotll tushunchasi bir qator gumanitar fanlarda katta qiziqish uyg'otib keladi, lekin faqat tilshunoslik va adabiyotshunoslikda bu tushuncha fundamental ahamiyatga ega. Har qanday nazariy kategoriya singari, dialog ham ilmiy tushunishda ham keng, ham tor ma'noga ega bo'lib, keng ma'noda dialog (yunoncha -**dialogos**ll - suhbat) ikki yoki undan ortiq shaxslar o'rtasidagi suhbat, ular o'rtasidagi aloqa, ikki ong va tasavvurning uchrashuvi sifatida talqin etiladi. Tor ma'noda esa dialog nutq shakllaridan biri sifatida tushuniladi [2].

Muloqotni amalga oshirishning asosiy sohalari: og'zaki so'zlashuv nutqi va tildan estetik foydalanish sohasi - badiiy adabiyotdir. Shuning uchun dialog asosan so'zlashuv nutqi va badiiy adabiyot materiali asosida o'rganiladi hamda lingvistik ongdagi dialog lug'at, sintaktik konstruktsiyalar va intonatsiyani tanlash orqali tushuniladi. Bunda barcha lingvistik vositalar nutqiy vaziyatlarni yaratadi va turli xil dialogik munosabatlardagi nutqiy tashkillanishlarni lingvistik matn doirasida

birlashtiradi. Shu bilan birga, replikalarning mazmun va konstruktiv aloqasi dialogik nutq uchun xosdir. Adabiy tushuncha sifatida esa dialog nafaqat dunyo bilan ko'p funktsiyali aloqalarida tilning tizimli birligi, balki adabiy asar muallifining ijodiy ruhi bilan to'ldirilgan majoziy –materiall hamdir. Shu munosabat bilan u adabiy asarning tashqi va ichki tuzilishining ko'p qirrali murakkabligidan ajralmas qism hisoblanadi.

Zamonaviy lingvistik adabiyotlarni tahlil qilish natijasida turli janrdagi dialoglardagi so'zlashuv nutqi korpusi hamda nutqiy aktlarda undov birliklarning ahamiyatini o'rganishda davomli ishlar mavjudligini ko'rsatmoqda. Xususan, undovning gap bo'laklari nazariyasi yoki gapni grammatik va hissiy shakllanish doirasida hamda badiiy matnda monologik va dialogik nutqiy vaziyatlardagi statusi lingvopoetik jihatlari tadqiqotga muhtojdir.

Undov so'zlar so'zlovchining sinkretik nutq mahsuloti, uning his-tuyg'ularining hosilasi bo'lib, yo'naltirilgan axborotga va gapning talaffuz qilishdagi shartlanganligi(emotiv-hissiyli)ga moslanuvchanligidir. Zero, V.Vinogradov ta'rifga ko'ra ham, undov so'zlar so'zlashuvchilarning hissiyotlari va ularning iroda impulsini ekspressiv va dramatik ifodalash uchun lingvistik vositalarning ijtimoiylashtirilgan fondidir. Undovlarning intonatsion-fonetik xususiyatlari, ularning ta'sirchan ranglanishida mimika va imo-ishoraning qo'shilishi ularning semantik tuzilishining nihoyatda muhim qismidir [3]. Xususan, badiiy matndagi dialogizatsiya muammosi adabiy dialogni tabiiy nutq dialogi bilan taqqoslash va dialogik muloqotning tarkibiy hamda semantik tashkil etilishini o'rganish bilan bog'liq. Xususan, dialogik nutqda undov aktini namoyon bo'lishi uchun nutqiy vaziyat hosil qilish, nutqiy vaziyat ishtirokchilarining ruhiy jihatlari aynan shakllantirish talab etiladi. Shuningdek, sub'yektning dialog tuzishdagi –maqsadill ushbu dialog qatnashchilarini o'zi demoqchi bo'lgan fikrlar majmuini markazida ushlab turishdan iborat bo'lishidir. Bu vaziyatda u asar qahramonlari nutqiga o'ziga xos –cheklovll va –vakolatlarll berib borishi natijasida o'z maqsadiga erishadi.

Bir necha daqiqa muqaddima uchun reja qurib o'lturgandan so'ng tilga keldi:

– O'g'lim, Otabek.

–So'zlangiz.

–Aytingiz-chi, men sizni kimingiz?

Otabek Hasanalining maqsadig'a tushunolmay majhul unga nazar tashladi:

– Sizmi ? – deb kulimsiradi. – Otam bo'lmasangiz ham meni otaliq muhabbati bilan suygan sodiq va mehribon bir kishimsiz – ya'ni ma'naviy otam.

– **Barakalla**, o'g'lim, – dedi Hasanali, – javobingiz o'z o'ylag'animchadir [4].

Dialogik matnda emotsional muhitni ierarxik tarzda rivojlanishi tomonlar(Otabek va Hasanali)ning qisqa nutqiy birliklari va ikki tomonning ham

suhbat vaziyatidan ko'zlangan maqsad(Otabekda Hasanalida paydo bo'lgan shubhaga javob, Hasanalida esa shubhaning o'zi uchun -foydalill yakuni)ga tomon intilishlarida ko'rinadi. Nutqiy yakunning aynan undov (*Barakalla*) bilan yakunlanishi (ba'zida boshlanishi) dialogik -niyatllning ikki tomonlama samarasini ko'rsatadi. Birinchidan, asar o'quvchisiga mohir yozuvchimiz tomonidan -yuqtirilganll hamdardlik va hadik, ya'ni personaj(Hasanali) ruhidagi tahlika toki dialogda undov(*Barakalla*)ni qo'llanishigacha bo'lgan badiiy masofani egallab turibdi. Qo'llanilgan undov akti bu masofaning hayrli -finishill bo'lishini ta'minlagan. Ikkinchidan, adib dialog replikalari bo'ylab personaj(Hasanali) hohlagan javobni mushtoqlik bilan, birgalashib kutishga o'zlari bilmagan -ipll bilan bog'lab qo'yadi. Dialoggacha bo'lgan bayondan o'quvchini qalbida ham Otabekka bir qadar gumon ortadi. Nutqiy replikalararo undovning o'ziga xos -sharpallsi sezilib tursa-da, yana o'sha fikr, o'quvchi asar personaji (Hasanali) bilan ijobiy javob olish maqsadada, ehtiyotkorlik bilan Otabekning -og'ziga ko'z tikib turishadill. Replikadagi -*Barakallall* o'quvchini ruhiy bosimdan olib chiqadi va, qaysidir ma'noda, undan hissiy ta'siriylik birmuncha chekinadi.

Poetik nutqning emotsional-ekspressivligini kuchaytiruvchi vositalardan biri so'z ma'nosidagi ijobiy va salbiy emotsional ottenkaning mavjudligi hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan poetizmlarni poetik nutq emotsionalligini ta'minlovchi muhim leksik vositalar deb hisoblash mumkin [5]. Bu o'rinda ta'kidlash kerakki, qo'llanayotgan undov akti, birinchidan, undovning yoshga xos qo'llanishi, ya'ni bu undov (*Barakalla*) katta yoshdagi shaxsning kichik yoshdagilarga nisbatan qo'llanishida, ikkinchidan, undov akti bilan undalma (*o'g'lim*) bilan birga qo'llanishi natijasida badiiy matnning badiiy qimmatini hamda estetik ta'siri doirasi yanada mukammallashtirilgan. Darhaqiqat, tilshunos olim M.Mirtojiyev ta'kidlaganidek:

-Undashlar biror gapga mantiqan bog'lanar ekan, hamma vaqt ular oldidan beriladi va gapdan pauza bilan ajratiladi. Undash fazasi kuchli bo'ladi va u gapning mantiq urg'usi berilgan bo'lagi oldida keladi. ...Ohangning eng yuqori nuqtasi undashda bo'lib, mantiq urg'uli bo'lak bilan ohang jihatdan o'zaro moslashadill [6]. Shuningdek, ko'chirma gapning keyingi qismi(*javobingiz o'z o'ylag'animchadir*) undov aktining qo'llanish tasdig'ini ko'rsatmoqda hamda undovning hissiy bo'yoqdorlik jihatini shakllantirmoqda. Zero tilshunoslar T.Bushuy va Sh.Safarovlar fikricha ham, tilning behad semantik imkoniyatlari suhbatdoshlarga uning metalisoniy funktsiyasida foydalanish imkonini beradi. Bu so'zlovchining axborotni yanada tushunarliroq, yanada ifodaliroq yetkazish uchun tilning turli vositalaridan foydalanishida o'z ifodasini topadi. Bunday vaziyatlarda tilning o'zi nutq ob'yekti vazifasini bajara boshlaydi [7]. Yuqoridagi parcha(dialog)da o'sha -metalisoniy

funksiyallarning barcha qabariqlarigacha ko'rsatuvchi va sub'yektning dialogik izchillik muhitini ko'rsatuvchi til birligi undov birligidir. Zero, undov so'zlarning funksional jihatlarini o'rganish eng muhim hodisa bo'lib, u til –materigining chet qismill bo'lganligi uchun emas, balki tomchida quyosh etgani kabi tilning nozik jihatlarini qamrashi bilan ahamiyatlidir.

Tilning undov birliklari bo'lgan prototip belgilariga murojaat qilish tildagi aniq va yashirin shakl hamda mazmunning o'zaro ta'siri muammosiga chuqurroq kirib borishga, xususan, lingvistik belgi(undov)ning pragmatik va semantik konversiya hodisasini lingvopoetik ahamiyatini aniqlashga imkon beradi. Zero, til birligining haqiqiy ma'nosi uning semantikasi (ma'nosi) va pragmatikasi (foydalanishning funksional ahamiyati) bilan belgilanishini boshlang'ich nuqta sifatida, uning badiiy matndagi sin-semantik munosabatda, nutqiy birliklararo aloqalari asosida lingvopoetik tizimli xususiyati (jihatlari) yanada aniqroq yuzaga chiqadi. Badiiy matndagi undov birligining semantik va pragmatik o'zaro ta'siri til birligining til-nutq tizimida integral ahamiyati shakllanadi, shu asosda badiiy matn ijodkorining total niyati amalga oshadi.

1. – ... *Otam sizning bilan o'turishib Toshkand ahvolotini so'zlashmakka mushtoqdirlar.*

– *Bu saroydan sizlarnikiga ko'chishim og'ir, – dedi Otabek, – ammo otangizning ziyoratlariga borishg'a har qachon hozirman.*

– **Sog' bo'ling**, bek aka, boradig'an kuningizni tayin qila olasizmi? [8]

2. *Choyxo'r boyvachchalardan birortasi:*

– *Asra!*

Yoki:

–*Kal! – deyishi bilan:*

– **Labbay**, mulla aka, choymi, chilimmi? – *deyardi-da, darrov bir qo'lida kichkina choynak, ikkita kichkina xitoy piyola yo bo'lmasa yarqirab turgan kattkon mishilimning sarxonasiga tamaki bosib, ustiga cho'g' qo'yib, bir-ikki quldiratib tortib, pishitib, kashandaning xizmatiga yugurar edi [9].*

Undov (*Sog' bo'ling*, *Labbay*) intonatsiya jihatidan o'zi birga kelgan gap bilan bog'langan bo'lsa-da, ko'p holatlarda u gapning boshqa bo'laklaridan o'ziga xos intonatsiyasi bilan ajralib ham turadi. Shuningdek, badiiy asar tilidagi dialogik tuzilmalarning kommunikativ xarakteri muallif –menllining niyat va ta'riflari, matnning me'yoriy tabiati, badiiy asarning turi va janri, o'z davrining madaniy va lingvo-ijtimoiy an'analari va so'z ijodkorining individual uslubi xususiyatlari muallif nutqining pragmatik yo'nalishi bilan belgilanadi hamda dialogning nutqiy tuzilishida o'z ifodasini topadi. Lekin undov so'zlarga berilgan umumiy ta'riflarga ko'ra, yuqoridagi

birliklar genetik undovlardan hissiy va semantik to'yinganlik jihatidan biroz farqlanadi. Xususan, tilshunos olim Sh.Rahmatullaev bu tur undov birliklarni alohida guruh sifatida ta'riflab quyidagicha fikr bildirib: -Undovlarning alohida guruhi deb kishilar orasidagi muomala-murojaat birliklari keltiriladi. Undovga aylanmagan, hali leksemalik xususiyatini saqlagan bu birliklarni undov turkumiga kiritish o'ta shartli...ll, – deydi. Darhaqiqat, olimning fikriga ergashgan holda aytishimiz mumkinki, bu til birliklari(*Sog' bo'ling, Labbay*) turli ekstralingvistik va kinetik ko'rsatkichlari bilan gapning boshqa bo'laklari bilan lokal aloqa bog'laydi. Shuningdek, etnosning umummilliy xarakterini o'zida qamrab, turli kinetik harakatlar (*Kinesika* gr. **κίνησις** – *harakat*) – insonning o'zaro ta'siri jarayonida qo'llaniladigan tana harakatlari: imo-ishoralar, mimikalar majmui) bilan nutqiy mukammallikni namoyon etadi. Bu holatda turli matnda qo'llangan undov birligining kinetik mohiyat va ekstralingvistik omillar natijasidagi intonatsiyasi o'zgaruvchanlik kasb etadi.

-Chunki undov ma'lum ohang bilan aytilmasa, – deb ta'kidlaydi tilshunos olim E.Qilichev, – u his-tuyg'uni, hayajonni anglata olmaydi. Undov talaffuzidagi turlicha ohang uning qaysi ma'no va maqsadda qo'llanayotganini belgilab beradill [10]. Darhaqiqat, olim A.Abduazizovga ko'ra ham: -Intonatsiya turlarini eksperimental-fonetik jihatdan tekshirish natijasida ularning akustik strukturasi, grammatik, fonologik (ma'noni farqlash), fonostilistik (ekspressiv ma'no berish) va paralingvistik (ovozning sifati bilan bog'liq bo'lgan alohida talaffuzi, unda imo-ishora va mimikaning boshqaruvi) vazifalarini to'laroq aniqlash mumkinll [11]. Milliy muloqot va muomala qolip(streotip)larimizda ham aynan yuqoridagi lingvistik va ekstralingvistik faktorlar bo'rtib namoyon bo'lib turadi. Misolga olgan yuqoridagi undov(*Sog' bo'ling, Labbay*)da ham bu jihatlar aynan mavjud. Xususan, bu nuqiy birlik qo'llangan badiiy matn kommunikanti ko'z o'ngida milliy kiyimdagi, qo'lini ko'ksiga qo'ygan, yuz ifodasida mayin kulgu, bosh qismi biroz egilgan va, shuningdek, chuqur tavvozu va hurmat bilan gapruvchi, samimiy muloqotga kirishuvchan obraz namoyon bo'ladi. Bunda og'zaki va og'zaki bo'lmagan birlik(ekstrilingvistik omil)lar o'rtasidagi semantik, pragmatik va sintaktik munosabatlar to'plamining tavsifi, ularning kommunikativ akt hamda birgalikdagi faoliyati o'z ifodasini topadi. Undovdan keyin qo'llanayotgan undalma(*bek aka, mulla aka*)lar ham nutqiy akt jarayonida mental-kinetik harakatlar mavjudligini ko'rsatadi. Bundan ko'rinadiki, -...muloqot nafaqat axborotning mantiqiy mazmunini, balki gapirayotgan shaxsning ruhiy holatini, hissiyotini, istaklarini ham ifodalashi mumkin. Bunday holatlarda til o'zining emotiv (emotsional-ekspressiv) funksiyasini bajarishga kirishadi. Ayrim holatlarda muloqot maqsadsiz amalga oshiriladi: bunday hollarda suhbatdoshlar uchun ular o'zaro almashayotgan axborot muhim emas, ular

o'z hissiyotlarini ifodalashga, bu bilan bir-birlariga ta'sir qilishga urinmaydilar. Bu paytda ular uchun faqatgina aloqaga kirishuv muhim, bu orqali keyingi mazmundorroq muloqotga tayyorlanadilar. Bunday hollarda til o'zining fatik funksiyasini (munosabat o'rnatish funksiyasi, aloqaga kirishuv) bajaradi. Tilning fatik funksiyasi salomlashuvlarda, tabriklarda, odatiy va shunga o'xshash mazmundagi suhbatlarda namoyon bo'ladi [12]. Darhaqiqat, muomala shtamplarimizning sertarmoq va hilma-xilligi -ehtimol, madaniy an'analar bizning sintaksimizda mustahkamroq o'rnashib qolganidadir va bu bizning hayotimiz, shuningdek, biz buni istaymizmi yoki yo'qmi, bizning shaxsiy va ijtimoiy o'tmishimizning tarjimasini bo'lib qolaveradi [13].

ADABIYOTLAR:

1. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского / М.М. Бахтин. – Москва: Советская Россия, 1979. – 318 с.
2. O'zbek tilining izohli lug'ati. I tom. – Toshkent: O'zME, 2020. – B. 605.
3. **Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. - Москва: Высшая школа, 1972. – 616 с.**
4. Qodiriy A. O'tkan kunlar. Roman. – Toshkent: G'.G'ulom, 2017. – B. 25.
5. Umurqulov B. Poetik nutq leksikasi. –Toshkent: Fan, 1990. – B. 34.
6. Mirtojiev M. O'zbek tili fonetikasi. –Toshkent: Fan, 2013. – B. 411.
7. Bushuy T., Safarov Sh. Til qurilishi: tahlil metodlari va metodologiyasi. – Toshkent: Fan, 2007. – B. 21.
8. Qodiriy A. O'tkan kunlar. Roman. – Toshkent: G'.G'ulom, 2017. – B. 12.
9. G'.G'ulom. Shum bola. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2015. – B. 3.
10. Qilichev E. O'zbek tilining amaliy stilistikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1992. – B. 81.
11. A.Abduazizov. O'zbek tili fonologiyasi va morfonologiyasi. – Toshkent: Universitet, 2010. – B. 21.
12. Bushuy T., Safarov Sh. Til qurilishi: tahlil metodlari va metodologiyasi. – Toshkent: Fan, 2007. – B. 21.
13. Steiner G. After Babel. Aspects of language and translation. – New-York – London: Oxford University Press, 1975. – P. 467.

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЙ «ВОСПРИЯТИЕ» И «ПОНИМАНИЕ»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346706>

Абибуллаева Пердегул Онгарбаевна

Стажер-преподаватель Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза

Аннотация: В статье рассматривается, что важным местом в процессе взаимодействия ученика и учителя является межличностное общение. Образ учителя индивидуален и зависит не столько от педагога, сколько от особенностей восприятия ученика.

Ключевые слова: Восприятие, понимание, межличностного общения, вербальная или невербальная информация.

Современная образовательная ситуация в школе первой ступени характеризуется усилением роли внеурочной деятельности младшего школьника в повышении качества начального образования.

В философии восприятие представляется как чувственный образ внешних структурных характеристик предметов и процессов материального мира, непосредственно воздействующих на органы чувств [3].

Принятие профессионального стандарта педагога вызвало бурное обсуждение в научном сообществе требований, выдвигаемых к современному учителю начального общего образования. Согласно этому документу, эффективность работы педагога определяется по результатам обучения, воспитания и развития учащихся. Речь идет не только о высоких учебных достижениях школьников, но и о динамике их развития, сохранности психоэмоционального статуса (в случае с учащимися с ограниченными возможностями здоровья).

Межличностное общение - одна из распространенных категорий, получившая описание в философской, социологической и психолого-педагогической литературе. Являясь важнейшей составной частью человеческого бытия, общение пронизывает все сферы жизни человека и присутствует во многих видах человеческой деятельности.

Однако вопрос о значении межличностного общения в жизни и деятельности человека требует конкретизации.

Обзор учебной и научной литературы позволяет выделить три основные функции межличностного общения:

- Витальная функция межличностного общения (обеспечение жизни человека).

- Социально-культурная функция межличностного общения (приобщение к культуре и освоение социального опыта, в том числе, в процессе воспитания и обучения). Общение рассматривают как альтернативу одиночества.

- Обслуживание совместной деятельности. В большинстве случаев межличностное общение «вплетено» в ту или иную деятельность, любая деятельность невозможна без общения (Парфенов В. Н.), «в подавляющем большинстве случаев межличностное общение почти всегда оказывается вплетенным в ту или иную деятельность и выступает как условие ее выполнения (вне общения немыслимы процессы труда, учения, игры)» (Бодалев А. А.) [2]. Вид и характер деятельности, которую обслуживает общение, оказывает влияние на содержание, форму и особенности протекания самого процесса общения.

Адекватное восприятие и понимание невербальной информации значимо влияет на общение детей. Общение выступает как фактор формирования личности, обеспечивает реализацию взаимоотношений, предполагает познание участниками друг друга, а тем самым и самих себя.

Вербальная или невербальная информация оказывает положительное или отрицательное воздействие на восприятие. Степень информативности и влияние на формирование образа зависят от полярности выбора установок и предварительной словесной информации об объекте наблюдения.

Образование на основе анализа жизненного опыта (витагенное знание) - это путь усвоения детьми максимального количества необходимой информации. Возможности витагенного образования раскрыты Белкиным А.С. Витагенная информация становится актуальной, если может быть «прожита» человеком.

Оценивая профессиональные качества педагога, необходимо обеспечить обратную связь с потребителями его деятельности, которыми являются учащиеся и их родители [1].

Таким образом, учитывая требования современного профессионального стандарта педагога, для успешной самореализации учителю начальных классов важно знать особенности динамики развития восприятия людей учащимися, специфику формирования их предпочтений, условия поддержания учебной мотивации и положительного отношения к школе. Все

это тесно связано с представлением учащихся младшего школьного возраста об учителе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белякова Е.Г., Строкова Т.А. Психолого-педагогический мониторинг: учебное пособие. Электронное издание. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2015. 240 с.
2. Неумоева-Колчеданцева, Е. В. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса: учеб. пособие для академического бакалавриата / Е. В. Неумоева-Колчеданцева; Тюменский государственный университет. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 159 с. - Серия: Бакалавр. Академический курс.
3. Философский энциклопедический словарь. М., 1983.

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НА ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6341742/>

Боротов Шарошиддин Жумакул угли
*преподаватель, кафедра цифровой экономики, Институт
предпринимательства и педагогики,
г. Денав, Республика Узбекистан.*

Аннотация: Данная статья раскрывает основные пути развития цифровой экономики в республике Узбекистан. Показаны современные тенденции развития цифровой экономики в Республике Узбекистан, состояние национального сегмента сети Интернет. На сегодняшний день наблюдается все большее и большее внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность экономических субъектов национальной экономики. Кроме достигнутых результатов, перед национальной экономикой стоит еще целый ряд направлений, в которых предстоит развитие цифровой экономики.

Ключевые слова: экономика, технология, конкурентоспособность, регионы, инновация, медиа, информационно-коммуникационные технологии, цифровая экономика, торговля.

THE IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION ON THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Borotov Sharofiddin Jumakul ugli
*Lecturer, Institute of entrepreneurship and pedagogy,
Denav, Republic Of Uzbekistan*

Abstract: This article reveals the main ways of developing the digital economy in the Republic of Uzbekistan. The current trends in the development of the digital economy in the Republic of Uzbekistan, the state of the national segment of the Internet are shown. Today, there is an increasing introduction of modern information and communication technologies into the activities of economic entities of the national economy. In addition to the results achieved, the national economy faces a number of areas in which the development of the digital economy is to be.

Key words: *economy, technology, competitiveness, regions, innovation, media, information and communication technologies, digital economy, trade.*

Развитые страны мира характеризуются доминированием в экономике сферы услуг и появлением на их базе информационных технологий. Появление Интернета и снижение стоимости доступа в глобальную сеть стали настоящей информационной (цифровой) революцией, которая изменила жизнь человечества в целом, и экономику в частности. С переходом крупных мировых экономик к пятому технологическому укладу и началом формирования компонентов шестого, критически возрастает роль информации как фактора производства [1]. В связи с этим, конкурентоспособность региональной экономики сегодня во многом определяется уровнем ее информатизации [2].

Драйверами роста экономики Узбекистана, определяющими ее отраслевую структуру, являются высокотехнологичные отрасли, такие как разработка программного обеспечения, научно-исследовательская деятельность, а также в целом все наукоемкие производства, формирующие базис нового технологического уклада региональной экономики [3].

Инновационное развитие экономики в современный период невозможно без цифровой трансформации, то есть без использования самых передовых технологических решений для кардинального повышения производительности отраслей и сфер национальной экономики. Менеджеры в различных сферах экономики используют достижения цифровой эпохи, такие как аналитика, мобильность, социальные медиа, умные устройства, в том числе для совершенствования возможностей традиционных технологий, таких как ERP, а также для изменения взаимоотношений с клиентами, внутренних процессов и конкурентных предложений. В последнее десятилетие цифровые технологии коренным образом изменили медиа-индустрию, и эта тенденция характерна и для других отраслей национальной экономики.

Каковы же современные тенденции развития цифровой экономики в Республике Узбекистан?

По сведениям Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан:

- в результате, проводимых работ по развитию национального сегмента сети Интернет количество доменов в домене «UZ» на 1 января 2020 года достигло 30 168 сайтов;

- количество пользователей национальной системы электронной почты uMail.uz, превысило 398 500 пользователей;

- разработаны более 1 728 программных продуктов со стороны 360 компаний, разрабатывающих программные продукты. Из них 818 в направлении социальной сферы и образования, 249 в направлении экономики и финансов, 244 в направлении производства и других;

- внедрены 14 проектов (Единый портал интерактивных государственных услуг, комплексы информационных систем «Харид», «Солиқ», «Божхона»,

«Бюджет», «Нафақа», «Клиринг», «Лицензия», Межведомственная интеграционная платформа, Система единой идентификации, базы данных, информационные регистры физических и юридических лиц а также автотранспорта) из создаваемых информационных систем и баз данных Электронного правительства, осуществляемых в рамках исполнения комплексной программы по развитию национальной информационнокоммуникационной системы;

- 10 620 (93,8%) из 11 325 общеобразовательных, средне специальных и высших учебных заведений подключены к сети Ziyonet, количество ресурсов сети Ziyonet превысило 130 000» [4].

Ключевым фактором цифровой трансформации в деятельности субъектов рынка является развитие цифровой культуры. С развитием информационных технологий в мире появился термин цифровизация. Этот термин впервые употребил канадский ученый Дон Тапскотт в книге «Электронно-цифровое общество: Плюсы и минусы эпохи сетевого интеллекта» в 1995 году [5]. В наши цифровизация охватила почти все сферы человечества. Она постепенно охватывает и экономику. Многие развитые страны на сегодняшний день оказывает большое влияние для развития цифровой экономики тем самым принимая новые законодательные акты и государственные программы, постепенно внедряя цифровизацию во все сферы экономики и создавая инфраструктуру для развития цифровой экономики.

По определению Всемирного банка, в самом общем смысле, цифровая экономика представляет собой систему экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий. Учитывая все эти факторы, в Республике Узбекистан также активно внедряются элементы цифровой экономики в национальную экономику.

Президент Шавкат Мирзиёев в ежегодном послании парламенту заявил о необходимости разработать Национальную концепцию по переходу экономики на цифровые рельсы. «Нам необходимо разработать Национальную концепцию по переходу экономики на цифровые рельсы. На этой основе необходимо внедрить программу «Цифровой Узбекистан-2030», – сказал президент [6]. Он подчеркнул, что мир стремительно меняется, и если не начать работы в этом направлении, страна еще больше отстанет. «Мы ставим большие цели – нужно довести долю цифровой экономики до 30%», – заявил Ш.Мирзиёев.

Отправным шагом на пути формирования, внедрения и развития цифровизации как нового инновационного компонента экономики стало принятие Указа Президента Республики Узбекистан –О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годахII, основным направлением которого является формирование инновационной модели развития экономики Узбекистана [7]. Далее принято постановление Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёевым от 3 июля 2018 года № ПП– 3832 «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан». По сути, этот документ представляет собой всестороннюю стратегию развития информационных технологий в стране на ближайшее десятилетие.

В Республике Узбекистан осуществляется ряд государственных программ для развития цифровой экономики, однако существует комплекс проблем, препятствующих более интенсивному продвижению цифры в экономику:

- Отсутствие прочной законодательной базы, которая регулирует в сфере цифровизации.
- Большинство нормативно-правовых актов безнадежно устарели.
- Отсутствие унификации и систематизации [8, 9].
- Пробелы в регулировании.
- Отсутствие основополагающих положений и принципов в сфере ИКТ на законодательном уровне.
- Отсутствие гармонизации законодательства.
- Фрагментарное регулирование ИКТ.
- Нехватка современных технологий и инфраструктуру, обеспечивающей стабильную работу цифровой экономики [10].
- Низкий уровень кадрового потенциала в этой сфере [8, 9, 10].

Вместе с этим, правительству целесообразно обратить внимание и на технологический аспект цифровой экономики: расширение радиуса покрытия сетей фиксированной и мобильной связи, обеспечение ценовой доступности услуг, увеличение и диверсификация каналов международной связи. Основные приоритеты:

- снижение налогов на персональные устройства для повышения их ценовой доступности;
- упрощение доступа к сетевым объектам и совместное использование инфраструктуры для расширения радиуса покрытия;
- сокращение стоимости лицензий и ряд послаблений для иностранных инвесторов с целью стимулирования развертывания сетей;
- увеличение пропускной способности и разнообразия каналов международной связи.

Как свидетельствует практика, основными компонентами цифровой экономики для Узбекистана сегодня являются потребление/электронная торговля, инвестиции в экономику страны, государственное управление, экспортно-импортная деятельность.

В технологическом аспекте при формировании цифровой экономики можно выделить четыре тренда: развитие и практическое применение мобильных технологий, бизнес-аналитику, использование облачных вычислений, социальные медиа.

Опыт показывает, что с каждым годом растут сферы реализации цифровой экономики, и в настоящее время можно выделить как наиболее развитые следующие:

- электронный бизнес;
- социальную сферу;
- интернет-банкинг;
- образование;
- телекоммуникации;
- информационные системы;
- промышленность.

В заключении следует отметить, что, в условиях развития ИКТ в Узбекистане было бы целесообразней использовать комбинированный подход или использовать разные подходы на разных стадиях цифровизации экономики Узбекистана.

Кроме того, сегодня в Узбекистане сделан важный шаг к систематизации массивов информации о передовых технологиях и трендах работы с данными. Один из важнейших результатов работы является определение перспективных сквозных технологий, которые могут дать импульс развитию прикладных решений в различных отраслях одновременно. Наглядным примером такого вида технологий является обработка биометрических данных (распознавание лица, голоса, отпечатков пальцев и др.), которая нужна и в медицине, и в интернет-банкинге, и при оказании государственных услуг, и во многих других отраслях. При этом обновление перечня перспективных технологий работы с цифровыми данными продолжается.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Савина Т.Н. Цифровая экономика как новая парадигма развития: вызовы, возможности и перспективы // Финансы и кредит, 2018. № 3 (771)
2. Панышин Б. Цифровая экономика: особенности и тенденции развития // Наука и инновации, 2016. Т. 3. № 157
3. Курпаяниди К.И., Ашуров М.С. Ўзбекистонда тадбиркорлик мухитининг замонавий ҳолати ва уни самарали ривожлантириш муаммоларини баҳолаш/GlobeEdit Academic Publishing, European Union, 2019.
4. www.stat.uz - an official site of the State committee of Republic Uzbekistan on the statistican
5. Тапскотт Дон. Электронно-цифровое общество: Плюсы и минусы эпохи сетевого интеллекта - Киев: ITN Пресс, 1999
6. Мирзиёев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису / Народное слово, 2020 г.
7. О государственной программе по реализации стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах в «год активных инвестиций и социального развития». Указ Президента Республики Узбекистан за № УП-5635 от 17.01.2019 // Национальная база данных законодательства, 18.01.2019 г. № 06/19/5635/2502.
8. Курпаяниди К.И. Пути активизации внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в условиях глобализации // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования, 2018. № 6 (32).

9. Margianti E.S., Ikramov M.A., Abdullaev A.M. Entrepreneurship in Uzbekistan: trends, competitiveness, efficiency //Indonesia, Jakarta, Gunadarma Publisher, 2016.

10. Курпаяниди К.И., Толибов И.Ш. К вопросу оценки состояния и эффективности инфраструктуры предпринимательства в регионах Узбекистана // Экономика и бизнес: теория и практика, 2019. № 1.

ОЛИЙ БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМНИНГ УСТУВОР ВАЗИФАЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6341921>

Жабборова Онахон Маннаповна

*Тошкент вилояти ЧДПИ, “Бошланғич таълим методикаси” кафедраси
мулдир, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)*

Сапарбаева Динора Турғунбой қизи

*Тошкент вилояти ЧДПИ, Бошланғич таълим йўналиши 21/2-ғуруҳ
талабаси*

Аннотация: мақолада олий бошланғич таълимнинг устувор вазифалари таҳлил қилинган ва бу борадаги ишлар кўлами тўғрисида фикр юритилган.

Аннотация: в статье анализирован приоритетный задачи высший начальной образование и размышлено исполнительных работе по данному вопросу.

Калит сўзлар: олий, таълим, бошланғич, устуворлик, вазифа, кафедра, ўқитувчи, ижро, сифат, самарадорлик, инновация.

Ключевые слова: высший, образование, начальное, приоритетный, задачи, кафедры, преподаватели, исполнения, качество, результат, инновация.

Ўзбекистон олий бошланғич таълимини халқаро стандартларига мос равишда ривожлантириш ва унда таълим сифатига тубдан эришиш жараёни кечмоқда. Шу сабабли Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2021 йил 16 июнь кун олий таълим тизимидаги устувор вазифаларга белгиланган видеоселектор йиғилишида бу борадаги асосий вазифаларни белгилаб, уларнинг ижросини тезроқ амалга ошириш масаласини кун тартибига қўйди[1]. Мазкур вазифалардан келиб чиқиб, ҳозирги олий бошланғич таълимимиз олдида турган қуйидаги устувор вазифаларни белгилаб олиш ва уларнинг ижросини ўз вақтида таъминлаш тақоза этилади:

1. *Олий бошланғич таълим кафедралари фаолиятини кенгайтириш.* Мамлакатимиз олий педагогик таълим муассасаларида бир қатор Бошланғич таълим кафедралари фаолият олиб бормоқда. Ушбу кафедраларнинг ҳозирги устувор вазифаларини Президентимиз томонидан белгилаб берилган вазифалардан келиб чиқиб қуйидагича белгилаш мумкин:

- бошланғич таълим кафедралари ўқув фанларининг режа ва ўқув дастурларини ўқитишнинг кредит-модул тизими асосида тубдан такомиллаштириш, уларда мажбурий (мутахассислик) фанлари ҳамда танлов фанларининг оптимал уйғунлигини таъминлаш;

- кафедра аъзоларининг илмий салоҳиятини ошириш, кафедрада илм- фан ва инновацияни тубдан ривожлантириш;

- кафедра профессор-ўқитувчилари ва талабаларининг алоқаларини фақат рақамли технологиялар асосида йўлга қўйиш;

- кафедра профессор-ўқитувчиларининг ўқув юкламаси ҳамда таълим шакллари халқаро дастурлар талаблари асосида белгилаш.

Эътибор берилса, бу вазифаларни амалга ошириш Бошланғич таълим кафедраларининг фаолиятини янада кенгайтиради, кучайтиради ҳамда кафедра аъзоларининг масъулиятини оширади.

1. *Олий бошланғич таълим кафедраларининг илмий салоҳиятини кучайтириш.* Бу борада бир неча устувор вазифалар ва уларни амалга ошириш долзарб бўлиб турганлигини таъкидлаш жоиз. Президентимиз томонидан ҳар бир кафедранинг фаолияти бундан кейин унинг илмий салоҳиятига кўра баҳоланиши вазифасини ҳисобга олиб, бошланғич таълим кафедраларининг илмий фаолиятини тубдан кучайтириш тақоза этилади ва бунинг учун қуйидаги вазифалар амалга оширилиши керак:

- кафедра профессор-ўқитувчиларининг илмий тадқиқотчилигини амалий ва инновацион фаолиятга йўналтириш;

- ёшларни селекция асосида танлаб, кафедранинг илмий фаолиятига жалб этиш (бу борадаги вазифалар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 февралдаги ПҚ-4623-сонли -Педагогик таълим соҳасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисидаги Қарорида белгиланган[2]);

- кафедранинг нуфузли хорижий нашрларида мунтазам мақолалар чиқариб келаётган профессор-ўқитувчиларига талабаларнинг раҳбарлигини бириктириб қўйиш.

Диққат қилинса, Бошланғич таълим кафедраларининг илмий салоҳиятини кучайтиришга оид янги вазифалар қўйилмоқда. Шу сабабли Президентимиз томонидан *кафедралар ҳузурида Илмий-тадқиқот марказларини* ташкил этиш ва бу марказларни ўқув-лаборатория жиҳозлари ҳамда зарур техника билан таъминлаш вазифаси қўйилди. Бундай инновацион тузилма Бошланғич таълим кафедраларининг илмий салоҳиятини замонавий талаблар асосида ва халқаро таълим дастурларига мос равишда кучайтириш имконини беради.

2. *Олий бошланғич таълим кафедраларининг ўқув-амалий фаолияти самарадорлигини ошириш.* Бу борада қуйидаги вазифаларни амалга ошириш устувор бўлиб турибди:

- кафедра ўқув фанлари дарсликлари ва ўқув адабиётларининг янги авлодини ўқитишнинг кредит-модул тизими ҳамда халқаро таълим дастурларига мос равишда яратиш;

- кафедранинг манфаатдор таълим муассасалари ва корхоналари билан ҳамкорлигини инновацион асосда йўлга қўйиш, бунда ўқитувчиларнинг ана шу масканларда ўқув-амалий тадқиқотлар ўтказишига эътибор бериш;

- талабаларни ўз йўналишига дахлдор бўлмаган фанлар билан шуғулланишига йўл қўймаслик, бунда талабаларни мустақил таълим ва илмий фаолият билан шуғулланишларига жалб қилиш;

- ўқитилаётган фанларни мазмунан қайта кўриб чиқиб ортиқча такрорланишларини қисқартириш, уларнинг ҳисобига бўшаган дарс соатлари ўрнига мутахассислик фанларини ўқитишни кўпайтириш ҳамда талабаларга мустақил илмий изланиш учун имконият яратиш.

Бу вазифаларнинг ижросини ўз вақтида таъминлаш олий бошланғич таълим кафедраларининг ўқув-амалий фаолияти самарадорлигини инновация талаблари даражасида ошириш имконини беради.

Зеро, эътибор берилса, Президентимиз томонидан белгилаб берилган олий таълим тизимидаги устувор вазифалар Бошланғич таълим кафедраларининг фаолиятини сифат ва самарадорлик жиҳатидан кутилган даражада ривожлантиришга йўналтирилган. Шу сабабли белгилаб олинаётган бу борадаги вазифаларнинг ижросини таъминлаш жараёнида мавжуд имкониятлардан унумли фойдаланиш тақоза этилади. Мисол учун, Президентимиз томонидан мамлакатимиз олий таълим муассасалари фондидаги 4 миллионга яқин адабиётларни *тўлиқ электрон шаклга* ўтказиш вазифаси қўйилди. Бу борада тажрибалар мавжудлигини эслатиб ўтиш жоиз [3]. Шу маънода Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институтининг -Бошланғич таълим кафедрасида янги ўқув фанлари -Бошланғич таълим педагогикаси, инновация ва интеграция ҳамда -Болалар педагогикаси бўйича инновацион электрон-модулли дарсликлар тайёрланганини таъкидлаб ўтиш мақсадга мувофиқдир.

Шундай қилиб олий бошланғич таълимнинг янги ва муҳим устувор вазифалари белгиланмоқда. Бундан асосий мақсад қуйидагилардан иборат:

биринчидан, бошланғич олий таълим сифатини халқаро таълим дастурлари талабларига мос равишда ошириш;

иккинчидан, олий бошланғич таълим кафедралари фаолиятини кенгайтириш ва инновацион ривожлантириш;

учинчидан, олий маълумотли бошланғич таълим мутахассисларини халқаро андозалар даражасида тайёрлаш.

АДАБИЁТЛАР:

1. Олий таълим тизимидаги устувор вазифалар белгиланди. Бош мақола.// –Янги ЎзбекистонII газетаси 2021 йил 17 июнь сони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 февралдаги ПҚ-4623-сонли -Педагогик таълим соҳасини янада ривожлантириш чоратadbирлари тўғрисидаIIги Қарори.//www.ziyounet.uz.

3. Мардонов Ш.Қ. Педагогика фанидан ўқитишнинг электрон-модулли дидактик таъминотини ишлаб чиқиш технологияси. – Т., 2021.

ЛИЧНОЕ РАЗВИТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОТНОШЕНИЙ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6345165>

Неъматуллаева Сарвиноз Хушвахт Кизи,
*Педагогический Институт Термезского Государственного
Университета, город Термез, Республика Узбекистан.*

Аннотация: *О психологии развития детей младших классов как личности и улучшения взаимоотношений между учителем и учеником, а также улучшения взаимосвязей родителей и учителя, так же как и детей и родителей.*

Ключевые слова: *биологическая и социальная психология, социальная генетика и педология.*

Annotation: *About the psychology of the development of primary school children as a person and improving the relationship between teacher and student, as well as improving the relationship between parents and teachers, as well as children and parents.*

Keywords: *biological and social psychology, social genetics and pedology.*

Начальный школьный возраст детей длится от 7 до 11 лет в начальной школе. Детский сад закончился, перед приходом в школу ребенок готов как физически, так и психологически, так как это один из самых важных периодов в жизни ребенка, т.е. к выполнению различных окружных требований, предъявляемых школьным периодом. Ребенок, скорее всего, будет заниматься рисованием мелом, изготовлением предметов из пластилина, а также простейшими изобразительными искусствами. У ребенка появится некоторый опыт самостоятельного управления своим вниманием. Словарный запас 7-летнего ребенка также достаточно богат, а количество абстрактных понятий довольно велико. Ребенок достаточно широко понимает то, что слышит. Согласно исследованиям специалистов, правильно организованное обучение развивает мышление детей в возрасте от 6 до 7 лет. Они смогут решать простые задачи и задачи. Они только начинают проявлять чувство долга и ответственности. Одним из важнейших условий для того, чтобы семилетний ребенок имел опыт управления своими эмоциями, является его готовность к школьному обучению. Уровень социального развития анатомо-

физиологических особенностей младших школьников необходимо учитывать при организации педагогической работы в начальной школе.

Как справедливо отмечает Д.Н. Левитов, здоровье и социальное развитие любого ребенка школьного возраста неразрывно связано со здоровьем маленького ребенка школьного возраста. С 7 до 11 лет ребенок развивается относительно спокойно и равномерно. Рост и вес Четкость тела Жизненный объем легких развивается более равномерно и пропорционально

По мнению психолога Л. С. Славиной, в начальной школе могут встречаться дети с недостаточной познавательной активностью.[1]

Такие дети нормально развиты в плане притязаний. Это развитие находит отражение в их игровой и практической деятельности. Для них характерно активное мышление. К таким ученикам учитель должен относиться с особой заботой. Важно, чтобы они приучались к мыслительной деятельности и полностью поддерживали свои достижения, первоначально связывая учебные задачи с игровой и практической деятельностью.

Возрастные аспекты воспитания и обучения изучаются с древних времен. Возрастная и педагогическая психология как наука сформировалась во второй половине XIX века. Это связано с внедрением генетических представлений в науку психологию. Значительный вклад в развитие психолого-педагогической мысли внесли известный русский педагог К. Д. Ушинский и, в первую очередь, его работа «Человек как предмет воспитания» («Человек как предмет воспитания»). Эволюционные идеи английского ученого Чарльза Дарвина оказали значительное влияние на развитие науки о психологии молодежи. Известный физиолог И. М. Сеченов также отмечал значение психической деятельности в понимании рефлексивной природы факторов, изучаемых психологией. Большое значение в юношеской и педагогической психологии имеют психофизические открытия Вебера и Фекснера, учение Эббингауза о памяти, работы Г. Гельмгольца по психофизиологии органов чувств, учение Вундта о чувствах и движениях физиологической психологии и др.[2]

В начале XX века в области юношеской и педагогической психологии существовало два основных направления: биологическое и социальное.

Что характерно для биологического, биогенетического направления, так это врожденные черты, установка на «наследственность», стремление к просто-механическому пониманию поведения и развития ребенка. Переоценка генетических факторов детского развития и прямой перенос биогенетических закономерностей на психологию — некоторые из недостатков этого подхода. Биогенетический закон психологии — это попытка

Геккеля перевести знаменитые законы эволюции, сформулированные в XIX веке, в область юношеской психологии. Как плод проходит все стадии развития в утробе матери, от одноклеточного существа до человека, так и ребенок проходит основные этапы человеческой истории. Таким образом, ребенок проходит пять стадий: дикий период, период охоты, период скотоводства, период земледелия и период индустриализации. Согласно этой хронологии, ребенок рождается на воле, проходит все этапы один за другим и в итоге вырабатывает интерес к деньгам, торговле, обмену, то есть отвечает идеалам капиталистической системы.

Биогенетический закон основан на представлении о том, что психическое развитие ребенка обусловлено внутренними, а не внешними причинами. Независимо от вашего воспитания, покажите это как внешний фактор замедляет или ускоряет процесс проявления обычных, каких-то естественных, наследственно обусловленных психических качеств. Биогенетика стала психологической основой педагогической теории «свободного образования» без учителей. Ненаучность механистичности биогенетического направления в педагогической психологии была осознана педагогами и психологами в 30-е гг.

Несовершенной была и социальная генетика педагогической психологии. Эти различные теории часто тесно связаны между собой. По мнению сторонников этой линии, среда проявляется как фатальный (судьбоносный) фактор в развитии ребенка, и поэтому достаточно анализа среды, чтобы изучить человека: что такое среда, какова человеческая личность. Это.

Подобно тому, как биогенетизм отрицал активность индивида, приписывая развитие поведения реализации генетической предрасположенности, так и социальная генетика все приписывала социальной среде и отрицала активность индивида.

Биогенетическая и социальная генетика в психологии были предметом критики психологов и педагогов с 1930-х годов.

Ни биогенетика, ни социальная генетика не могли дать полной и точной картины источников и механизмов психического развития ребенка. Оказалось, что даже специальная область под названием педология не могла решить эту задачу.[3]

ЛИТЕРАТУРА:

1. Давлетшин М.Г. Психология современного школьного учителя. И., 1998 г.
2. Вохидов М.В. Психология дошкольного образования. И. — Учитель, 1970 г.
3. З.Нишонова. Детская психология и методика обучения Т. 2006

REFERENCES:

1. Davletshin M.G. Psychology of the modern school teacher. I., 1998
2. Vohidov M.V. Psychology of preschool education. I. - Teacher, 1970
3. Z. Nishonova. Child psychology and teaching methods T. 2006

МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИЙ И НОВШЕСТВ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346699>

Мадаминов Азимбек Егамбергенович

*Научный сотрудник Ургенчского
государственного университета*

Tayanch soʻzlar: *Taʼlim, modernizatsiya, metod, jismoniy madaniyat, tadqiqot, innovatsiya, predmet, jismoniy tarbiya, talaba.*

Ключевые слова: *Образование, модернизация, метод, физическая культура, исследование, инновация, предмет, физическое воспитание, студент.*

Keywords: *Education, modernization, method, physical culture, research, innovation, subject, physical education, student.*

Важное значение в модернизации любого образовательного процесса имеет обновление его содержания, методов и средств[3]. Об этом говорят такие термины, как инновация и новация, используемые в современном образовании. В образовательной области физическая культура исследовательская работа студентов совершенствуется непосредственно за счет инноваций или новшеств. Если специально остановиться на инновациях в научно-творческой деятельности будущих специалистов по физической подготовке, то без них невозможно представить научные исследования, так как они проявляются как явления, не повторяющиеся. В этом смысле их причины недостаточно определены и могут быть оценены только по их эвристическому (научному, основанному на изученных данных) характеру, а не по каким-либо причинам, не всегда, по большей части, не по какому-либо закону.

Не только разнородные образовательные направления, но и в физическом воспитании понятие инновация и ее анализ имеют одну и ту же категорию в лексическом значении. Слово "инновация" имеет английское происхождение, его перевод означает обновление, изменение, внедрение инноваций. Феномен инновационности по своей эвристической основе, во-первых, ориентирован на новизну, то есть на раскрытие своего новшества в области нашей физической культуры, а во-вторых, отражает и сегодняшнее состояние физической культуры как социокультурного явления. Инновация

тракуется также как продукт творческо-теоретической и предметно-практической деятельности субъекта.

И.Т.Балабанов отмечает, что инновация – это результат, достигаемый различными современными подходами к новым методикам или технологиям, новым формам организации производства труда, услуг (спортивная деятельность) и образования (физкультура), методам планирования, анализа и т.д. " [1].

В современной литературе выделяют три составляющие инновационного процесса.

Первый из них, субъективный, творческий (творческий), практический (трудоу) компоненты изучаются отдельно. В частности, в сфере физического воспитания видно, что сегодня значение физической культуры в обществе возрастает, она становится более творческой, вырисовывается инновация как социокультурная модель объективации инновации. Ведь своеобразие современного социокультурного, т.е. физического воспитания, определяется коммуникативными инновациями. Его широкое использование в физической культуре приводит к виртуализации и глобализации социокультурных систем. Сегодня инновации выходят за технико-экономические границы научных исследований в различных областях физической культуры, а их результаты широко используются на практике. Это проявляется и в сфере физической культуры, являющейся продуктом научной и творческой деятельности.

В настоящее время исследования в системе образования рассматриваются как основной источник исследований для инноваций. Как известно, инновации - сложное социокультурное явление. Инновация как социокультурный феномен воплощает в себе все тенденции культуры. Инновации в сфере физического воспитания также базируются на эвристических идеях, определяющих будущее физической культуры как явления, ориентирующегося на инновации.

Имеются новшества и в научно-творческой работе студентов физической культуры. Новации, присущие научной и творческой деятельности в области физической культуры, связаны с переходом в качественно новое состояние в теоретическом и эмпирическом плане (историчность проблемы), пересмотром устаревших правил, ситуаций и смыслов. Таким образом, сочетание теоретических и эмпирических инноваций в физическом воспитании есть сочетание инноваций и инноваций в научной и творческой деятельности. Инновация имеет свою логику и направленность, а процесс от возникновения новой идеи (мысли) до начала ее использования определяет и логику научной

и творческой деятельности. Таким образом, динамика научно-творческой деятельности совершенствуется при внедрении инноваций. Потому что структура процесса новации в физическом воспитании меняется при переходе от одного этапа новшества к другому. Следовательно, его эффективность проявляется в динамике инноваций в научно-творческой деятельности учащихся по той или иной проблеме физического воспитания.

Новация выражает наличие в новой научной идее элемента «старины», чего-то существовавшего ранее. Таким образом, инновация опирается на преемственность. Это означает, что инновация эквивалентна изобретению, то есть новой системе, которая снова устанавливается. В новации также адаптируется ко времени путем дальнейшего совершенствования идеи или парадигмы, существующей в предыдущих параметрах физического воспитания. Таким образом, новация в физическом воспитании представляет собой необходимую основу и основу для предвидения закономерностей развития общества и его участников в целом, понимания систем в строго определенном порядке.

Так, основной целью научного творчества студентов направления физическая культура является поиск путей решения проблем и решений в образовании и выявление закономерностей развития образовательного процесса, знание которых позволяет им овладеть необходимыми знаниями в управлении человеческими и социальными процессами, преобразовать их в соответствии с индивидуальными потребностями. В связи с этим большую роль в развитии физкультурной науки играют инновационные и новаторские подходы в научно-творческой деятельности педагогов физической культуры. Ведь развитие дисциплин, преподаваемых сегодня в области физической культуры, следует рассматривать как результат научных, логических идей, теорий, строгих рассуждений, проводимых студентами. Это будет способствовать повышению качества образования в области физической культуры.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

5. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент – СПб: Питер, 2000 – С. 11.
6. Краснухина Е.К. Традиции и новации как формы образования социального. // Инновации и образование. Сборник материалов конференции.

Серия «Symposium», выпуск 29 – СПб: Санкт-петербургское фил-е общество, 2003 – С. 121.

7. Shermuxamedova N.A. Falsafa- darslik o__quv uslubiy majmuasi. T.: Noshir, 2012

8. Findlay C.S., Lumsden Ch.J. The Creative Mind. Towards an Evolutionary Theory of Discovery and Innovation // J. of Social and Biological Structures. 1988.Vol. 11. P. 10.

ҲАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИ – БУЮК КЕЛАЖАГИМИЗ КАФОЛАТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346576>

Носиров Дилшод Муродилла ўғли

Жиззах Давлат Педагогика Институтининг Ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитиш методикаси (Тарих) йўналиши 2-босқич магистранти

Аннотация: Ушбу мақола Ўзбекистон Республикаси президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан қабул қилинган Ҳаракатлар стратегиясида Ўзбекистон Республикасининг ривожлантиришнинг устувор йўналишлари ва ушбу йўналишда қилинган ишларни ёритишга ҳаракат қилинган.

Калит сўзлар: Ш.М.Мирзиёев, ҳаракатлар стратегияси, Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили, давлат ва жамият қурилишининг такомиллаштириш, «Электрон ҳукумат», қонун устуворлигининг таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимининг янада ислоҳ қилиш, иқтисодий янада ривожлантириш ва либераллаштириш, «Тараққиёт стратегияси».

Ҳар бир даврнинг ўз тараққиёт омиллари, эҳтиёжлари, талаблари ва ҳаётининг тамойиллари бўлади. Табиийки, буларнинг барчасининг шакллантириш ва ривожлантиришга, уларга алоҳида маъно-мазмун бағишлашга, бу даврда давлат, жамият ҳаёти, ижтимоий-сиёсий институтлар фаолиятининг асосий йўналишларининг белгилаб берадиган улкан тарихий воқеалар бўлади.

2016 йил 4-декабрда мамлакатимизда бўлиб ўтган Ўзбекистон Республикаси Президенти сайлови, ҳеч шубҳасиз, янги тарихимиздаги ана шундай беқиёс ҳодиса бўлди. Чунки айнан мана шу сайловда бутун Ўзбекистон халқи ўзининг буюк сиёсий иродаси, ҳуқуқий маданиятини намоён этиб, мамлакатимизнинг истиқболдаги тараққиёти, халқимиз, фарзандларимизнинг ёруғ келажаги, фаровон ҳаёти учун онгли равишда овоз берди.

Мамлакатимизда Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг бевосита ташаббуси ва раҳбарлигида қабул қилинган ҳамда изчил амалга оширилаётган Ўзбекистон Республикасининг ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тараққиётнинг янги босқичининг бошлаб берди. Бу жараённинг амалий натижалари, белги ва хусусиятлари бугунги кунда ҳаётимизнинг барча жабҳаларида, энг муҳими халқимизнинг онгу тафаккури, интилиш ва ҳаракатларида яққол кўзга ташланмоқда.

Шу маънода, Ҳаракатлар стратегияси Ўзбекистонни тез суръатлар билан ўзгараётган замон талаблари асосида жадал ривожлантиришнинг илмий-назарий, амалий-конструктив асосларини белгилаб берадиган, тараққиётнинг янги даври учун мўлжалланган муҳим дастуриламалдир, десак айтиш ҳақиқат бўлади.

Ўзбекистон Президенти 7 февраль кунги фармони билан 2017–2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини тасдиқлади.

Стратегия лойиҳаси долзарб ҳамда аҳоли ва тадбиркорларни ташвишга солаётган масалаларни комплекс ўрганиш, қонунчилик, ҳуқуқни муҳофаза қилиш амалиёти ва хорижий тажрибани таҳлил қилиш якунлари бўйича ишлаб чиқилди. Ҳужжат интернетда эълон қилиниб, экспертлар ва жамоатчиликнинг кенг муҳокамасидан ўтди.

Ҳаракатлар стратегияси беш босқичда амалга оширилиб, уларнинг ҳар бири бўйича йил номланишидан келиб чиққан ҳолда алоҳида бир йиллик давлат дастурини тасдиқлашни назарда тутди. Хусусан, 2017 йил — Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили деб эълон қилинди.⁸

Ҳаракатлар стратегияси куйидаги асосий 5та устувор йўналишга ега:

- давлат ва жамият қурилишини такомиллаштиришга йўналтирилган демократик ислохотларни чуқурлаштириш ва мамлакатни модернизация қилишда парламентнинг ҳамда сиёсий партияларнинг ролини янада кучайтириш, давлат бошқаруви тизимини ислоҳ қилиш, давлат хизматининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини ривожлантириш, «Электрон ҳукумат» тизимини такомиллаштириш, давлат хизматлари сифати ва самарасини ошириш, жамоатчилик назорати механизмларини амалда татбиқ этиш, фуқаролик жамияти институтлари ҳамда оммавий ахборот воситалари ролини кучайтириш;

- қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилишга йўналтирилган суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини мустаҳкамлаш, маъмурий, жиноят, фуқаролик ва хўжалик қонунчилигини, жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш тизими самарасини ошириш, суд жараёнида тортишув тамойилини тўлақонли жорий этиш, юридик ёрдам ва ҳуқуқий хизматлар сифатини тубдан яхшилаш;

⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 07.02.2017 йилдаги ПФ-4947-сонли

- иқтисодиётни янада ривожлантириш ва либераллаштиришга йўналтирилган макроиқтисодий барқарорликни мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолиш, миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш, қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ва жадал ривожлантириш, иқтисодиётда давлат иштирокини камайтириш бўйича институционал ва таркибий ислохотларни давом эттириш, хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва унинг устувор мавқеини янада кучайтириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожини рағбатлантириш, ҳудудлар, туман ва шаҳарларни комплекс ва мутаносиб ҳолда ижтимоий-иқтисодий тараққий эттириш, инвестициявий муҳитни яхшилаш орқали мамлакатимиз иқтисодиёти тармоқлари ва ҳудудларига хорижий сармояларни фаол жалб этиш;

- ижтимоий соҳани ривожлантиришга йўналтирилган аҳоли бандлиги ва реал даромадларини изчил ошириб бориш, ижтимоий ҳимояси ва соғлиғини сақлаш тизимини такомиллаштириш, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, арзон уй-жойлар барпо этиш, йўл-транспорт, муҳандислик-коммуникация ва ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантириш ҳамда модернизация қилиш бўйича мақсадли дастурларни амалга ошириш, таълим, маданият, илм-фан, адабиёт, санъат ва спорт соҳаларини ривожлантириш, ёшларга оид давлат сиёсатини такомиллаштириш;

- хавфсизлик, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлаш, чуқур ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий руҳдаги ташқи сиёсат юритишга йўналтирилган давлатимиз мустақиллиги ва суверенитетини мустаҳкамлаш, Ўзбекистоннинг ён-атрофида хавфсизлик, барқарорлик ва аҳил кўшничилик муҳитини шакллантириш, мамлакатимизнинг халқаро нуфузини мустаҳкамлаш.⁹

Айтиш жоиз, ўтган қисқа давр мобайнида Ҳаракатлар стратегиясини амалиётга татбиқ этиш борасида кенг кўламли ишлар амалга оширилди ва уларнинг натижалари Президентимиз фармойишида ўз аксини топди.

Хусусан, давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини ривожлантиришга қаратилган 15 та қонун ва 700 дан ортиқ бошқа норматив- ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди, 16 та вазирлик, идора ва бошқа ташкилотларнинг тузилмаси, вазифа ва функциялари қайта кўриб чиқилди, 20 та давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, бошқа ташкилотлар қайта ташкил этилди, 2,7 минг километрдан ортиқ автомобиль йўллари қурилди ва

⁹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 07.02.2017 йилдаги ПФ-4947-сонли

таъмирланди, 84 300 та янги иш ўрни яратилди. Давлат дастури амалга оширилишининг бориши ҳақида аҳоли, фуқаролик жамияти институтлари ва халқаро жамоатчиликни кенг хабардор қилиш ишлари тизимли ташкил этилди.¹⁰

Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг устувор йўналишларини амалга ошириш бўйича комиссиялар билан ҳамкорликда –Тараққиёт стратегиясиII маркази 2017 йилнинг август-сентябрь ойлари давомида фуқаролик жамияти институтлари, оммавий ахборот воситалари, илмий доира вакиллари ва хорижий мутахассисларни кенг жалб этган ҳолда учрашувлар, давра суҳбатлари, сўровлар, экспертлар ва жамоатчилик муҳокамалари ўтказиш орқали Ҳаракатлар стратегиясини амалга ошириш якуналарининг тизимли таҳлил қилиши белгиланди. Бундан ташқари, 2017 йилнинг 1 декабрига қадар –Ҳаракатлар стратегиясини амалга ошириш бўйича Давлат дастурининг ижросиII ахборот-таҳлилий шарҳини нашр этиш ва кенг жамоатчиликка тарқатиш йўлга қўйилади. Шу билан бирга, –Тараққиёт стратегиясиII марказига жорий йилнинг 10 ноябрига қадар Ҳаракатлар стратегиясини 2018 йилда амалга ошириш бўйича ишлаб чиқиладиган Давлат дастури лойиҳасига киритиш учун долзарб таклифларни тайёрлаш, йиғиш ва умумлаштириш, уларни Ўзбекистон Республикаси Президенти раҳбарлик қиладиган Ҳаракатлар стратегиясини амалга ошириш бўйича Миллий комиссияга кўриб чиқиш учун киритишни таъминлаш топширилди.¹¹

Хулоса қилиб айтганда, Ҳаракатлар стратегияси халқ билан очиқ мулоқот, республикаимиз аҳолиси ва тадбиркорларини безовта қилаётган долзарб масалаларни ҳар томонлама ўрганиш, амалдаги қонунчиликни, ҳуқуқни қўллаш ва ривожланган хорижий амалиётни таҳлил қилиш натижаларига асосланган. Бу ўз навбатида, мамлакатимиз тараққиётининг кейинги босқичи бўйича барчанинг фикрини билиш, дардини эшитиш ва ҳақиқий ҳаётга мос бўлган халқчил стратегияни амалга оширишда муҳим аҳамият касб этди.

¹⁰ Адолат ижтимоий-сиёсий газетаси.2020-йил.18-сон

¹¹ Адолат ижтимоий-сиёсий газетаси.2020-йил.18-сон

КУЛЬТУРА РЕЧИ И СТИЛИСТИКА В РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6344517>

Скибо Ольга Анатольевна

студентка 307 группы

Умидуллаев Анвар Муминжонович

студент 310 группы

Амиров Мамаюсуф Назир угли

студент 310 группы Денауский институт предпринимательства и педагогике Республика Узбекистан

Аннотация: *В данной статье говорится о культуре речи, умении правильно, точно и выразительно передавать мысли средствами родного языка, владении литературными нормами (нормами орфоэпическими, нормами словоупотребления, сочетания слов в предложении и др.). Высокая культура речи заключается не только в следовании нормам языка. Она заключается также и в умении гармонично сочетать точность смысла с выразительностью речевых средств, которые должны воздействовать не только на разум человека, но и на его чувства.*

Ключевые слова: *культура речи, развитие, лингвистическое мышление, содержательность, коммуникация, средства.*

Задачи углубленного изучения русского языка в национальной школе выработка у учащихся умения пользоваться речью в зависимости от ее назначения, правильно и выразительно излагать свои мысли; развитие у них лингвистического мышления и языкового чутья; сознательное овладение учащимися основами речевого мастерства - обуславливают необходимость введения в курс русского языка разделов «Культура речи» и «Стилистика».

Культура речи - это умение правильно, точно и выразительно передавать мысли средствами родного языка, это владение литературными нормами (нормами орфоэпическими, нормами словоупотребления, сочетания слов в предложении и др.). Но высокая культура речи заключается не только в следовании нормам языка. Она заключается также и в умении гармонично сочетать точность смысла с выразительностью речевых средств, которые должны воздействовать не только на разум человека, но и на его чувства, то

есть культура речи предполагает необходимость целесообразного сочетания рационального и эмоционального элементов в семантико-стилистической структуре высказывания. Несомненно, самые высокие требования предъявляются нашим обществом к культуре речи самого учителя. Чуткий слух и зоркий глаз учителя-словесника сразу обнаружат отклонения от орфоэпических норм, ошибки в постановке ударения, в выборе слов, в употреблении одного слова в значении другого. Все разделы программы курса нацелены по сути на формирование культуры русской речи учащихся. Это создает основу для специального раздела, содержание которого включает: раскрытие понятий «культура речи», «качества культурной речи», «норма» путем обобщения ранее полученных учащимся знаний; углубление и обогащение этих знаний; развитие осознанного владения умениями и навыками продуцирования и совершенствования речи. В результате изучения данного раздела учащиеся должны уметь:

- практически использовать понятие «культура речи», оценивая чужое и свое высказывание;

- обосновывать свою оценку, используя полученные знания или обращаясь к словарю, справочнику;

- совершенствовать написанное с позиции правильности и коммуникативной целесообразности.

Знакомя учащихся с терминологическим словосочетанием «культура речи», необходимо иметь в виду два его значения: характеристика речи, раскрывающая степень ее совершенства, и раздел лингвистической науки, изучающий и описывающий весь комплекс вопросов, связанных с рассмотрением речи в единстве ее правильности и коммуникативной целесообразности. Культура речи должна предстать перед учащимися как явление сложное, многоплановое и вместе с тем вполне определенное. Сложное потому, что культура речи предполагает:

- содержательность речи, владение формами и стилями речи, знание системы языка, умение пользоваться его выразительными средствами;

- умение четко, логично и доходчиво выразить свои мысли;

- наличие развитого языкового чутья, определенного уровня развития общей культуры человека.

То есть она раскрывает взаимосвязь речи с содержанием и ситуацией общения, с системой языка, с мышлением и духовным миром человека. Определенность же культуры речи выражается в наличии совокупности критериев, системы знаний, овладение

которыми помогает постичь «тайны» культурной речи, научиться строить высказывания, воплощающие гармоничное единство содержания и формы.

Основными критериями культуры речи являются правильность и ее коммуникативная целесообразность. Коммуникативная целесообразность достигается в том, что случае, если речь обладает следующими свойствами: содержательностью, точностью, богатством, уместностью, логичностью, чистотой, убедительностью, доступностью и др. со многими из перечисленных качеств речи учащиеся уже знакомы, поэтому углубление и обогащение знаний учащихся должно заключаться в наглядном и обоснованном показе их системности, взаимосвязи и взаимообусловленности.

Содержательность речи предполагает глубокое знание предмета, свободное владение материалом, коммуникативную ценность и актуальность сообщаемых фактов. В содержательной речи нет пустых фраз, многословия. Содержательность речи непосредственно взаимосвязана с такими свойствами, как точность, логичность, богатство.

Точность речи обеспечивается отбором таких языковых средств, которые в наибольшей мере соответствуют содержанию высказывания.

Логичность выражается в требовании непротиворечивости, в соблюдении последовательности при изложении мыслей. Богатство же речи проявляется в разнообразии языковых средств, оно зависит от умения всесторонне раскрыть предмет высказывания, используя выразительные возможности определенного стиля и жанра, формы речи и т.д. Однако богатство речи не исключает, а предполагает строгость в отборе речевых средств; в истинно содержательной и богатой речи нет места грубым словам, вульгаризмам, в ней уместно и в меру используются иноязычные слова, диалектизмы и пр. То есть богатство речи самым тесным образом связано с ее чистотой. Все указанные свойства речи не могут в полной мере воплощаться, если речь неуместна.

Уместность речи означает ее соответствие ситуации, условиям общения. Она выражается в отборе языковых средств с учетом того, где, как и с кем происходит общение. Учет адресата речи, целенаправленное воздействие на слушателя обеспечивается в том случае, если речи присущи убедительность, доступность.

Убедительность речи предполагает целенаправленное влияние на разум и чувства слушателя, подчинение его своей воле, предмету речи. Проявление этого качества речи во многом зависит от личной

убежденности говорящего, от его умения использовать рациональные и эмоциональные пути воздействия: специальный подбор фактов и аргументов; соответствующие жанры речи; специальные приемы привлечения внимания; неречевые средства в устной речи и т.д.

Усвоение понятия нормы и связанных с ней категорий способствует познанию учащимися языка как развивающегося явления, вооружает их знаниями, позволяющими осознанно осуществлять выбор языковых средств, развивает их мышление, стимулирует интерес к языку как к предмету познания. Следует отметить сложность стоящих перед культурой речи задач, нерешенность многих проблем и их важность, возможность для учащихся попробовать свои силы в решении этих задач. Обобщающий характер данного раздела предопределяет и главную особенность методики презентации его содержания в учебном процессе - всемирную активность учащихся в добывании знаний, в практическом их усвоении. Эта особенность отражается и в выборе типов урока, и в отборе приемов подачи знаний, выработки умений и навыков.

Изложение знаний может осуществляться в форме лекции-беседы, урока-семинара или в форме жанрового урока. Например, раскрытию понятия нормы, его признаков и законов изменения может быть посвящен урок-конференция, на котором учитель выступает в качестве докладчика, раскрывающего основное содержание понятия, а учащиеся – с подготовленными сообщениями, конкретизирующими содержание доклада, дополняющими его примерами, анализом конкретных языковых фактов. Противоположность содержания признаков нормы, их противоречивость может стать предметом дискуссии. В заключительном слове докладчик-учитель подводит итоги конференции, обобщает изложенные знания и указывает нерешенные проблемы, а участники конференции – учащиеся высказывают свое мнение о прослушанном докладе и сообщениях. Активизация мыслительной деятельности учащихся при изложении знаний может также осуществляться путем привлечения их самостоятельному формулированию рассматриваемых понятий.

Подобные задания могут выполняться:

- с опорой на имеющиеся знания, умения и навыки. Таким образом, учащиеся могут определить следующие качества речи: содержательность, логичность, правильность, точность;

- с опорой на наводящие высказывания ученых, писателей.

Перевод текстов с родного языка на русский и с русского на родной позволит совершенствовать навыки выбора наиболее приемлемых для данного контекста языковых средств, то есть навыки точного выражения мыслей. Задания на перефразирование слов, предложений, на упрощение конструкций, устранение многословия необходимы для отработки умений и навыков ясной, выразительной и правильной речи. Содержанием таких работ могут быть: сопоставительный анализ набросков и окончательных вариантов классических произведений; сопоставленный анализ норм русского и родного языков; запись и анализ речи одноклассников, речи дикторов радио и телевидения, собственной речи с целью выявления вариантов ударения, речевых ошибок, употребления слов русского языка в русской речи учащихся; анализ и взаимное рецензирование письменных работ; анализ словарных статей различных по времени издания словарей с целью выявления вариативности норм и др.;

- выпуск специального стенда «Культура речи»;

- составление заданий к текстам с нарушениями культуры речи.

Выполнение такого рода заданий будет еще более эффективным, если вплетать их в контекст конкретной практической деятельности учащихся: оказание помощи учителю в проверке ученических тетрадей младших классов, в изготовлении наглядных пособий, материалов и рекомендаций к стендам, выступление с лекциями, сообщениями на заседаниях кружка, проведение бесед с учащимися средних классов о культуре речи, выполнение машинописных работ для учителей, администрации, других учреждений. Развитие и специальная отработка отдельных аспектов культуры речи может осуществляться в школах с углубленным изучением русского языка в различных спецкурсах, например: «Основы ораторского мастерства как культуры публичной речи», «Теория и практика литературного редактирования», «Теория и практика перевода».

В заключение хочется особо подчеркнуть, что основное наглядное пособие в обучении учащихся русскому языку – речь самого учителя, которая должна служить примером свободного владения богатством языка, умения правильно выражать мысли с учетом ситуации общения. Ошибки в речи учителя, бедность его речи, незнания основных направлений языкового развития и современных норм русского литературного языка сведут на нет содержание раздела «Культура речи».

ЛИТЕРАТУРА:

1. Акишина А.А., Формановская Н.И. Русский речевой этикет. М, 1994.
2. Головин Б.Н. Основы культуры речи. М, 1988, с.23.
3. Горбачевич К.С. Изменение норм русского литературного языка. Л. 1990.
4. Кожина М. Н. Стилистика русского языка. М, 1989, с.207.
5. Кохтев Н.Н. , Розенталь Д.Э. Популярная стилистика русского языка. М., 1991.
6. Николаенко Г.И. Развитие речи: Культура речи и стилистика. Минск, 1992, с. 9-10, 14-15.

BO„LAJAK O„QITUVCHILARDA KONFLIKTOLOGIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK FANLARNING IMKONIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6333660>

Шодиев Илѐсжон Нарзикул ѓғли

*Низомий номидағи Тошкент давлат педагогика университети
Умумий педагогика кафедраси ѓқитувчиси*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada bo„lajak o„qituvchilarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishda quyidagi pedagogik va psixologik fanlarning imkoniyatlari: Pedagogik konfliktologiya, Ijtimoiy psixologiya, Oila psixologiyasi, Psixologik trening asoslari, Pedagogik texnologiya, Pedagogik mahorat, Pedagogika fanlarini o„qitish metodikasi, Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya, Xulqi og„ishgan bolalar psixologiyasi tahlil etilgan.*

Kalit so„zlar: *Integratsiya, pedagogik-psixolog fanlar, o„quv-me“yoriy hujjatlar, o„zaro aloqadorlik, rivojlantirish.*

Respublikamizda so„nggi yillarda oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim sifatini tubdan takomillashtirish, bo„lajak o„qituvchilarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishning me‘yoriy asoslari yaratilmoqda. -Mamlakatimizda ta‘lim-tarbiya tizimini yangi bosqichga ko„tarish, pedagog kadrlar tayyorlash sifatini ilg„or xalqaro standartlar asosida takomillashtirish, pedagogik kasbga qiziqishi yuqori bo„lgan yoshlarni aniqlash hamda ularni maqsadli tayyorlab va tarbiyalab borishning uzluksiz tizimini joriy qilish, sohada ta‘lim, ilm-fan va ishlab chiqarish uyg„unligini ta‘minlash orqali ta‘lim sifatini yaxshilash, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etishll ustuvor vazifalar etib belgilandi. Bu esa bo„lajak o„qituvchilarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishda pedagogik-psixologik fanlarning imkoniyatlarini aniqlashtirish, reflektiv pedagogik usullar vositasida konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishning mazmuni va imkoniyatlarini kengaytiradi.

Tadqiqot ishimizda bo„lajak o„qituvchilarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishda pedagogik va psixologik fanlarning imkoniyatlarini tadqiq etish maqsadida pedagogika oliy ta‘lim muassasalari Pedagogika va psixologiya fakulteti bakalavriat ta‘lim yo„nalishlarida o„qitiladigan fanlarning o„quv reja, fan dasturi hamda ishchi dasturlarini tahlil etishga va mazkur fanlarning imkoniyatlarini yoritib

berishga harakat qildik. 5110900-Pedagogika va psixologiya ta'lim yo_nalishi bo_yicha 3-kurslar uchun ishchi o_quv rejasi, fan dasturi hamda ishchi dasturlarida keltirilgan mavzular tahliliga ko_ra, quyidagi fanlarning mazmuni, ayrim mavzulari konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishda muhim ekanligi aniqlandi.

O_quv-me'yoriy hujjatlar, fan dasturi va ishchi dasturlarni tahlil qilish asnosida bo_lajak o_qituvchilarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishda o_quv modullari orasidagi ichki integratsiyani hisobga olish muhim ahamiyatga ega. Dastlab, integratsiya tushunchasining mazmuni to_xtalib o_tamiz.

Falsafa qomusiy lug_atida integratsiya tushunchasiga (lot. integer – butun) – ayrim qism va elementlarni bir butunga birlashtirish deb ta_rif beriladi[2, 67].

Pedagogik atamalar lug_atida integratsiya - 1) o_quv fanlarining o_zaro aloqadorligi; 2) lotincha -integratioll so_zidan olingan bo_lib, qayta qurish, tiklash, to_ldirish; -integrll -to_liq, butun, yaxlit degan ma'noni anglatib, integratsiya - bir-biri bilan organik birlashib ketish, bir-biriga o_zaro singdirish, bir-biri bilan birlashib yangi, yagona barqaror umumlashgan-yaxlit g_oyani hosil qilishdir deb tavsiflanishini ko_rishimiz mumkin[3,50].

Pedagogik-psixolog fanlarni integratsiyalash mobaynida bir-biriga bog_liqlik hajmi oshadi va tartibga tushadi, shu tizim qismlarning ishlashi va o_rganish ob'ektining yaxlitligi tartibga solinadi[4,13]. Quyida konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishda o_quv fanlari mavzulari orasidagi ichki integratsiyani ifodaladik (1-jadval).

1-jadval

Konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishda pedagogik-psixologik fanlar orasidagi ichki integratsiyaning namoyon bo_lishi

Fanlar nomi	Mavzular
Pedagogik konfliktologiya	Pedagogik konfliktologiyada tana zaboni; Muomala madaniyati va to_g_ri muloqot qoidalari; O_zgani anglash (eshitish) va o_zini anglatish qoidalari; Konfliktlarni boshqarish tartiblari va usullari; Konfliktda –G_olib-G_olibl strategiyasi va uning amal qilish tamoyillari; Ziddiyatlar yechimida adolatparvarlik mezonlari; Pedagogik konfliktologiyada tolerantlik tushunchasi va mediatsiya qoidalari; Pedagogik konfliktlarni bartaraf etishda pedagogik hamkorlik; Dars intizomiga salbiy munosabatdagi o_quvchilarga nisbatan konstruktiv yondashuv va uni loyihalash.
Ijtimoiy psixologiya	Konfliktlar diagnostikasi va tadqiqot metodlari; Konfliktlarning umumiy nazariyalari; Shaxslararo konfliktlar; Konfliktli vaziyatlarda stress va stressga barqarorlik; Ijtimoiy tizimning turli sohalarida uchraydigan konfliktlar; Konfliktlarning yuzaga kelishi va ularni hal etish; Konflikt va uning turlari; Pedagogik konfliktlar; Konflikt jarayonida muloqotdagi to_s_iqlar va o_zaro tushunishning imkoniyatlari; Konflikt funksiyalari; Konfliktlarni boshqarish xususiyatlari; Konfliktlar profilaktikasi haqida; Konfliktning ijobiy va salbiy oqibatlar.
Oila psixologiyasi	Oilaviy nizolar va ularning turlari; –Ota-ona va bolal munosabatlari psixodiagnostikasi (Ota-ona munosabati test so_rovnomasi).
Psixologik trening asoslari	Stressni bartaraf etish bo_yicha o_yin va rolli o_yinlarni o_tkazish; Agressiyani bartaraf etish bo_yicha o_yin va rolli o_yinlarni o_tkazish; Nizoni bartaraf etish bo_yicha o_yin va rolli o_yinlarni o_tkazish.
Pedagogik texnologiya	Ta'lim jarayonida ta'lim oluvchi shaxsi.
Pedagogik mahorat	O_qituvchining kommunikativ qobiliyati; O_qituvchi faoliyatida muloqot madaniyati va psixologiyasi; O_quvchi va o_qituvchi o_rtasidagi muloqot; O_qituvchi pedagogik faoliyatida kasbiy refleksiyaning o_rni; Yosh o_qituvchi harakatidagi tipik xatolar va ularni tuzatish yo_llari; O_qituvchining muloqotga kirishishida uchraydigan pedagogik nizolar, kamchiliklar, ularni oldini olish yo_llari.
Pedagogika fanlarini o_qitish metodikasi	Pedagogik fanlarni o_qitish jarayonida o_quvchilarning bilim, ko_nikma va malakalarini tashxis etish.
Psixodiagnos-tika va eksperimental psixologiya	Yolg_onchilikni aniqlash metodikalari; Aloqiy hislarni aniqlash metodikalari; Manmanlikni o_rganuvchi metodikalar; Takabburlikni o_rganuvchi metodikalar.
Xulqi og_ishgan bolalar psixologiyasi	Agressiv xulq- atvorni diagnostika qilish usullari; Tajovuz va tajjovuzkor axloqning mazmun-mohiyati.

Yuqorida keltirilgan tahlillarga tayangan holda, bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishda o'quv modullari orasidagi ichki integratsiyani hisobga olgan holda, pedagogik va psixologik fanlar quyidagi imkoniyatlarga ega deb hisoblaymiz:

- o'qituvchi faoliyatida kommunikatsiya, muloqot madaniyati hamda psixologiyasi;
- muloqot jarayonida sheriklarning emotsional sohasini anglay olish;
- Sharq mutafakkirlarining konfliktlarni yuzaga kelish sabablari va ularni bartaraf etish haqidagi pedagogik g'oyalari;
- o'qituvchi pedagogik faoliyatida kasbiy refleksiyaning ahamiyati;
- pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini tashxis etish;
- ta'lim jarayonida ta'lim oluvchi shaxsi va uning o'ziga xos xususiyatlari;
- konfliktogenlar, nizo, uning mazmuni va turlari, konflikt signallari;
- o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi nizolarning o'ziga xos xususiyatlari;
- jamoadagi konflikt va uni yechimga olib kelish yo'llari;
- pedagogik konfliktologiyada tana zaboni, konfliktlarni boshqarish tartiblari va usullari;
- ta'lim-tarbiya jarayonidagi konfliktli vaziyatlar profilaktikasi;
- pedagogik konflikt evolyusiyasi, vaziyatni noto'g'ri idrok etish va uning oqibatlari, pedagogik konfliktning rivojlanish bosqichlari;
- pedagogik faoliyatda muammoli vaziyatlar, o'quvchilar orasidagi konfliktli vaziyatlar, ta'limiy hamkorlik - pedagogik konfliktni yechishning samarali shakli sifatida;
- konflikt dinamikasi hamda konfliktli vaziyatlarda stressga chidamlilik;
- muloqotchanlik, shaxsni rivojlantiruvchi, stressni bartaraf etuvchi treninglarni tashkil etish;
- konfliktli vaziyatlarni hal etishda oilaning roli;
- -Ota-ona va bolal munosabatlari psixodiagnostikasi
- subyektiv nazorat darajasini, yolg'onchilik, manmanlik, emotsional holatlarda o'zini o'zi baholashni diagnostika qilishning mohiyati;
- og'ishgan xulqning psixologik tasnifi, axloqiy buzilishlar, tajovuzkor axloqning mazmun-mohiyati, tajovuzkor axloq diagnostikasi va korreksiyasi, hissiy holatlarni korreksiyalash usullari kabilarni mazmunida ifodalovchi mashg'ulotlar konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishda pedagogik-psixologik fanlarning ahamiyatligini o'zida aks ettiradi.

Yuqoridagilardan xulosa qilishimiz mumkinki, boʻlajak oʻqituvchilarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishda pedagogik-psixologik fanlar oʻziga xos imkoniyatga ega. Biroq fanlarning xususiyatlaridan kelib chiqib, ushbu mavzular mazmuniga turlicha urgʻu berilganligi kuzatildi. Turli fanlar mazmunida ifodalangan nazariy, amaliy, seminar va mustaqil taʼlim mashgʻulotlari mazmunini yagona bir maqsadga, yaʼni boʻlajak oʻqituvchilarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirish nuqtai nazaridan tizimlashtirish va maxsus mashgʻulotlar (auditoriyadan tashqari mashgʻulotlar) tashkil etish tadqiqot ishimizning samaradorligini oshirishga xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. **Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 27 fevraldagi -Pedagogik taʼlim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PQ-4623-son qarori // Qonun hujjatlari maʼlumotlari milliy bazasi. – T., 2020. – 28 fevral.**
2. Falsafa qomusiy lugʻat. – T.: -Oʻzbekiston faylasuflari milliy jamiyatill nashriyoti, 2004. – B. 203-204.
3. Pedagogik atamalar lugʻati. – T.: Fan, 2008. – 50 b.
4. Mavlonova R.A. Boshlangʻich taʼlimning integratsiyalashgan pedagogikasi: Metodik qoʻllanma. – T.: TDPU, 2006.

COMMON ENGLISH GRAMMAR MISTAKES AMONG ENGLISH LEARNERS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6347020>

Safarmurodova Maftuna

Termiz State University Foreign language faculty 3rd course student

Annotation: *This article presents different english grammar mistakes among English Learners and pay attention the clear problems.*

Key words: *Tense, confused, indicates, possession, punctuation, native tongue, homophones.*

The English language is well known for being the language of international communication in the modern world – and wherever you originate from, and whatever native tongue you speak, it's likely that learning English will be invaluable in both your personal and professional lives. Of course, the English language frequently frustrates new learners with various grammatical hurdles and stumbling blocks.

Here are common English grammar mistakes:

1. Present and Past Tenses
2. Your/You're
3. There/Their/There're
4. Confusing similar spellings and words
5. Using incomplete comparisons

1. Present and Past Tense

Present Tenses in English are used to talk about the present, and the future and to summarise a book, play or film when telling a story in the present tense.

There 4 present tense forms in the English language:

1. Present Simple. I learn
2. Present Continuous. I'm learning
3. Present Perfect. I have learned
4. Present Perfect Continuous. I have been learning.

Most students can not differ from present and Past Tenses. Learners can use the past tense to talk about events and situations that have finished. Apart from this, they can also use past tense in English to talk about long-standing events and

situations that have already happened in the past. For example, When I was a child, I lived in the village. Learners should pay attention their mistakes and they focus on how to get rid of them. If they practice daily, they can keep up with.

2. Your/You're

Learners may have trouble in these words also. They sometimes can not differ from these words.

"YOUR" indicates a possession-and defines that something belongs to you.

"You're" is short for "You are". Learners tend to mix them, and this is commonly mistake among elementary students.

Learners mustn't use these:

Your clever.

Do you know where your going?

You pen is long.

How to get it right:

You're clever.

Do you know where you're going?

Your pen is long.

3. There/Their/They're

These pesky homophones look like a little bit of a headache.

Rules: Learners should use "There" when they refer to how owns something-showing that something belongs to that person. And also they can use "They're" is a shortened version of "They are".

Learners mustn't use:

Their going to be here soon.

We should contact they're friend.

They friend is from Uzbekistan.

You can go Their.

Here is how you use these words correctly:

They're going to be here soon.

We should contact their friend.

Their friend is from Uzbekistan.

You can go there.

4. Confusing similar spellings and words

The English language is quite rich in words. What I mean by this is that a lot of sounds are similar, or spelled similarly, but which have different meanings and need to be used in different contexts. Perhaps the most common stumbling block experienced by learners who are learning English as a second language is making sure to use the right word in the right context, rather than a similar but improper ones. The only way to avoid this issue is to learn which words fit in which context, on a case-by-case basis and also practice.

Here are some words people often mix up:

-Two, ll -too, ll and -toll

-Herell and -hearll

-Yourll and -you'rell

-Weatherll and -whetherell

5. Using incomplete comparisons.

Many words in the English language imply a comparison - and using them without completing the comparison is being a common grammatical mistake.

Here's an example:

I'm older

It was much colder

You were cleverer.

To make this grammatically correct, you would need to complete this comparison.

Here's examples:

"I'm older than Marjona"

"It is much colder than yesterday"

"You were cleverer than me"

If learners pay attention to these mistakes and try to analyze, they will not make mistake on this subject any more. Without any doubt, practice makes perfect.

Grammar and punctuation are essential in the English language and gaining confidence in how to avoid any grammatical errors is a valuable part of your learning journey. You should practice developing your grammar daily; it will help you to become a confident writer with a firm grasp on the English language.

REFERENCES:

1 . Ingliz tili grammatikasi-Muhammad G'afforov

-
2. The key to IELTS success-Pauline Cullen
 3. Essential Grammar in Use- Raymond Murphy
 4. Understanding and using English grammar- Betty Schramper Azar
 5. IELTS writing skills- Richard Brown, Lewis Richards

KORRUPSIYA: NAMOYON BO‘LISHI VA UNGA QARSHI KURASHNING TARIXIY JIHATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6348999>

Qodirov Akbarshoh Komiljon o‘g‘li

*Toshkent Moliya Instituti Buxgalteriya hisobi va audit fakulteti
HBA-90 guruh talabasi*

Ma‘lumki, korrupsiyaning jinoiy shakli ikki xil ko‘rinishda namoyon bo‘ladi.

Birinchisi – bu mayda yoki turmushdagi korrupsiya bo‘lib, u hokimiyat vakiliga ko‘rsatilgan kichik bir xizmat yoki kelajakda yaxshi munosabatda bo‘lish uchun sovg‘a yoki kam miqdordagi pora berishdan iborat. Bunday ko‘rinishdagi korrupsiya barcha zamonlarda mavjud bo‘lgan holda, u mamlakatlar yoki sivilizatsiyalarning tanazzulga uchrashida unchalik katta rol o‘ynamagan.

Ikkinchisi - bevosita davlatlarning boshqaruvi tizimida mavjud bo‘lib, u turli zamon va davlatlarda turlicha namoyon bo‘lgan. Jumladan, ayrim davrlarda u bir kichik hodisalar sifatida namoyon bo‘lgan bo‘lsa, boshqa bir davrda u ommaviy tus olgan. Bunday davrda xalq davlat hokimiyatining yuqori tabaqasi vakillari, yirik amaldorlar, hukumat rahbarlari va podshohlarni hamda ularga aloqador bo‘lgan boy va nufuzli shaxslarni korrupsiyalashganlikda ayblagan yoki gumon qilgan. Nega bunday holatlar ro‘y bergan? Nega korrupsiya muammosi ayrim tarixiy davrlarda kuchaygan? Keng ko‘lamdagi korrupsiyaning qanday xavfi bor, u qanday ijtimoiy oqibatlarga olib kelgan va olib kelishi mumkin? Keng ko‘lamdagi korrupsiyani yengish bo‘yicha ijobiy misollar bormi, bunga qanday erishilgan? Ushbu maqola orqali quyida savollarga qisman javob topishga harakat qilindi.

Shunday qilib, korrupsiyaning tarixiy ildizlari, qadimda qaror qabul qiluvchi shaxs e‘tiboriga erishish maqsadida sovg‘alar taqdim qilish an‘analariga borib taqaladi. Chunki ibtidoiy va sinfiy jamiyatlarning ilk davrlarida qabila boshlig‘i, koxin yoki harbiy sarkardaga to‘lov berish orqali yordam so‘rab murojaat qilish umumiy me‘yor sifatida qabul qilingan. Xususiy mulkchilikning rivojlanishi bilan korrupsiyaviy munosabatlarning ko‘rinishi va tabiati yangicha ko‘rinish ola boshlagan. Bu esa jamiyat va davlatda korrupsiya chegaralarining kengayishiga olib kelgan.

Korrupsiya muammosi bo‘yicha tadqiqotlar olib borgan olimlarning e‘tirof etishlaricha, u davlatchilikning ilk shakllari paydo bo‘lishi bilan, ya‘ni eramizdan oldingi **8-7 ming yilliklarda** namoyon bo‘la boshlagan.

Korrupsiyaning tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, korrupsiya **Qadimgi Misrda** Dastlabki (*eramizdan avvalgi XXXIII-XXIX asrlar*) va Qadimgi podshohlik davrida (*eramizdan avvalgi XXVIII-XXIII asrlarda*) o'zining eng yuqori va eng uzoq davom etgan rivojlanishiga erishgan. Aynan shu davrda qishloq xo'jaligini rivojlantirgan juda katta irrigatsiya tizimi va yozuv yaratilgan, fan va xunarmandchilik rivojlangan. Mamlakatning iqtisodiy qudrati ulkan piramidalar qurishga qodir bo'lgan va birinchi piramidalar qurilgan. Misrning bunday yuksalishi uni boshqargan fir'avnlarining I va III sulolalari davriga to'g'ri kelgan. Fir'avnlarining IV sulolasi boshqaruvining ilk davrlariga kelib Misr jamiyatida kuchli mulkiy tabaqalanish yuz bergan. **Ayrimlarning kambag'allashuvi hisobiga birovlarning boyishi natijasida mamlakat boshqaruvida oligarxiyaning roli ortib borgan.** Katta miqdordagi boyliklar va yer maydonlarini fir'avnning xususiy mulki bo'lganligi, ushbu davrni tavsiflovchi jihatlardan biri bo'lgan. Fir'avnlarining shuhratparastligini qondirish uchun katta miqdordagi kuch va vositalarni piramidalar qurishga jalb qilinishi nafaqat davlatni zaiflashtirgan, balki bu xalqning boshiga og'ir yuk bo'lib tushgan va uni ommaviy ravishda kambag'allashuviga olib kelgan. Ushbu dalillar davlat hokimiyatining korrupsiyalashganligidan dalolat bergan. Chunki, Buyuk Xitoy devorini qurishdan farqli ravishda, Piramidalarni qurish davlatning hech bir maqsadlarini ko'zlamagan, balki u fir'avnlarini nafsoniyati va shuhratparastligini qondirishga xizmat qilgan.

O'tgan davrdan yodgorlik bo'lib qolgan ko'plab yozma manbalardagi ma'lumotlar, qadimgi rivojlanish davridayoq korrupsiya mavjud bo'lganligidan dalolat beradi. **Qadimgi Vavilonning (er.av. XXIV asrlarda) arxivlaridan davlat boshqaruvida mavjud bo'lgan korrupsiyaga oid hujjat** topilgan. Unda bayon etilishicha, korrupsiyaga qarshi kurashgan birinchi hukmdorlardan biri hozirgi Iroq xududida joylashgan Lagasha shahar-davlatining shohi Urukagin bo'lgan. U amaldor va sudyalarning suiiste'molchiliklarini, shoh saroyi ayonlarining ibodatxonalar xizmatchilaridan noqonuniy mukofotlar undirishlarini yo'q qilish maqsadida ma'muriy islohotlar o'tkazgan.

Korrupsiyaga qarshi kurash bilan nafaqat Urukagin, balki, Vavilon shohi Xammurapi (er. av. XXIII asr) ham shug'ullangan. Xammurapi kodeksida quyidagi matnlar mavjud bo'lgan: **Agarda sudya ishni sudda ko'rib qaror qabul qilgan va ish bo'yicha hujjat tayyorlab unga muhr bosgan holda, so'ngra o'z qarorini o'zgartirsa, bu sudyani o'z qarorini o'zgartirganlikda ayblab, u mazkur sud ishida aniqlangan zararni 12 barobar miqdorida jarima to'lashi, shu bilan birga sud yig'ilishida u o'z sudyalik o'rindig'idan turg'azilib hech qachon sud jarayoniga qaytmasligi sharti bilan haydab yuborilishi lozim....**

Qadimgi Hindistonda esa, korrupsiya haqida ilk fikrlar donishmand Kautileni davlatni boshqarish san'ati bo'yicha yozgan qo'llanmasi –Kautile Artxashastrasillda (*eramizdan avvalgi IV asr*) bildirilgan. Unda donishmand davlatni har tomonlama mustahkamlash va gullab-yashnatishda ayg'oqchilarning roli haqida so'z yuritib, shunday yozgan: “... **maxsus ayg,,oqchilar noqonuniy boylik orttirishda gumon qilinayotgan sudya va boshqa hokimiyat vakillarini xufiyona nazoratga olishlari lozim. Bunday davlat amaldorlari ayg,,oqchilar tomonidan nohaq hukm chiqarish yoki boshqa noqonuniy harakatni amalga oshirish uchun pora taklif qilish orqali tekshirilishi lozim...**”.

Qadimgi yunon faylasufi Aristotel ham o'zining –Siyosatll asarida, davlatdagi siyosiy barqarorlik shartlari haqida fikr yuritib, “**har qanday davlat tuzumida eng asosiysi – bu qonun va boshqa tartib bilan ishni shunday tashkil qilish kerakki, tokim mansabdor shaxslarning boylik orttirishiga imkon yaratilmasin. Ayniqsa, buning ustidan oligarxik tuzumdagi davlatlarda o,,ta sinchikovlik bilan kuzatilmog,,i darkor**”, deb ta'kidlagan.

Shular qatorida, qadimgi Afinalik faylasuf Platon korrupsiyaning ildizlarini hokimiyat va kuchga ega bo'la turib, mulkka ega bo'lmagan boshqaruvchi va sipohlarning manfaatparastligida ko'rgan. Uning fikricha, **davlatga xizmat qilish, bu nazoratsiz boshqarish huquqi emas, balki ijtimoiy adolat uchun majburiyat va mas"uliyatdir. Hokimiyatni boylik orttirish uchun suiiste"mol qilish – buzuvlik va jinoylikdir, hokimiyat ortidan qorinni to,,yg,,azish – odobsizlikdir.**

Xulosa:

Yuqorida bayon etilganlarga asoslanib quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

- korrupsiya davlatchilikning ilk shakllari paydo bo'lishi bilan yuzaga kelgan;
 - korrupsiya avtoritar mamlakatlar va oligarxik tuzumlarda gullab yashnagan, demokratik jamiyatlar ham undan butunlay qutila olishmagan;
 - har qanday inson organizmi kasallikka chalinishdan xoli bo'lmaganidek, davlatchilikning barcha shakllari –korrupsiyall deb nomlanuvchi ijtimoiy kasallikka chalinishdan kafolatlanmagan;
 - har qanday kasallikni davolashda uning tarixini o'rganish lozim bo'lganidek, korrupsiyaga qarshi kurashda uning o'tmishini bilish muhim ahamiyat kasb etadi;
- davlat boshqaruvini ta'minlash va jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar tartibini belgilashda korrupsiyaning tarixda keltirib chiqargan salbiy oqibatlarini e'tiborga olinishi kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan turli ko'rinishdagi inqirozlarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi.

**ЮНУС РАЖАБИЙНИНГ “МУСИКА МЕРОСИМИЗГА БИР НАЗАР”
КИТОБИНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ ВА ИЛМИЙ-ИЖОДИЙ АҲАМИЯТИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6349038>

Агзамова Дилобар Тўлқиновна

А.В.Успенский номли мусиқа

иқтисослаштирилган мусиқа мактаби, ўқитувчиси

Аннотация: *Мазкур мақола ўзбек мусиқа меросидаги Мақом ва Шашмақомнинг илмий таҳлили ва байони берилган - Юнус Ражабийнинг “Мусиқа меросимизга бир назар” китобининг илмий аҳамияти ҳақида сўзлайди, қолаверса бу китоб мусиқашунослик нигоҳида нақадар қимматли эканлигини ҳам таъкидлаб ўтади.*

Калит сўзлар: *Юнус Ражабий, ўзбек мусиқа мероси, мақом, мақом ансамбли, созанда, халқ мусиқаси, Шашмақом.*

Ўзбекистон халқ артисти ҳонанда, созанда, академик - Юнус Ражабий (1897-1976) ўзбек мусиқасига улкан ҳисса қўшган санъаткордир. Унинг –Мусиқа меросимизга бир назар|| номли китоби 1978 - йил Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриётида, ўзбек ва рус тилларида, Тошкентда, Ф.М. Кароматов (1925-) таҳрири остида, 2000 нусхада чоп этилган. Ушбу китобда –Ўзбек халқ мусиқаси|| (I-V) ва –Шашмақом|| (I-IV) нашрига изоҳ ва тузатишлар - деб ҳам айтиб ўтилган, яъни Ф.Кароматов : - –Ушбу нашрдан кузатилаётган мақсад Юнус Ражабий томонидан мақомларни ёзиб олиш ҳамда мақомчилар ансамбли ва айрим ҳонандалар билан ишлаш жараёнида киритилган тузатиш ва аниқликларни китобхонга етказишдир. Аммо шуни такидлаш керакки, устод мусиқашунос ва ўзбек мусиқий меросининг билимдони Ю.Ражабий изоҳлари умуман, мусиқий меросимиз тўғрисида ноёб маълумот даражасидаги мустақил илмий қиммат касб этади||, деб таъриф этади.

Асар бошида мусиқашунос Воҳид Зоҳидов 1977¹² йил сўз боши ўрнида Ю.Ражабийнинг ижоди ва фойяти ҳақида тўлиқ маълумот бериб ўтади. Сўнг асарнинг муаллифи Ю.Ражабий ўзинг фикр мулоҳазаларини келтириб ўтади,

¹² Мазкур китоб 1978 йили чоп этилган, аммо Воҳид Зоҳидов уни 1977 йил ёзилгани адабиётнинг 7-бетида келтириб ўтилган.

жумладан: ўзбек мусиқа маданиятида - Шашмақом, унинг моҳияти, миллий мусикамизда тутган ўрни, яратилиши, ўрганилиши, нотага олиниши боскичма-боскич келтириб ўтилади, қолаверса нотага олиш билан бир қаторда илмий - тадқиқот ишлари олиб борилган адабиётлар - М.Харратовнинг «Хоразм мусиқий тархчаси» ва профессор А.Фитратнинг «Ўзбек классик мусиқаси», И.Ражабовнинг - Мақомлар масаласига бағишланган биринчи монографик асарларини айтиб ўтиб, Ю.Раджабий шундай ёзади «Мен ҳам кўп йиллардан бери ўзбек халқ мусиқа мероси дурдоналарини тўплаб келаётирман. Ўттизинчи йилларда машхур мақом, мақомдон устозлар билан учрашиб, улардан мақом йулларини ўргана бошлаганимда менда бу ажойиб асар намуналарини нотага олиш иштиёки пайдо булган эди».

Муаллиф кейинги ўринда 1959 йилда Ўзбекистон радиоси қошида тузилган «Мақомчилар ансамбли» ҳақида сўз юритиб, унинг пайдо булиши, ансамблда фаолият юритган санъаткорларга тўхталиб ўтган ҳамда «Шашмақом»нинг грамофон ва магнит ленталарига ёзиб олиниши, машхур устозлар Хожи Абдулазиз Расулов, Мулла Туйчи Тошмухаммедов, М.Толмасов, Шорахим Шоумаров, Г. Муллақандовлар айтиш услубларидан фойдаланилаганликларини ҳам билвосита таъкидлаб ўтади.

Санъаткор - мусиқада ижро этиш, ижро этилишдаги камчиликлар ҳақида ҳам фикр юритиб ўтган.

Ушбу китоб ҳақида муаллиф Ю.Раджабий шундай дейди: «Ушбу китоб қарийб йигирма йил давомида Шашмақом соҳасида олиб борган ижодий ишларим натижасида юзага келган. Бу китобдаги мулоҳазаларим мақом йўллариини ўрганувчиларга ёрдам берадиган бир дастуриламал бўлар, деган умиддаман. Ушбу китобни нашрга тайёрлашда ўғлим – Хасанбой Ражабов, жиянларим - санъатшунослик фанлари доктори Исҳок Ражабов, М.Ашрафий номидаги Тошкент Давлат консерваторияси ўқитувчиси Отаназар Матякубовлар ўз маслаҳатлари ва меҳнатлари билан катта кўмак бердилар. Уларга ўзимнинг самимий ташаккуримни изҳор қиламан»¹³, дея яқунлайди.

Муаллиф таърифидан сўнг изоҳ ва тузатишлар берилган. Улар бўлимларга бўлиниб, китоб номи ва жилдларига кирган асарларнинг тўғирланган шарҳи ёзилган. Уни қуйидаги жадавал асосида кўришимиз мумкин:

156-бетга келиб, Шашмақом таркибига кирган куйларининг ғазалари - Амирий «Чор зарб», Зебуннисо «Самарканд ушшоғи», Навоий « Қўқон

¹³ Ю.Раджабий. Мусиқа меросимизга бир назар. Тошкент., 1978й. 15 бет

ушшоғи», «Шитоб айлаб», « Сарахбори бузрукнинг 6 чи таронаси, Мукимий «Айрилмасун», Огахий « Наврози сабо», Фуркат «Саййора» , «Талкини ушшок таронаси», Бобир «Насри ушшокнинг 2 таронаси», Лутфий «Сарахбори ростнинг сипориши» , Фузулий « Байоти шерозий талкинчаси», Мунис «Байоти шерозий сокиномаси» каби асарларинг шерьий матни бериб ўтилади. Бу мазкур китобнинг баёни эди, унинг илмий аҳамиятига келсак, шуни айтиш жоизки, ушбу китоб соф илмий тилда ёзилиб, юкорида номлари зикр этилган китобларни тушиниш, асарларни кўриб чиқиб, ушбу китоб орқали янада туғри вариантини билиб олишга асос бўла олади. Шу ўринда китобда бир хатоликка эътибор қаратиб ўтамиз. Китобнинг 30-бетида –Ўзбек халқ мусиқасининг иккинчи жилди,- дея ёзилиши керак эди, бу мундарижада ҳам кўрсатилиб ўтилган. Аммо учинчи жилди деб ёзилган. Ушбу хатолик китобдан фойдаланаётганлар учун чалкашлик уйғотиши мумкин. Ижобий томонлама, китобда нота мисоллар орқали илмий тушунтирилишга катта эътибор қаратилган. Бундан ташқари муаллиф бу рисолада Шашмақом китобидан ҳам, аввалги жилдидаги асарлардан ҳам ва айниқса олти мақомнинг профессионал мусиқа эканлигини таъкидлаш, малакали кадрлар тайёрлаш йўлини ёритиб берган.

№	Бўлимлар номлари	Тузатиш киритилган асарлар сони	Бетлар сони
1	-Ўзбек халқ мусиқасининг 1 жилди	12 та қўшиқ	16-30 бетлар
2	-Ўзбек халқ мусиқасининг 2 жилди	19 та қўшиқ	30-58 бетлар
3	-Ўзбек халқ мусиқасининг 3 жилди	15 та қўшиқ	58-72 бетлар
4	-Ўзбек халқ мусиқасининг 4 жилди	4 та қўшиқ	72-79 бетлар
5	-Ўзбек халқ мусиқасининг 5 жилди	57 та қўшиқ	79-116 бетлар
6	Шашмақом 1-4 томлар	42 та	116-157 бетлар
7	Асарларда ғазаллар	15 та ғазал	157-162 бетлар

Бу мазкур китобнинг баёни эди, унинг илмий аҳамиятига келсак, шуни айтиш жоизки, ушбу китоб соф илмий тилда ёзилиб, юқорида номлари зикр этилган китобларни тушиниш, асарларни кўриб чиқиб, ушбу китоб орқали янада туғри вариантыни билиб олишга асос бўла олади. Шу ўринда китобда бир хатоликка эътибор қаратиб ўтамиз. Китобнинг 30-бетига –Ўзбек халқ мусиқасининг иккинчи жилди,- дея ёзилиши керак эди, бу мундарижада ҳам кўрсатилиб ўтилган. Аммо учинчи жилди деб ёзилган. Ушбу хатолик китобдан фойдаланаётганлар учун чалкашлик уйғотиши мумкин. Ижобий томонлама, китобда нота мисоллар орқали илмий тушунтирилишга катта эътибор қаратилган. Бундан ташқари муаллиф бу рисолада Шашмақом китобидан ҳам, аввалги жилдидаги асарлардан ҳам ва айниқса олти мақомнинг профессионал мусиқа эканлигини таъкидлаш, малакали кадрлар тайёрлаш йўлини ёритиб берган.

Хулоса ўрнида, мазкур асар ўзбек мусиқа меросимизда катта илмий манба ҳирсобланади. Унинг афзалликларини юқорида тўлиқлигича ёритишга ҳаракат қилдик. Аммо миллий мусиқамизни билувчилар, эшитувчилар учун мазкур китоб катта аҳамият касб этади. Шу боисдан ҳам жуда кўп таърифни афзал билмадим.

Фойдаланилган адабиёт:

1. Ю.Ражабий. -Мусиқа меросимизга бир назар||.Тошкент.,1978й.

TOVUSH TO‘LQININING HAVODA TARQALISH TEZLIGINI CASSYLAB2 QURILMASI YORDAMIDA ANIQLASH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6349009>

Arabov Jasur Olimboyevich

Buxoro davlat universiteti fizika kafedrasida o‘qituvchisi

Bekmurodova Manzura Bahodir qizi

Buxoro davlat universiteti fizika kafedrasida o‘qituvchisi

Annotasiya: *Mazkur tajriba tovush impulsining havodagi tarqalish tezligini gruppaviy va fazaviy tezliklari teng bo‘lgan holda aniqlaydi. Talabalarda tovush tezligini aniqlash, hisoblash qulay va grafigini chizishda aniq chizmalar olinadi.*

Kalit so‘zlar: *Tovush, chastota, to‘lqin uzunligi, davr, amplituda, tezlik, muhit.*

Fizika fanida barcha tabiat hodisalarining sodir bo‘lish qonuniyatlari aks etgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Shunday hodisalardan biri sifatida tovush to‘lqinining havoda tarqalishini aytish mumkin. Bu hodisadan hayotimizning turli jabhalarida oqilona foydalanishimiz mumkin. Shunday hodisalardan biri sifatida tovush to‘lqinining muhitda tarqalishini keltirishimiz mumkin. Tovush mexanik energiyaning materiya bo‘ylab to‘lqinlar yordamida tarqalishidir.

Tovush chastota, to‘lqin uzunligi, davr, amplituda va tezlik bilan xarakterlanadi. Kundalik turmushda tovush atamasini havoda tarqaluvchi va odam eshita oladigan to‘lqinlarga nisbatan qo‘llashadi. Biroq fizikada tovush deb har qanday materiyada tarqaluvchi mexanik to‘lqinlarga aytiladi. Tovush va u bilan bog‘liq hodisalarni o‘rganuvchi fan bo‘limi akustika deyiladi. Tovush to‘lqinining muhitda tarqalishining tezligini aniqlashning hayotimizdagi o‘rni katta. Bu orqali hodisa sodir bo‘lish o‘rnini (agar hodisada ma‘lum bir tovush hosil bo‘lsa) aniqlashimiz, balandliklarni, chuqurliklarni o‘lchashimiz, tibbiyotda ultratovush tekshiruvlarida foydalanishimiz mumkin. Tovushning havoda tarqalish tezligini aniqlashning bir necha xil usullari mavjud. Bugungi kunda aniqlik darajasi jihatda salmoqli o‘rinda turuvchi usul sifatida CassyLab2 laboratoriya qurilmasini keltirish mumkin. Bu qurilmadagi tovush tezligining qiymati aniq va nisbiy xatoligi juda kichkina qiymatni ko‘rsatadi.

Laboratoriya ishidan maqsad :Tovush to‘lqinining havoda tarqalish tezligini aniqlash.

Kerakli jihozlar: Yuqori chastotali tovush dinamigi , universal mikrofon , shkalali metal rels 0,5m, transformator 12V/3,5A, egarsimon izolyatsiyali taglik, 1 juft kabel, 25sm, qizil va qora , 2 juft kabel, 100sm, qizil va ko'k, CassyLab2 o'rnatilgan kompyuter.

Tajriba qurilmasini yig'ish:

1. Plastik quvur va shlanglar uchun mo'ljallangan taglikka joylashtirib, yuqori chastotali karnayni iloji boricha mustahkam o'rtanish kerak

2. Universal mikrofonni o'rtadagi tirqishga taxminan 1sm chuqurlikka o'rnatiladi va harakatlenganda quvur ko'ndalang kesimiga parallel qolishi ta'minlanishi kerak. Universal mikrofon rezimlarni tanlash muruvatini -Triggerl(ishga tushirish) holatiga o'tkaziladi. Mikrofon ishga tushiriladi.

3. Darajalangan metal relsni tezda egarsimon tutqich ostiga joylashtiriladi.

4. 2-rasmdagidek zanjir yig'iladi.

2- rasm. Tovushning havodagi tezligini aniqlash qurilmasi sxemasi

Tajriba tavsifi

Mazkur tajriba tovush impulsining havodagi tarqalish tezligini gruppaviy va fazaviy tezliklari teng bo'lgan holda aniqlaydi. Tovush impulse -titrovchill membranali karnayga arrasimon kuchlanish berib hosil qilinadi. Bunda zarb

natijasida havoda zarb to'liqini hosil bo'ladi. Tovush impulsi mikrofon yordamida karnaydan ma'lum masofada qabul qilinadi.

-tovush tezligini aniqlashimiz uchun biz, tovush impulsining karnayda hosil bo'lishi va mikrofondan qabul qilinishi orasidagi t vaqtni o'lchaymiz. Karnayda shakllanadigan impulsning aniq boshlanish nuqtasini to'g'ridan-to'g'ri aniqlab bo'lmaydi. Shuning uchun mikrofonni bir marta ikkinchi marta nuqtaga qo'yib o'lchash olib boriladi. Tovush tezligi yo'llar farqi va o'tish vaqtlari farqi nisbati ko'rinishida —aniqlanadi. Vaqtlar kompyuterda CassyLab2 programmasi orqali qayd etiladi.

Olib borilgan tajribalar asosida quyidagicha natijalarga ega bo'lindi:

1-tajriba
 $S_{1.1} = 0.17m$
 $t_{1.1} = 0,000315s$
 $S_{1.2} = 0,2m$
 $t_{1.2} = 0,000406s$
 $\vartheta_1 = ?$

Formulasi

$$\vartheta_1 = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{S_{1.2} - S_{1.1}}{t_{1.2} - t_{1.1}}$$

Yechish

$$\begin{aligned} \vartheta_1 &= \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{S_{1.2} - S_{1.1}}{t_{1.2} - t_{1.1}} \\ &= \frac{0,2m - 0.17m}{0,000406s - 0,000315s} \\ &= \frac{0.03m}{0.000091s} = 329.67 \frac{m}{s} \end{aligned}$$

2-tajriba
 $S_{2.1} = 0,0,22m$
 $t_{2.1} = 0,000450s$
 $S_{2.2} = 0,24m$
 $t_{2.2} = 0,000508s$
 $\vartheta_1 = ?$

Formulasi

$$\vartheta_1 = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{S_{2.2} - S_{2.1}}{t_{2.2} - t_{2.1}}$$

Yechish

$$\begin{aligned} \vartheta_2 &= \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{S_{2.2} - S_{2.1}}{t_{2.2} - t_{2.1}} \\ &= \frac{0,24m - 0.22m}{0,000508s - 0,000450s} \\ &= \frac{0.02m}{0.000058s} = 344,82 \frac{m}{s} \end{aligned}$$

3-tajriba
 $S_{3.1} = 0,0,26m$
 $t_{3.1} = 0,000563s$
 $S_{3.2} = 0,30m$
 $t_{3.2} = 0,000678s$
 $\vartheta_1 = ?$

Formulasi

$$\vartheta_3 = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{S_{3.2} - S_{3.1}}{t_{3.2} - t_{3.1}}$$

Yechish

$$\begin{aligned} \vartheta_3 &= \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{S_{3.2} - S_{3.1}}{t_{3.2} - t_{3.1}} \\ &= \frac{0,30m - 0.26m}{0,000678s - 0,000563s} \\ &= \frac{0.04m}{0.000115s} \\ &= 347,82 \frac{m}{s} \end{aligned}$$

АКТ
Чтоби

Laboratoriya ishi natijasida topilgan tovushning havoda tarqalish tezligining o'rtacha qiymatini aniqlaymiz.

Yo'l qo'yilgan absolyut xatoliklar.

		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Absolyut xatolikning o'rtacha qiymati

$$\bar{\Delta} = \frac{\Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_3}{3}$$

Laboratoriya ishining nisbiy xatoligi

$$\delta = \frac{\bar{\Delta}}{v}$$

Xulosa:

Bu tajribada olinga tovush tezligi nazariy jihatdan hisoblangan tezlikka juda ham yaqin qiymatlarga erishildi. Tajribani talabalar va o'quvchilar bilan o'tqazilsa talaba va o'quvchilarda tovush tarqalish tezligini nazariy bilimlarini amaliy jarayonda mustahkamlab oladilar.

ADABIYOTLAR:

1. Innovative Pedagogical Technologies For Training The Course Of Physics. AM Farhodovna, AJ Olimboevich, KB Badriddinovich - The American Journal of Interdisciplinary Innovations ..., 2020
2. Измерение преобразования потенциальной энергии в поступательную и вращательную энергию с помощью колеса максвелла. ЛИ Очилов, ЖО Арабов, УД Ашурова - Вестник науки и образования, 2020
3. -Механика bo'limill ga doir mavzularni dasturiy ta'lim vositalari yordamida o'qitish. J ARABOV - ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 2021
4. Technique For Solving Problems in Mechanic JO Arabov, GH Sattorova -

5. Talabalarda yarimo \dot{q} kazgichlarga doir masala yechish ko \dot{m} nikmasini shakillantirish. J Arabov - центр научных публикаций (buxdu. uz), 2020.

6.Saidov.Q.S. , Bekmurodova.M.B. Complex movement of object // International Scientific Journal 85:5 (2020), pp. 316-322

7.Saidov.Q.S. , Bekmurodova.M.B. The problem of teaching heat transfeer and heat exchange in schools and lyceums // JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviawed Journal 6:9 (2020), pp. 176-183

8.Саидов К. С., Бекмуродова М. Б. К. ПРОБЛЕМА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ И ТЕПЛООБМЕНА В ШКОЛАХ //Наука, техника и образование. – 2021. – №. 2-1 (77). – С. 38-41.

CHANG AND ITS ROLE IN UZBEK MUSIC

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6349022>

Qayyumov Asirbek

State Conservatory of Uzbekistan 1st year student of the
Department of Folk Instruments

Mamadaliev Ahadjon

Senior Lecturer of the State Conservatory of Uzbekistan

Annotation: *This article describes the structure of the Uzbek folk instrument, its history, as well as practical instructions for teaching using pedagogical technologies.*

Key words: *music art, instrument performance, pedagogical technology, world music art, composer, method.*

It is known from history that the performance of songs and dances accompanied by musical instruments was widely used in public holidays and ceremonies of our people. By the middle of the 20th century, there was a growing interest in performing in groups and songs in groups. The process is widely used in the field of folklore and professional art. Folk music and dance ensembles of various compositions have become popular in the practice of performing folk music. Vocal ensembles, separate instrumental and vocal ensembles were formed and functioned in the development of culture. Vocal ensembles of different compositions (monophonic, polyphonic) are especially popular among young people.

Indeed, the performance practices of musicians around the world are based on the principles of constant growth, innovation, adaptation and development. The development of the practice of instrumental performance is adapted to the way in which musicians improve their skills, harmonize the cultures of different peoples, and perform large-scale events with small ensembles. It is important to popularize this style among young people. The development of solo performance skills has had a major impact on the development of team performance skills, as well as a better understanding and performance of the musical culture and art of the peoples of the world. In order to demonstrate this process in practice, the teachers of the conservatory took the initiative and came up with a specific proposal in order to continue the demonstration of the innumerable potential of Uzbek folk instruments.

The rich tradition of folk instruments has been reflected in the practice of performance. Fascinating people with beautiful voices has always been associated with fun moments in the practice of musicians. Demonstrating the power of each word in the performance of a particular instrument is the fruit of the beautiful combination of the instrument performer and the instrument. It means demonstrating the level of opportunity and skill based on experience. If this interpretation combines two, three, four or more instruments and they form a beautiful pair or ensemble, it will surely delight any listener. This is probably why in the practice of performing, the art of percussion, the discussion of instruments, their harmony and performance as an ensemble have always served a delicate taste and a beautiful relationship.

At the end of the summary, we can say that musical activity is an integral part of all our educational work, and its role in the harmonic development of young people is great. Therefore, at present, many creative communities are being established in our country in a large number of music schools, schools and extracurricular children, cultural whitening institutions, in the presence of production organizations. In this regard, the role of national music in the spiritual harmonious upbringing of young people is of particular importance.

Because the role of our national music is of particular importance for the young people of ayin, because the National Music Art also has a role in the preservation of the values inherent in our national mentality. It is known that the art of national music contributes to the further development of sincerity and mutual affection among young people. On the floor of the content and essence of musical education lies the perfect human upbringing of a harmonious generation. It is natural, of course, to put the question of what should be the social qualities of educators in the implementation of the process of continuous musical education. Pedagogical technology is the optimal organization of training processes. The choice of instructional materials, the change in form and size, adapted to the strength, mastering characteristics of the re-developed pupil or student, also affects educational technology. Pedagogical technology, in turn, is a system of development and improvement of educational processes, the content of education, methods and tools, based on the object of education and diagnostic purposes, that is, the educational process that embodies the innovations of Science and technology

REFERENCES:

1. Mirziyoev Sh.M. The rule of law and the protection of human interests are the key to the development of the country and the well-being of the people. T.: -Uzbekistanll, 2017.
2. Mirziyoev Sh.M. Together we will build a free and prosperous, democratic state of Uzbekistan. T.: -Uzbekistanll, 2017. 3. Abdullaev R. "Traditions of musical instrumentalism of the Middle Asiall
3. T.C. Vyzgo -Musical instruments of Central Asiall, T.: 1980.
4. Karomatov F. -Uzbek instrumental musicll T.: 1972.
5. Lutfullaev A., Solomonova T. -Uzbek folk instrumentsll T.: 2005.
6. Matyoqubov O. -Maqomotll T.: 2004.
7. Matyoqubov M. -Zurnall, T.: 2003.
8. -Musical, theatrical art and folklorell, T.: 1992.
9. «Musical aesthetics of the East», M. 1967.
10. Fitrat A. -Uzbek classical music and its historyll, M.: 1926;
11. -Shashmaqom lessonsll, article by H. Aminov. OzDK Specialized Research Center, T.: 2005.
12. Shodmonov N. -Music means awakeningll. Tafakkur magazine, 1993. Issue 3.
13. -History of Uzbek musicll, T.: 1981.

НОВЫЕ ВИДЫ ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6348932>

Надилова Дилдорахон Қудратходжаевна,
магистрант, Ташкентский химико-технологический институт.
100011, Узбекистан, г. Ташкент, ул.Наваи, 32

Азизов Олимжон Тохирович,
х.т.н., доц, Ташкентский химико-технологический институт.
100011, Узбекистан, г. Ташкент, ул.Наваи, 32

Аннотация: Полимерные материалы с каждым годом играют все большую роль в упаковке пищевых продуктов. Пластиковая тара постепенно вытесняет традиционную, и это замещение можно проследить на примере упаковки для наиболее употребляемых продуктов питания.

Ключивые слова: Полимерные материалы, пластиковая тара, полиэтилен, поливинилиденхлорид, кетчупа, бутылки, полиамид, Барьерная упаковка, стекло

Каждая семья практически ежедневно покупает молоко. Как изменилась упаковка молока за последние 50 лет? Стеклоянные бутылки использовались как тара для молочных продуктов до 90-х годов XX века. Сроки хранения молока в них составляли до 3 дней.

С шестидесятих годов прошлого века одновременно со стеклоянными бутылками стали использоваться знаменитые бумажные тетраэдрь тетрапак. Сроки хранения продукта практически не изменились: до 5 дней для пастеризованного молока. В 70-80-е годы появились пластиковые пакеты, в которых пастеризованное молоко сохранялось до 5 дней. С приходом нового тысячелетия стеклоянные бутылки были практически полностью заменены бутылками из полиэтилена высокой плотности со сроком хранения пастеризованного молока до 5 дней. В начале второго десятилетия нового века на прилавки активно вышли бутылки из полиэтилентерефталаата, и срок хранения пастеризованного молока был увеличен до 10 дней.

Что касается такого менее востребованного продукта, как творог, сегодня мы практически забыли о том, что раньше его продавали на развес, упаковывая сначала в бумагу, а потом в полиэтиленовые пакеты. Сегодня

творог упаковывают в стаканчики или баночки, запаянные платинками, в многослойные барьерные пленки. Для увеличения сроков хранения активно используется модифицированная газовая среда. Сроки хранения продукта с использованием современных технологий в зависимости от типа упаковки составляют от 72 часов до 30 дней.

Самый покупаемый соус-майонез-давно перестали продавать в традиционной стеклянной баночке: его упаковывают в пакеты «дой-пак» или в пластиковые ведерки. Пластиковая тара начинает занимать значительное место и в упаковке таких продуктов, как пресервы, то есть перемещается в область упаковки для консервирования, замещая жестяную тару. Сроки и условия хранения продукции при этом почти не изменяются. Срок годности сельди в жестяном контейнере при температуре от 00С до +60С составляет 4 месяца. Продукт защищен от воздействия ультрафиолетового излучения и кислорода, но при этом потребитель его не видит.

Срок хранения пресервов в пластиковой таре составляет 3 месяца. Продукт виден потребителю, поэтому упаковка не требует специального декорирования. Но тара из обычного полипропилена не защищает продукт от кислорода и ультрафиолета в той же степени, что и металлическая упаковка, поэтому срок хранения пресервов в пластиковой однослойной упаковке по сравнению с жестяной тарой снижается до трех месяцев. Разница в сроке хранения небольшая, преимущества пластиковой упаковки очевидны.

Наименование материала Проницаемость, см³ на 20 мкм²/м² за 24 ч при атмосферном давлении

Сополимер этилена и винилового спирта 29 mol	0,4
Сополимер этилена и винилового спирта 44 mol	1,5
Высокобарьерный поливинилиденхлорид 2,6	
Полиамид 38	
Полиэтилентерефталат 54	
Полиэтилен высокой плотности 2300	
Полипропилен 3000	
Полистирол 5000	
Полиэтилен низкой плотности 10000	
Сополимер этилена и винилацетата 18000	

Таблица 1. Проницаемость кислорода для различных полимерных материалов

Барьерная упаковка. Чтобы пластиковая упаковка могла гарантировать длительные сроки хранения, необходимо введение в нее барьерного слоя,

который предотвратит попадание кислорода, сохранит вкус и запах сохраняемого продукта. Каждый материал имеет определенные показатели проницаемости относительно различных газов, в том числе кислорода. Снижение количества кислорода в упаковке значительно увеличивает сроки хранения продуктов питания. Традиционные упаковочные материалы-жесть и стекло-практически не пропускают кислород.

В таблице 1 отражены показатели проницаемости кислорода в отношении различных полимерных материалов, традиционно используемых для производства упаковки и барьерных материалов. Материалы, предотвращающие миграцию кислорода из окружающей среды внутрь упаковки, называют пассивными барьерами. В этом качестве обычно используется сополимер этилена с виниловым спиртом (EVOH). Он имеет наименьшую проницаемость по отношению к газам, но под воздействием воды его барьерные свойства значительно снижаются, поэтому EVOH всегда помещают между слоями влагостойкого материала. В качестве барьера также могут применяться определенные сополимеры полиамида, но их барьерные свойства на порядок ниже, поэтому толщина барьерного слоя из таких материалов должны быть больше. Для снижения количества кислорода в упаковке могут применяться и активные барьеры — поглотители кислорода. Они широко используются в производстве ПЭТ-тары для пива, значительно увеличивая сроки его хранения

Упаковка консервированных продуктов. К пластиковой упаковке с длительными сроками хранения продукта потребители зачастую относятся с недоверием, поскольку она ассоциируется у них с большим количеством консервантов. Значительный прорыв в признании пластиковой упаковки сделали кетчупы Heinz, упакованные в барьерные многослойные пластиковые бутылки. Срок хранения кетчупа без консервантов с высокими вкусовыми характеристиками в этой таре составляет 18 месяцев. Такой продукт успешно продается и ничем не отличается для конечного потребителя от кетчупа в стеклянной бутылке. В большинстве развитых стран пластиковая упаковка занимает все большее значение и место. Стереотипы восприятия постепенно разрушаются, и пластик воспринимается таким же надежным, как стекло и жесть. И этому есть множество объяснений.

Преимущества многослойной пластиковой упаковки перед традиционной упаковкой для консервации очевидны:

— высокая прозрачность;

- штабелируемость (для изделий, получаемых методом литья под давлением);

- легкость;

- отсутствие ограничения в дизайне;

- высокие возможности декорирования;

- создание заданного барьера к газам;

- создание заданного барьера к УФизлучению;

- легкость утилизации.

В Европе 44 % новых продуктовых проектов запускается в пластиковой упаковке и только 9 % - в стеклянной таре. Полимерная упаковка, занимающая более 53 % от общего количества упаковки, занимает всего 17 % от ее массы. Многослойная барьерная тара очень уверенно переходит в сегмент упаковки для консервированных продуктов, вытесняя традиционную упаковку. Большие транснациональные компании выводят на рынок новые продукты в многослойной пластиковой упаковке, снижая свои затраты. Вместо жестяных и стеклянных используются многослойные барьерные банки, изготовленные методом выдувного формования, и термоформованные контейнеры, произведенные из многослойных листов или пленок. Новая банка гораздо легче стеклянных аналогов. В то же время она отличается высокой сопротивляемостью к удару, что обеспечивает безопасность продукции и покупателя. Удобная форма банки обеспечивает ее комфортный обхват рукой. Самая высокая степень доверия к пластиковой упаковке — ее использование для продуктов детского питания. В настоящее время в Европе и США в многослойный барьерный пластик фасуется даже детское питание, производители которого предъявляют максимально строгие требования к упаковке.

Барьерная пластиковая упаковка также может заменить стандартную однослойную упаковку. При этом значительно сокращаются риски порчи продукта из-за несоблюдения условий хранения и перевозок. А также может быть увеличено качество продуктов питания в барьерной пластиковой упаковке за счет снижения или исключения консервантов. Суммируя, мы можем увидеть явные преимущества при использовании многослойной барьерной упаковки по сравнению с традиционной небарьерной:

- возможность отказа от консервантов в продуктах питания;

- снижение рисков при нарушении условий перевозок и хранения;

- уменьшение использования холодильников в рознице;

- увеличение сроков хранения;

— улучшенная логистика.

Помимо своих основных преимуществ-легкости, прозрачности, хорошей логистики перевозок и хранения-пластиковая упаковка характеризуется самой низкой травмоопасностью. Обобщая, можно с уверенностью сказать, что пластиковая упаковка выходит на новый уровень: появилась многослойная барьерная упаковка, которая при сохранении всех преимуществ полимерной тары позволяет достичь высоких сроков хранения продуктов питания и может быть использована при пастеризации и стерилизации в современных автоклавах.

Оптимальный ПП. Не все полимерные материалы могут выдержать высокие температуры и при этом сохранить внешний вид, форму и допустимый уровень миграции из упаковки в продукт. Какой должна быть упаковка, гарантирующая консервацию и хранение продукта? Прежде всего, она должна предотвращать появление запаха и привкуса упаковочного материала, изменение состава продукта, вызванное взаимодействием с материалом упаковки. Вместе с тем упаковка должна надежно защищать продукт от воздействия кислорода и ультрафиолета, сохранять вкус и запах упакованного продукта. В связи с этим наиболее используемым для изготовления внутренних слоев многослойной пластиковой упаковки материалом, контактирующим с пищевым продуктом, является полипропилен. Все ведущие производители ПП, стремясь соответствовать тенденциям рынка, выпускают сейчас новые марки материалов с высоким показателем текучести расплава, прозрачностью. Для достижения высокого уровня органолептических показателей все чаще используются реакторные марки. Для стерилизации также подходят «медицинские» марки ПП, которые заведомо обладают высокими органолептическими свойствами и минимальной миграцией.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. А.А.Стрепихеев, В.А.Деревицкая, Г.П.Слонимский. Основы химии высокомолекулярных соединений. М: «Химия».-! 967.
2. А.А.Таир. Физико-химия полимеров. М: «Химия».-1968.
3. Дж. Оудиан. Основы химии полимеров. М: «Мир».-1974.

O'ZBEK XALQ CHOLG'U ASBOBLARI TARIXI AFG'ON RUBOBI MISOLIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6348946>

Ne'matov Feruzbek Nurmatjon o'g'li

Qo'qon shahar 5-Bolalar musiqa va san'at maktabi

Annotatsiya: *O'zbek xalq cholg'ularining shakllanishi va musiqa tarixi haqidagi ushbu maqola. bizning merosimizda uning o'rni. O'rta asrlarda mavjud bo'lgan sim, perkussiya va zarb asboblarining nomlari va rekvizitlari berilgan. Sharq musiqashunoslarining cholg'u musiqasi, ularning musiqiy va ilmiy merosi haqidagi qarashlari yoritilmoqda.*

Kalit so'zlar: *Xalq asboblari, tarixiy qo'lyozmalar, musiqiy risolalar, etnograf, tarix, kapelmeyster.*

Kirish

Tarix o'zbek xalq cholg'ulari rang - barang va noyob ekanligini ko'rsatdi. Barcha musiqiy shakllar yo'nalishlarga muvofiq shakllangan va asrlar davomida rivojlangan.

Buyuk allomamiz Abu Nasr Al-Farobiy (to'qqizinchi asr) o'zining "Buyuk notalar kitobida" kitobida, Safiuddin Urmaviy (XII asr) musiqiy risolasida, Abdulqodir Maragi (14 asr) o'zining Jomiy –Al-alxon Fi-ilm al-musiqiyll, Ahmadi (XIV asr) risolalarida, Zaynullobiddin Husayniy (XV asr), Abdurahmon Jomiy (XV asr), Amuli (XVI), Darvesh Ali changi (XVII asr) kitobchalarida –Hikoya va amaliy musiqa Qonuni" risolasida o'z davrining musiqiy asboblarini tasniflashni tasvirlab, tadqiqot savollarining turli jihatlariga e'tibor qaratdi. O'tmishning buyuk shoirlari o'zlarining asarlarida musiqiy asboblar nomlari va ularning iste'dodli ijrochilarini qo'lladilar. Xususan, o'z ijodi bilan ma'rifat darajasiga erishgan buyuk mutafakkir va shoir Alisher Navoiyning asarlari musiqashunoslikning eng nozik va mumtoz bo'limlariga alohida e'tibor qaratmoqda. Xusrav Dehlaviy ijodida afg'on rubobi shoirning eng sevimli cholg'u asbobi sifatida e'tirof etilgan. XX asrning ikkinchi yarmida ushbu cholg'u yakkasoz yoki jo'rnavoz sozi sifatida respublikamizning ijrochilik madaniyati va zamonaviy , yangi musiqa ta'lim tizimi kirib keldi. Ilk bor maxsus afg'on rubobi sinfi 1960- yilda R.M. Glier nomidagi Respublika o'rta maxsus musiqa maktabida va 1964- yilda Toshkent Davlat konservatoriyasida ochildi. Bu esa davlat ta'limida zamonaviy (yozma manbalari asosida) yo'nalishdagi ijrochi-

sozandalarni tayyorlash borasida birinchi dadil qadam edi. Yigirmanchi asrga kelib, Eichorn, Abdurauf Fitrat va Viktor Belyaev kabi olimlar musiqa asboblarini o'rganish va ularning o'yinlarini samarali o'rganishdi. Tarixiy qo'lyozmalar, adabiy asarlar va musiqiy risolalar Markaziy Osiyo xalqlarining musiqiy amaliyotida paydo bo'lgan asboblar nomlarini o'z ichiga oladi. Musiqiy asboblar (asboblar ishlab chiqarishda ishlatiladigan shakl, tuzilish, simlar nisbati, sozlash mezonlari, daraxtlar va materiallar) haqida ma'lumot beradi. Navxa, Nuzha, Low, Chang, Afg'on Rubob, Tanbur, Dutor; Puflab chalinadiganlar: ruhafzo, Shammoma, Organun, Sibizgi, Naya anbon, Chagon, Boulamon, trubka, Flute, qushnay, trubka; perkussiya asboblari: buben, doira, baraban, safoyl va boshqalar.

Mavzuning dolzarbligi

Afg'onistonning rubobi va kurdcha so'zlari, shuningdek, asbobning o'ziga xos jozibasi bilan alohida o'rin tutadi. Musiqa asboblari ijrochilarining ta'rifi, shakllari, tuzilishi, tarkibi va ma'lumotlari o'rta asrlardan boshlab badiiy va musiqiy risolalarda yoritilgan. Bu shuni anglatadiki, o'rta asrlarda qadim zamonlardan buyon shakllangan va takomillashgan xalq cholg'ulari ijrochilik amaliyotida o'z o'rnini topdi.

Afg'on rubobi- bu yozuvning ostidagi oktavda transpozitsiya qilingan asboblar guruhi. afg'on rubabi, asosan, piyola, qalam, boshdan iborat. Stakan-bir necha kengashlari yopishtirib, pastki va yuqori qopqoq, simlar uchun mo'ljallangan ko'chadan iborat mahkamlash uchun. Yuqori oluklar yuqori fretslarga kirishni osonlashtirish uchun ikkita chiziq bor edi. Ayni paytda bizning ustalarimiz tut daraxtini yoki qovurg'ani kesmaydilar. Pastki qopqoq yog'ochdan tayyorlangan va idishga mahkam yopishtirilgan. Tutqich kosaga mahkam yopishtirilgan, u 19 pardaga ega bo'ladi. 2, 5, 7, musiqachi talabalarning qulayligi uchun.

Pardalar ustida yumaloq belgilar mavjud 10, 12, 14, 17, 19. Sharbat endi yong'oq daraxtidan ishlaydi. Dastlab-iplarni quloqlarga mahkamlang. Afg'on rubobining yaxshilanishiga qarab, 5 ochiq satrlari to'rtinchi chorakka to'g'ri keldi. Simlar ichak qalinligi 1 juft satrlari 0,8 mm, 2 juft simlar 1,2 mm, qalinligi 1,8-2 mm 3 satrlari qilingan. ovoz "la" birinchi sust (unison), ovoz "mi" birinchi sust (unison), uchinchi satrlari uchun satrlari ikkinchi juft torlari kichik sof kvartet oralig'ida sust "si" ovozi uchun tuzilgan. Afg'on rubabi oralig'i quyi oktavning "si" ovozining uchdan bir qismi oktavning "mi" tovushiga to'g'ri keladi.

So'zning eng keng ma'nosida ijrochining pozitsiyasi, so'zning pozitsiyasi, qo'llarning chap va o'ng joylashuvi va

harakati. Bunga burchakni (mediatorni) ushlab turish va musiqani yaratish uchun satrlarni bosish kiradi.

Umuman, yakkaxon afg'on rubobida o'tiribdi. Ijrochi kursning yarmida o'tirishi va yaxshi o'tirishi kerak. Rubob chalish uchun o'ng oyoqni chap qul ustiga qo'yish kerak.

Sozlanishi

Diapazon

Orkestrda o'rta registrni afg'on rubobi ijro etadi. Bass guruhlariga yaqinlik bor. Bass-guruhlar ijro etayotgan kuylarga afg'on ruboblari qo'shilsa, ularning har biri ohang jihatidan o'ziga xos bo'ladi. Boshqacha aytganda, past jarangli kuy o'rta jarangli afg'on rubobi tovushlari bilan to'ldiriladi. Asarga yanada boyroq ohang beradi. Orkestrda afg'on rubobi ham bu janrga katta hissa qo'shgan. Orkestrda rr, ff, interval, arpedjio chalishni biladi.

Afg'on rubob + qashqar rubob + dutor + tanbur

Afg'on rubob + bas dutor

Afg'on rubob + g'ijak alt

Afg'on rubob + g'ijak boshi mukammal bir butunlikni tashkil qiladi. Yozilganidan bir oktava pastroq eshitiladi.

Afg'on rubobi sharq xalqlarining juda qadimiy cholg'u asbobidir. Bu so'z o'ziga xosdir. O'zining tashqi ko'rinishiga ko'ra o'zbek xalq cholg'u asboblari oilasida alohida o'rin tutadi. Nog'ora tembri boshqa cholg'u asboblaridan zarbli cholg'u asboblari qatoriga ko'ra farqlanadi. Afg'on rubobi Afg'oniston, Hindiston, Pokiston, Misr, O'zbek va tojik xalqlari orasida Xitoy kabi mamlakatlarda, shuningdek, Markaziy Osiyoda keng tarqalgan bu so'z hozirda Toshkent, Buxoro, Samarqand, Xiva, Termiz, Farg'ona vodiysi, Afg'on ruboboning kelib chiqishini aniqlash qiyin, chunki u turli manbalarda turlicha tasvirlangan.

Xulosa: Milliy musiqa madaniyatimizning har qachongidan chuqurroq va atroflicha o'rganish, uni xalq ichida keng targ'ib qilish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Binobarin o'zbek musiqa madaniyati va uning asosiy qismlaridan biri bo'lgan cholg'ular va cholg'u musiqasi qadim qadimdan boy va murakkab tasviriy imkoniyatlarga egadir.

O'zbek musiqasida ko'plab cholg'u asboblari qatori afg'on rubobi ham alohida o'rin tutadi. Bu cholg'u o'zining jarangdorligi va inson qalbiga yaqinligi, o'rganish va chalish uchun qulayligi bilan xalqimizning sevimli cholg'u asboblaridan biriga aylangan. XX asrga kelib cholg'u ijrochiligi san'atida xalq cholg'ularini o'rganish va o'rganish jadal rivojlanmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimov I.A. Yuksak manaviyat-yengilmas kuch .- T.: Manaviyat, 2008
2. Semenov A. Sredneaziatskiy traktat po muzike Dervisha Ali (XVII veka) .- 1946
3. Karomatov F. Uzbekskaia instrumentalnaya muzika.- T., 1972
4. Vizgo T.S. Muzikalniye instrumenti Sredney Azii.- Moskva, 1980
5. Petrosyans A.I. Instrumentovedeniye.- T., 1980
6. Akbarov I.A. Muzika lug'ati.- T., 1987
7. Azimov K.T. Metodika raboti s samodeytelnim orkestrom uzbekskix narodnix instrumentov.- T., 1988
8. Abdurauf Fitrat. O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi.- T., 1993
9. Ruziev, D. Y. (2021). Ways Of Working On Musical Compositions. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(01), 436-440.
10. Ruziev, D. Y. (2021). THE ROLE OF THE CONDUCTOR IN ORCHESTRAL

PERFORMANCE. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 1(01), 66-71.

11. Ruziev, D. Y. (2021). DESIGNING THE LEARNING PROCESS FOR MUSICAL WORKS. International Engineering Journal For Research & Development, 6(ICDSIIL), 6-6.

12. Norova, S. U. (2021). Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Teacher-Student Coaching Relations. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(01), 441-445.

13. Норова, Ш. У. (2020). Повышение профессиональной компетентности путем подготовки молодежи к хоровой деятельности. Наука, техника и образование, (10 (74)).

14. Umirzakovna, N. S. (2021). WAYS TO IMPROVE LEARNING EFFICIENCY USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 1(01), 41-47.

TEACHING ENGLISH THROUGH INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6348952>

Salimova Gulruh

English Teacher at school №37 in Romitan district of Bukhara region

Annotation: *Language learning and teaching is considered to be a complex process. To make such a complexity easier, well-advanced teaching aids should be available as it is the need of the hour. . Nowadays, ICT is gaining a vast attractiveness in foreign language teaching and learning as more educators are embracing it. This article provides brief information about it.*

Keywords: *ICT, Internet, Modern, English.*

To have a fully understanding of importance of ICT in education, it is a must to know the meaning of ICT. ICT stands for information and communication technology. It is defined as a different set of technological tools and resources that used to communicate, create, spread and manage information. According to Daniels (2002) Information and communication technology (ICT) is considered to be one of the basic building blocks of modern society. Many countries now regard understanding ICT and mastering the basic skills and concepts of ICT as part of the core of education. Nowadays the use of ICT in teaching and learning process becomes very important. The teacher is expected to be both traditional and modern in his/her teaching-learning process. The teacher has to be prepared to have the capacity of including ICT in the teaching process. ICT includes the use of computer technology, including hardware, peripheral devices, media, delivery systems and software.

There are many different ICT tools that can be used in teaching and learning. These tools can be applied in different education fields. ICT tools are many and some of them will be presented in details in this paper. However, ICT tools, in this paper, are divided into two types which are non-web based and web based learning

Radio and television are the useful tools of language learning. Both the instruments offer cheap access to rich programs. The immediacy of current affair programs ensures that learners' exposure to the language is up-to-date and embedded in the real world of native speakers. Through radio it is possible for the teachers to make the students to listen the lectures by eminent and outstanding

speakers. Tv is the other important technological medium used by the language teachers as it appeals through eyes and ears. Tv provides a full audio visual simulation, dynamic and attains a higher degree of realism. Tv gives linguistic expression along with the facial expression.

Films are the most powerful element in the hands of an intelligent and resourceful teacher. Films appeal the pupils, heighten their interest and held them in the retention of the learned materials. Films are profitably used to showcase the facts, actions skills and background information. The students of primary level get interested to know the functioning of the speech organs and the pronunciation. The students of higher level are acquainted with classical and newly released plays and novels which have been filmed.

Language lab is one of the modern technological teaching aids. Language lab has multi facets like students can listen to the audios and can understand the different accent used, the students are able to speak and even, they can record their voices. The students' pronunciation level could be improvised by listening to the standardized materials. Language lab is an exclusively result oriented and it enriches the English language learning process. In the recent trends, not only the audios but videos, flash based games, internet are also included in the lab materials. Language lab creates an easy atmosphere than a traditional classroom.

The projector, a conventional method of teaching, is highly beneficial and an alternative to chalk and talk. The OHP consumes time by preparing the materials in advance, but this sort of multimedia ensures the high- quality instruction. It is an important visual aid to display the context to the large class. OHP's allows the teachers to use images, diagrams and it reduces the work of the teacher by drawing it on the black board. By using OHP's more complicated sources can be brought into any classrooms and it is easy to use, versatile and it is easy for the students to take notes from it.

A web based learning also called technology based learning/distance learning/on line education/e-learning is one of the fastest developing areas. It provides opportunities to create well- designed, learner-centered, affordable, interactive, officiate, flexible e-learning environment (khan, 2005). There are thousands of English web based classes that offer trainings for a variety of basic language skills such as Learning, Speaking, Reading and Writing and are made interactive in a variety of ways. Some of the common technologies available for promotion of education are as follows:

YouTube is a platform where you find and share authentic video material which can also be used in your classroom. Wikipedia says: -YouTube is a video

sharing website on which users can upload and share videos, and view them in MPEG-4 format.

E-mail The students can correspond with native speakers of the target language using e mail by creating a personal email account (g-mail, yahoo, hotmail, etc) which is free. The students can mail their home work to the teachers concerned and get it corrected in turn. The teacher can also provide revisions, feedback, suggestions for the betterment of every work and send them back.

A blog is a personal or professional journal frequently updated for public consumption. The blogs enable uploading and linking the files which is very much suited to serve as on line personal journals for students. Pinkman (2005) indicates blogging becomes communicative and interactive when participants assume multiple roles in the writing process, as readers/reviewers who respond to other writers" posts, and as writers-readers who, returning to their own posts, react to criticism of their own posts. The readers in turn can comment on what they read, although blogs can be placed in secured environments as well.

Every internet service has audio functions, and technological instruments like laptops with cameras. The students could communicate with their teachers and friends who are far away. Likewise, they could very well communicate with the speakers of native language and get their pronunciation checked so as to improve their speaking.

Learners can search for new words using dictionary option in the mobile phones and enrich their vocabulary. They may verify the spelling, pronunciation and usage of the specific word they searched for. Moreover, they can use Short Message Service (SMS) to send queries to their instructors and get their doubts cleared.

Ipods, one of the multimedia devices, enhance the users to generate, deliver, exchange texts, image, audio and video scripts as per the requirement. The teachers send text messages and the students can read and answer to them. In addition to this, the students can record and listen to their speeches, poems, news, short stories etc. Thus, ipods give a chance to the learners of English to improve their listening, pronunciation, vocabulary, grammar and also writing.

Information and communication technology in ELT can cover all the four skills of English language (Grammar – Writing – Reading –speaking). ICT plays a lion role in teaching anf learning of English. The modern way of teaching-learning process depends on information and communication technology (ICT). So, it becomes the need of the hour to improve the quality of education.

ICT provides positive vibrations on students' attitude towards learning a language. Students can have an excellent chance to pick out the elements through which they can meet their learning strategies, which were failed to satisfy by the conventional methods. The availability of sources like images, animations, audio and video clips is very simulating because they support the learners in presenting and practicing a language in a different way. Not only for the students but also the teachers depend more on these tools to produce, prepare, store and retrieve the materials of learning at ease. ICT provides authenticity by which the learner could interact with others all over the world.

This literature review explored the use of ICT tools in teaching and learning of English. Since conventional approaches and the methodologies are interlinked with the novel technologies to teach English language, it seems impractical to keep them part. With the help of these ICT tools which are available freely on the internet, can make the second language teaching a fruitful one. It becomes beneficial for teaching a foreign language in the hands of creative and knowledgeable language teachers.

USED LITERATURES:

1. Dr. Raval, M. R. –Use of ICT in English Language Teaching. International Journal of Research in all Subjects in multi Languages Vol. 2, issue:2, February (2014). P:21-24,

2. Dr. Parab, Vitthal, V. –Innovative Techniques, Methods & Trends in English Language Teaching. IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 20, Issue 6, Ver. I (Jun. 2015), PP 40-44

3. Gomathi, D. R. and Ramya, D. –ICT and its role in English Language Teaching Classrooms. ELT Voices International Journal for Teachers of English. Volume (6), Issue (5), (2016)

ЎЗБЕКИСТОНДА АХБОРОТ-ПСИХОЛОГИК ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

<https://doi.org/10.5921/zenodo.6347959>

Шовқиева Шоҳида Бобошер қизи
*Ўзбекистон давлат санъат ва маданият
институтини 3-босқич талабаси*

Бугун дунёда мафкуравий курашлар авж олган, глобаллашув жараёни тобора тус олаётган бир даврда жамиятимизда юз бераётган миллатлараро, шахслараро муносабатларнинг кенгайиши, коммуникатив алоқа тармоғининг авж олиши туфайли ижтимоий ходисаларнинг ёйилиши тобора енгиллашиб бормоқда. Булар таъсирга берилиш, паника, овоза ва миш-миш кабиларда ўз аксини топиб, оммовий тусга эга бўлиб бормоқда.

Ёшларни ижтимоий ходисаларни элитувчи воситаси сифатида радио, телевидение, интернет тармоғи, газета ва журналлар ҳамда магнитофон, видео, компьютерлар, кассета ва дискеталардан кўплаб фойдаланмоқдалар. Айнан манашу ижтимоий ходиса ва уларни тарқатиш воситалардан бизнинг жамиятимиздаги мавжуд миллий маъданий барча томонидан тан олинган умуминсоний кадриятларга ёт бўлган ёки маълум бир давлатлар манфаатларини ифодаловчи мафкураларини ёйилишида фойдаланилмоқда. Ёшларнинг мафкуравий онги тўла шаклланмаганлиги, ҳаётий тажрибаларининг камлиги, ижтимоий ходисалардаги –яхши|| ва –ёмон|| тушунчасининг нисбийлигини англай олмаслик каби ҳолатларининг олдини олиш муҳим ҳисобланади.

Жаҳондаги юз бераётган глобаллашув жараёнлари миллий ғояга бўлган эҳтиёжни кескин кучайтирди. Бугунги кунда инсон онги ва қалби учун кураш кескин тус олаётган экан, хилма-хил қарашларнинг мафкура майдонида ҳукмронлик қилишга интилиши табиий, албатта. Бунга эътиқод умумийлигига асосланган ҳолда яққа мафкура ҳукмронлигини таъминлаш орқали жаҳон майдонларини мафкуравий жиҳатдан ўзига қарам қилишга бўлаётган хатти-ҳаракатларни мисол келтириш мумкин. Чунки глобаллашув бўлмаганда ҳар бир халқ ва миллатнинг маънавияти ўзича мавжуд бўлар ва имконият даражасида ривож топарди. Ташқи таъсир ва таҳдиднинг йўқлиги эса миллий ғояга эҳтиёжни ҳам долзарблаштирмас эди. Миллий истиқлол ғояси қачон одамлар онгида ва хотирасида ғоялигича қолмай, амалиётга, ҳаётга айланган

тақдирдагина глобаллашув шароитида миллий маънавиятни ва маънавий ўзликни ташқи носоғлом ғоявий таҳдидлардан ҳимоя қиладиган кучга айланади¹⁴.

Шуни таъкидлаш керак, охириги йилларда ахборот ресурслари давлатлараро тўқнашув, геосиёсий мақсадларга эришиш учун майдон сифатида фаол фойдаланилмоқда. Бу айниқса, мазкур соҳада сезиларли даражада манфаат келтирадиган замонавий ахборот технологияларга эга ривожланган давлатларга хосдир.

Бугунги кунда кундалик халқаро муносабатларда –ахборот уруши, –ахборот қарама-қаршилиги, –ахборот босими ва ҳ.к. каби тушунчалар кўп ишлатилаётганлиги аҳолини ахборот хуружидан ҳимоялаш бўйича чоралар кўриш муҳимлигини янада оширади. Ушбу муаммонинг долзарблиги яна шундаки, ҳозирда одамлар онги (шахс, ижтимоий гуруҳ, жамият) маълум жаражада оммавий ахборот воситаларининг фаолияти ва ахборот ресурсларининг таъсиридадир.

Шунинг учун, айниқса очиқ ахборот тизими шароитида шахс, жамият ва давлатнинг ахборот, ахборот-психологик хавфсизлиги билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилишнинг аҳамияти янада ошади. Айни вақтда, ахборот тизими имкониятларини миллий манфаатларни ҳимоялаш ва ривожлантириш, шунингдек, глобал ахборот маконида давлатнинг манфаатларини амалга ошириш учун қулай шароит яратиш йўлида фойдаланиш жуда муҳим ҳисобланади.

Шу билан бирга, ахборот соҳаси – жамоатчилик соҳасидаги мустақил йўналиш сифатида – ривожланишнинг бошланғич босқичида, табиийки, ахборот-психологик хавфсизликни таъминлаш масалаларини ўрганиш, бу борада етук мутахассисларни тайёрлаш илм-фан фаолиятида деярли янги йўналиш ҳисобланади. Ушбу маънода жаҳонда биз ўрганишимиз, таҳлил қилишимиз ва давлатнинг миллий манфаатларидан келиб чиққан ҳолда фойдаланишимиз лозим бўлган маълум даражада тажриба тўпланган. Танланган мавзунинг долзарблиги ҳам айнан шундадир.

Инсоният XXI асрга қадам қўйгач, ахборот уруши, умуман ахборотлашган жамият, глобаллашув жараёни билан боғлиқ ходисалар натижаси фарқли ўлароқ шаклланган бир қатор масалалар кўплаб мутахассисларнинг ўрганиш объектига айланди. Жумладан, ахборот уруши ва ахборот хавфсизлигини таъминлаш масаласининг кўпгина жиҳатлари хорижий олим ва тадқиқотчилар

¹⁴ Эргашев И. ва бошқ. Миллий истиқлол ғояси. Т.: Академия, 2005. 87-бет.

томонидан тадқиқ этилди. Буларга В.Ярочкин, В.Лопатен, В.Хозиков, Ф.Зинбардо ва бошқаларнинг асарларини мисол қилиш мумкин¹⁵.

Ахборот–психологик хавфсизликнинг моҳияти, унинг ижтимоий тараққиётда тутган ўрни, жамиятдаги информацион жараёнлар билан боғлиқ бир қатор масалаларни тадқиқ этишда ўзбекистонлик мутахассислар томонидан даврий матбуот ҳамда интернет саҳифаларида ёритилган ишлар катта аҳамият касб этади¹⁶.

Ушбу мақолани психологик нуқтаи назарда тадқиқ этишда, М.Исоқова, В.Н.Каримова, З.Қурбаниязова, М.Қуроноф, С.Нишонова, К.Хошимов, У.Олтинов, З.Б.Ботирова, Р.З.Рафиқов. ва бошқаларнинг ишлари катта аҳамият касб этади¹⁷.

Хулоса қилиб айтганда Илмий техника тараққиёти инсоният ва жамият моддий эҳтиёжларини қондириш учун улкан имкониятлар яратди. Янги юқори технологиялар жамият аъзолари турмушини исталган маҳсулот билан таъминлашга саноат хизмат соҳасида жадал ривожлантириш учун шарт-шароит яратиш имконини беради. Ахборот яратиш ва тарқатиш соҳасида ҳам илгари кўз кўриб қулоқ эшитмаган суръат ва кўламга эришилди.

Кишилар ўртасида ҳабар етказишни таъминлашга қобил ҳисоблаш техникаси, ахборий алоқа тизими, интернет тизими, шунингдек бошқа ахборот технологиялари инсон ва жамият ҳаёти ва фаолиятида ахборотнинг аҳамиятини кескин ошириб юборди. Ҳозирги кунда ижтимоий-техникавий ривожланиш билан ижтимоий-сиёсий ривожланиш ўртасида мутаносиблик мавжуд бўлган жамиятгина ҳар томонлама уйғун ривожланиши мумкин. Шунинг учун ҳар қандай жамият ўзининг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ва бошқа ахборотга бўлган талаб ҳамда эҳтиёжини

¹⁵ Ярочкин В. И. Информационная безопасность. Учебник для студентов ВУЗов М.: Фонд «Мир», 2003; Информация. Дипломатия. Психология. М.: «Известия», 2002.; В.И.Хозиков. Информационное оружие. Санкт-Петербург.2003; Лопатен В.Н. Информационная безопасность в России. Изд. МВД России и Санкт-Петербургского университета. 2000; Овчаров Р.В. «Справочник социального педагога». М. Сфера. 2001 г.

¹⁶ Абдумалик Акромов. Ўргимчак тўри. // XXI аср газетаси. 2007 йил 1 феврал 04 (162). 7-бет (www.21ast.ru); Шуҳрат Насимов. Ахборот ҳуружи нима? // Туркистон 2007 йил 31 январ.; Иброҳим Норматов. Биз қайси йўлдан бораёпмиз? // Ишонч, 2007 йил 6 январь № 3 (2260).; Иброҳим Норматов. Глобаллашувдан кимлар манфаатдор. // Адолат газетаси, 2007 йил 5 январ.;

¹⁷ Хошимов К ва бошқ. «Педагогика тарихи». Т. Ўқитувчи. 1996 й.; Ботирова З.Б., Рафиқов Р.З. ва бошқ. Гиёҳвандлик профилактикаси бўйича услубий қўлланма». Т. Ибн Сино халқаро жамғармаси. 2002й. 176бет.; «Ёшларни «Тенгдош-тенгдошга» тамойилида ахлоқий-жинсий тарбиялаш бўйича тренерлар учун амалий қўлланма». Т. Репродуктив саломатлик бўйича Ўзбекистон Ассоциацияси. БМТ лойиҳаси доирасида. 2002 й. 77 бет.

тўлиқроқ қондиришга интилади. Юқорида айтиб ўтилганидек, бугунга келиб илмий-техникавий, ишлаб чиқариш, ижтимоий ривожланишнинг миқёси мазкур соҳаларда тўпланган ва алмашинаётган ахборотлар, уларнинг алмашилиш суръати ва ўзлаштириш тезлиги билан белгиланади.

Юқорида қайд этилганларини барчаси Ўзбекистон Республикаси учун ҳам мазкур муаммолар муҳим эканлигини алоҳида таъкид этади. Бунинг долзарблиги давлатимиз учун миллий мустақилликни янада мустаҳкамлаш, иқтисод ва бозор муносабатларини тадрижий ривожланишини таъминлаш, ижтимоий ислохотларни чуқурлаштиришда яққол кўринади. Бунда Кадрлар тайёрлаш Миллий дастурини амалга ошириш, миллий анъаналарни ҳаётга қайтариш, мурасосозликни тарбиялаш ҳам катта аҳамият касб этади. Зеро, мустақил дунёқарашга эга маълумотли кишиларгина турли хил талқиндаги тазйиқларга руҳан барқарор қаршилиқ кўрсата оладилар.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАЮБИЁТЛАР:

1. Эргашев И. ва бошқ. Миллий истиқлол ғояси. Т.: Академия, 2005. 87-бет.
2. Ярочкин В. И. Информационная безопасность. Учебник для студентов ВУЗов М.: Фонд «Мир», 2003; Информация. Дипломатия. Психология. М.: «Известия», 2002.;
3. В.И.Хозиков. Информационное оружие. Санкт-Петербург.2003;
4. Лопатен В.Н. Информационная безопасность в России. Изд. МВД России и Санкт-Петербургского университета. 2000;
5. Овчаров Р.В. «Справочник социального педагога». М. Сфера. 2001 г.
6. Абдумалик Ақромов. Ўргимчак тўри. // XXI аср газетаси. 2007 йил 1 феврал 04 (162). 7-бет (www.21asr.uz).; Шуҳрат Насимов. Ахборот ҳуружи нима? // Туркистон 2007 йил 31 январ.;
7. Иброҳим Норматов. Биз қайси йўлдан бораяпмиз? // Ишонч, 2007 йил 6 январь № 3 (2260).;
8. Хошимов К ва бошқ. «Педагогика тарихи». Т. Ўқитувчи. 1996 й.;
9. Ботирова З.Б., Рафиков Р.З. ва бошқ. Гиёҳвандлик профилактикаси бўйича услубий қўлланма». Т. Ибн Сино халқаро жамғармаси. 2002й. 17бет.;; «Ёшларни «Тенгдош-тенгдошга» тамойилида ахлоқий-жинсий тарбиялаш бўйича тренерлар учун амалий қўлланма». Т. Репродуктив саломатлик бўйича Ўзбекистон Ассоциацияси. БМТ лойихаси доирасида. 2002 й. 77 бет.

O‘ZBEKISTONDA ISHSIZLIK SABABLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6348974>

Aliyev Diyorjon Xasanjon o'g'li
Toshkent Moliya Insituti
“Buxgalteriya hisobi va auditi” fakulteti
HBA-90 guruh talabasi.

Annotatsiya: *Mazkur maqolada ishsizlikning kelib chiqish sabablari va O‘zbekistonda bandlikni ta‘minlashda yuzaga kelayotgan muammolar va ularni bartaraf etish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlarining natijalari ifodalangan. Shuningdek, maqolada mazkur masala yuzasidan muallif tomonidan shakllantirilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar o‘z ifodasini topgan.*

Ishsizlik — ishlash layoqatiga ega bo‘lgan va mehnat qilish istagini bildirgan iqtisodiy faol fuqarolarning ish topa olmasligi.

O‘zbekistonda paradoksal holatni kuzatish mumkin - bir qarashda ishsizlik darajasi yuqori, lekin shu bilan birga aksariyat tashkilotlar yaxshi xodim izlab yurishibdi. Ishsizlik juda ko‘p muammolarga zamin yaratadi — jinoyatchilik oshadi, oilalarda notinchlik paydo bo‘ladi, bolalarning tarbiyasi buziladi. Ishsizlikning ma‘lum darajaga yetishi hatto davlatchilik tanazzuliga ham sabab bo‘lishi mumkin. Ya‘ni bu yerda illatli doira paydo bo‘ladi: ishsizlar ko‘payishi davlatni zaif qiladi, zaif davlatda esa ishsizlar yanada ko‘payadi. Lekin dunyoning xoh rivojlangan, xoh rivojlanayotgan biror davlati yo‘q, ishsizlik muammosi bo‘lmasa.

O‘zbekistonda rasmiy ma‘lumotlarga ko‘ra, ishga layoqatli aholining taxminan 10 foizi ishsiz. Ya‘ni ichki mehnat bozorida band bo‘lganlar, chetga ketganlardan tashqari 1,5 mln nafarga yaqin fuqaro ishsiz hisoblanadi. Bugun aksariyat tashkilotlar, ayniqsa nodavlat kompaniyalar yaxshi xodimlar qidirib, bo‘sh ish o‘rinlari haqida e‘lonlarni muntazam joylashtirib borishadi. Eng katta ish beruvchi bo‘lgan davlat tizimida ham vakant talaygina. Misolga e‘tibor bersak: Toshkent viloyatida 130 ming aholi ishsiz, kelgusi besh yilda 270 ming yoshlar mehnat bozoriga kirib keladi. Ayni paytda viloyatda 8 ming pedagog, 11 ming muhandis va texnologlar, 3 ming agronom va veterinar, 7 mingdan ziyod IT sohasida, geologiya va qurilish-loyihalash sohalarida kadrlar yetishmaydi.

Joriy yil 9 oy natijasi bilan O‘zbekistonda ishsizlik darajasi 9,4 foizni tashkil qilgan (o‘tgan yil davrda 11,1 foiz), ishsizlar 1 million 417 mingta (o‘tgan yili 1 mln

912 ming). Bo‘sh ish o‘rinlari 234 mingni tashkil qildi, shundan 92 mingtasi davlat tashkilotlari, 142 mingtasi xususiy sektordagi sub'yektlar hisobiga to‘g‘ri keladi. «Bo‘sh ish o‘rniga qo‘yilgan minimal talablar – 107,3 mingtasi oliy (46 foiz), 104 mingtasi (44 foiz) o‘rta maxsus ma'lumotli kadrlarga talab qo‘yilgan bo‘lsa, 23,1 mingtasi (10 foiz) maxsus ma'lumot talab qilmaydigan bo‘sh ish o‘rinlarini tashkil etadi.

Xususan, xizmat ko‘rsatishda — 54,7 ming, ta'limda — 52,2 ming, sanoat ishlab chiqarishda — 48,9 ming, sog‘liqni saqlashda — 21,9 ming, qurilishda — 15,7 ming, qishloq xo‘jaligida — 12,1 ming, moliya-sug‘urta sohasida — 5,7 ming, aloqa va axborot texnologiyalari sohasida — 4,6 ming, boshqa sohalarda 18,3 ming bo‘sh ish o‘rinlari mavjud. Mehnat organlariga joriy yilda 842 ming nafar fuqarolar murojaat qilgan, ularning 61 ming nafari (7 foiz) oliy, 181 ming nafari (21 foiz) o‘rta maxsus, 600 ming nafari (71 foiz) o‘rta ma'lumotli ish qidiruvchilar hisobiga to‘g‘ri keladi.

Mehnat bozorida asosan oliy va o‘rta maxsus ma'lumot ega bo‘lgan kadrlarga ehtiyoj yuqori bo‘lgani holda, ish qidiruvchilarning asosiy qismi (74 foiz) o‘rta ma'lumotli ish qidiruvchilarni tashkil etadi. Mamlakatimizda bo‘sh va kvotalanadigan ish o‘rinlariga band bo‘lmagan aholini joylashtirish, o‘zini o‘zi band qilishning samarali yo‘llarini rivojlantirish bo‘yicha zarur choralar ko‘rilmoqda. Bu borada har yili maxsus dasturlar qabul qilinyapti. Lekin, shunga qaramay, fuqarolarni ish bilan ta‘minlashda ijobiy natijalarga erisha olmayapmiz.

Yangi ish o‘rinlarini yaratish, aholi, ayniqsa, yoshlar bandligini ta‘minlash masalasidagi muammolarni bartaraf etishning yangi va samarali mexanizmlari Prezidentimizning «Aholi bandligini ta‘minlash borasidagi ishlarni takomillashtirish va samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi qarorida aks ettirildi. Qaror bilan aholi bandligini ta‘minlash yo‘nalishidagi faoliyatni takomillashtirish hamda amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligini oshirishga doir «Yo‘l xaritasini ham tasdiqlandi. Bandlikka ko‘maklashish davlat jamg‘armasi mablag‘lari ham oshirilmoqda. Jamg‘armaga shu yilning o‘zida respublika byudjetidan qo‘shimcha 150 milliard so‘m, 2019 yildan boshlab esa 300 milliard so‘m miqdorida mablag‘ ajratib boriladi. Hujjatga ko‘ra, kichik tadbirkorlik subyektlariga, fermer va dehqon xo‘jaliklariga, oilaviy tadbirkorlik subyektlariga eng kam ish haqining 500 baravarigacha bo‘lgan miqdorda uch yilga olti oylik imtiyozli davr bilan mikrokreditlar beriladigan bo‘ldi. Qayd etilgan mulohazalar mamlakatimizda iqtisodiy faol aholining ish bilan bandlik darajasini oshirish lozimligini ko‘rsatadi. Buning uchun esa, «Ishga joylashtirishga muhtoj mehnat bilan band bo‘lmagan aholini hududlar bo‘yicha hisoblab chiqish metodikasi»ni yanada takomillashtirgan holda «Mehnat resurslari,

bandlik va aholini ishga joylashtirishning hisobot va istiqbol balansini ishlab chiqish metodikasi»ni ishlab chiqish hamda respublika hududlarida uni amaliyotda qo'llanilishini joriy etish lozim. Mehnat resurslari, bandlik va aholini ishga joylashtirishning hisobot va prognoz balanslari quyidagi maqsadlar uchun ishlab chiqiladi:

- aholi bandligini, birinchi navbatda, yoshlarni va mehnatga layoqat yoshiga yetgan va birinchi marotaba mehnat bozoriga kirib kelayotganlar bandligini ta'minlash uchun ish o'rinlari tashkil etish parametrlarini aniqlash;
- mehnat bozori talab va taklifi balansi va tuzilmasidagi nomutanosiblikni baholash;
- hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish strategiyasini hisobga olgan holda mehnat bozori istiqbolini aniqlash;
- ta'lim muassasalari tomonidan kadrlar tayyorlash miqdorini aniqlash.

Ushbu metodikada quyidagilar aks ettirilishi lozim: Birinchidan, O'zbekiston Respublikasining mehnat resurslari, bandlik va aholini ishga joylashtirish balansining namunaviy tuzilmasi. Istiqbolni belgilashda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarni bartaraf qilish uchun mazkur namunaviy tuzilmada ko'rsatkichlar nomi, ularni hisoblash algoritmi, hisobot balansi, bahoda (joriy yil) va prognoz balansi (kelgusi yil) o'z aksini topishi kerak. Shuningdek, namunaviy tuzilma satrlarida: mehnat resurslari soni, ya'ni iqtisodiy faol va iqtisodiy nafaol aholi soni turlari bo'yicha; ishchi kuchi taklifi va unga bo'lgan talab hamda ular o'rtasidagi farq (balans «+» yoki «-») turlari bo'yicha; toifalar kesimida aholining ishga joylashtirish darajasi bo'lishi lozim. Ikkinchidan, mehnat resurslari, bandlik va aholini ishga joylashtirish balansini shakllantirish uchun ma'lumotlar taqdim etish sxemasi. Ushbu sxemada ma'lumotlar mazmuni (nomi)ni, ma'lumotlarni taqdim etuvchi vazirlik va idora nomini, ma'lumotni taqdim etish muddatini hamda qayerga taqdim etilayotganini aniq ko'rsatib o'tish maqsadga muvofiq. Uchinchidan, mehnat resurslari, bandlik va aholini ishga joylashtirish balansini ishlab chiqishning tashkiliy sxemasi. Sxema chora-tadbirlar nomi, amalga oshirish bosqichlari va muddatlari hamda ijro uchun mas'ul tashkilotlarni qamrab olgan holda quyidagi to'rtta yo'nalishda bo'lishi lozim:

- ma'lumot bazasini shakllantirish;
- hisobot balansini ishlab chiqish;
- prognoz balansini ishlab chiqish;
- ularning amaliyotda qo'llanilishi.

Yuqorida qayd etilgan namunaviy tuzilma va sxemalar ishlab chiqilib, tasdiqlangandan keyin respublikaning mutasaddi vazirlik va idoralari ushbu tuzilma va sxemalar asosida O'zbekiston Respublikasi bo'yicha jami va hududlarning mehnat resurslari, bandlik va aholini ishga joylashtirishning hisobot balansini ishlab chiqish lozim. Shuningdek, hisobot balansidan tashqari mutasaddi vazirlik va idoralar bo'yicha jami va hududlarning mehnat resurslari, bandlik va aholini ishga joylashtirishning kelgusi yil uchun prognoz balansini ishlab chiqilishi zarur:

- aholi sonining prognoz ko'rsatkichlari (demografik prognozi);
- mehnat resurslari, bandlik va aholini ishga joylashtirishning hisobot balansini;
- respublika va hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy, iqtisodiyot tarmog'ini rivojlantirish prognoz parametrlari;
- mehnat bozoriga kirayotgan ta'lim muassasalari bitiruvchilari prognoz ko'rsatkichlari;
- davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari tarmoqlarida kadrlarga bo'lgan ehtiyojlarni baholash to'g'risidagi ma'lumotlardan foydalaniladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, yuqorida qayd etib o'tilgan metodikani ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy etish orqali mehnat resurslari, bandlik va aholini, ilk marotaba mehnat bozoriga kirib kelayotgan yoshlarni ishga joylashtirishni har tomonlama, sifatli va ob'yektiv tahlil qilish, ish bilan bandlik darajasini oshirish uchun zamin yaratiladi. Bu esa, an'anaga ko'ra har yil ish o'rinlari tashkil etish va aholi bandligini ta'minlash dasturi loyihalarini ishlab chiqishda foydalanish va amaliyotdagi samaradorligini yanada oshirish imkonini beradi.

ДОРИВОР ЎСИМЛИКЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ, САҚЛАШ ВА ҚАЙТА ИШЛАШ ТАРИХИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6349086>

Ферузахон Вахобова

Фарғона политехника институти 2-босқич талабаси

Назаров Жавоҳир

1- босқич талабаси

Доривор ўсимликлардан фойдаланиш тарихи. Ўтмишдан инсоният ўсимлик дунёсидан озиқ-овқат ва шифобахш восита сифатида фойдаланиб келинган. Шу даврда доривор ўсимликлар тўғрисидаги маълумотлар қабиладан-қабилага ва авлоддан-авлодга фақат оғзаки равишда ўтиб келган ва тарқалган. Кейинчалик, давлатлар ўртасида савдо-сотиқ ва бошқа муносабатлар ўрнатилгандан сўнг, ана шу давлатларда бошқа давлатлардан келтирилган доривор ўсимликлар ҳисобига доривор ўсимликлар маҳсулотининг турлари кўпая борди.

Ўзув пайдо бўлганидан кейин доривор ўсимликлар тўғрисидаги маълумотлар ёзма равишда тарқала бошлади. Демак, доривор ўсимликлардан фойдаланиш бўйича бошланғич тарих маълумотларини ёзув ва илм-фан тараққий топган даврдан бошланган деб ҳисоблаш мумкин. Қазилмаларда Сурия шоҳи Ассурбанипал (Сарданапал, эрамиздан аввалги 668 йил) кутубхонасидаги сополга миҳхат билан ёзилган 22000 жадвал топилган бўлиб, шундан 33 та жадвал доривор ўсимлик маҳсулотларига доир маълумотлар кайд килинган. Тарихий маълумотларга қараганда, ўша даврда Сурия давлатида доривор ўсимликлар экиладиган майдонлар ҳам бўлган. Мисрда эса доривор ўсимликлар бундан ҳам илгари экила бошланган. Масалан, эрамиздан 2000 йил аввал Мисрда канакунжут ўсимлиги экилганлиги тарихий манбаларда қайд этилган. Доривор ўсимликлар ҳақида ҳозирги кунга қадар сақланиб қолган қадимий маълумотларни юнон адабиётларида учратиш мумкин. Юнонлар (Греklar) ўзларида етиштириладиган доривор ўсимликлардан фойдаланиш билан бирқаторда, Миср, Эрон ва бошқа Осиё мамлакатларидан келтирилган доривор маҳсулотлардан ҳам фойдаланишган. Машҳур қадимги ҳакимлар (врачлар) Буқрот (Гиппократ), Арасту (Аристотель) ва уларнинг шогирди Теофраст, фармакогнозия «асосчиси» Диоскорид каби олимларнинг номлари дунё бўйлаб тарқалган. Буқрот (эрамиздан аввалги 460-377 йиллар)

беморларни парҳез овқатлар билан даволаган. У ёзган китобларида доривор ўсимликларнинг 236 тури таърифланган. Арасту ва унинг шогирди Теофраст (эрамиздан тўрт аср олдин) кўпгина доривор ўсимлик турларини таърифлаш билан бирга уларнинг шифобахш (фойдали) хусусиятларини ҳам кўрсатиб ўтишган.

Ўз даврининг атоқли олими врач Диоскорид (эрамизнинг I асрида яшаган), «Materia medica» номли машҳур китобида жуда кўп доривор ўсимликларни расмлари билан келтирган ва тавсиф берган. Лотин тилига таржима қилинган бу китобдан Европалик врачлар XVI асргача қўлланма сифатида фойдаланиб келганлар. Кўхна Римда Гален ва Плиний (акаси) доривор ўсимликлар бўйича дарслик тайёрлаш билан узоқ вақт шуғулланганлар. Врач Гален (эрамизнинг 130- йилларида туғилган) фармация ва тиббиёт соҳасига доир бир қанча китоблар ёзган. Олимлар ўз китобларида 304 та доривор ўсимлик, 80 та ҳайвон ва 60 та минерал моддадан олинадиган дориларни таърифлаган.

Гален ўсимлик ва ҳайвон органларидан тайёрланган (таркибида таъсир этувчи модда бўлган) дори турлари билан беморларни даволашни биринчи бўлиб таклиф этади. Бу дорилар ҳозирги кунда ҳам «Гален препаратлари» номи билан юритилади. Галеннинг тиббиёт ва фармация соҳасида ёзган асарлари XIX асргача тиббиёт амалиётида катта аҳамиятга эга бўлиб келди. Осиёнинг шарқий-жанубида жойлашган давлатларда (Хитой, Тибет, Хиндистон) қадимдан беморларни асосан доривор ўсимликлар билан даволаб келинган. Шу сабабли Хиндистон, Тибет, Хитой ва Араб табобатида (тиббиётларида) ишлатиладиган доривор ўсимликлар бугунги кунда ҳам ўзаҳамиятини йўқотмаган.

Хиндистон флораси ўсимликларга жуда бой бўлиб, унда кўплаб доривор ўсимликлар учрайди. Шунинг учун бу ерда халқ табобати бой тажрибага эга бўлиб, беморларни асосан маҳаллий флора доривор ўсимликлари билан даволанганлар.

«Яюр-веда» («Ҳаёт ҳақидаги фан») доривор ўсимликлар ҳақида ёзилган кўхна ҳинд китобидир. Бу китоб қайта-қайта ишланиб бир неча бор чоп этилган. Ҳинд олими Врач Сушрута қайта ёзган бу китобда 700 хил доривор ўсимлик баён этилган. Бу китоб ҳозирда ҳам ўз қимматини йўқотмаган. Ҳинд тиббиёти дастлаб Тибет, Хитой, Япония, кейинчалик эса Мўғулистон ва Россияга (Бурятияга) ёйила бошлайди. Бу давлатлардаги маҳаллий доривор ўсимликлар сони

Ҳиндистондан келтирилган ўсимликлар ҳисобига орта борди.

Осиё давлатларида қадимдан фойдаланиб келинаётган дориворўсимликлар, ҳайвон маҳсулотлари ва минерал моддаларни маълум бир тизимга солишда Араб тиббиёт олимларининг хизмати катта бўлди. Улар тиббиёт соҳасида ёзилган китобларни нафақат араб тилига таржима қилиш, балки қайта нашрдан чиқаришга ҳам эришдилар. Ҳиндистондаги доривор маҳсулотлар ва моддаларни араб тиббиётида қўллаш бошладилар.

Ўз даврининг машҳур табиблари юртдошимиз бухоролик Абу Али Ибн Сино, хоразмлик Абу Абдаллаҳ Муҳаммад Ибн Мусо Ал-Хоразмий, Абу Бакир Муҳаммад ибн Закария ар-Розий, Абу Райхон Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний, эронлик Абу Мансур Мувафақ, араб Муҳаммадхон ўғли Абдулғозихон, Ибн Байтар ва бошқалар бутун дунёга машҳур. маҳсулотларини йиғиш, қуритиш, сақлаш муддати, улардан турлари тайёрлаш масалалари ва бошқалар) ўз ифодасини топган. Америка қитъасининг XV асрда очилиши муносабати билан Европа медицинасида ишлатиладиган доривор ўсимлик турлари Америка флораси ўсимликлари (масалан, кока, тамаки, какао, хин дарахти ва бошқалар) ҳисобига кўпая бошлади.

Араб тиббиёти XII асрдан бошлаб аста-секин Европага тарқала бошлади. Шу даврда Европада ҳам араб дорихоналаршга ўхшаш дорихоналар очилади. Европада шарқ дориларидан ташқари, маҳаллий доривор ўсимликлардан фойдалана бошладилар, доривор ўсимликлар ҳақида ўнлаб китоблар ёзилди. Европаликлар XIX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб Африка ва Австралия тропик мамлакатларининг доривор ўсимликларини ўрганишгакиришдилар. Африкада ўсадиган кола ёнғоги, строфант, калабар дуккаги ҳамда Австралияда ўсадиган эвкалипт дарахти Европа фармакопоеясида ўрин олди. Демак, XVII-XX асрларда ғарбий Европа давлатлари дорихоналарида маҳаллий доривор ўсимликлар билан бир қаторда, Ҳиндистон, Африка, Америка, Австралия ва бошқа қитъалардан келтирилган маҳсулотлар ҳам бўлар эди. Ғарбий Европа илмий тиббиёти XVII асрдан бошлаб ўзиниш турли хил дори маҳсулотлари билан Россияга таъсир кўрсата бошлади. Славян халқлари ҳам қадимдан беморларни даволашда доривор ўсимликларни кўп ишлатганлар. Россияда доривор ўсимликлар билан шуғулланадиган кишиларни «травниклар» деб аташган.

IX асрдан бошлаб хорижий мамлакатларда, хусусан Византияда доривор ўсимликлар ҳақида турли хил маълумотлар тарқала бошлайди. Баъзи шаҳарларда доривор ўсимликлар сотадиган дўкончалар очилади, дўкондорлар дори сотиш билан бирга, доривор ўсимликларни йиғиш ва улардан доритайёрлаш билан машғул бўладилар. Ўша вақтдаги доривор

ўсимликлар ичида ҳозирда кенг қўлланадиган хрен, наъматак ва бошқаларни учратиш мумкин.

Россия билан Ғарбий Европа давлатлари ўртасида алоқа ўрнатилгандан сўнг XVI асрда Москвада биринчи дорихона очилади. Дорихонадаги дориларнинг деярли ҳаммаси Ғарбий Европадан келтирилган бўлиб, у ерда чет элдан келган кишилар хизмат қиларди.

Кейинчалик шарқ давлатлари, хусусан Хитой ва Ҳиндистон савдогарлари Москвага доривор маҳсулотлар келтириб сота бошлайдилар. Шу аснода Россияда маҳаллий доривор ўсимликларни йиғиш иши ҳам авж олиб кетди.

Шу даврда Москвада руслардан врач ва дорихона ходимлари тайёрлайдиган медицина мактаби очилди. 1654 йилда биринчи марта унга 30 ўқувчи қабул қилинди. XVII асрнинг охирларига келиб рус тилида ёзилган китоблар ҳам нашр қилина бошланди. Москва ва унинг атрофида доривор ўсимликлар ўстириладиган махсус дорихона майдонлари ташкил этилади. Доривор ўсимликларни экиш ва йиғиш ишларига Петр I жуда катта аҳамият беради. 1701 йилда Москвада 8 та дорихона очиш ҳақида буйруқ чиқади. Ана шу дорихоналарни дорилар билан таъминлаш учун Россиянинг турли туманларидан дори маҳсулотлари келтирила бошланди. 1702 йилда Петр I Сибирдан доривор ўсимликлар келтириш ҳақида буйруқ чиқаради.

Кейинчалик Қозон, Новгород, Лубни ва бошқа шаҳарларда ҳам дорихонлар очилади. Лубни дорихонаси асосан ҳарбий қисмларни дори билан таъминлаган. Петр I буйруғи билан ғарбий госпиталлар қошида ҳам дорихона майдонлари барпо қилинди. Астрахань, Лубна ва Петербург шаҳарларида доривор ўсимликларнинг катта плантациялари ташкил этилди. Плантациялар қошида Галенлабораторияси ва маҳсулот сақлайдиган омбор бўлган. Кейинчалик доривор ўсимликлар ўстириладиган иссик хоналар қурилди. Петр I ёввойи ҳолда ўсадиган доривор ўсимликларни йиғиш масаласига ҳам жиддий эътибор беради. У деҳқонларга доривор ўсимликларни мажбурий равишда йигдирган.

Петр I 1724 йилда Россия Фанлар академиясини очиш тўғрисида фармон чиқаради. Шу даврда Россия флорасини илмий асосда ўрганиш мақсадида Фанлар академияси томонидан бир қанча илмий экспедициялар уюштирилади. 1754 йилда тиббиёт медицина канцелярияси (Аптекарский приказ ўрнига ташкил этилган) чет давлатлардан доривор ўсимликлар олмаслик тўғрисида кўрсатма берди. XVII аср охирларига келиб матбуотда доривор ўсимликлар тўғрисида бир қанча янги маълумотлар эълон қилинди ва китоб бўлиб босилиб чиқади.

А. Т. Болотовнинг маколалари ва медицина фанлари доктори, профессор Н. М. Максимович-Амбодикнинг кўп жилдли китоби шулар жумласидандир. XIX асрнинг биринчи ярмида босилиб чиққан доривор ўсимликларга оид муҳим китоблардан профессор И. А. Двигубский асари ҳамда профессор А. П. Нелюбиннинг икки жилдли «Фармакография» китоби айниқса диққатга сазовор. XVII XIX асрнинг иккинчи ярми ва XX аср бошларида давлатлар ўртасида савдо-сотиқ ишлари кенг йўлга қўйилганлиги туфайли бутун қитъалардан Европа бозорига доривор ўсимликлар келтирила бошланди. Улар кўпинча қирқилган ҳолда бўлиб, бу маҳсу-лотларнинг тозалигини, таркибида аралашма бор-йўқлигини аниқ-лаш керак бўларди. Шу сабабли фармакогнозия бошқа фармация фанларидан мустақил фан сифатида ажралиб чиқди ва бу ишлар билан шуғуллана бошлади. Орадан кўп ўтмай турли тилларда фармакогнозиядан қўлланмалар босилиб чиқди. Доривор ўсимлик маҳсулотларининг анатомик тузилишини рус олимлари микроскоп ёрдамида ўргана бошладилар. Москва университетининг фармация профессори А. В. Тихомиров 1900 йилда босилиб чиққан китобида кўпгина доривор ўсимлик маҳсулотлари-нинг анатомик тузилишини биринчи бўлиб тасвирлаб берди. 1899 йилда профессор Варлих Россияда ўсадиган доривор ўсимликлар атласини ва шу даврда рус олими Н. И. Анненков ботаника луғатини тузади. Бу китоблар ҳозир ҳам ўз кимматини йўқотмаган. Швейцариялик фармация профессори Чирх Ғарбий Европада ўсадиган ўсимликлар устида узоқ вақт иш олиб боради. Унинг шу соҳада езган уч жилдли китоби оламга машҳур. Биринчи жаҳон уруши бошлангандан сўнг чет мамлакатлардан Россияга дори маҳсулотлари олиб келиш имкони бўлмади. Шундан кейин Россия флорасини, айниқса доривор ўсимликларни ўрганиш ва уларни кўп миқдорда йиғиш ишлари бошланиб кетди. Баъзи доривор ўсимликлар (кўкнори, ангишвонагул, канақунжут) плантациялари ташкил этилди. Белладонна ўсимлиги ўсадиган жойлар аниқланди. Россия доривор маҳсулотларга муҳтож бўлсада, лекин уларни йиғиш ишлари фақат Россиянинг Европа қисмидагина уюштирилган бўлиб, флорага бой Кавказ, Сибир, Ўрта Осиё ва бошқа ерлар эътибордан четда қолдирилган эди. Собиқ Иттифоқ Халқ Комиссарлиги Республикада 1921 йилда доривор ўсимликларни йиғиш ва экиш тўғрисидаги махсус Декрет чиқаради. Бу Декрет фармацевтика саноатининг ривожланишида, дорихоналарни дори маҳсулотлари билан таъминлаш ҳамда доривор ўсимликларни йиғишда катта аҳамиятга эга бўлади. Дори маҳсулотларини йиғиш иши билан фақат давлат маҳкамалари шуғуллана бошлайди ва бу иш маълум режа асосида олиб борилади. Декрет

асосида янги илмий-текшириш муассасаларини очиш, доривор маҳсулотлар сифатини аниқлаб берувчи қўлланма ва стандартлар тузиш ҳамда мутахассислар тайёрлаш учун дарсликлар яратиш зарур эди. Шу мақсадда 1931 йилда Бутуниттифок, доривор ва ҳушбўй ўсимликлар илмийтекшириш институти (ВИЛАР) очилади.

Бундан ташқари шу даврда Бутуниттифоқ ўсимликшунослик институти (ВИР) очилади. Бу институтнинг асосий вазифаси чет элдан келтирилган доривор ва бошқа фойдали ўсимликларни экиш усулларини ҳамда уларнинг агротехника қоидаларини ўрганишдан иборат эди. Доривор ўсимликларни экиш ва агротехника усулларини ўрганиш билан уларга бўлган эҳтиёжни қондириш қийин бўлиб, шу сабабли доривор ўсимликларни қидириб топиш мақсадида ташкил этилган экспедициялар Кавказ, Урта Осиё, Сибир, Узоқ Шарк ва бошқа туманлар флорасини ўргана бошлади. Бундай экспедициялар Бутуниттифок доривор ўсимликлар институти (ВИЛР), Республикамиз ва республикалар фанлар академиясига қарашли ботаника институтлари, ботаника боғлари, фармацевтика институтлари ва бошқа олий ўқув юртлари ҳамда илмий-текшириш институтларининг айрим лабораториялари тамонидан уюштирилиб келинди. Айниқса бу соҳада ВИЛР ва Россия Фанлар Академиясининг Ботаника боғлари тамонидан ўтказилган экспедициялар диққатга сазовордир. Экспедициялар натижасида янги, айниқса чет элдан келтирилган доривор ўсимликлар ўрнини босадиган жуда кўп доривор ўсимликлар топилди. Шу билан бирга қатор доривор ўсимликларнинг кўп ўсадиган жойлари, уларнинг захиралари аниқланди ва махсус хариталарга белгиланди. Камайиб кетаётган муҳим доривор ўсимликларни маълум микдорда тайёрлаш ва уларни сақлаб қолиш тадбирлари ишлаб чиқилди.

Доривор ўсимликларни излаб топиш ва ўрганиш иши ҳозир ҳам кенг қўламда олиб борилмоқда. Янги доривор ўсимликларни топишда халқ табобатида ишлатиладиган доривор маҳсулотларни ўрганиш, ўсимликларни филогенетик қардошлигидан фойдаланиш билан бир қаторда маълум туманфлорасини ялпи кимёвий анализ қилиш катта аҳамиятга эга. Тиббиётда маълум касалликни даволаш ва шу касалликларни олдини олиш учун қўлланиладиган ўсимликларни доривор ўсимликлар деб юритилади. Касалликни даволаш ва унинг олдини олиш мақсадида доривор ўсимликлардан дори турлари тайёрланади ёки улардан доривор препаратлар ва соф ҳолдаги доривор моддалар олинади. Бунинг учун шу ўсимликларнинг касалликларни даволаш хусусиятга эга биологик фаол моддаларга бой бўлган қисмларидан-яъни, баъзи ўсимликларнинг ер ости органларидан (илдиз,

илдизпоя, туганак ёки пиёз), баъзиларининг эса устки органларидан (барг, гул, мева, уруг, пўстлоқ ёки ўт ўсимликларнинг бутунлай ер устки қисми ўти) фойдаланилади. Баъзи дори турлари, доривор препарат ва тоза моддалар ўсимлик ҳамда ҳайвонларнинг бирламчи ишлаш йўли билан олинган эфир мойлари, смолалар, мой ва ёғлар, дарахт елимлари, заҳарлар (илон ва асалари заҳарлари), ланолин, праполис ва бошқалардан ҳам тайёрланади ва олинади. Доривор ўсимликларни сақлаш ва қайта ишлаш технологиясида дори турлари тайёрлаш ҳамда доривор препаратлар ва тоза моддалар олиш учун ишлатиладиган доривор ўсимликлар ва ҳайвон органлари ёки улардан бирламчи ишлаш йўли билан олинган маҳсулотлар доривор маҳсулотлар деб аталади. Давлат фармакопеясига (ДФ) киритилган доривор маҳсулотлар официналь маҳсулот, фармакопеяга киритилмаганлари эса ноофициналь маҳсулот ҳисобланади. Ноофициналь доривор маҳсулотлар Республика давлат стандартлари: ёки бошқа норматив-техник ҳужжатларда (НТХ) баён этилади. Доривор ўсимликларни тайёрлаш, сақлаш ва қайта ишлаш технологияси фанининг асосий негизи «фармакогнозия» фани бўлиб, унинг тиббиётда аҳамияти катта. Чунки, кимё фанининг, айниқса синтетик кимёнинг юқори даражада тараққий қилишига ва кўплаб кучли таъсир этувчи доривор моддалар синтез йўли билан олинишига қарамай тиббиётда қўлланиладиган доривор препаратларнинг 10 га яқин ўсимликлардан олинади. Бу кўрсаткич айрим касалликларни-масалан, юракқон томирлари касалликларини даволаш соҳасида ишлатиладиган доривор препаратларда 80 % ни ташкил қилади. Келажак тиббиётда ўсимликлардан олинadиган доривор препаратлар ва доривор ўсимликларни янада кўпроқ ишлатиш режалаштирилмоқда. Доривор ўсимликлар ва улардан олинadиган табиий препаратларга тиббиёт соҳасида бўлган талаб кун сайин ортиб бормоқда. Бу ҳол асосан синтез йўли билан олинган ҳар бир кимёвий доривор препаратни узоқ вақт узлуксиз равишда истеъмол қилиш инсон ва ҳайвон организмида турли нохуш ўзгаришларни юзага келтириши билан изоҳланади. Шунга кўра охириги вақтларда бутун дунёда ўсимлик доривор препаратларига-фитопрепаратларга ва доривор ўсимликларга эҳтиёж ортмоқда. Бу эса ўз навбатида доривор ўсимликларни сақлаш ва қайта ишлаш технологияси фани аҳамиятининг янада ошишига ва уни янада чуқур ўрганишга олиб келади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Холматов Х.Х. Ўзбекистон доривор ўсимликлари

-
2. Холматов Х.Х,Ахмедов Ў.А Фармокогнозия
 3. Холматов Х.Х ,Русча- лотинча-ўзбекча доривор ўсимликлар луғати
- Интернет сайтлар
- 1.www.referat.uz
 - 2.www.farming.co.uk
 - 3.www.agronomy.org

ГДТ: 3 ТУР ЧЕГАРА ШАРТ УЧУН 2 ТАРТИБЛИ АЙИРМАЛИ СХЕМА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6349096>

Имомов Адашали
Иномиддинов Сардорбек
Настинов Садриддин
НамДУ

Аннотация: ГДТ учун 3 тур чегара масасалага 2 хил аниқликдаги чекли айирмали схемалар қаралган: 1-тартибли ва 2- тартибли. Иккала айирмали схема Mathcadда алгоритм тузилиб ечиб кўрилган. Тақрибий ечимлар аниқ ечим қийматлари жадвали билан адекват натижа бераяпти.

Калит сўзлар: ГДТ учун 3 тур чегара масала, чегара шартларнинг 1- ва 2- тартибли аниқликдаги аппроксимацияси, тақрибий ечимлар, уларни аниқ ечим билан таққослаш.

1.Масаланинг қўйилиши. ГДТ учун 3 тур чегара шартни 1 –тартиб билан аппроксимация қилиш. Ушбу тўртбурчак соҳада

$$D = [0,1] \times [0,T] \quad (1)$$

гиперболик дифференциал тенглама учун 3-тур чегара масалани қараймиз:

$$u_{tt} = u_{xx} + f(x,t) \quad , \quad (2)$$

$$\alpha_0 u(0,t) + \alpha_1 u_x(0,t) = g_1(t) \quad , \quad \beta_0 u(1,t) + \beta_1 u_x(1,t) = g_2(t) \quad , \quad (3)$$

$$u(x, 0) = u_0(x) \quad , \quad u_t(x,0) = u_1(x) \quad , \quad (4)$$

$$D_{h\tau} = \{(x_i, t_k), i = 0..m, k = 0..n, x_i = ih, t_k = \tau k, h = 1/m, \tau = T/n\} \quad . \quad (5)$$

Функциялар ўз аниқланиш соҳаларида узлуксиз, келтирилган ҳосилалари ҳам узлуксиз деб қараймиз. $D_{h\tau}$ тўрда ушбу айирмали схема оламиз:

$$\frac{u_i^{k+1} - 2u_i^k + u_i^{k-1}}{\tau^2} = \frac{u_{i-1}^{k+1} - 2u_i^{k+1} + u_{i+1}^{k+1}}{h^2} + f_i^{k+1}, i = 1..m-1, k = 1..n-1 \quad (6)$$

Агар, чегарадаги ҳосилаларни

$$u_x|_0^{k+1} = \frac{u_1^{k+1} - u_0^{k+1}}{h} + O(h), u_x|_m^{k+1} = \frac{u_m^{k+1} - u_{m-1}^{k+1}}{h} + O(h) \quad (7)$$

аппроксимация билан алмаштирсак умумий аппроксимация даражаси 1 га тенг $O(\tau + h)$ бўлади, ваҳоланки дифференциал тенгламининг аппроксимация

даражаси 2 га тенг: $O(\tau+h^2)$. Ҳозир биз бошланғич ва чегара шартларни ҳам $O(\tau+h^2)$ хатолик билан аппроксимация қилиш усулини кўрсатамиз.

2. $O(\tau+h^2)$ аниқликдаги аппроксимация.

2.1. Дифференциал тенглама ва Тейлор формуласидан фойдаланиш.

Бу усул А.А. Самарский [1] томонидан таклиф этилган ва бир неча ишларда ривожлантирилган [2,3]. Қуйидаги ишларни бажарамиз:

$$\alpha u_{00}^{k+1} + \alpha u_{10}^{k+1} = g_1^{k+1}, \quad (8)$$

$$\beta u_{0m}^{k+1} + \beta u_{1m}^{k+1} = g_2^{k+1}, \quad (9)$$

$$u_1^{k+1} = u_0^{k+1} + hu_{x0}^k + h^2/2u_{xx0}^k + O(h^3), \quad (10)$$

$$u^{k+1} = u^{k+1} - hu_{xm}^k + h^2/2u_{xxm}^k + O(h^3), \quad (11)$$

$$u_{xx} = u_{tt} - f(x,t). \quad (12)$$

(11), (12) дан оламиз:

$$hu_{x0}^k = u^{k+1} - u^{k+1} - h^2/2u_{xx0}^{k+1} + h^2/2f_0^{k+1} + O(h^3), \quad (13)$$

$$hu_{xm}^k = u^{k+1} - u^{k+1} + h^2/2u_{xxm}^{k+1} - h^2/2f_m^{k+1} + O(h^3). \quad (14)$$

(13), (14) дан оламиз:

$$u_{x0} = \frac{1}{h} (u^{k+1} - u^{k+1}) - h/2u_{xx0}^{k+1} + h/2f_0^{k+1} + O(h^2), \quad (15)$$

$$u_{xm} = \frac{1}{h} (u^{k+1} - u^{k+1}) - h/2u_{xxm}^{k+1} - h/2f_m^{k+1} + O(h^2). \quad (16)$$

(15), (16) ни чегара шартларга қўямиз:

$$\alpha u_{00}^{k+1} + \alpha \left[\frac{1}{h} (u^{k+1} - u^{k+1}) - \frac{h}{2} u_{xx0}^{k+1} + \frac{h}{2} f_0^{k+1} + O(h^2) \right] = g_1^{k+1}, \quad (17)$$

$$\beta u_{0m}^{k+1} + \beta \left[\frac{1}{h} (u^{k+1} - u^{k+1}) - \frac{h}{2} u_{xxm}^{k+1} - \frac{h}{2} f_m^{k+1} + O(h^2) \right] = g_2^{k+1}. \quad (18)$$

(17), (18) ни (12) ёрдамида ўзгартирамиз:

$$u_1^{k+1} = (u^{k+1} - 2u^k + u^{k-1}) + O(\tau), \quad (19)$$

$$u_m^{k+1} = \frac{1}{\tau^2} (u_m^{k+1} - 2u_m^k + u_m^{k-1}) + 0(\tau) \quad (20)$$

Натижада биз ушбу тенгликларга келамиз:

$$\alpha u_0^{k+1} + \alpha \frac{u_0^{k+1} - u_0^{k-1}}{h} - \frac{h}{2\tau^2} (u_0^{k+1} - 2u_0^k + u_0^{k-1}) + \frac{h}{2} f_0(0) = g_0^{k+1} \quad (21)$$

$$\beta u_m^{k+1} + \beta \left[\frac{u_m^{k+1} - u_m^{k-1}}{h} + \frac{h}{2\tau^2} (u_m^{k+1} - 2u_m^k + u_m^{k-1}) - \frac{h}{2} f^{k+1} + 0(\tau^2 + h^2) \right] = g_0^{k+1} \quad (22)$$

Бу усул чегара шартлардаги ҳосилаларни қуйидагича 2-тартибли айирмали ҳосилалар билан алмаштиришга асосланган:

$$u(x_0, t) \approx (u(x_0 + h, t) - u(x_0 - h, t)) / 2h + O(h^2), \quad (29)$$

$$u(x_m, t) \approx (-3u(x_{m-2}, t) + 4u(x_{m-1}, t) - u(x_m, t)) / 2h + O(h^2), \quad (30)$$

$$u(x_m, t) \approx (u(x_{m-2}, t) - 4u(x_{m-1}, t) + 3u(x_m, t)) / 2h + O(h^2)$$

Бу ҳолда (28) тенгламалар системасида оралиқ тенгламалар ўзгармайди, фақатгина чегаравий 0- ва m-тенгламалар ўзгаради. (29) ҳол учун шу

чегаравий тенгламаларни келтириб чиқарамиз. Аввало, биз чегара шартларни қуйидагича ёзиб оламиз:

$$\alpha_0 u(0,t) + \alpha_1 u_x(0,t) = g_1(t), \beta_0 u(1,t) + \beta_1 u_x(1,t) = g_2(t).$$

Уларни қуйидагича 2-тартиб билан аппроксимация қиламиз:

$$\alpha u(x_0, t^j) + \alpha \frac{u(x_1, t^j) - u(x_0, t^j)}{2h} = g(t^j), \beta u(x_m, t^j) + \beta \frac{u(x_{m+1}, t^j) - u(x_{m-1}, t^j)}{2h} = g(t^j), \quad (31)$$

бу ерда $x_{-1} = x_0 - h, x_{m+1} = x_m + h$ - қўшимча фиктив нуқталар бўлиб, бу нуқталардаги $u(x_{-1}, t^j) = u^j, u(x_{m+1}, t^j) = u^{j+1}$ қийматлар қуйидагича йўқотилади:

$$\alpha u(x_0, t) + \alpha \frac{u(x_1, t) - u(x_{-1}, t)}{2h} = g(t), \beta u(x_m, t) + \beta \frac{u(x_{m+1}, t) - u(x_{m-1}, t)}{2h} = g(t) \\ -\alpha u^{j+1} + 2\alpha hu^{j+1} + \alpha u^{j+1} = 2hg1^{j+1}, -\beta u^{j+1} + 2\beta hu^{j+1} + \beta u^{j+1} = 2hg2^{j+1}. \quad (32)$$

Бу тенгламаларни оралиқ тенгламаларнинг 1- ва m-1 билан қўшиб ёзамиз:

$$-ru^{j+1} + (1+2r)u^{j+1} - ru^{j+1} = d^j, -ru^{j+1} + (1+2r)u^{j+1} - ru^{j+1} = d^j \quad (33)$$

Улардан u^{j+1}, u^{j+1} ноъмалумларни йўқотиб, ўзгартирилган 0- ва m-тенгламаларни топамиз:

$$(2\alpha_0 hr - \alpha_1 - 2r\alpha_1)u_0^{j+1} + 2r\alpha_1 u_1^{j+1} = 2hrg1^{j+1} - \alpha d_0^j, \\ 2\beta ru^{j+1} + (2\beta hr + \beta + 2r\beta)u^{j+1} = 2hrg2^{j+1} + \beta d^j \quad (34).$$

Натижада биз яна (28) кўринишдаги ЧАТСни оламиз, фақат 0- ва m-тенгламалар (34) кўринишда бўлади.

3. Mathcad математик тизимда йириклаштирилган алгоритм.

Энди (33),(34) коэффицентлар чизиқли тенгламалар системасини ечиш учун

йириклаштирилган алгоритм [4-5] ёзамиз:

$$a := 0 \quad b := 1 \quad L := b - a \quad T := 0.05 \quad m := 10 \quad n := 10 \quad i := 0..m \quad j := 0..n \quad h := L/m \quad \tau := T/n \quad x_i := a + i * h \quad t_j := j * \tau \quad r := (\tau/h)^2$$

$$u_a(x,t) := (x - x^2)e^t \quad u_a := u_a(x, t) \quad u_0(x) := x - x^2 \quad u_1(x) := (1 - 2 * x) \quad f(x,t) := (x - x^2 + 2)e^t$$

$$\alpha := 4 \quad \alpha := 2 \quad g_1(t) := \alpha * 0 + \alpha * (1 - 2 * x)e^t \quad u_{0xx}(x) := u_0''(x) \rightarrow -2 // \text{қўшимча}$$

Шартлар $\beta_0 := 1$ $\beta_1 := 4$ $g_1(t) := \beta_0 + \beta_1 (1 - 2x)e^t$ $u_1(x) := 1 - 2x$

$u_{i,0} := u_0(x_i)$ $u_{0,j} := g_1(t_j)$ $u_{m,j} := g_2(t_j)$ $u_{1,i} := u_1(x_i)$ $f_{i,j} := f(x_i, t_j)$ $r = 0.002$

$i := 0..m$ $u_{i,0} := u_0(x)$ $u_{i,1} := u_0 + \tau u_1 + (\tau^2 / 2)[f_{i,j} + u_{0xx}(x)]$

$$A_{0,0} := 2\alpha_0 hr - 2r\alpha_1 - \alpha_1 \quad A_{0,1} := 2\alpha_1 r_1 \quad i := 2..m \quad A_{0,i} := 0 \quad // \text{ ЧАТС матрицаси}$$

$$A_{m,m} := 2\beta_0 hr + 2r\beta_1 + \beta_1 \quad A_{m,m-1} := 2\beta_1 r \quad i := 0..m-2 \quad A_{m,i} := 0$$

$$d_{0,j} := 2hr g_1^{j+1} - \alpha_1 \tau^2 f_0^{j+1} \quad d_{m,j} := 2hr g_2^{j+1} + \beta_1 \tau^2 f_m^{j+1}$$

$$i := 1..m-1 \quad A_{i,i-1} := -r \quad A_{i,i} := 1+2r \quad A_{i,i+1} := -r$$

$$i := 0..m \quad j := 0..n \quad d_{i,j} := g_1(t) \quad d_{j,m,j} := g_2(t) \quad d_{i,j} := \tau^2 f(x,t) \quad // \text{ ЧАТС ўнг томони}$$

$$j := 1..n-1 \quad u^{<j+1>} := A^{-1} * (\tau^2 * f^{<j>} - u^{<j-1>} + 2 * u^{<j>}) \quad // \text{ ЧАТС ни ечиш}$$

$$A =$$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	-2.008	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	-0.002	1.005	-0.002	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	-0.002	1.005	-0.002	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	-0.002	1.005	-0.002	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	-0.002	1.005	-0.002	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	-0.002	1.005	-0.002	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	-0.002	1.005	-0.002	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	-0.002	1.005	-0.002	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	-0.002	1.005	-0.002	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.002	1.005	-0.002
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.02	4.021

//матрица

$$u^T =$$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0.09	0.16	0.21	0.24	0.25	0.24	0.21	0.16	0.09	0
1	0.005	0.094	0.163	0.212	0.241	0.25	0.239	0.208	0.157	0.086	-0.005
2	-0.005	0.098	0.166	0.214	0.242	0.25	0.238	0.206	0.154	0.082	-0.003
3	0.007	0.102	0.169	0.216	0.243	0.25	0.237	0.204	0.151	0.078	-0.001
4	-0.009	0.106	0.172	0.218	0.244	0.25	0.236	0.202	0.148	0.074	0
5	0.013	0.11	0.175	0.22	0.245	0.25	0.235	0.2	0.145	0.07	-0
6	-0.017	0.113	0.178	0.222	0.246	0.25	0.234	0.198	0.142	0.067	-0
7	0.025	0.117	0.181	0.224	0.247	0.25	0.233	0.196	0.139	0.063	-0
8	-0.033	0.121	0.184	0.226	0.248	0.25	0.232	0.194	0.136	0.059	-0
9	0.045	0.124	0.187	0.228	0.249	0.25	0.231	0.192	0.133	0.056	-0
10	-0.061	0.128	0.19	0.23	0.25	0.25	0.23	0.19	0.13	0.053	-0

//тақ. ечим

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0.09	0.16	0.21	0.24	0.25	0.24	0.21	0.16	0.09	0
1	0	0.09	0.161	0.211	0.241	0.251	0.241	0.211	0.161	0.09	0
2	0	0.091	0.162	0.212	0.242	0.253	0.242	0.212	0.162	0.091	0
3	0	0.091	0.162	0.213	0.244	0.254	0.244	0.213	0.162	0.091	0
4	0	0.092	0.163	0.214	0.245	0.255	0.245	0.214	0.163	0.092	0
5	0	0.092	0.164	0.215	0.246	0.256	0.246	0.215	0.164	0.092	0
6	0	0.093	0.165	0.216	0.247	0.258	0.247	0.216	0.165	0.093	0
7	0	0.093	0.166	0.217	0.249	0.259	0.249	0.217	0.166	0.093	0
8	0	0.094	0.167	0.219	0.25	0.26	0.25	0.219	0.167	0.094	0
9	0	0.094	0.167	0.22	0.251	0.262	0.251	0.22	0.167	0.094	0
10	0	0.095	0.168	0.221	0.252	0.263	0.252	0.221	0.168	0.095	0

//аниқ.ечим

Ечимларнинг жадваллари, графиклари бир-бирига яқин. Бу ерда $ua(x,t)$ -аниқ ечим, $u(x,t)$ -тақрибий ечим, уларнинг жадваллари ва графиклари берилган.

АДАБИЁТ:

1. Самарский А.А. Теория разностных схем.-М.: Наука.1983.
2. Формалёв В.Ф., Ревизников Д.Л. Численные методы.- М.:Физматлит, 2004.
3. Кузнецов Г.В., Шерemet М.А.Разностные методы решения задач теплопроводности: учебное пособие.-Томск, Изд-во ТПУ, 2007.
4. Имомов А. Ҳисоблаш усуллари. Ўқув қўлланма. Наманган, НамДУ, 2021.-160 б.
5. Имомов А., Иномиддинов С. ОДТ ва ПДТ лар учун 3 тур чегара масалалар. учун ЧАС қуриш. НамДУ ахборотномаси, Махсус сон, 2020.-38-45 б.

